

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

**ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО**

Маја Љубинко Виденовиќ

**МЕТОДОЛОГИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА
ПО ИНФОРМАТИКА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО
УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА**

Докторски труд

Скопје, 2025

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Компјутерски науки и инженерство

Маја Љубинко Виденовиќ

**МЕТОДОЛОГИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА
ПО ИНФОРМАТИКА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО
УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА**

Докторски труд

Скопје, 2025

Докторанд:

МАЈА ЉУБИНКО ВИДЕНОВИЌ

Тема:

МЕТОДОЛОГИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ИНФОРМАТИКА ВО
ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА

Ментор:

Проф. д-р АНА МАДЕВСКА БОГДАНОВА

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Комисија за одбрана:

Проф. д-р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВИЌ (претседател)

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р АНА МАДЕВСКА БОГДАНОВА

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р СЛОБОДАН КАЛАЈЦИСКИ

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р СОЊА ФИЛИПОСКА

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Проф. д-р ДЕАН ИЛИЕВ

Педагошки факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола

Научна област:

КОРИСТЕЊЕ НА ДИГИТАЛНИ ИГРИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ

Датум на одбрана:

13.06.2025

МЕТОДОЛОГИИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ИНФОРМАТИКА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА

– А п с т р а к т –

Сè поголемата интеграција на технологијата во образованието наметнува потреба од иновативни педагошки пристапи кои ќе ги ангажираат денешните ученици и ќе го поттикнаат нивниот интерес и мотивација за наставниот процес. Во овој докторски труд е елаборирана примената на учење базирано на игра во наставата по информатика во основните училишта, со цел креирање на интерактивни, интересни и ангажирачки средини за учење.

За да се идентификуваат тековните трендови во литературата, анализирани се 113 труда, објавени во периодот од 2017 до 2021 година, во однос на нивото на образование, типовите на игри, темите од информатиката, педагошките стратегии и целта на примена на пристапот на учење базирано на игра. Дополнително, направена е детална анализа на 32 труда кои ја истражуваат примената на учењето базирано на игра со ученици во основно образование. Резултатите покажуваат дека бројот на истражувања поврзани со учење базирано на игра во областа на информатиката континуирано се зголемува, иако најголем дел од трудовите се фокусираат на универзитетското ниво и теми поврзани со програмирање, додека истражувањата во основното образование и за други теми од информатиката се ограничени. Притоа, учењето преку играње игри е доминантна педагошка стратегија, додека учењето преку креирање на игри сè уште е недоволно истражено, особено за теми различни од програмирање.

Во трудот е предложена методологија за развивање на вештините за програмирање кај учениците од основното образование, преку четири спирални циклуси кои наизменично користат колаборативно и индивидуално учење, интегрирајќи учење базирано на игра и пристап на превртена училница, гејмификација и проектно учење. Применети се методолошки пристапи на учење базирано на игра во наставата по информатика и во теми кои не се поврзани со програмирање и се фокусираат на: користење на методологијата на дизајнерско размислување (design thinking) при креирање на игри; развивање и примена на методолошки пристап кој комбинира учење базирано на игра и соученичко учење при едукацијата за сајбер безбедност; како и имплементација на пристапи користејќи ги можностите на мобилни уреди.

Добиените резултати укажуваат на зголемена ангажираност, интерес и мотивација кај учениците, како и на значително подобрување во однос на стекнување на долготрајни знаења и развој на вештини за соработка, критичко размислување и способност за решавање на проблеми.

Клучни зборови: учење базирано на игра, настава по информатика во основно образование, настава по програмирање, едукација за сајбер безбедност, интерактивни средини за учење, едукативни игри во стил на Escape Room, пристап на соученичко учење

Maja Ljubinko Videnovik

GAME-BASED METHODOLOGIES FOR IMPROVING COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOLS

– A b s t r a c t –

In recent years, the landscape of education has undergone a remarkable transformation, driven by advancements in technology and a shift toward innovative pedagogical approaches that effectively engage learners and enhance their interest and motivation in the educational process. This doctoral thesis explores the implementation of game-based learning approaches in computer science education in primary schools, aiming to establish interactive, engaging, and student-centered learning environments.

To explore current trends and practices, a comprehensive review and analysis of 113 articles published between 2017 and 2021 was conducted, focusing on educational level, types of games, computer science topics, pedagogical strategies, and the aim for implementing a game-based approach. An in-depth analysis of 32 articles on the implementation of a game-based learning approach in computer science education in primary schools was done. The findings indicate a growing academic interest in the integration of game-based learning in computer science education. However, a significant part of these studies focus on higher education and programming-related topics, while research exploring game-based learning in primary education and its use in other computer science topics remains limited. Furthermore, while game playing is identified as the predominant instructional strategy, game creation as a form of learning remains underexplored, particularly for content beyond programming.

Based on these findings, the thesis proposes a structured methodology for developing students' programming skills in primary education, built around four spiral learning cycles that alternate between collaborative and individual learning strategies, and integrates game-based learning, flipped classroom strategies, gamification, and project-based learning. Game-based learning methodologies were implemented in computer science education, including topics not related to programming, focusing on: the use of design thinking methodology for game creation; the development and implementation of a methodological approach that combines game-based learning and peer instruction in cybersecurity education; as well as the implementation of approaches that utilize the potential of mobile devices.

The findings indicate increased engagement, interest, and motivation among students, as well as significant improvement in acquiring long-lasting knowledge and developing core 21st-century skills, such as collaboration, critical thinking, and problem-solving.

Keywords: game-based learning, computer science education in primary schools, programming education, cybersecurity education, interactive learning environments, Escape Room educational games, peer learning

Благодарност

Најнапред, изразувам длабока благодарност до мојот ментор, проф. д-р Ана Мадевска Богданова, за нејзината поддршка, посветеност и водство во текот на целиот процес на изработка на овој докторски труд. Нејзините насоки, мотивација и критички пристап одиграа суштинска улога во развојот на моето истражување и академскиот напредок.

Исто така, искрено се заблагодарувам на претседателот на комисијата, проф. д-р Владимир Трајковиќ, за неговиот конструктивен придонес, корисни совети и стручна поддршка. Неговата експертиза, трпеливост и насочување значително придонесоа за квалитетот на овој труд и моето професионално оформување.

Посебна благодарност упатувам до членовите на комисијата проф. д-р Слободан Калајдиски, проф. д-р Соња Филипоска и проф. д-р Деан Илиев за нивната ангажираност, внимателен пристап и конструктивни коментари кои помогнаа да се унапреди мојата работа.

Изразувам огромна благодарност до сите кои веруваа во мене, и ми беа несебична поддршка и поттик во текот на ова мое професионално патување.

Маја Виденовиќ

Изјавувам дека докторскиот труд е оригинален труд што го имам изработено самостојно.

Содржина

1. ВОВЕД.....	8
1.1. Осовременување на образовниот процес	8
1.2. Пристап на учење базирано на игра	10
1.3. Имплементација на пристап на учење базирано на игра во образовниот процес	13
1.4. Пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика	16
1.5. Предмет на истражувањето	19
1.6. Научен придонес.....	20
1.7. Нацрт на содржината.....	22
2. МЕТОДОЛОГИЈА	23
2.1. Истражувачки прашања	24
2.2. Научни методи	26
3. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА.....	28
3.1. Преглед на опсегот на литература.....	30
3.1.1. Истражувачки прашања.....	31
3.1.2. Методологија	32
3.1.3. Резултати	35
3.1.4. Дискусија	39
3.1.5. Заклучок	51
3.2. Систематски преглед	52
3.2.1. Истражувачки прашања.....	53
3.2.2. Методологија	54
3.2.3. Резултати	56
3.2.4. Дискусија	60
3.2.5. Заклучок	80
4. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ПРИ РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ.....	83
4.1. Вовед.....	83
4.1.1. Теоретски основи.....	86
4.1.2. Методолошка рамка за изучување на програмирање во основното образование	88

4.2. Методологија.....	93
4.3. Резултати	97
4.4. Дискусија.....	100
4.5. Заклучок	105
5. МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ВО УЧИЛИШТЕ И ВО ОНЛАЈН ОПКРУЖУВАЊЕ	108
5.1. Вовед.....	108
5.2. Методологија.....	111
5.2.1. Едукативна игра во стил на Escape room во физичко опкружување	111
5.2.2. Методологија за дизајнирање на дигитална едукативна игра во стил на Escape room.....	113
5.3. Резултати и дискусија.....	117
5.4. Заклучок	126
6. МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ПРИ ЕДУКАЦИЈА ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ	128
6.1. Методолошки пристап кој комбинира учење базирано на игра и соученичко учење за време на едукацијата за сајбер безбедност.....	128
6.1.1. Вовед.....	128
6.1.2. Методологија	134
6.1.3. Резултати	140
6.1.4. Дискусија	144
6.1.5. Заклучок	149
6.2. Методолошки пристап на учење базирано на игри кои користат мобилни уреди при едукација за сајбер безбедност.....	151
6.2.1. Вовед.....	151
6.2.2. Методологија	152
6.2.3. Резултати	160
6.2.4. Дискусија	161
6.2.5. Заклучок	166
7. ЗАКЛУЧОК.....	169
8. ЛИТЕРАТУРА.....	178

1. ВОВЕД

1.1. Осовременување на образовниот процес

Светот се менува многу брзо заради навлегувањето на технологијата во нашиот секојдневен живот, одредувајќи како човештвото ќе се развива, живее и работи. Брзиот напредок на технологијата и глобализацијата доведоа до суштински промени, менувајќи го начинот на кој работиме, учиме и комуницираме со светот околу нас. Во меѓувреме, глобализацијата ни овозможи пристап до информации, ресурси и култури од целиот свет, создавајќи поповрзано мултикултурно глобално општество. Комбинацијата на глобализацијата и технолошкиот развој значи почеток на ера исполнета со огромни промени, предизвикувајќи ги воспоставените норми и креирајќи нови можности, но и комплексни предизвици кои бараат иновативни решенија и постојана адаптација.

Влијанието на технологијата и глобализацијата може да се забележи во различни области, вклучувајќи го и образованието (Szymkowiak et al., 2021; Winter et al., 2021), наметнувајќи ја потребата кај учениците да се развиваат знаења и вештини за живот во еден динамичен свет. За да се постигне тоа, образованието мора да го пренасочи својот фокус од пренесување на изолирани знаења и вештини кон стекнување сложени компетенции, развивајќи кај учениците вештини за учење и добивање информации од разновидни извори достапни во современото општество.

Образованието треба да биде фокусирано на ученикот и на развивање на неговите компетенции, каде наставниците ќе ги насочуваат учениците во процесот на учење, овозможувајќи им да напредуваат во сопствено темпо, земајќи ги предвид различните стилови на нивното учење. Средината за учење треба да биде структурирана така што ќе го предизвикува размислувањето на учениците и ќе ги поттикнува самите да креираат ново знаење. Учениците треба да развиваат вештини како критичко размислување, решавање проблеми, креативност, активно учење, соработка и тимска работа за да успеат да живеат и работат во свет на постојани промени (Frache et al., 2019).

Во последните години, образованието претрпе значителна трансформација како резултат на напредокот на технологијата. Традиционалниот метод на реализација на наставата, каде наставникот е единствениот извор на информации, а учениците се само пасивни примачи на содржина, е неприфатлив за денешните ученици (Campbell, 2020) и не може доволно да ги мотивира да се вклучат во активностите во училницата (Smith et al., 2022).

Наставниците се обидуваат да креираат интерактивни и ангажирачки средини за учење кои ќе ги инспирираат и мотивираат учениците активно да учествуваат во наставата и да стекнуваат потребни знаења и вештини. Учениците имаат потреба од поинтересни, забавни и мотивирачки искуства при учењето (Anastasiadis et al., 2018).

Наставниците, исто така, се обидуваат да реализираат настава земајќи ги во предвид различните потреби и стилови на учење на учениците, нивните претходни искуства и знаења, и комбинирајќи ги сите аспекти за да се постигне интерактивно и ефективно учење. Ова вклучува оддалечување од традиционалните методи на реализација на наставата за да се прифатат поперсонализирани пристапи со фокус на ученикот (Bernard et al., 2019; Rane et al., 2023; Sato et al., 2023).

За да може да се креираат средини за доживотно учење потребно е учениците да стекнуваат знаења и вештини преку истражување, комуникација, соработка и поврзување на учењето со ситуации од секојдневниот живот (Boyer et al., 2014). Создавањето на интерактивни средини за учење може да ги развие критичкото размислување, вештините за решавање проблеми, креативноста, тимската работа, и со тоа да ги подготви учениците за живот во еден свет на постојани промени (Joshi et al., 2022; Lapek, 2018; Tang et al., 2020).

Различни педагошки пристапи и стратегии треба да се имплементираат за да се адаптира наставата на оваа нова генерација ученици, да се ангажираат и да се зголеми нивниот интерес и мотивација за процесот на учење, што би довело до развој на вештини за доживотно учење. Денешните ученици се родени и живеат во свет на дигитално опкружување, постојана поврзаност, имаат пристап до огромни количини информации, извршуваат повеќе активности истовремено, играат дигитални игри, комуницираат користејќи различни онлајн алатки и многу лесно функционираат во еден таков свет. Тие имаат особена наклонетост кон технологијата, што ги одредува нивните стилови на учење, очекувања и амбиции (Miller, 2023). Учениците се навикнати на интерактивни средини и брза комуникација, работејќи со огромна количина на дигитални информации и сакаат практично учење, поврзувајќи го учењето со ситуации од секојдневното опкружување (Unger & Meiran, 2020).

Сепак, иако учениците имаат пристап до огромни количини информации, тие честопати немаат доволно фокус за да ги анализираат и искористат пронајдените информации, губејќи интерес после краток период. За да се задржи фокусот на учениците и да се поттикне нивниот интерес, мотивација и активност за време на часот, потребно е да се применуваат различни пристапи кои ја вклучуваат технологијата што учениците ја користат при своите секојдневни активности (Keane et al., 2016; Videnovik et al., 2020), што ќе им овозможи да учат и колаборативно и со свое темпо, и во рамките на училницата и надвор од неа.

1.2. Пристап на учење базирано на игра

Образованието денес едуцира ученици кои се родени и растат во дигитална средина и имаат потреба од поразлични методи на реализација на наставата. Овие ученици ја доживуваат дигиталната средина како нивна природна околина и многу добро се снаоѓаат во неа, па затоа учењето потпомогнато со технологија, користејќи алатки и ресурси што учениците ги користат во секојдневниот живот, е погоден начин за создавање интересни, забавни, мотивирачки и ангажирачки искуства за учење (Rane et al., 2023). Употребата на паметни телефони, таблети и лаптопи во наставата им овозможува на наставниците да истражуваат нови начини за пренесување на наставните содржини, како и за ангажирање и оценување на учениците. Дигиталното учење е далеку поефикасно од традиционалниот начин на реализација на наставата во многу аспекти и за наставниците и за учениците, овозможувајќи учењето да се одвива во секое време и насекаде (Alenezi et al., 2023).

Меѓу различните начини за реализација на настава која ќе го поттикне интересот и мотивацијата на учениците, едукативните игри се појавуваат како моќна алатка за создавање на динамична едукативна средина и за подобрување на резултатите од учењето, имајќи потенцијал да ги трансформираат традиционалните начини на учење (Sung et al., 2022). Учењето базирано на игра е моќен начин да се привлечат учениците кон процесот на учење доколку ја земеме во предвид дигиталната култура и зависноста од игри на новата генерација ученици, која се карактеризира со релативно краток опсег на внимание и преферирање на истражување и откривање (George, 2020).

Фактот што учениците учат за време на игра треба да се искористи во училишното опкружување. Учениците играат дигитални игри со голем фокус, енергија и ентузијазам. Исто така, учениците пристапуваат кон играњето со интерес и посветеност, и се многу истрајни за време на оваа активност, па затоа наставниците треба да најдат начин да ја пренесат оваа посветеност и истрајност во наставниот процес (Videnovik et al., 2020). Едукативните игри се интерактивни искуства креирани со примарна цел да го развијат знаењето и вештините на учениците на еден интересен и привлечен начин. Со интегрирање на едукативна содржина во некоја игра, се добива нов пристап кон поучувањето и учењето, ангажирајќи ги учениците на начини кои се истовремено забавни и едукативни. Со спојување на моќта на технологијата и гејмификацијата, дигиталните едукативни игри претставуваат одлична почетна точка за трансформирање на образованието и овозможување учениците да стекнуваат знаења и вештини кои им се потребни за напредување во сè покомплексниот и меѓусебно поврзан свет.

Образованието базирано на игри подразбира креирање и вклучување на едукативна содржина во формат на игра, каде играчите активно учествуваат и напредуваат низ играта при што стекнуваат знаења и развиваат вештини. За време на учењето базирано на игра, учениците се забавуваат и уживаат со зголемена имагинација и природна љубопитност, што може да доведе до повисоки нивоа на вклученост и ангажираност на учениците во процесот на учење (Namari et al., 2016).

Едукативните игри активно ги вклучуваат учениците во процесот на учење, надминувајќи го пасивното примање на информации. Преку контекстуализација на учењето во сеопфатни сценарија, игрите поставуваат комплексни предизвици во кои

учениците треба да анализираат ситуации, да идентификуваат решенија и да донесуваат одлуки, поттикнувајќи подлабоко разбирање на концептите и развивајќи вештини за критичко размислување (Hussein et al., 2019; Tang et al., 2020). Со вклучување на учениците во активни средини за учење, едукативните игри поттикнуваат практично истражување и разбирање во контекст на играта. Преку презентирање на едукативни концепти во формат кој е интерактивен и забавен, процесот на учење станува пријатен и ефективен. Како резултат на тоа, поверојатно е учениците да останат фокусирани и мотивирани, што води до подобри резултати во учењето (Yu et al., 2021).

Дополнително, игрите бараат од играчите да развиваат долгорочни стратегии, да ги адаптираат плановите на променливите околности, поттикнувајќи стратешко размислување и вештини за решавање проблеми. Користејќи игри, наставниците можат да создадат сеопфатни искуства за учење кои инспирираат љубопитност, поттикнуваат креативност и развиваат вештини за доживотно учење (Lamrani & Abdelwahed, 2020). На тој начин, учениците можат поуспешно да се вклучат во продлабочено учење отколку со традиционалните начини на реализација на наставата (Serrano, 2019).

За разлика од традиционалните методи на настава кои имаат ист пристап за сите ученици, едукативните игри нудат персонализирани искуства за учење прилагодени на индивидуалните потреби и интереси на секој ученик, овозможувајќи им на учениците да учат според сопственото темпо и ниво на знаења и вештини (Cappelli et al., 2023). Овој персонализиран пристап не само што промовира подлабока ангажираност, туку и развива чувство на автономија, поттикнувајќи ги учениците да преземат контрола на сопствениот процес на учење.

Обезбедувајќи непосредна повратна информација за активностите и одлуките на учениците, едукативните игри нудат безбедна и поддржувачка средина во која учениците може да експериментираат, да прават грешки и да учат од своите неуспеси без страв од последици или казна. Преку адаптивни алгоритми и механизми за повратна информација, овие игри го прилагодуваат нивото на тежина и темпото на пренесување на содржината врз основа на резултатите на учениците, обезбедувајќи учењето да остане предизвикувачко, но достижно (Koskinen et al., 2023). Покрај тоа, едукативните игри им нудат на наставниците увид во однесувањето и напредокот на учениците, овозможувајќи им да ги идентификуваат областите на силни и слаби страни и соодветно да ги прилагодат наставните стратегии.

Пристапот на учење базирано на игра може да го насочува учењето (Li et al., 2021), зголемувајќи го интересот на учениците за наставата (Priyaadharshini et al., 2020) и овозможувајќи стекнување вештини кои на учениците им се потребни за да живеат во овој динамичен свет (Sung & Hwang, 2013). Користењето на активности базирани на игри во образованието е ефективен педагошки пристап за ангажирање на учениците, развивање на нивните когнитивни способности и подобрување на нивните вештини. Тие им обезбедуваат на учениците поангажирачко, побогато, возбудливо и персонализирано искуство, истовремено подобрувајќи ја ефикасноста на процесот на учење. Во средина за учење каде што се користи едукативна игра фокусот е ставен на учениците, тие се поврзуваат со соучениците (работат заедно, соработуваат, разменуваат информации), но

имаат и чести взаемни интеракции со наставниците, кои исто така работат во тимови, а не изолирано. Едукативните дигитални игри претставуваат иновативен процес на учење каде наставниците дејствуваат како насочувачи на истиот (Arnab et al., 2012).

Учениците користат игри за да истражуваат, откриваат и поставуваат прашања. На овој начин тие стекнуваат знаења за целите, правилата, адаптацијата, решавањето проблеми и важноста на соработката користејќи различни форми на раскажување приказни (Wu et al., 2020). Примената на пристап на учење базирано на игра овозможува задоволување на основните потреби на учениците преку обезбедување на мотивација, ангажираност, адреналин, креативност, социјална интеракција и емоции во самата игра додека се одвива учењето (Prensky, 2003). Дигиталните игри не само што ги интегрираат знаењето и практичната активност, туку тие исто така "ги спојуваат начините на знаење, начините на правење, начините на постоење и начините на грижа: разбирањата на ситуациите, ефективните социјални интеракции, моќните идентитети и споделените вредности што некого го прават експерт" (Shaffer et al., 2005).

Многу методолошки пристапи го користат учењето базирано на игра во различни едукативни сегменти. Различни игровни искуства можат да им овозможат на децата да конструираат знаење преку играње и истражување на проблемски ситуации од реалниот свет, често водени од интересот на учениците за истражување (Hirsh-Pasek et al., 2020).

Гејмификацијата е процес што користи елементи на игри, како што се поени, награди, значки и натпревар за време на процесот на учење, воспоставувајќи интерактивни и ангажирачки средини за учење (Turan et al., 2016). Таа има за цел да ја подобри мотивацијата и ангажираноста на учениците користејќи ја вродената привлечност на игрите. Преку вклучување на елементи на гејмификација, како што се предизвици, натпревар, награди, учењето базирано на игра може да го привлече вниманието на учениците и да го задржи нивниот интерес во подолг временски период, зголемувајќи го нивниот интерес и мотивација за учење (Lomos et al., 2023; Luo, 2022). Ова игрово искуство создава чувство на задоволство при совладување на нови концепти или вештини, што ги охрабрува учениците активно да учествуваат и да бидат упорни во нивното учење.

Креирањето на интерактивни и забавни игри кои понатаму ќе може да се искористат во образовниот процес е чекор напред во имплементирањето на учењето базирано на игра. Едукативните игри им овозможуваат на играчите да ги подобруваат своето знаење и вештини преку надминување на бројни препреки за време на играњето (Yu, 2019). Ефективно креираните едукативни игри го олеснуваат учењето преку стимулирање на креативноста, поттикнување на интересот, и негување на натпреварувачкиот дух за истражување во различни области. Едукативните игри може да се имплементираат во различни степени на образование, од основни и средни училишта до високо образование и професионална обука. Овие игри можат да имаат различни форми, вклучувајќи дигитални симулации, вежби за играње улоги и интерактивни мултимедијални апликации, и можат да се играат во традиционални училници, онлајн средини за учење или неформални образовни средини.

Различните мобилни технологии овозможуваат пренесување на активностите и учењето надвор од традиционалните формални образовни средини и поттикнување на учењето во автентични опкружувања (Huizenga et al., 2009). Овие игри можат да симулираат различни аспекти на реалноста, како што се возење возило, управување со град или пилотирање на авион, овозможувајќи им на играчите да експериментираат и да донесуваат одлуки во безбеден простор без последици во реалниот свет (Toh & Kirschner, 2020).

Игрите ја поттикнуваат внатрешната и надворешната мотивација, создавајќи средина која ги охрабрува играчите активно да учествуваат во активностите (Hartt et al., 2020). Овие интерактивни и забавни активности ја зголемуваат внатрешната мотивација на учениците, ги вовлекуваат емоционално, и како резултат на тоа придонесуваат за подобро усвојување на знаењата и развој на критичкото размислување (Plass et al., 2015). Дигиталните игри го поддржуваат учењето овозможувајќи им на учениците да развијат знаење и когнитивни вештини (Divjak & Tomić, 2011), промовирајќи вештини за размислување од повисоки нивоа. На тој начин, учениците ги подобруваат своите постигања (Hwang et al., 2014; Hwang et al., 2016), имаат подобар став кон учењето и се помотивирани да ги постигнат очекуваните резултати (Boonsamuan & Nobaew, 2016; Sung et al., 2016).

Примената на учење базирано на игра, со интегрирање на клучни елементи од дизајнот на игрите, како што се соработка, можности за избор и повратни информации, позитивно влијае на ангажираноста на учениците (Serrano, 2019; Wang et al., 2022). Дополнително, користењето на игрите, како алатка за учење, обезбедува можности за континуирано учење бидејќи негативните последици обично не се поврзуваат со неуспех, туку на грешките се гледа како на можности за учење, поттикнувајќи ги играчите да бидат упорни и да се подобрат (McClarty et al., 2012). Учениците имаат можност да се навратат на предизвикувачките делови или да напредуваат низ играта, користејќи конструктивни повратни информации за подобрување на своите постигнувања и разбирање.

Покрај поддршката на индивидуалното учење, едукативните игри промовираат колаборативна и социјална интеракција меѓу учениците, поттикнувајќи чувство на заедништво, припадност и тимска работа во процесот на учење (Adipat et al., 2021). Многу игри вклучуваат режими за повеќе играчи, каде играчите работат заедно за да постигнат заеднички цели, на тој начин овозможувајќи им на учениците да развијат основни социјални вештини, како што се комуникација, тимска работа и вештини за решавање конфликти, кои се непроценливи во денешниот меѓусебно поврзан свет.

1.3. Имплементација на пристап на учење базирано на игра во образовниот процес

Во последните години, пристапот на учење базирано на игра добива сè поголемо внимание во истражувачката заедница заради својот потенцијал да ја зголеми мотивацијата и ангажираноста на учениците, промовирајќи средина за учење фокусирана на ученикот. Многу истражувачи покажуваат дека учењето базирано на игра станува

моќна алатка во образованието, овозможувајќи учењето да биде попријатно, полесно и поефикасно, (Boyle et al., 2016; Hafeez, 2022), истовремено подобрувајќи го интересот на учениците, ангажираноста и резултатите од учењето (Lopez-Fernandez et al., 2021a; Yu et al., 2021).

Истражувањата покажуваат дека играњето дигитални игри има различни позитивни ефекти, кои опфаќаат перцептивни, когнитивни, бихевиорални, афективни и мотивациски домени, водејќи до заклучок дека играњето игри може да влијае на различни аспекти од човековото функционирање и развој (Connolly et al., 2012).

Со користење на игри, можат да се создадат нови и моќни начини на учење во училиницата (Glover, 2013) кои можат да им обезбедат на учениците активна, мотивирачка и стимулативна средина за учење (Ghergulescu & Muntean, 2012; Hwang et al., 2014), поттикнувајќи ги да се фокусираат на задачата и подобрувајќи го целокупното искуство на учење (Namari et al., 2016). Покрај тоа, учењето базирано на игра има потенцијал да ги подобри компетенциите и постигањата на учениците (Clark et al., 2016; Mezentseva et al., 2021; Noroozi et al., 2020; Sanchez Mena & Martí-Parreño, 2017; Vu & Feinstein, 2017), надминувајќи ги оние стекнати преку традиционалната настава (Arcagök, 2021; Partovi & Razavi, 2019; Roodt & Ryklief, 2022). Овој пристап им создава на учениците богати, сеопфатни средини и искуства кои не се однесуваат само на учење факти, туку овозможуваат развој на вештини за решавање проблеми, донесување одлуки и стратешко планирање (Lymbery, 2012; Sung & Hwang, 2013).

Дигиталните игри можат да промовираат активно учество, соработка, и можност за решавање проблеми (Mezentseva et al., 2021), и отвораат можности за постигнување на индивидуализирано учење во секое време и насекаде (Shippee & Keengwe, 2014). Тие развиваат вештини за иновативно размислување, промовираат разновидност во наставните методи и често дејствуваат како поттик за учење, развивајќи дискусија за учењето помеѓу учениците по завршување на играта (Chandel et al., 2015).

Едукативните игри промовираат активно и самонасочено учење, овозможувајќи им на учениците да учат од автентични ситуации (Pellas & Mystakidis, 2020). Тие можат да бидат и персонализирани, овозможувајќи им на учениците да напредуваат со сопствено темпо и на начин кој најдобро одговара на нивните индивидуални потреби и стилови на учење, вклучувајќи ги и во процесот на самооценување (Rjiba & Belcadhi, 2015). Користејќи учење базирано на игра учениците можат да истражуваат различни сценарија, да донесуваат одлуки и да учат од последиците на своите постапки без страв од грешки (Robberts & Van Ryneveld, 2022). Игрите исто така можат да обезбедат непосредна повратна информација, овозможувајќи им на учениците да го прилагодат своето учење согласно претходното знаење и направените грешки, поддржувајќи го нивниот индивидуален напредок (Liu et al., 2020; Zhao et al., 2021). Ова може да го искористат учениците на кои им е потребно повеќе време за учење или за повторување на содржините за да може целосно да ги разберат содржините кои се изучуваат. Освен тоа, игрите можат да се користат за развој на „меки“ вештини, како што е емоционалната интелигенција (Marengo et al., 2024).

И покрај огромниот потенцијал на пристапот на учење базирано на игра мора да се напомене дека развојот на едукативни игри може да биде многу сложен и скап процес, и постојат значителни предизвици за креирање на квалитетна едукативна игра (Boyle et al., 2016). Дизајнот на едукативни игри значи создавање на значајни, интерактивни и предизвикувачки искуства кои ги вклучуваат учениците како самонасочувачи на нивното учење (Ke et al., 2019). Процесот на дизајнирање на едукативна игра бара многу планирање и вештини земајќи ги во предвид различните аспекти на една едукативна игра (Hussein et al., 2019; Kucher, 2021). Наставниците ги немаат потребните вештини за развивање на игра која ги комбинира елементите на забава и едукација и може да го зголеми интересот и мотивацијата на учениците за време на учењето (Qian & Clark, 2016). Од друга страна, дизајнерите на игри имаат проблеми со вклучување на наставните цели во играта. Имено, усогласувањето на едукативните игри со наставните цели и стандардите кои треба да се постигнат може да биде многу предизвикувачко доколку сакаме да го постигнеме вистинското ниво на сложеност во играта, за учениците да може да учат нови работи но и да не бидат фрустрирани за време на играта (Laine & Lindberg, 2020; Vlahu-Gjorgievska et al., 2018). Затоа едукаторите не можат да зависат само од професионалните дизајнери на игри и мора да ја преземат одговорноста за самостојно создавање на овие сеопфатни искуства за учење или пак да ги вклучат своите ученици во процесот на креирање на игра.

Имплементацијата на едукативни игри во наставниот процес е дополнителен предизвик. Наставниците најчесто немаат соодветна обука или ресурси за ефективно интегрирање на едукативните игри во нивните наставни практики (Sanchez-Mena et al., 2019). Дополнително, проблемите со инфраструктурата, потешкотиите во изборот и интегрирањето на соодветни игри во наставата, недостатокот на време за подготовка на активностите за играње, недостаток или недоволни технички компетенции, страв од неуспех пред учениците, неспособност за насочување на процесот на играње, несигурност во врска со оценувањето, се само некои од бариерите кои го спречуваат успешното интегрирање на учењето базирано на игра во образованието (Jääskä & Aaltonen, 2022; Molin, 2017).

Иако дизајнирањето и примената на едукативни игри може да биде сложено и да одзема многу време, сепак придобивките се јасни. Пристапот на учење базирано на игра има потенцијал да ја трансформира традиционалната училница, правејќи го учењето поинтересно, интерактивно и ефективно. Притоа мора да се напомене дека истиот не треба да се користи како единствен метод на настава, туку во комбинација со други наставни методи за да се постигне сеопфатно учење.

Примерите на успешна имплементација на учењето базирано на игра можат да помогнат во идентификување на принципи и стратегии кои ќе им помогнат на наставниците да ги надминат постоечките препреки и да развијат ефективни и привлечни средини за учење.

1.4. Пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика

Учењето базирано на игра привлекува значителен интерес во истражувачката заедница, во обидот да се идентификуваат придобивките и да се најдат соодветни начини за негова интеграција во училищата. Постојат голем број на истражувања за имплементирање на учењето базирано на игра во различни наставни предмети како резултат на зголемениот број на примери за улогата на игрите во зајакнување на когнитивните, афективните и психомоторните вештини (Boyle et al., 2016; Connolly et al., 2012). Различни истражувања се однесуваат на ефектите од користењето на едукативни игри врз стакнатото знаење, врз разбирањето на содржината или врз постигнувањето на наставните цели во различни предмети како математика (Brezovszky et al., 2019; Vankúš, 2021), физика (Cardinot & Fairfield, 2019; Zeng et al., 2020), хемија (Byusa et al., 2022), странски јазици (Lee, 2019), историја (Kusuma et al., 2021). Овој пристап им овозможува на учениците да учат сложени концепти и вештини на забавен и интерактивен начин, истовремено поттикнувајќи критичко размислување и соработка помеѓу учениците. Дополнително, учењето базирано на игра придонесува за надминување на разликите помеѓу теоријата и практиката, овозможувајќи им на учениците да го применат своето знаење во реален контекст (Barz et al., 2024). Тоа е особено ефективно во информатиката, каде учениците можат да учат за алгоритми, структури на податоци, мрежи, тестирање на софтвер и програмски јазици преку дизајнирање и тестирање на игри и симулации (Kalderova et al., 2023).

Со оглед на тоа дека промените во областа на информатиката се случуваат секојдневно, наставниците треба да одржуваат чекор со овие промени, прилагодувајќи ги педагошките пристапи што ги користат на учениците, достапната технологија и целите на наставата. Од друга страна, совладувањето на многу концепти од информатиката бара од учениците вештини за продлабочено размислување, кои е тешко да се развијат преку традиционалните методи на реализација на наставата. Затоа примената на различни иновативни педагошки пристапи кои можат да доведат до активно учество на учениците на часот и развивање на потребните вештини е од суштинско значење. Игрите претставуваат најсоодветна алатка за креирање на интерактивна и ангажирачка средина за учење во која се постигнати многу услови кои го промовираат учењето: мотивација на учениците, активно учење, адаптивност и соработка (Johnson et al., 2016), кои водат до развој на критичко размислување, вештини за решавање проблеми и други вештини на 21-от век (Qian & Clark, 2016).

Важноста на информатиката се повеќе се потенцира во последната деценија преку различни кампањи и промоција на онлајн платформи, со цел да се развијат вештините за алгоритамско размислување кај учениците и да се привлечат учениците кон кодирање, главно преку пристап базиран на игри (code.org, hourofcode.org, codeweek.org) (Angeli & Giannakos, 2020). Сите овие иницијативи се надополнување на наставната програма во обидот да се привлечат што е можно повеќе ученици кон програмирање, притоа нагласувајќи ја важноста на развивањето на вештините за програмирање кај учениците. Тие им нудат на наставниците пристап до наставни материјали и сценарија за час кои опфаќаат различни активности, најчесто за блок-базирано програмирање или развивање на вештини за алгоритамско размислување без користење на компјутер. Дополнителна

предност на користењето активности без употреба на компјутер во пониските одделенија е тоа што се надминуваат бариерите поврзани со инфраструктурата и овие активности може да ги користат сите ученици без оглед на нивниот пристап до технологија.

Овие платформи претставуваат можност за развој на алгоритамското размислување од најрана возраст и се добар начин учениците да ја развијат креативноста, критичкото размислување и вештините за решавање проблеми (Barradas et al., 2020). Преку онлајн игри учениците можат да ги научат концептите на алгоритамското размислување, при што тие најчесто треба да придвижуваат одреден карактер до крајната дестинација, извршувајќи низа задачи (на пр. собирање предмети, прескокнување на пречки) користејќи минимален број команди. Тоа е најсоодветниот пристап за најмалите ученици кои можат да ги развијат своите вештини за алгоритамското размислување и решавање проблеми дури и пред да поседуваат вештини за читање, бидејќи при играње на играта може да користат само симболи (на пример, стрелки нацртани на блокови за команди) за да го движат карактерот. Учениците имаат можност да играат игри и да ги учат основните концепти на програмирање преку забавни и интерактивни активности, развивајќи соработка и натпреварувачи дух во исто време. Приказните во позадината на игрите, собирањето поени и непосредната повратна информација ги зголемуваат интересот и ангажираноста на учениците за време на часот.

Во голем број на истражувања може да се најде објаснување на развојот на вештини за блок-базирано програмирање користејќи онлајн околии (Scratch¹, Snap², Blockly³, Alice⁴), преку кои може да се развиваат алгоритамското размислување и вештините за блок-базирано програмирање кај учениците, особено во основното образование. Учениците можат да креираат анимации, интерактивни приказни и игри, што им овозможува да се вклучат во процесот на кодирање, да учат концепти на програмирањето па дури и да учат за други теми од областа на информатиката преку дизајн на игри. Овие средини овозможуваат креирање игри и развој на интерактивни проекти што може и понатаму да се користат од учениците (MacLaurin, 2011; Tsur and Rusk, 2018). Дополнително, во процесот на креирање игри и приказни, учениците може да ги совладуваат концептите на програмирање додека ја развиваат својата игра. Имплементирањето на блок-базирано програмирање во наративот на некои игри може да биде одличен пристап за развивање на алгоритамското размислување и вештините за програмирање (Bauer et al., 2015).

Во информатиката како наставен предмет најчесто се застапени теми поврзани со програмирање, но исто така тие се тешки за совладување за учениците, особено во основното образование. Додека учат програмирање учениците мора да развијат вештини кои во голема мера ги надминуваат познавањата на синтаксата на некој програмски јазик, како што се апстракција, генерализација, решавање проблеми и слично. Истражувањата покажуваат дека примената на пристапи на учење базирано на игра овозможува

¹ <https://scratch.mit.edu/>

² <https://snap.berkeley.edu/>

³ <https://blockly.games/>

⁴ <https://www.alice.org/>

поедноставување на овие концепти и нивно приспособување на предзнаењата на учениците (Abbasí et al., 2017; Yassine, 2018).

Учењето објектно-ориентирани програмски јазици е особено тешко за учениците бидејќи концептите на програмирање кои треба да се совладаат се сложени, бараат поголемо когнитивно знаење, алгоритамско размислување, критичко размислување и вештини за решавање проблеми, и ова претставува долготраен процес (Zarušek & Rugelj, 2013). Истражувањата покажуваат дека учениците можат полесно да ги научат концептите на програмирањето и програмските структури преку играње игри (Shabalina et al., 2017).

Учењето базирано на игра поттикнува активно учење и им овозможува на учениците да учат за концептите на програмирањето на забавен и интерактивен начин преку визуелни интерфејси и ангажирачки средини (CodeCombat⁵, CodeMonkey⁶, Greenfoot⁷). Дополнително, преку визуелизација на алгоритмите или со поставување на учениците пред различни предизвици може да се поттикнат учениците да ги продлабочуваат своите знаења и вештини поврзани со програмирање (Giannakoulas & Xinogalos, 2018).

Наместо да користат текстуален едитор каде што учениците мора да пишуваат команди и да ја паметат секоја од нив, некои игри овозможуваат креирање на програма преку „влечи и пушти“ (drag-and-drop) интеракции користејќи основни концепти на програмирањето како што се редоследна структура, променливи, циклуси и структури за избор. Понатаму, дигиталните игри се добри за визуелизација на извршувањето на алгоритмите кои често се тешки за разбирање. За да се направи играта попривлечна за учениците, особено во основното и средното образование, главниот лик обично е претставен како робот, животно или лик од цртаните филмови кој им е познат на учениците. Тие мотивирачки и ангажирачки средини овозможуваат поедноставување на сложени концепти на програмирањето како што се вгнездени циклуси и рекурзија (Karram, 2021). Некои игри, исто така, можат да се користат за учење на понапредни концепти како што се апстракција и функции (Wu and Wang, 2012).

Учениците можат да ги користат игрите за развивање на нивното алгоритамско размислување без оглед на програмскиот јазик што се користи или можат да ја користат играта за да научат специфичен програмски јазик (Combefis et al., 2016). Иако повеќето истражувања се однесуваат на примената на пристапот на учење базирано на игра во програмирањето, овој пристап може успешно да се користи за стекнување и продлабочување на знаењата на учениците и во други области на информатиката, како што се онлајн приватноста (Berger et al., 2019), сајбер безбедноста (Visoottiviseth et al., 2018), графичкиот дизајн (Elmunsyah et al., 2021), компјутерските мрежи (Corda et al., 2019), итн. Истражувањата покажуваат дека примената на учењето базирано на игра во информатиката е соодветен пристап за да се зголеми интересот и мотивацијата на учениците (Voštinár, 2021), воспоставувајќи позитивни ставови кон учењето и зголемувајќи ја упорноста за постигнување подобри резултати (Baek & Oh, 2019; Lopez-Fernandez et al., 2021; Zapata-Caceres & Martin-Barroso, 2021).

⁵ <https://codecombat.com/>

⁶ <https://www.codemonkey.com/>

⁷ <https://www.greenfoot.org/home>

Различни педагошки стратегии можат да се искористат за примена на учењето базирано на игра во информатиката, при што учениците можат да го продлабочат своето знаење и вештини за дадена тема преку играње на играта (Hooshyar et al., 2021; Zhang et al., 2014) или преку процесот на дизајнирање игра (Denner et al., 2012; Shabalina et al., 2017). Во двата случаи, пристапот на учење базирано на игра може да ја зголеми мотивацијата и ангажираноста на учениците во учењето (Chandel et al., 2015; Park et al., 2020). Игрите исто така можат да се искористат за да се оцени стекнатото знаење на учениците (Lopez-Fernandez et al., 2021a) или за совладување на "меки вештини" за време на курсевите за софтверско инженерство (Garcia et al., 2020). Како и да е, стратегиите за имплементирање на пристапот на учење базирано на игра треба да се користат соодетно според возраста и интересот на ученикот, земајќи ја предвид комплексноста на едукативните цели (Videnovik et al., 2019).

Различни видови игри можат да се користат во наставата по информатика за зголемување на мотивацијата и активноста на учениците применувајќи различни педагошки пристапи (Tatar & Eseryel, 2019; Theodoropoulos & Lepouras, 2020), како користење на блок базирани едукативни игри (Vahldick et al., 2020), кодирање на Kinect со Scratch (Chang & Tsai, 2018), квизови во Kahoot (Videnovik et al., 2018a), или користење на игри во стил на Escape room (Giang et al., 2020). Притоа, игрите треба да бидат избрани така што ќе одговараат на конкретни наставни цели и истовремено да имаат забавен и ангажирачки елемент. Имено, доколку играта е премногу едноставна, учениците може да го изгубат интересот за неа, а доколку е премногу сложена, може да се фрустрираат и да не сакаат повеќе да ја играат (Gomes & Mendes, 2007; Kanellopoulou et al., 2021).

1.5. Предмет на истражувањето

Предмет на ова истражување е користењето на учење базирано на игра во наставата по информатика во основно образование. На почетокот, беше извршена анализа на постоечката литература поврзана со примената на учењето базирано на игра во наставата по информатика во различни степени на образование, а потоа беше направена подетална анализа на истражувањата кои се однесуваат на примената на овој пристап во основното образование. Анализата на релевантната литература се фокусираше на областите од информатиката во кои се користи пристап на учење базирано на игра, типот на употребена игра, целта и стратегиите за примена на овој пристап, како и придобивките од истиот. Целта беше да се утврдат тековните трендови во истражувањата поврзани со учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование, да се анализираат заклучоците од истите, како и да се идентификуваат потенцијалните предизвици, што ќе овозможи утврдување на областите за понатамошно истражување.

Врз основа на резултатите од истражувањето на литературата, беа применети неколку пристапи на учење базирано на игра при изучување на информатика во предметна настава од основно образование. Фокусот беше ставен на користење на учење базирано на игра за развивање на вештини за програмирање, како и за совладување на содржини од друга област од информатиката, различна од програмирањето. Во истражувањето е

опфтно и стекнувањето на знаења за време на процесот на креирање на игра, при што учениците истовремено стекнуваат знаења од областа за која се однесува играта и развиваат вештини за програмирање. Беше направена анализа и споредба на придобивките од примена на учењето базирано на игра во информатиката кога играта се игра во училиште и онлајн. Анализата на ефектите од применетите пристапи на учење базирано на игра овозможи утврдување на потенцијалните придобивки од истите за наставата по информатика, ставовите на учениците кон применетите пристапи, како и степенот на стекнати знаења од страна на учениците. Сето ова доведе до изведување на заклучоци за карактеристиките на учењето базирано на игра кои може да доведат до поквалитетна реализација на наставата по информатика во основно образование.

1.6. Научен придонес

Наодите од истражувањата, кои се дел и од овој докторски труд, ќе имаат научен придонес не само на национално, туку и интернационално ниво, давајќи увид во различни стратегии за користење на учењето базирано на игра во наставата по информатика во основното образование. Дополнително во овој докторски труд ќе се идентификуваат потенцијалните придобивки, како и областите за понатамошни истражувања, што ќе даде добра основа за подобрување на квалитетот на примена на пристапот на учење базирано на игра при совладување на содржини од информатиката.

Анализата на релевантната литература даде увид во истражувањата кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во информатиката, со посебен фокус на основното образование. Истражувањата беа анализирани во поглед на тип на играта, стратегија на имплементација, како и област на информатиката која се изучува користејќи го овој пристап. Сето тоа даде увид во тековните трендови поврзани со примена на учење базирано на игра во наставата по информатика, а овозможи и идентификување на теми за понатамошни истражувања кои би овозможиле посеопфатна анализа на имплементацијата на овој пристап во информатиката.

Методологијата на примена на учење базирано на игра за изучување на содржини од програмирање, но и содржини кои се однесуваат на други теми од информатиката, ќе може да се искористи и адаптира и од други наставници (не само на национално ниво), со што ќе го збогати квалитетот на наставата по информатика. Сето ова ќе придонесе за зголемување на свеста и мотивацијата кај наставниците за користење на пристапот на учење базирано на игра во наставата.

Дополнително, резултатите од истражувањето во докторскиот труд даваат увид во ставовите на учениците кон изучувањето на информатиката преку игра, што овозможува идентификување на подобноста на користење на учењето базирано на игра за поттикнување на интересот, мотивацијата и активното учество на учениците при совладување на содржини од информатиката.

За време на истражувањето и подготовката на овој докторски труд беа објавени неколку трудови во научни списанија и/или презентирани на меѓународни конференции, што

придонесе за збогатување на научната област поврзана со користење на учење базирано на игра во наставата по информатика:

- Videnovik, M., Vold, T., Dimova, G., Kjøning, L. V., & Trajkovik, V. (2022). Migration of an Escape room–style educational game to an online environment: Design Thinking methodology. *JMIR serious games*, 10(3), e32095. <https://doi.org/10.2196/32095> (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 3.36)
- Vold, T., Kjøning, L., Videnovik, M., & Trajkovik, V. (2022, November). Using outdoor quiz game for socializing classes at secondary level – A theoretical approach. In *2022 20th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET56107.2022.10031929>
- Videnovik, M., Madevska Bogdanova, A., Vlahu-Gjorgievska, E., Trajkovik V. (2023a, October). On the applicability of Bloom’s taxonomy and teacher digital competencies for learning how to code in primary schools. In *XIII International Conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT 2023*.
- Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2023b). Game-based learning in computer science education: a scoping literature review. *International Journal of STEM Education*, 10(1), 54. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00447-2> (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 5.789)
- Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2023c, May). Using mobile augmented reality games in education. In *20th International Conference on Informatics and Information Technologies, CIIT2023*.
- Videnovik, M., Filiposka, S., & Trajkovik, V. (2024a). A novel methodological approach for learning cybersecurity topics in primary schools. *Multimedia Tools and Applications*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-20077-2> (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 3)
- Videnovik, M., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2024b). Game-based learning approach in computer science in primary education: a systematic review. *Entertainment Computing*, 48, 100616. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2023.100616> (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 3.67)
- Videnovik, M., Trajkovik, V., Vold, T., Kjøning, L., Bogdanova, A. M., & Filiposka, S. (2024c). Using peer-learning and game-based instruction for achieving long-lasting knowledge of cybersecurity in primary schools. *IEEE Access*, 13, 11679 – 11688. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3479921> (Thomson Reuters Journal Citation Report IF: 3.4)
- Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Bogdanova A. M. & Trajkovik, V. (2024d, November). PlayfulPeer Pedagogy: A framework for integrating game-based learning and peer interaction in primary education. In *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)* (pp.1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837602>

1.7. Нацрт на содржината

Фокусот на ова истражување е примената на учење базирано на игра во наставата по информатика во основно образование. Поглавјата во овој докторски труд се согласно следниот редослед:

- Во првото поглавје е објаснета потребата, начините како и придобивките од користењето на учење базирано на игра во наставата, со посебен фокус на наставата по информатика.
- Методологијата на истражувањето е елаборирана во следното поглавје, каде се објаснети целите на истражувањето, нивната важност и истражувачките прашања.
- Следното, трето поглавје претставува анализа на релевантната литература поврзана со примена на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика во различни степени на образование, а потоа подетално е анализирана литературата која се однесува на наставата по информатика во основно образование.
- Во четвртото поглавје фокусот е ставен на примена на учење базирано на игра при изучување на содржини од програмирање. Опишан е методолошки пристап за примена на учење базирано на игра при изучување на програмирање во основното образование, а е направена и анализа на ефективност од примена на овој пристап врз основа на ставовите на учениците, како и анализа на постигањата на учениците.
- Примената на учење базирано на игра во училиште и во онлајн опкружување за совладување на содржини од информатиката во основното образование, е опишана во петтото поглавје. Ставовите на учениците кон двата пристапи, како и кон едукативните вредности на игрите се анализирани на крајот на ова поглавје.
- Шестото поглавје е организирано слично како четвртото поглавје, само што во него е анализирана примената на учење базирано на игра за совладување на содржини од информатиката кои не се поврзани со програмирање (на пр. сајбер безбедност). Анализирани се ставовите на учениците кон имплементираниите методолошки пристапи, како и едукативниот аспект на игрите.
- Во последното поглавје сумирани се и набројани главните заклучоци. Направена е анализа на добиените резултати за придобивките од имплементацијата на различни пристапи на учење базирано на игра и ставовите на учениците кон истите, како и нивните постигања после примена на одреден методолошки пристап. Идентификувани се и предизвиците за имплементирање на учење базирано на игра во наставата по информатика во основно образование и наведени се подрачја за идни истражувања.

2. МЕТОДОЛОГИЈА

Истражувањето се фокусира на примена на различни пристапи на учење базирано на игра во наставата по информатика во основно образование, за да се утврди нивниот ефект врз интересот, мотивацијата и активното учество на учениците на часот, како и врз квалитетот на наставата. За таа цел беа поставени следните истражувачки цели:

- ИЦ1: Да се направи анализа на релевантната литература која се однесува на учење базирано на игра во наставата по информатика, и подетална анализа на истражувањата кои се однесуваат на наставата по информатика во основно образование. На тој начин беа идентификувани областите каде најчесто се користи овој пристап, целите за негова примена, стратегиите што се применуваат, како и најчесто користените игри. Добиените информации беа искористени за да се идентификуваат потенцијалните подрачја за идни истражувања.
- ИЦ2: Да се примени учење базирано на игра во наставата по информатика при совладување на содржини од областа на програмирањето. Елабориран е методолошки пристап за развивање на вештините за програмирање кај учениците, и извршена е евалуација на истиот во поглед на ставовите на учениците кон примена на овој начин на реализација на наставата, како и стекнатите знаења за програмирање.
- ИЦ3: Да се направи анализа на примена на методолошки пристап на учење базирано на игра, во училиште и онлајн опкружување, ефектот кој овие пристапи го имаат на постигањата на учениците, како и ставовите на учениците кон нив. Резултатите овозможува споредба на степенот на активна вклученост на учениците додека играат одредена игра, обезбедувајќи информација дали тие може во онлајн опкружување да стекнуваат знаења на одредена тема од информатиката.
- ИЦ4: Да се утврди дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи и за совладување на теми од информатиката кои не се поврзани со програмирање (на пример, сајбер безбедност). Анализата повторно се однесува на евалуација на ефективноста на применетите методолошки пристапи, од аспект на ставови на учениците, како и едукативната вредност на имплементираниите игри.

- ИЦ5: Да се издвојат можни стратегии за примена на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование кои понатаму ќе може да се искористат од други наставници.
- ИЦ6: Да се идентификуваат потенцијалните придобивки од примената на различни методолошки пристапи на учење базирано на игра, како и ставовите на учениците кон примената на овие пристапи при совладување на содржини од информатиката.
- ИЦ7: Да се идентификуваат потенцијални подрачја за идни истражувања поврзани со примена на учење базирано на игра во основното образование, со цел подобрување на квалитетот на имплементација на овој пристап.

2.1. Истражувачки прашања

Истражувачките прашања во овој докторски труд произлегуваат од претходно наведените цели на истражувањето, главно насочени кон утврдување на ефектот од примената на учење базирано на игра при совладување на содржините од информатиката во основното образование. Целта на овој докторски труд е да се утврди дали учењето базирано на игра може да се искористи при совладување на различни области од информатиката, на кој начин може да се постигне тоа, и кои се евентуалните придобивки и предизвици од примената на овој пристап. Исто така дефинирано е и истражувачко прашање поврзано со преглед на литературата со цел идентификација на искористените едукативни игри, методолошките пристапи, наставните содржини за чие совладување тие се искористени, како и постигнатите наставни цели. Истражувачките прашања одговараат на првите четири истражувачки цели.

Преку одговарање на секое од истражувачките прашање добивме увид во потенцијалните наставни стратегии кои вклучуваат учење базирано на игра, придобивките од нивна имплементација, ставовите на учениците кон применетите пристапи и потенцијални подрачја за идни истражувања, кои се истражувачки цели ИЦ5, ИЦ6 и ИЦ7. Сумирањето на добиените резултати е дадено во последното поглавје.

Согласно ова, главните истражувачки прашања, соодветни на претходно споменатите цели на истражување се:

- ИП1: Какви истражувања за учење базирано на игра во наставата по информатика се направени во последните години во однос на типот на користена игра, целта и стратегијата на имплементација, содржината за чие совладување е применета дадената игра и кои области за понатамошно истражување може да се идентификуваат? Поконкретно, каква е ситуацијата во поглед на истражувањата во основното образование?

Во последните неколку години се повеќе се истакнува потребата од примена на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика. Во овој докторски труд е направен осврт на истражувањата во поглед на типот на користена игра, целта и

стратегијата на имплементација, како и содржината за чие совладување е применета дадената игра, што ни даде увид во областите за понатамошно истражување.

При изучување на содржини од информатиката, се користат различни видови игри, започнувајќи од блок-базираны игри (Begosso et al., 2020) до едукативни игри во стил на Escape room (López-Pernas et al., 2019), каде учениците можат да учат преку играње игра или за време на процесот на креирање игра. Во ова истражување се идентификувани и објаснети типовите на едукативни игри што најчесто се користат во наставата по информатика, обезбедувајќи информации за применетиот пристап и опфатените наставни теми. Понатаму, истражувањето ја анализира целта на имплементацијата на пристапот на учење базирано на игра во трудовите во литературата, како што се: зголемување на интересот на учениците, ангажираноста, подобрувањето на постигнувањата на учениците или евалуација на игрите.

Преку анализа на тековните трендови во имплементација на пристапот на учење базирано на игра во наставата по информатика, беа утврдени потенцијалните ограничувањата на истражувањата и беа идентификувани потенцијални области за понатамошно истражување, кои може да бидат поврзани со типот на игра, опфатената тема или применетата стратегија. Ова може да придонесе за тековниот развој и подобрување на пристапите на учење базирано на игра во наставата по информатика.

- ИП2: Дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи во наставата по информатика при изучување на содржини од програмирање?

Постојат повеќе истражувања кои се однесуваат на примена на учењето базирано на игра при совладување на содржини од програмирање, започнувајќи од имплементација на “активности без компјутер” (unplugged activities) за развивање на алгоритамското размислување (Venkatesh et al., 2021), па се до примена на едукативни игри кои може да се искористат за изучување на програмирање (Dos Santos et al., 2019). Во овој докторски труд е елабориран методолошки пристап за воведување на содржини од програмирање во основно образование, започнувајќи со користење на игри за развивање на алгоритамско размислување и постепено совладување на различни програмски јазици, надоврзувајќи се на претходните знаења на учениците. Ставовите на учениците и наставниците кон имплементиранит методолошки пристап беа искористени за евалуација на неговата ефективност. За да се утврди ефектот од примената на игрите врз постигнувањето на очекуваните исходи од учењето, беше извршена анализа на стекнатите знаења на учениците во различни циклуси од предложениот методолошки пристап, каде се користи учење базирано на игра.

- ИП3: Дали учењето базирано на игра во наставата по информатика може да се реализира и во училиште и во онлајн опкружување?

Користењето на онлајн игри за развивање на знаењата и вештините на учениците поврзани со информатика е предмет на повеќе истражувања кои укажуваат на позитивните ставови на учениците кон овој пристап (Kintsakis & Rangoussi, 2017; Klimova et al., 2021; Mosquera et al., 2020). Во овој докторски труд е искористен методолошки пристап на дизајнерско размислување (design thinking) и започнувајќи од

интересите и потребите на учениците, а користејќи тип на игра кој е широко прифатен и популарен помеѓу учениците, беше креирана онлајн интерактивна едукативна игра. Дополнително, ставовите на учениците беа анализирани за да се евалуира ефективноста на применетиот пристап.

- ИП4: Дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи во наставата при изучување на содржини од информатиката кои се различни од програмирање (пр. сајбер безбедност)?

Истражувањата во литературата укажуваат дека учењето базирано на игра може да се искористи и во други области од информатиката, како сајбер безбедност (Tioh et al., 2017) или превенција на сајбер насилство (Calvo-Morata et al., 2020). Сепак, бројот на истражувања кои се однесуваат на примена на овој пристап во други области од информатиката е значително помал од оние истражувања кои го користат учењето базирано на игра за развој на вештини за програмирање. Затоа, една од целите на овој докторски труд беше да се имплементира методолошки пристап на учење базирано на игра при стекнување знаења и вештини од областа на сајбер безбедност, како и да се утврди ефективноста на неговата примена врз основа на ставовите на учениците кон користењето на овој пристап на учење. Дополнително, беше извршена и анализа на постигањата на учениците како резултат на примена на предложениот методолошки пристап при реализација на наставата.

За да се одговори на истражувачките прашања беа имплементирани неколку студии на случај кои опфаќаа примена на различни методолошки пристапи на учење базирано на игра. Секоја студија на случај се однесува на одделно истражувачко прашање: користење на игри за развивање на вештини за програмирање; користење на игри за стекнување знаења од друга област од информатиката; имплементација на едукативна игра во училиште, како и нејзино адаптирање во онлајн опкружување. Методологијата на имплементација на секој од овие пристапи беше различна за да може да се направи сеопфатна анализа на пристапот на учење базирано на игра. Притоа беа анализирани ставовите на учениците кон самата игра, кон едукативната вредност на играта, како и нивните ставови кон имплементација на овој пристап при изучување на информатиката.

2.2. Научни методи

Истражувањето опфати користење на различни методолошки пристапи. На почеток беше направена анализа на литературата за да се идентификуваат актуелните трендови во истражувањата поврзани со пристап на учење базирано на игра, како и идентификување на подрачја за потенцијални истражувања. Притоа, анализата на релевантната литература беше направена во однос на типот на применетата едукативна игра, областа од информатиката за која истата се користи, стратегијата на имплементација, како и целта на примена на овој пристап во наставата по информатика.

Дополнително, беа анализирани истражувањата кои се спроведени во основното образование, од аспект на методологијата на спроведување на истражувањето,

резултатите, како и нивните ограничувања. На тој начин беа идентификувани појдовни точки за понатамошно истражување во оваа област.

Комбинација од различни квалитативни и квантитативни методи на истражување беше искористена при примената на различните пристапи на учење базирано на игра. Целта беше да се анализира секој од применетите пристапи од различен аспект за да се добие поширока слика за ефектите од примена на учење базирано на игра во наставата по информатика. Методологијата на имплементација на секој од предложените пристапи на учење базирано на игра е објаснета во продолжение во соодветните поглавја.

Во овој докторски труд е елабориран методолошки пристап за изучување на содржини од областа на програмирање, како комбинација на повеќе циклуси на учење, кој во себе вклучува учење базирано на игра. Методологијата на дизајнерско размислување (*design thinking*) е искористена за да се креира едукативна игра тргнувајќи од интересите и потребите на учениците. Различни методолошки пристапи на учење базирано на игра се имплементирани во наставата по информатика и анализирана е нивната ефективност. Пристап на соученичко учење е искористен при што дел од учениците ги продлабочуваа своите знаења при процес на креирање на игра, а дел од нив преку играње на играта креирана од нивните соученици.

Прибирањето на податоците во истражувањата беше спроведено преку прашалници и интервјуа со ученици и наставници за да се испитаат нивните мислења и ставови во однос на различни аспекти од примена на пристапот на учење базирано на игра. Притоа, фокусот беше на интересот, мотивацијата и ангажираноста на учениците при примена на овој пристап во наставата. За утврдување на едукативната вредност на играта, постигањата на учениците беа измерени со користење на најразлични тестови на знаење.

3. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Со цел да се идентификуваат актуелните трендови во литературата поврзани со имплементација на различни пристапи на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование, како и нивното влијание врз учениците и постигнатите резултати во учењето, извршивме анализа на резултатите од истражувањата во последните неколку години. Прво беше направена анализа на истражувањата кои опфаќаат различни степени на образование, не само основно образование, за да може да се направи компаративна анализа и да се идентификуваат потенцијални подрачја за идни истражувања поврзани со пристап на учење базирано на игра конкретно во основното образование.

Постојат неколку прегледи на литературата кои се однесуваат на примена на пристапот на учење базирано на игра во информатиката, обезбедувајќи значајни сознанија за најновите трендови во имплементацијата на овој пристап при совладување на содржини од информатиката. Во Табела 1 се дадени насловот и темата на овие прегледи на литература.

Табела 1. *Прегледи на литература кои се однесуваат на примена на пристап на учење базирано на игра во информатика*

Референца	Наслов на преглед на литература	Фокус на истражувањето
Abbasi et al. (2017)	A systematic review of learning object-oriented programming through serious games and programming approaches	Систематски преглед на литературата кој идентификува различни едукативни игри за изучување на објектно-ориентирано програмирање, концептите на објектно-ориентираното програмирање опфатени во тие игри, како и применетите пристапи.
Calvo-Morata et al. (2020)	Serious games to prevent and detect bullying and cyberbullying: A systematic serious games and literature review	Систематски преглед на литературата кој се фокусира на користењето на видео игри како алатки за откривање и спречување на насилство и сајбернасилство.
Cheng et al. (2023)	Fostering computational thinking through unplugged activities:	Систематски преглед на литературата и мета-анализа кои го сумираат ефектот од користење на активности без компјутер

	A systematic literature review and meta-analysis	(unplugged activities) за подобрување на вештините за алгоритамско размислување кај учениците.
Diaz et al. (2021)	Evaluating aspects of usability in video game-based programming learning platforms	Преглед на литературата од аспект на платформи за видео игри кои може да се користат за развивање на вештините за програмирање кај учениците.
Dos Santos et al. (2019)	A systematic mapping study on game elements and serious games for learning programming	Систематски преглед за употреба на едукативни игри за изучување на програмирање, елементите на играта и методи за нивна евалуација.
Karagiannis et al. (2020)	Game-based information security/privacy education and awareness: Theory and practice	Преглед на методите и алатките за примена на пристап на учење базирано на игра за подигање на свеста за сајбер безбедност/ приватност и нивна евалуација.
Laporte et al. (2017)	A comparative analysis of programming games, looking through the lens of an instructional design model and a game attributes taxonomy	Квалитативна, компаративна анализа на 19 игри за програмирање од перспектива на едукативна вредност и карактеристики на игра.
Shahid et al. (2019)	A review of gamification for learning programming fundamental	Преглед на постоечката литература за едукативни игри за изучување програмирање, како и идентификување на елементи на игра кои треба да се вклучат за да се обезбеди активно учество на учениците.
Sharma et al. (2021)	Improving girls' perception of computer science as a viable career option through game playing and design: Lessons from a systematic literature review	Систематски преглед на литературата за односот помеѓу различни активности за играње или дизајнирање игри и нивното влијание врз перцепцијата на девојчињата за информатиката како избор на кариера.
Tioh et al. (2017)	Cyber security training a survey of serious games in cyber security	Преглед на тековната состојба поврзана со едукативни игри кои се занимаваат конкретно со сајбер безбедност.

Повеќето од овие прегледи на литературата се однесуваат на публикации кои ја истражуваат примената на пристапот на учење базирано на игра при изучување на програмирање од различни аспекти: дизајн на игра, елементи на игра или нејзина евалуација (Abbasi et al., 2017; Diaz et al., 2021; Dos Santos et al., 2019; Laporte et al., 2017; Shahid et al., 2019). Сепак, постојат и прегледи кои се однесуваат на други теми од информатиката како што се сајбер безбедност (Karagiannis et al., 2020; Tioh et al., 2017) или сајбер насилство (Calvo-Morata et al., 2020). Chen et al. (2023) спроведува мета-анализа за да го испита потенцијалот на активностите без компјутер (unplugged activities) за развивање на вештините за алгоритамско размислување кај учениците. Од друга страна Sharma et al. (2021) го анализира влијанието на учењето базирано на игра врз перцепцијата на девојчињата за информатиката како идна професија.

Прегледот на литература кој ние го направивме има за цел да понуди посеопфатна анализа на истражувањата кои се однесуваат на пристап на учење базирано на игра во различни теми од информатиката, во различни степени на образование и користејќи различни типови игри, како и анализа на целта на примена на пристап на учење базирано на игра и стратегиите на имплементација. За таа цел, одлучивме да спроведеме преглед на опсегот на литературата (scoping review) на значително поголем број трудови, со цел да извршиме компаративна анализа на актуелната состојба поврзана со примена на учење базирано на игра при изучување на информатиката. Дополнително, направивме и систематски преглед со детална анализа на трудовите кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование.

Овие анализи ни овозможува полесно да ги идентификуваме различните аспекти на примената на пристап на учење базирано на игра кои се присутни во истражувањата во основното образование, но и аспектите кои е потребно дополнително да се истражуваат, притоа користејќи ги и резултатите од анализата на истражувањата за примената на овој пристап во останатите степени на образование.

Анализата на постоечката литература даде увид во истражувањата кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во наставата по информатика, во однос на степенот на образование, темите од информатиката каде овој пристап се користи, применетите игри, целта и стратегиите на имплементација на овие пристапи. Сепак, информатиката е поле кое се менува исклучително брзо, а бројот на игри кои можат да се користат за продлабочување на знаењата на учениците постојано се зголемува, што ја наметнува потребата од континуирано истражување во оваа област.

3.1. Преглед на опсегот на литература

Преглед на литературата беше направен за да се утврди опсегот на литературата која се однесува на истражувањата на учењето базирано на игра во информатиката, методологијата на самите истражувања, како и да се идентификуваат и анализираат потенцијални области на идни истражувања (Munn et al., 2018). Овој преглед на литературата се фокусира на утврдување на степенот на образование (основно, средно или високо) каде се имплементира пристап на учење базирано на игра, целта на спроведените истражувања, едукативниот елемент на применетите игри, односно темите од информатиката каде овој пристап е искористен, применетите игри, како и стратегиите за нивна имплементација. Дополнително, утврдени се потенцијалните области кои сеуште не се доволно истражени или е потребно дополнително да се истражуваат во однос на примена на учење базирано на игра во наставата по информатика.

Следејќи ја рамката предложена од Arksey & O'Malley (2005), која вклучува детален процес на транспарентност, овозможувајќи повторување на методот за пребарување и со тоа зголемување на веродостојноста на резултатите, чекорите на применетиот процес се: идентификување на истражувачките прашања, идентификување на релевантни трудови, селекција на релевантни трудови, организирање на податоците и сумирање и анализа на резултатите.

3.1.1. Истражувачки прашања

Првото истражувачко прашање во овој докторски труд е поврзано со анализа на релевантната литература во однос на истражувањата на пристапите на учење базирано на игра во наставата по информатика, во однос на типот на користена игра, темата од информатиката за чие совладување е применета дадената игра, целта и стратегијата на имплементација, како и идентификување на области за понатамошни истражувања. Тргувајќи од ова, дефинираме попрецизни истражувачки прашања:

- ИП1.1: Какви типови едукативни игри вообичаено се користат при имплементацијата на пристапот на учење базирано на игра во информатиката?

Истражувањата покажуваат дека различни игри може да се искористат во наставата по информатика (Eleftheriadis & Xinogalos, 2020; Groza et al., 2020; Seebauer et al., 2020; Vahldick et al., 2020;) и примената на различни типови на игри има различен ефект врз процесот на учење (Chang et al., 2020). ИП1.1 има за цел да ги идентификува типовите едукативни игри кои најчесто се користат во наставата по информатика, што ќе даде увид во ефектите кои истите ги имаат врз постигањето на резултатите од учењето.

- ИП1.2: Која стратегија најчесто се користи за имплементација на учење базирано на игра во релевантните истражувања?

Постојат различни стратегии за имплементација на учење базирано на игра во наставата по информатика, кои најчесто може да ги групираме во: стратегии каде учениците учат преку играње на играта (Malliarakis et al., 2014) или стратегии каде учениците учат преку креирање на игра (Denner et al., 2012), кои може да зависат од возраста на учениците (Bers, 2019), полот на учениците (Harteveld et al., 2014), или да бидат наметнати од креаторите на образовни политики (Lindberg et al., 2019). Ова истражувачко прашање има за цел да идентификува која стратегија е подоминантна при имплементацијата на пристап на учење базирано на игра: дали учење преку играње на игра или учење преку креирање на игра. Преку анализа на истражувањата ќе може да се идентификува и ефективноста на применетите стратегии и ќе може да се добие увид колку истите доведуваат до постигнување на наставните цели.

- ИП1.3: Кои теми од информатиката најчесто се изучуваат преку пристап на учење базирано на игра?

Учењето базирано на игра може да се искористи при изучување на различни теми од информатиката, започнувајќи од почетни теми за развивање на алгоритамското размислување (Fagerlund et al., 2021; Mathew et al., 2019) па се до теми поврзани со објектно-ориентирано програмирање (Karram, 2021). ИП1.3 има за цел да обезбеди информација за темите од информатиката во кои најчесто се применува учење базирано на игра, што ќе даде една поцелосна слика за примената на овој пристап во наставата по информатика и ќе овозможи идентификување на потенцијални области во наставната програма во кои може дополнително да се истражува примената на учење базирано на игра.

- ИП1.4: Кои се потенцијалните области за идни истражувања поврзани со имплементацијата на учење базирано на игра во наставата по информатика?

ИП1.4 е од суштинско значење, бидејќи има за цел да идентификува потенцијални области за идни истражувања, што би можело да вклучува специфични теми од информатиката (Calvo-Morata et al., 2020), пристапи за имплементација на учење базирано на игра (Hooshyar et al., 2021) или конкретни игри и нивниот ефект врз учењето (Scherer et al., 2020), зависно од добиените резултати на првите три истражувачки прашања. Преку идентификација на области кои не се доволно истражувани или бараат понатамошна анализа, може да се идентификуваат нови можности кои ќе доведат до усовршување на пристапот на учење базирано на игра во наставата по информатика.

3.1.2. Методологија

За да се одговора на истражувачките прашања, извршивме анализа на трудови објавени во периодот од 2017 до 2021 година, обидувајќи се да се фокусираме на актуелни игри, пристапи и методологии во наставата по информатика.

Истражувањето беше спроведено според PRISMA-ScR упатствата (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews) (Peters et al., 2020). PRISMA-ScR методологијата е структуриран методолошки пристап за спроведување на сеопфатни и транспарентни прегледи на литературата кои даваат акцент на опсегот на анализираната литература. Оваа методологија опфаќа идентификација на истражувачки прашања, систематско пребарување на релевантна литература, примена на критериуми за вклучување и исклучување на селектираните трудови, сумирање на информации од релевантните трудови, како и анализа и синтеза на наодите за да се идентификуваат клучните концепти и трендови. Оваа рамка е особено погодна за истражување на обемна литература, бидејќи има за цел да ја мапира литературата на дадена тема, идентификувајќи ги клучните концепти, и истражувајќи го рангот и природата на истражувањата.

Поради големиот број трудови на темата, рачното спроведување на ова истражување би било премногу исцрпувачко. Затоа ја користевме алатката Natural Language Processing - NLP (Zdravevski et al., 2019) за автоматизација на процесите на пребарување, селекција и утврдување на подобноста на трудовите. Оваа алатка ни помогна во идентификацијата и селекцијата на трудови од четири дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier.

NLP алатката е структурирана така што на почеток се внесуваат клучни зборови, својства, групи на својства, релевантност, извори и временски период. За идентификација на што е можно повеќе потенцијално релевантни трудови, користевме клучни зборови кои произлегуваат од првата истражувачка цел (ИЦ1), односно се однесуваат на едукативни игри - "Serious Games", "Educational Games", "Games in education" или "Games for learning". Со овие клучни зборови беа пребарувани достапните дигитални библиотеки, како прв филтер за одредување кои трудови понатаму ќе се анализираат.

Понатаму, алатката беше програмирана да пребарува специфични својства (зборови или фрази) во насловите, апстрактите и клучните зборови на веќе идентификуваните трудови. Ова овозможи попрецизна селекција на релевантни трудови според групите на својствата на учењето базирано на игра што ги истражуваме: предмет, степен на образование, цел и користена технологија (Табела 2).

Групата на својства „предмет“ (subject) беше задолжителна зашто сакавме да ги анализираме трудовите кои се однесуваат на учење базирано на игра само во информатиката. За да ги опфатиме различните термини што се користат за оваа научна дисциплина, вклучивме синоними како “computer science”, "programming", "coding" и "informatics".

Групата на својства „степен на образование“ (age) вклучуваше термини за основно, средно и високо образование, но не беше задолжително.

Исто така, додадовме својства кои ги опфаќаат различните технологии што се користат (веб, мобилни апликации, виртуелна и проширена реалност), како и целта на користење на игрите, на пример зголемување на интересот, мотивацијата или евалуација на образовните резултати.

Табела 2. Влезни параметри за NLP алатката: клучни зборови, својства и групи на својства

Влезен параметар	NLP влезни параметри	
Клучен збор	Serious Games OR Educational Games OR Games in education OR Games for learning	
Група на својства	Subject	computer science, programming, coding, informatics
	Age	primary education, K12, primary school, pupils, elementary school, secondary education, high school, adolescents, teenagers, secondary school, university
	Purpose	engagement, educational evaluation, learning achievement, interest, motivation, game evaluation, Quality of Experience,
	Technology	web, online, mobile, augmented reality, virtual reality

Следниот влезен параметар за NLP алатката е минималниот број на релевантни својства. Во ова истражување беше поставено правило дека секој труд мора да содржи минимум две од претходно дефинираните својства за да се смета за релевантен.

Иницијалното пребарување во четирите дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, идентификуваше вкупно 43885 труда поврзани со примена на учење базирано на игра во информатиката. По идентификацијата на трудовите врз основа на зададените клучни зборови и нивното преземање од издавачите, врз основа на DOI броевите беа идентификувани и отстранети дупликатите, што го намали бројот на трудови на 21002.

Во следниот чекор беа спроведени процедури за селекција на трудови, при што беа отфрлени трудовите кои не се објавени во бараниот временски период или чиј наслов или

апстракт не можеше да се анализира од разни причини. Овој процес резултираше со елиминација на 11129 труда, додека преостанатите 9873 труда беа предмет на автоматска проценка на подобноста со користење на напредните функционалности на NLP алатката. Автоматската анализа на подобноста ги вклучуваше следниве чекори: токенизација на реченици (Manning et al., 2014; Webster & Kit, 1992), отстранување на стоп-зборови на англиски јазик, лематизација со помош на Natural Language Toolkit (Bird, 2006), итн. Дополнително, беа исклучени и трудовите што содржеа помалку од две својства. Ова резултираше со 1209 труда погодни за понатамошна рачна анализа и вклучување во идентификација на истражувачките трендови и сумирање на резултатите.

За секој труд од збирката релевантни трудови, алатката автоматски генерираше библиографска датотека (дефинирана со BibTeX софтверот за управување со референци). Понатаму оваа датотека беше детално рачно анализирана за да се идентификуваат најрелевантните трудови за целите на истражувањето. Прво се анализираше апстрактот за да се утврди дали трудот е релевантен, а доколку од него не можеше да се добијат доволно информации, се анализираше целиот труд.

За секое истражувачко прашање беше применет ист пристап, но со различен фокус. За првото истражувачко прашање, баравме имиња на игри. За второто истражувачко прашање баравме стратегии на имплементација на учење базирано на игра. За третото истражувачко прашање анализиравме теми од наставните програми по информатика, каде што се применува учење базирано на игра. На тој начин успеавме да ги идентификуваме најрелевантните трудови поврзани со првите три истражувачки прашања ИП1.1, ИП1.2, ИП1.3. Последното истражувачко прашање, кое се однесува на потенцијални области за истражување во полето на примена на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика, не беше опфатено во оваа фаза на селекција.

Дополнително, како резултат на анализата на насловите на трудовите, беа исклучени оние што не се однесуваа на наставата по информатика по што останаа само 206 труда. Не можевме да го добиеме целосниот текст на неколку од идентификуваните трудови, па и тие беа исклучени од понатамошните анализи. Исто така, беа отстранети трудови што не се однесуваа на користење на игри за конкретни теми од информатиката, како и трудови што не беа напишани на англиски јазик, по што останаа 125 релевантни труда.

Девет од идентификуваните трудови се однесуваа на прегледи на литература поврзана со пристап на учење базирано на игра во различни степени на образование (Табела 1). Меѓу идентификуваните трудови беше и книга во која се опишани различните наставни методи кои може да се применат во наставата по информатика, вклучително и пристапот на учење базирано на игра (Hazzan et al., 2020). Две поглавја од книги се однесуваа на различни пристапи за примена на учење базирано на игра во образованието (Bellas et al., 2018; Zaw & Hlaing, 2020). Овие трудови исто така беа исклучени од листата.

На крај, процесот на селекција заврши со 113 релевантни труда за користење на едукативни игри во наставата по информатика, кои беа предмет на понатамошна анализа.

На Слика 1 е прикажан дијаграм во кој се наведени бројот на идентификувани, селектирани, обработени и отстранети трудови во автоматизираната процедура со NLP, како и бројот на трудови отстранети за време на рачната анализа.

Слика 1. Дијаграм на процесот на селекција на релевантни трудови базиран на PRISMA-SCR методологијата (превземено од Videnovik et al., 2023b)

По финалниот избор на релевантните трудови, секој труд беше дополнително анализиран од аспект на степенот на образование каде се имплементира учење базирано на игра, користените игри, темите од информатиката што ги покрива и придобивките од истиот.

3.1.3. Резултати

Како резултат на спроведената селекција на релевантни трудови, кои се однесуваат на примена на пристапот на учење базирано на игра во наставата по информатика, во четирите дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, од 2017 до 2021 година, беа идентификувани 113 релевантни труда. Информациите за овие трудови беа организирани и анализирани за да се добие увид во тековната состојба поврзана со истражувањата за примена на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика.

Дистрибуцијата на релевантните трудови кои се однесуваат на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика, според годината на публикување, е претставена на Слика 2. Очигледно е дека бројот на трудови се зголемува во текот на годините што укажува на важноста која овој пристап ја има во истражувањата. Сепак, може да се забележи дека во 2021 година има опаѓање на бројот на публикувани трудови во оваа област што може да биде резултат на фактот што во 2020 година, како резултат на ситуацијата со пандемијата Ковид-19, голем број на училишта беа затворени и реализираа онлајн настава. Ова доведе до промена во имплементираниите наставни стратегии и активности, а беше и период на адаптација на наставниците и учениците на онлајн наставата што пак најверојатно доведе до помал број на истражувања.

Слика 2. Дистрибуција на релевантни трудови низ годините

Дистрибуцијата на релевантни трудови според државата од каде што потекнува главниот истражувач (првиот автор) и каде најверојатно е спроведено истражувањето укажува дека не постои усогласеност помеѓу бројот на публикувани трудови во различни држави. На Слика 3 се прикажани државите во кои има публикувано повеќе од 5 труда поврзани со примена на учење базирано на игра во периодот од 2017 до 2021. Најголем дел од овие публикации се во САД, а потоа следуваат Бразил и Грција.

Слика 3. Дистрибуција на релевантни трудови по држава, прикажувајќи ги државите каде што има повеќе од 5 публикувани трудови

Понатамошната анализа на релевантните трудови, зависно од државата каде што е спроведено истражувањето, покажува дека само 17 од вкупно 113 труда (15.04%) претставуваат заедничка работа на истражувачи од различни држави.

Дополнително, само два труда претставуваат заедничко истражување во областа на учење базирано на игра на институции од три држави. Едниот труд ја опишува методологијата имплементирана во рамките на европската иницијатива Coding4Girls, која предлага изучување на кодирање преку креирање игри, користејќи методолошки пристап базиран на дизајнерско размислување (De Carvalho et al., 2020). Другиот труд кој е дело на истражувачи од различни држави (Agbo et al., 2021) опишува заедничко онлајн креирање на игри од страна на учениците за развивање на нивните вештини за алгоритамско размислување.

Интересно е што сите останати објавени трудови се однесуваат на имплементација на пристапот на учење базирано на игра во информатиката во локален контекст, што го отежнува генерализирањето на заклучоците и резултатите од истражувањата.

Најголем дел од релевантните трудови се публикувани од IEEE Xplore, 86 од 113 труда (76.11%), при што најголем дел од нив се конференциски трудови. Тоа ја објаснува и разликата во публикувани трудови помеѓу IEEE Xplore и останатите издавачки компании.

Дистрибуцијата на трудови по издавачи, одделно во списанија и на конференции, е прикажана на Слика 4. Очигледна е разликата помеѓу вкупниот број на трудови кои се презентирани на конференции и бројот на трудови кои се објавени во списанија.

Слика 4. Дистрибуција на релевантни трудови по различни издавачи

Процесот на идентификација на бројот на релевантни трудови зависно од степенот на образование каде што е спроведено истражувањето беше посложен отколку останатите, бидејќи постои разлика во образовните системи во различни држави. Имено, во некои држави истиот степен на образование се идентификува како “primary”, а во други како “lower secondary” или “middle school”. Во ова истражување прегледот на литературата е направен во однос на три степени на образование: основно, средно и високо, следејќи го локалниот контекст. Основно образование се однесува на ученици на возраст од 6 до 14 години, средно образование за ученици од 15 до 18 години и над 18 години е високо образование (универзитет). Дистрибуцијата на релевантните трудови согласно оваа поделба е прикажана на Слика 5.

Слика 5. Дистрибуција на релевантни трудови според степен на образование

Може да се забележи дека најголемиот број на истражувања (53.98%) се однесуваат на пристап на учење базирано на игра на универзитет. Ова делумно е и очекувано бидејќи најголем дел од истражувачите се од високо образование, па вршат истражувања поврзани со својата работа. Сепак од Слика 5 може да се заклучи дека се потребни поголем број на истражувања во основно и средно образование.

Анализата на релевантните трудови покажа дека целта на имплементација на пристапот на учење базирано на игра најмногу зависи од самата игра, како и од темата за чие изучување е применета дадената игра. Како и да е, тешко беше да се направи разграничување на целта на имплементацијата бидејќи истата не беше експлицитно наведена во самиот труд и/или имаше карактеристики од различни категории. Дистрибуцијата на релевантните трудови согласно целта на имплементација е прикажана на Слика 6.

Слика 6. Дистрибуција на релевантни трудови според целта на имплементација

Во најголемиот број на трудови (58.41%), истражувањето е спроведено со цел да се измерат постигањата на учениците или да се оценат придобивките од примената на пристапот на учење базирано на игра преку споредба на знаењето и вештините на учениците пред и по имплементацијата на овој пристап. Покрај тоа, некои трудови се фокусираат на активноста на учениците и зголемувањето на нивниот интерес и мотивација преку примена на пристапот на учење базирано на игра. Интересно е што само во неколку трудови се утврдуваат ставовите и мислењата на учениците во поглед на имплементираниот пристап, односно се оценува задоволството на учениците од целокупното искуство (2.65%).

Анализата на релевантните трудови ни даде дополнителен увид во аспектите на имплементацијата на пристапот на учење базирано на игра во информатиката. Кога се разгледува овој пристап, постојат две главни стратегии на имплементација: учениците можат да учат додека играат игра, или да учат преку креирање на играта. Анализата на истражувањата во литературата укажа на тоа дека учењето преку играње игри е доминантна стратегија во однос на учењето преку креирање на игри. Само 19 од 113 релевантни труда (16.81%) се фокусираат на примена на пристап каде учениците учат додека ја креираат играта. Во најголемиот број на трудови, учениците само ги користат веќе креираните игри (кои биле креирани претходно или конкретно за целите на истражувањето) за да го подобрат своето знаење на одредена тема.

Што се однесува до користената технологијата за имплементација на игрите, повеќето од нив се веб-базирани, иако имаат и мобилни верзии, додека само неколку труда се однесуваат на употребата на активностите без користење на технологија при изучување на содржини од информатиката.

Анализата на истражувањата покажа дека најголем дел од игрите се користат за развивање на вештините за објектно-ориентирано програмирање кај учениците (35.40%), а потоа следат трудовите кои го истражуваат користењето на игри при изучување на блок-базирано програмирање (16.81%) и развивање на алгоритамското размислување кај учениците (17.70%). Само во мал дел од трудовите е опишано истражување за примената на пристап на учење базирано на игра во другите теми од информатиката, различни од програмирање (13.38%). Подетална дистрибуција е дадена на Слика 7.

Слика 7. Дистрибуција на релевантни трудови според темата од информатика каде е применет пристап на учење базирано на игра

3.1.4. Дискусија

Основната цел на прегледот на литературата беше да се добие увид во последните трендови поврзани со имплементација на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика. Во Табела 3 се дадени информации за имплементираната игра, степенот на образование (основно, средно, високо), како и темата од информатиката каде овој пристап е применет во релевантните трудови. Дополнително е анализиран типот (потеклото) на игра: дали е истата веќе креирана и искористена или е креирана од

авторот (лицето кое го спроведува истражувањето или наставникот) и/или учениците, за целите на истражувањето.

Табела 3. *Анализирани трудови во поглед на имплементација на пристап на учење базирано на игра во информатика*

Референца	Степен на образование	Имплементирана игра	Потекло на игра	Тема од информатиката
Abdellatif et al. (2018)	високо	Robocode	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Abidin & Zaman (2017)	високо	Kahoot	автор	објектно-ориентирано програмирање
Agalbato & Loiacono (2018)	високо	Robo	веќекреирана	блок-базирано програмирање
Agbo et al. (2021)	високо	онлајн платформа	ученици	алгоритамско размислување
Alatrística-Salas & Nunez-Del-Prado (2018)	високо	CodeCombat	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Araujo et al. (2018)	средно	Scratch	ученици	блок-базирано програмирање
Baek & Oh (2019)	основно	Code Planet	автор	објектно-ориентирано програмирање
Barriga & Besoaín (2020)	високо	нема конкретна игра	ученици	принципи на програмирање
Berger et al. (2019)	средно	Privacy	автор	онлајн безбедност
Bevcic & Rugelj (2020)	основно	Snap!	автор	блок-базирано програмирање
Borna & Rad (2018)	високо	Unity 3D Engine, Kahoot, Pulse	автор	принципи на програмирање
Burská et al. (2022)	високо	Training Analysis Tool	автор	онлајн безбедност
Chang & Tsai (2018)	средно	Kinnect + Scratch	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Clegg et al. (2017)	високо	Code Defenders	автор	други
Corde et al. (2019)	високо	BashDungeon	автор	основи на информатиката
Daungcharone et al. (2017)	високо	PC game	автор	објектно-ориентирано програмирање
De Carvalho et al. (2020)	основно	Snap!, Run Marco, CodeCombat, Human Resource	веќекреирана	блок-базирано програмирање

Machine, Light Bot, May's journey				
De Kereki & Adorjan (2018)	високо	Kulami. Morelli, Pentago, FlipFlop, Quinamid	веќекреирана	алгоритамско размислување
De Troyer et al. (2019)	високо	TrueBiters	автор	основи на информатиката
Dos Santos et al. (2018)	високо	Code Combat, Code Hunt	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Duch & Jaworski (2018)	високо	Arduino based educational Board	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Eleftheriadis & Xinogalos (2020)	високо	Office Madness	author	објектно-ориентирано програмирање
Elmunsyah et al. (2018)	средно	мобилно базирана едукативна игра	автор	објектно-ориентирано програмирање
Elmunsyah et al. (2021)	средно	Degraff	автор	други
Emembolu et al. (2019)	основно	Gamefoot engine	ученици	блок-базирано програмирање
Evripidou et al. (2021)	основно	Bee-Bot robot	ученици	алгоритамско размислување
Fraser et al. (2020)	високо	Code Defenders	автор	други
Funke et al. (2017)	основно	Scratch	ученици	алгоритамско размислување
Gaborik et al. (2019)	средно	board Nanu game	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Garcia-Ruiz et al. (2021)	основно	Micro:bit projects	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Gardeli & Vosinakis (2019)	основно	Request	автор	алгоритамско размислување
Giang et al. (2020)	високо	Escape room	автор	објектно-ориентирано програмирање
Gossen et al. (2018)	високо	игри со Cinco Adventure Game Tool	ученици	алгоритамско размислување
Groza et al. (2020)	високо	MineFOL игра	автор	основи на информатиката
Gulec et al. (2019)	високо	CONGO	автор	објектно-ориентирано програмирање
Hananto & Panjaburee (2019)	средно	Key and Chest	автор	алгоритамско размислување

Holanda et al. (2020)	средно	Kodu, MIT Inventor, Arduino,	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Holenko Dlab & Hoic-Bozic (2021)	основно	Snap!	author	блок-базирано програмирање
Hong & Chu (2017)	високо	Situated 3D game	автор	објектно-ориентирано програмирање
Horst et al. (2019)	високо	FunPlogs	автор	принципи на програмирање
Huang et al. (2019)	средно	Set of board games	автор	објектно-ориентирано програмирање
Huang et al. (2021)	високо	pyMaze	автор	објектно-ориентирано програмирање
Jagušt et al. (2018)	основно	активности без компјутер	веќекреирана	алгоритамско размислување
Jovanov et al. (2017)	високо	Unity 3D platform	ученици	други
Kanellopoulou et al. (2021)	основно	Code	веќекреирана	блок-базирано програмирање
Kannappan (2019)	високо	La Petite Fee Cosmo	автор	принципи на програмирање
Kantharaju et al. (2020)	високо	Parallel	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Kazimoglu (2020)	високо	Program Your Robot	автор	алгоритамско размислување
Kintsakis & Rangoussi (2017)	основно	Scratch	автор	блок-базирано програмирање
Klimová et al. (2021)	основно	Minecraft	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Kučera et al. (2020)	високо	Interactive application in Unity	автор	објектно-ориентирано програмирање
Kurniawati et al. (2018)	основно	2D Maze, 3D adventures	автор	блок-базирано програмирање
López-Fernández et al. (2021)	високо	Flappy Bird	автор	принципи на програмирање
López-Fernández et al. (2021)	високо	LEGO® Serious Play	ученици	објектно-ориентирано програмирање
López-Pernas et al. (2019)	високо	Escape Room	автор	објектно-ориентирано програмирање
López-Pernas et al. (2021)	високо	Escape room	автор	објектно-ориентирано програмирање

Lotfi et al. (2019)	високо	OOP SG	веќеkreирана	објектно-ориентирано програмирање
Malizia et al. (2017)	високо	TAPASPlay	автор	алгоритамско размислување
Martins et al. (2019)	средно	Kahoot	автор	други
Meftah et al. (2019)	високо	Marco Run	веќеkreирана	објектно-ориентирано програмирање
Miljanovic & Bradbury (2020)	високо	GidgetML	автор	принципи на програмирање
Min et al. (2020)	основно	Engage	автор	блок-базирано програмирање
Montes et al. (2021)	средно	DFD-C	автор	објектно-ориентирано програмирање
Mosquera et al. (2020)	основно	sCool platform	автор	објектно-ориентирано програмирање
Nche et al. (2019)	основно	CodeTracesure	автор	алгоритамско размислување
Nche et al. (2020)	основно	Codetracesure	автор	алгоритамско размислување
Noval et al. (2019)	високо	Robocode, Battlebot	автор	основи на информатиката
Paiva et al. (2020)	високо	Asura околина	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Pila et al. (2019)	основно	Daisy the Dinosaur, Kodable	веќеkreирана	блок-базирано програмирање
Popović et al. (2017)	основно	Angry Birds	веќеkreирана	алгоритамско размислување
Prabawa et al. (2017)	средно	Capture the flag	веќеkreирана	онлајн безбедност
Priyadarshini et al. (2020)	високо	мобилна апликација базирана на игра	автор	објектно-ориентирано програмирање
Rajeev & Sharma (2018)	високо	Vizard platform	автор	објектно-ориентирано програмирање
Riera et al. (2019)	високо	HOME I/O, Scratch 2.0	веќеkreирана	основи на информатиката
Roussou & Rangoussi (2020)	основно	Robot Code & Go Robot Mouse	ученици	алгоритамско размислување
Rozali & Zaid (2017)	високо	игра на мобилен телефон	автор	други

Sáiz Manzanares et al. (2020)	основно	Blockly Games	веќекреирана	блок-базирано програмирање
Schatten & Schatten (2020)	средно	CodeCombat	ученици	блок-базирано програмирање
Seebauer et al. (2020)	високо	Escape Room	автор	основи на информатиката
Seralidou & Douligeris (2020)	основно	Kodu Game Lab, Light Bot, Kahoot, Scratch	ученици	принципи на програмирање
Sharaf et al. (2020)	основно	Treasure hunt style game	автор	објектно-ориентирано програмирање
Sharma et al. (2019)	основно	Scratch + Arduino	ученици	блок-базирано програмирање
Shim et al. (2017)	основно	Robot game	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Siakavaras et al. (2018)	високо	Platforms for LBG - Tale Blazer, ARIS, 7scenes, Wherigo	автор	онлајн безбедност
Silva et al. (2020)	високо	The Turing Project	автор	основи на информатиката
Simões Gomes et al. (2018)	основно	Code Baymax; LightBot	веќекреирана	блок-базирано програмирање
Sookhanaphibarn & Choensawat (2020)	високо	Laptop Security, Social Network, Cyber Defender, Quiz Tank, Cyber Runner	автор	онлајн безбедност
Stigall & Sharma (2017)	високо	Second Life	автор	објектно-ориентирано програмирање
Tabuti et al. (2020)	високо	миграција на традиционална игра во онлајн опкружување	ученици	принципи на програмирање
Tacouri & Nagowah (2021)	високо	Code Saga	автор	објектно-ориентирано програмирање
Taylor et al. (2019)	средно	IntelliBlox toolkit	ученици	блок-базирано програмирање
Towler et al. (2020)	високо	Logic Descent - Escape room	автор	основи на информатиката
Tretinjak (2019)	средно	Unplugged games	автор	алгоритамско размислување

Vahldick et al. (2020)	високо	NoBug's, SnackBar	автор	алгоритамско размислување
Valle et al. (2017)	високо	Testing Game	автор	други
Venkatesh et al. (2021)	основно	активности без компјутер	автор	алгоритамско размислување
Ventura et al. (2017)	високо	video games using Unity3D	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Videnovik et al. (2018a)	основно	Kahoot	автор	основи на информатиката
Visoottiviseth et al. (2018)	високо	Lord of Secure	автор	онлајн безбедност
Voštinár (2021)	основно	MakeCode Arcade	автор	блок-базирано програмирање
Vourletsis & Politis (2022)	основно	игри во Scratch	веќекреирана	алгоритамско размислување
Wong & Jiang (2018)	основно	игри во Scratch	автор	алгоритамско размислување
Wong & Yatim (2018)	високо	Greenfoot, Darwin CodeCombat	автор	објектно-ориентирано програмирање
Wong et al. (2017)	високо	The Odyssey of Phoenix	автор	објектно-ориентирано програмирање
Workman et al. (2021)	високо	Secure Code Warrior	веќекреирана	онлајн безбедност
Xian (2021)	високо	Sandbox game LE	автор	објектно-ориентирано програмирање
Yallihep & Kutlu (2020)	основно	Lightbot	веќекреирана	објектно-ориентирано програмирање
Yokoyama et al. (2020)	високо	RPA	автор	објектно-ориентирано програмирање
Yongqiang et al. (2018)	основно	Scratch + Arduino	ученици	блок-базирано програмирање
Yücel & Rızvanoğlu (2019)	основно	Code Combat	веќекреирана	блок-базирано програмирање
Zapata-Cáceres & Martín-Barroso (2021)	основно	Visual environment Blue Ant Code	автор	алгоритамско размислување
Zeevaarders & Aivaloglou (2021)	основно	Scratch	ученици	објектно-ориентирано програмирање
Zhao et al. (2021)	високо	три игри на платформа NEWTELP	автор	објектно-ориентирано програмирање

Типови на едукативни игри искористени при имплементација на пристап на учење базирано на игра во наставата по информатика

Деталната анализа на релевантните трудови укажува на тоа дека во истражувањата за примена на учење базирано на игра во информатика биле искористени различни типови на игри, со користење на различни технологии во нивниот дизајн, како и различни платформи или околина за креирање на игрите.

Најчесто применуваните игри во основното образование вклучуваат блок-базирани платформи како Blockly, Snap! и Scratch. Овие платформи не само што обезбедуваат пристап до веќе креирани игри (De Carvalho et al., 2020; Sáiz Manzanares et al., 2020; Vourletsis & Politis, 2022), туку нудат и можност игрите да бидат креирани од наставниците (Bevčič & Rugelj, 2020; Holenko Dlab & Hoic-Bozic, 2021; Wong & Jiang, 2018) или од учениците при што учениците учат за време на процесот на креирање на игра (Funke et al., 2017; Zeevaarders & Aivaloglouor, 2021). Во две од истражувањата, платформи како Scratch се користат и за кодирање на Arduino плочи (Sharma et al., 2019; Yongqiang et al., 2018).

Платформи на кои се поставени блок-базирани игри исто така се користат и во истражувањата за примената на учење базирано на игра во средното образование. Во едно такво истражување се анализира влијанието на вклучувањето на учениците во процесот на креирање игри во Scratch врз нивната мотивација. Schatten and Schatten (2020) исто така ги вклучуваат учениците во процесот на креирање различни игри со користење на CodeCombat за да се зголеми нивниот интерес за програмирање, додека Chang and Tsai (2018) применуваат пристап на учење во парови додека кодираат Kinect со Scratch.

Дополнително, кога станува збор за истражувања во средното образование, се забележува дека постојат конкретни игри кои се дизајнирани од страна на авторот, за да се развијат специфични вештини поврзани со теми од информатиката кои се различни од програмирање. На пример, едукативната игра “PrivaCity” (Berger et al., 2019) има за цел да ја зголеми свеста на учениците за онлајн приватноста, што е клучна тема за тинејџерите. Слично, играта “Capture the flag” е користена за учење на содржини поврзани со безбедност на мрежите во стручното образование (Prabawa et al., 2017). Ефективноста на пристапот на учење базирано на игра “Degraf” при развивање на вештини поврзани со графички дизајн во средно стручно училиште е истражувана од Elmunsyah et al. (2021), а Nananto & Panjaburee (2019) креирале игра “Key and Chest” за развивање на алгоритамското размислување кај учениците и покажале дека доколку играта е во дигитална форма резултатите се подобри.

Бројот на игри кои се креирани за совладување на конкретни содржини во високото образование е уште поголем, и истражувањата укажуваат на позитивните ефекти кои примената на пристапот на учење базирано на овој тип игра го има врз постигањата на учениците и креирањето на мотивирачка и активна средина за учење.

Анализата на имплементираниите игри во релевантните трудови укажува на тоа дека игрите се разликуваат помеѓу себе и не постои стандардизиран тип на игра кој се користи

во наставата по информатика. Само неколку игри се споменуваат во повеќе од едно истражување. На пример, играта “Code defenders” за тестирање на софтвер на забавен начин е истражувана од Clegg et al. (2017) и Fraser et al. (2020), и разни блок-базирани програмски јазици како Scratch и Code Combat се присутни во неколку труда. Примената на игра базирана на квизови, како Kahoot, исто така е анализирана од Abidin & Zaman (2017) и Videnovik et al. (2018a). Слично, во неколку истражувања се спомнува популарниот тип игри во стил на Escape Room (Giang et al., 2020; López-Pernas et al., 2019, 2021; Seebauer et al., 2020), но имплементираниите игри во стил на Escape room се креирани на различни платформи. Во контекст на ова, може да се заклучи дека не постои стандарден тип на игра во одреден образовен период или за конкретна тема.

Доколку го проанализираме типот на применетата игра, од аспект на потеклото на играта, односно дали во истражувањето се користи веќе креирана игра, дали истата е креирана од авторот, или пак од учениците за време на процесот на учење, може да се заклучи дека во најголем број на случаи се користат игри креирани од авторот и тие најчесто се имплементираат за да се евалуира ефективноста на применетиот пристап или да се подобри квалитетот на креираната игра. Подетално дистрибуцијата на релевантни трудови согласно потеклото на применетите игри во различни степени на образование е дадена на Слика 8.

Слика 8. Дистрибуција на релевантни трудови според потеклото на играта во различни степени на образование

Може да се забележи дека во високото образование најголем број на имплементираниите игри се креирани од истражувачите, што е во согласност и со претходната дискусија. Имено, истражувачите кои доаѓаат од високото образование поседуваат највисоки компетенции за креирање игри и нивна примена во рамки на својата истражувачка и наставна практика. Од друга страна, најизбалансирана распределба на објавени трудови според потеклото на играта се забележува во основното образование, каде што нема значителна разлика помеѓу бројот на трудови што се однесуваат на веќе постоечки игри, игри креирани специјално за потребите на истражувањето, или игри што ги креираат самите ученици во текот на истражувачкиот процес.

Интересен е фактот дека најголем број игри креирани од учениците се среќаваат во истражувањата спроведени во основното образование, иако станува збор за ученици од најмала возраст, со помалку знаења и вештини за креирање игри во споредба со учениците од повисоките степени на образование. Ова најверојатно се должи на фактот

што во овие истражувања креирањето на игри се одвива во блок-базирани програмски околина, кои користат едноставни програмерски концепти, прилагодени на нивната возраст и способности.

Стратегии за имплементација на пристап на учење базирано на игра во информатиката

Деталната анализа на педагошките стратегии за имплементација на пристапот на учење базирано на игра покажува дека повеќето релевантни истражувања се однесуваат на процесот на играње игра како начин за стекнување на знаења. Овој тренд продолжува и во поновите истражувања (Kaldarova et al., 2023). Притоа учениците најчесто играат игри за да ги продлабочат своите знаења или да ги развијат своите вештини. Многу мал дел од истражувањата се однесуваат на активности каде учениците учат за време на процесот на креирање на игра.

Деталната дистрибуција на релевантните трудови од аспект на применетата педагошка стратегија е прикажана на Слика 9, а дополнителни податоци може да се најдат во Табела 3.

Слика 9. Дистрибуција на релевантни трудови според применетата педагошка стратегија

Само во мал број на трудови се истражува процесот на учење на учениците додека тие креираат игри. Овие примери опфаќаат различни игри во различни степени на образование, но она што е карактеристично е тоа што сите тие се однесуваат на креирање на игри на онлајн платформи, со цел развивање на вештините за учениците за програмирање.

Ниту едно истражување не се занимава со тоа како процесот на креирање на игри може да придонесе за развој на знаења и вештини кај учениците за други теми од областа на информатиката, различни од програмирањето. Ова претставува значителен недостаток во истражувањата, и е област на која во следните истражувања би требало да и се посвети поголемо внимание.

Идните истражувања треба да се фокусираат на анализирање на потенцијалот на процесот на креирање игри за стекнување на знаења и развивање на вештини од други теми од информатиката, истовремено развивајќи ги вештините за програмирање, односно креирање на едукативна игра која ќе се однесува на друга тема од информатиката.

Теми од информатиката кои се совладуваат преку примена на пристап на учење базирано на игра

Иако од досегашната дискусија лесно може да се заклучи дека најголем дел од применетите игри во информатиката се користат за совладување на вештини за програмирање, сепак направена е подетална анализа на дистрибуцијата на публикуваните трудови во зависност од темата од информатиката за чие совладување се користи учење базирано на игра.

Од Слика 10 може да се забележи дека на универзитетско ниво најчесто преку учење базирано на игра се развиваат вештини за објектно-ориентирано програмирање, што се забележува и во истражувањата спроведувани во средно образование. Пристапот на учење базирано на игра е соодветна стратегија во училиницата за поттикнување вештини од повисок ред, како што се решавање проблеми, способност за тимска работа и критичко размислување, кои се клучни за изучување на објектно-ориентирано програмирање, што е во согласност со претходните истражувања спроведени од Chen et al. (2021). Ова всушност е резултат и на тоа што сложеноста на темата често бара од наставниците да користат различни пристапи и стратегии за да ја направат поразбирлива за учениците. Исто така во овие степени на образование може да се сретнат истражувања и за примена на учење базирано на игра во други теми од информатиката (иако бројот на трудови е многу помал).

Слика 10. Дистрибуција на релевантни трудови според темата од информатиката за која се користи учење базирано на игра

Сепак, во основното образование, пристапот на учење базирано на игра се применува при изучување само на мал број на теми, главно насочени кон развивање на вештините за алгоритамско размислување и основи на програмски јазици (Табела 3). Овој тренд продолжува и во последните години (Cheng et al., 2023; Mozelius & Humble, 2023). Учениците во основното образование најчесто учат блок-базирани програмски јазици, па затоа логично е совладувањето на оваа тема да биде најзастапено во истражувањата. Притоа пристапот на учење базирано на игра најчесто се имплементира преку

интерактивни платформи на кои се достапни голем број на игровни активности. Постојат и истражувања кои го анализираат пристапот на учење базирано на игра при изучување на објектно-ориентирано програмирање во повисоките одделенија на основното образование.

Интересен заклучок е отсуството на истражувања за користење на едукативни игри при изучување на други теми од информатиката во основното образование, како што се хардвер, апликации, мрежи и сајбер безбедност. Имено, овие теми се присутни во истражувањата во другите степени на образование, но не и во основно образование. На пример, во две истражувања во средното образование е анализирана употребата на игри за развивање на вештини за онлајн безбедност (Berger et al., 2019; Prabawa et al., 2017), но нема истражувања кои се однесуваат на совладувањето на оваа тема преку учење базирано на игра во основното образование, иако развивањето на овие вештини треба да започне од најмала возраст. Овој недостаток на трудови за примена на учење базирано на игра за совладување на други теми од информатиката во основното образование овозможува идентификување на потенцијални теми за идни истражувања.

Области за потенцијални истражувања кои се однесуваат на учење базирано на игра во информатиката

Врз основа на заклучоците од анализата на релевантните трудови во прегледот на литературата беше утврдена тековната состојба во однос на истражувањата поврзани со примена на пристап на учење базирано на игра во информатиката и беа идентификувани области на потенцијални истражувања.

Претходната дискусија јасно укажува на недостатокот од трудови кои се однесуваат на примена на учењето базирано на игра при изучување на други теми од информатиката во основното образование, различни од програмирањето, што ја истакнува потребата од понатамошно истражување во оваа област. Во поновата литература се појавуваат некои трудови кои се однесуваат на примена на пристап на учење базирано на игра во совладување на други теми од информатиката (Alam, 2022), но сепак постојат голем број на теми кои може да се истражуваат во овој контекст, како што е сајбер безбедноста или онлајн живеење.

При идентификување на недостатокот од истражувања за имплементација на учењето базирано на игра за совладување на содржини од информатиката, неопходно е да се земат во предвид и практичните ограничувања како што се недостиг на знаење, недоволен пристап до технологија или непостоење на обука на наставници за одредени теми. Во таа насока, како тема за идно истражување може да биде: „Идентификување на предизвиците, можностите и решенија за интегрирање на учење базирано на игра при совладување на конкретни теми од информатиката во основните училишта“.

Понатаму, очигледен е недостатокот на трудови за примена на учењето базирано на игри во основните и средните училишта, особено во однос на тоа како елементите од дизајнот на игрите влијаат на процесот на учење (Baek & Oh, 2019; Dos Santos et al., 2019; Emembolu et al., 2019; Kanellou et al., 2021). Согласно со ова некое идно истражување може да се насочи кон „Проценка на улогата на елементите од дизајнот на

игрите во подобрувањето на ангажираноста и разбирањето на концептите од информатиката кај учениците во основно и/или средно образование“. Ова истражување би можело да се насочи на тоа како одредени елементи од дизајнот на игрите, како интерактивни околин, ангажирачки наративи, инволвирачки средини, механизми за повратни информации, карактеристики за натпреварување или соработка, нивоа на сложеност, награди и системи за напредок, придонесуваат за зголемена ангажираност на учениците и подобро разбирање на концептите од информатиката. Теории како што се теоријата за социјалното учење (Lim et al., 2020) и теоријата за самонасочување (Ryan et al., 2006) може да се користат за подобро разбирање на мотивациските фактори на различните елементи од дизајнот на игрите и нивното влијание врз ангажираноста и активното учество на учениците во изучувањето информатика. Дополнително, идните истражувања може да се насочат кон анализа на образовниот потенцијал на процесот на креирање игри, како средство за стекнување знаења од различни теми од информатиката, додека истовремено се развиваат вештините за програмирање кај учениците.

Овие претходно споменати истражувања може да се спроведат преку студии на случај, набљудувања, анкети или интервјуа за собирање квантитативни и квалитативни податоци за искуствата и перцепциите на учениците. Во комбинација со податоци за постигањата на учениците, овие наоди би можеле да дадат вредни информации за ефективноста на употребата на елементите од пристапот на учење базирано на игра при наставата по информатика во основното образование.

3.1.5. Заклучок

Овој преглед на опсегот на литература се однесува на имплементацијата на пристапот на учење базирано на игра во информатиката, и тоа преку анализа на трудови од четири дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, објавени помеѓу 2017 и 2021 година. Вкупно 113 труда беа анализирани во однос на степенот на образование каде што се користи учењето базирано на игра, типот на игра, опфатената тема од информатиката, педагошката стратегија и целта на имплементацијата. Резултатите покажуваат дека бројот на трудови се зголемува со текот на годините, потврдувајќи ја важноста на имплементирањето на пристапот на учење базирано на игра во информатиката. Повеќето од овие трудови се однесуваат на истражувања во само една земја, во локален контекст, што го отежнува генерализирањето на истражувачките резултати и заклучоци на меѓународно ниво. Само 23.00% од истражувањата се објавени во списанија, а останатите се презентирани на конференции. Околу 54% од едукативните игри се имплементирани на универзитетско ниво, што ја нагласува потребата за истражување на ефектите од имплементирање на различни едукативни игри во контекст на основно и средно образование.

Анализирајќи го типот на едукативни игри што се користат во релевантните трудови (ИП1.1), може да се заклучи дека во истражувањата е опишана примената на различни типови игри, кои се креирани користејќи разновидни технологии. Дополнително овие игри или се претходно креирани или се креирани од авторот и/или учениците, за целите

на истражувањето. Ова доведува до заклучок дека не постои стандардизирана игра или методологија што може да се користи за дизајнирање на едукативна игра. Имплементираниите игри во секој од трудовите зависат од степенот на образование, опфатената тема и целта на имплементацијата.

Повеќето трудови се однесуваат на имплементација на пристапот на учење базирано на игри каде што учениците ги стекнуваат потребните знаења и вештини додека играат игра. Само неколку од нив го истражуваат процесот на учење преку креирање на едукативна игра, но и во тој случај процесот на креирање игра е поврзан само со развивање на алгоритамско размислување или вештини за програмирање. Ова доведува до заклучок дека учењето преку играње на игра е доминантна педагошка стратегија при имплементирање на учење базирано на игра во информатиката (ИП1.2).

Наодите сугерираат дека најзастапената тема при имплементација на учење базирано на игра (ИП1.3) е објектно-ориентирано програмирање, а по неа следуваат развивање на алгоритамското размислување и блок-базирано програмирање. Интересено е тоа што во релевантните трудови нема информации за користење на едукативни игри за изучување на други теми од информатиката (хардвер, некои апликации, мрежи и сајбер безбедност) во основното образование, иако ваков тип на истражувања се направени во другите степени на образование (иако и таму нивниот број е значително помал од бројот на трудови што опфаќаат теми од програмирање).

Потенцијалните идни истражувања (ИП1.4) треба да бидат фокусирани на идентификување на предизвиците, можностите и решенијата за интегрирање на пристапот на учење базиран на игри за конкретна тема од информатиката, како сајбер безбедност или дигитално граѓанство. Понатаму, важно е да се истражи дали учениците можат да учат за овие теми додека креираат едукативна игра (не само за време на играње на играта), односно дали приказната во играта може да се поврзе со содржини од одредена тема од информатиката. Оценувањето на улогата на елементите на дизајн на игри и како тие влијаат врз ангажираноста на учениците и зголемувањето на интересот и активното учество на учениците во наставата по информатиката е исто така интересна тема што треба да биде дел од идните истражувања.

3.2. Систематски преглед

Откако беше направен преглед на опсегот на литературата која се однесува на истражувања за примена на учењето базирано на игра во информатика, подетална анализа на постоечката литература беше направена со фокус на истражувањата во основното образование. Преку овој систематски преглед сакавме да обезбедиме подетална анализа на тековната состојба во однос на примена на пристапот на учење базирано на игра во основното образование, идентификувајќи ги главните карактеристики на применетите пристапи, придобивките од нивна имплементација, како и потенцијалните ограничувања на овие истражувања, и на тој начин да обезбедиме доволно информации за донесување одлуки и утврдување на потенцијалните области за идни истражувања (Munn et al., 2018).

3.2.1. Истражувачки прашања

Истражувачката цел поврзана со овој преглед на литературата беше подетално да се анализираат различните аспекти од примената на учење базирано на игра во информатиката во основното образование, со фокус на типот на игра, целта за имплементација на овој пристап, наставната тема за која истиот бил искористен, како и стратегиите за негова имплементација, што ќе даде увид во тековните трендови и ќе овозможи идентификување на теми за понатамошни истражувања.

За да го постигнеме ова продолживме со дефинирање на попрецизни истражувачки прашања, слично како што направивме кога го анализиравме опсегот на литературата.

- ИП1.5: Какви типови игри најчесто се користат при изучување на информатика во основното образование?

Различни типови игри може да се применуваат во наставата по информатика во основно образование со цел да го поттикнат интересот и мотивацијата на учениците (Duncan & Bell, 2015; Frankovic et al., 2019; Hainey et al., 2016). Притоа, учениците можат да учат преку играње на овие игри (на различни онлајн платформи или игри креирани од авторот) или да учат за време на процесот на креирање игри (Zhang et al., 2014). Нашето истражување на литературата има за цел да даде преглед во типовите игри што се користат при изучување на информатиката во основното образование, истовремено обезбедувајќи информација и за применетите педагошки стратегии (учење преку играње или учење преку креирање на игра) и нивната поврзаност со играта.

- ИП1.6: За кои теми од информатиката најчесто се користи учење базирано на игра во основното образование?

Учењето базирано на игра може да се примени во наставата при изучување на различни теми од информатиката, почнувајќи од воведни теми до разбирање на концептите на програмирањето (Demirkiran & Tansu Hocanin, 2021; Kaldarova et al., 2023; Kong & Wang, 2019). Целта на овој систематски преглед на литература е преку анализирање на темите од информатиката за кои е искористен пристап на учење базирано на игра, да се утврдат темите кои може да бидат предмет на идни истражувања.

- ИП1.7: Која е целта на примената на учење базирано на игра во информатика во основните училишта?

Истражувањата покажуваат дека примената на учењето базирано на игра може да доведе до зголемување на интересот, мотивацијата, ангажираноста и успехот на учениците (Partovi & Razavi, 2019; Videnovik et al., 2021). Одредени истражувања го користат овој пристап за да извршат евалуација на игрите (Linberg & Laine, 2018), а некои од нив за да ги утврдат ставовите на наставниците и/или учениците кон примена на овој пристап (Ucus, 2015). Ова истражување ги сумира овие причини во релевантната литература која се однесува на основно образование со цел да се идентификуваат аспектите на примената на учење базирано на игра што треба дополнително да се истражат.

- ИП1.8: Кои се потенцијалните области на идни истражувања поврзани со учење базирано на игра во информатиката во основното образование?

Преку анализа на тековните трендови во примената на учење базирано на игра при изучување на информатиката во основното образование, овој преглед на литературата има за цел да ги утврди потенцијалните ограничувања на постоечките истражувањата и со самото тоа да идентификува можни области за понатамошни истражувања. Ова може да вклучува истражувања поврзани со типот на игра (Diaz et al., 2021), обработените теми од информатиката (Karagiannis et al., 2020) или ефектите од примената на пристап на учење базирано на игра (Cheng et al., 2023). Резултатите ќе обезбедат детален увид во тековните трендови и можните области на истражување поврзани со темата.

3.2.2. Методологија

После извршениот преглед на опсегот на литературата која се однесува на примена на учење базирано на игра во информатиката во различни степени на образование, истражувањето го насочивме кон обезбедување на поконкретна и подетална анализа на примена на овој пристап во основното образование. Систематска анализа беше направена за да се идентификуваат, анализираат и евалуираат сите релевантни истражувања кои се однесуваат на основното образование, од аспект на претходно дефинираните истражувачки прашања. Методологијата на истражувањето е базирана на Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2009). На Слика 11 е претставен PRISMA дијаграмот во кој е сумиран процесот искористен за идентификување на релевантните трудови кои понатаму беа детално анализирани.

Слика 11. Дијаграм на процесот на селекција базиран на PRISMA методологијата (превземено од Videnovik et al., 2024b)

Пребарувањето на литературата повторно се однесуваше на трудови публикувани во четирите дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, од 2017 до 2021. Повторно беше искористена Natural Language Processing (NLP) алатката за да се автоматизира процесот на пребарување, слично како во прегледот на опсегот на литературата.

Клучните зборови според кои беше извршено пребарувањето беа истите од прегледот на опсегот на литературата, но направивме измени во групата на својства „age“, бидејќи сакавме да се фокусираме само на основното образование. Сепак, идентификувањето на трудови кои се однесуваат исклучиво на основното образование беше збунувачко поради различните образовни системи во различни земји, што доведува до различно разбирање на терминот „основно образование“ па одлучивме да направиме понатамошна анализа на тудовите кои се однесуваат на основното образование според степенот на образование во локален контекст, што значи ученици од 6 до 15 години (исто како при спроведувањето на претходниот преглед), и ги исклучивме сите останати. На пример, користењето на програмабилен робот за развивање на вештини за алгоритамско размислување (Roussou & Rangoussi, 2020) и користењето на апликации на таблети за развивање на вештини за кодирање (Pila et al., 2019) обезбедуваа интересни информации, но беа исклучени бидејќи популацијата со која е имплементиран пристап на учење базирано на игра се деца помали од шест години. Прегледите на литература за учење базирано на игра исто така беа исклучени. На крајот, останаа 32 труда кои се релевантни и кои беа детално анализирани.

Анализата на релевантните трудови беше направена во однос на типот на игра, користената технологија, изучуваната тема од информатиката, целта и педагошките стратегии за примена на учењето базирано на игра, со цел да се обезбедат потребните информации за да се одговорат истражувачките прашања. Деталните групи на својства се прикажани во Табела 4.

Табела 4. *Различни групи на својства искористени за класификација на релевантните трудови*

Тип на игра	онлајн платформа веќекреирана игра игра креирана од авторот игра креирана од учениците
Технологија	веб мобилна виртуелна реалност игри без компјутер „unplugged activities“
Цел на имплементација	евалуација на ефективноста на пристапот постигања на учениците ангажираност мотивација интерес евалуација на играта целокупно искуство

Тема од информатиката	алгоритамско размислување принципи на програмирањето блок-базирано програмирање објектно-ориентирано програмирање хардвер и софтвер апликативен канцелариски софтвер компјутерски мрежи сајбер безбедност друго
Педагошка стратегија	учење преку играње на игра учење додека се креира игра

Дополнително, за секој труд ги издвоивме методологијата на истражување, популацијата и користените инструменти, како и главните резултати и ограничувањата на истражувањето. Сите овие информации поврзани со вклучените трудови беа искористени за да се креира датотека која содржи: линк до трудот, наслов, автори, година на објавување, апстракт, клучни зборови, извор, цел на истражувањето, тема од информатиката, применетата игра, дизајн на истражувањето, учесници, користени инструменти, главни резултати и ограничувања.

3.2.3. Резултати

Пребарувањето во четирите дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, резултираше со идентификација на само 32 труда објавени во периодот од 2017 до 2021 година, кои се однесуваат на примената на учење базирано на игра во информатика во основното образование. Ова може да се каже дека е и делумно очекуван резултат, бидејќи информатиката не е задолжителен предмет во основните училишта во многу образовни системи, што ја ограничува можноста оваа тема да биде истражувана.

Анализата на годината на објавување на релевантните трудови покажува постепен пораст на бројот на објавени трудови со текот на времето (Слика 12). Сепак, во 2021 година, бројот останува ист како во претходната година. Оваа појава е слична на онаа забележана во прегледот на опсегот на литературата, што најверојатно е резултат на ситуацијата со Ковид-19 пандемијата.

Слика 12. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование низ годините

Дистрибуцијата на релевантните трудови според државата од каде што потекнува главниот истражувач (првиот автор) е дадена на Слика 13, каде се прикажани државите во кој има публикувано повеќе од еден труд поврзан со имплементација на пристап на учење базирано на игра во периодот од 2017 до 2021. Најголем дел од овие публикации се во Грција, а потоа следува САД.

Слика 13. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според држава, прикажувајќи ги државите каде што има повеќе од еден публикуван труд

Понатамошната анализа на релевантните трудови, покажува дека само еден труд е заедничка работа на истражувачи од три различни држави (De Carvalho et al., 2020), а четири истражувања се направени од институции од две различни земји (Evripidou et al., 2021; Garcia-Ruiz et al., 2021; Jagušt et al., 2018; Mosquera et al., 2020; Videnovik et al., 2018). Сите останати објавени трудови се однесуваат на имплементација на пристапот за учење базирано на игра во информатика во основно образование во локален контекст, што ја отежнува генерализацијата на резултатите и заклучоците од овие истражувања.

IEEE Xplore е издавач кој објавил најголем дел од релевантните трудови (71.88%). Сепак, повторно поголемиот дел од нив се објавени како дел од зборници на различни конференции (62.50%), додека само 37.50% се објавени во различни научни списанија.

Во периодот од пет години има само 12 труда објавени во научни списанија, кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во основно образование. Повеќето од конференциските зборници се објавени од IEEE Xplore (90.00%), што може да е причината за разликата во бројот на објавени трудови помеѓу овој издавач и останатите.

На Слика 14 е прикажана распределбата на трудовите по издавачи, детално покажувајќи дека нема значителна разлика во бројот на трудови објавени во научни списанија од различни издавачи.

Слика 14. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование по различни издавачи

Анализата на темите од информатиката во кои се имплементира учење базирано на игра покажува дека најголемиот дел од игрите се користат за развивање на вештините за алгоритамско размислување кај учениците (39.39%), по што следат трудовите кои се однесуваат на блок-базирано програмирање (33.33%) и совладување на основните принципи на програмирање (24.24%). Интересно е што нема трудови кои ја истражуваат примената на учењето базирано на игра во други теми од информатиката, како што се учење за хардвер, софтвер, апликации, мрежи, интернет безбедност и други теми кои се вклучени во наставната програма по информатика (Слика 15).

Слика 15. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според темите од информатиката опфатени со примена на пристап на учење базирано на игра

Анализирајќи ги педагошките стратегии за примена на учење базирано на игра, може да се заклучи дека само во 25.00% од релевантните трудови е опишан пристап каде учениците учат преку креирање на игра. Во сите останати трудови, тие учат преку играње на играта. Понатамошната анализа на типот на игри создадени од учениците, како и анализа на дизајнот на истражувањето, се опишани во следното подпоглавје.

Целта на примена на учењето базирано на игра во информатика во основното образование се разликува помеѓу релевантните трудови. Некои трудови имаат повеќе од една од наведените цели на нивното истражување. Распределбата на објавените трудови според целта на примена на пристап на учење базирано на игра (земајќи ја предвид најрелевантната) е прикажана на Слика 16.

Слика 16. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според целта на примена на пристап на учење базирано на игра

Во најголемиот дел од релевантните трудови е направена евалуација на ефикасноста на пристапот на учење базирано на игра (23.26%) или споредба на постигнувањата на учениците пред и по примената на овој пристап (22.09%). Евалуација на игрите, каде резултатите од примената на пристапот се користат за подобрување на играта, е направена во 13.95% од релевантните трудови. Бројот на трудови кои се однесуваат на мотивацијата, интересот и активноста на учениците е помал.

Најголем дел од трудовите се однесуваат на имплементација на игра креирана или адаптирана од авторот за целите на истражувањето или креирана од страна на учениците (Слика 17). Сепак голем е и бројот на трудови кои истражуваат примена на веќе креирана игра или игра на некоја онлајн платформа.

Слика 17. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според потеклото на играта

Од аспект на искористена технологија при креирање на игри, поголемиот дел од игрите имплементирани при совладување на содржините од информатиката во основно образование се веб-базирани (Слика 18). Мобилните и игрите со виртуелна реалност се поретко застапени во овој контекст. Сепак важно е да се напомене дека многу веб-базирани игри имаат и мобилни верзии, што потенцијално го зголемува бројот на мобилни игри имплементирани во информатика во основното образование. Интересно е дека постои многу мал број на истражувања за користење на активности без компјутер (unplugged activities) за развој на вештини за алгоритамско размислување, иако овие

активности често се почетен пристап за воведување на концепти од програмирање кај учениците од најмала возраст.

Слика 18. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според искористената технологија при креирање на игра

3.2.4. Дискусија

Главната цел на овој систематски преглед на литературата беше да се утврдат тековните трендови во истражувањата за примена на учење базирано на игра во информатиката во основното образование. Иако и двата термини „учење базирано на игра“ и „информатика“ се многу важни и постојат многу истражувања кои ги нагласуваат придобивките од примената на учењето базирано на игра, а постојат и многу иницијативи што ја промовираат важноста на развивањето на вештините за програмирање кај учениците и потребата да се започне со изучување на информатика од помала возраст, сепак бројот на трудови кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во информатика во основно образование не е многу голем. Понатаму, ако го земеме предвид фактот дека поради ситуацијата со пандемијата, дигитализацијата на образованието стана неопходност, бројот на само 32 објавени труда за пет години во четири дигитални бази, од кои само 12 во научни списанија навистина претставува големо изненадување.

Идентификуваните релевантни трудови беа внимателно анализирани со цел да се идентификуваат карактеристиките на применетиот пристап на учење базирано на игра и да се сумираат нивните резултати, обидувајќи се притоа да се одговорат поставените истражувачките прашања и да се утврдат областите кои треба дополнително да се истражуваат во иднина.

Типови на игри кои се користат при примена на учење базирано на игра во информатика во основно образование

Деталната анализа на трудовите вклучени во овој систематски преглед на литературата покажа дека различни игри можат да се користат за време на изучување на информатиката, кои се веќе креирани или пак се креираат за целите на истражувањето. Информации за применетата игра, искористената технологија и типот на играта е прикажан во Табела 5.

Табела 5. Тип на игра искористен во релевантните трудови

Референца	Имплементирана игра	Искористена технологија при дизајн на игра	Тип на игра
Baek & Oh (2019)	CodePlanet	веб	креирана за целите на истражувањето
Bevčič & Rugelj (2020)	Snap!	веб	нема информација
de Carvalho et al. (2020)	Snap! CodeCombat Human Resource Machine Wuightbot May's Journey Run Marco	веб	онлајн игри
Emembolu et al. (2019)	GameFront	веб	едноставни игри креирани од учениците
Evripidou et al. (2021)	Bee-Bot robot	веб	програмирање на робот
Funke et al. (2017)	Scratch	веб	едноставни игри креирани од учениците
Garcia-Ruiz et al. (2021)	Micro:bit	веб	едноставни игри креирани од учениците
Gardeli & Vosinakis (2019)	ARQuest	мобилна технологија	мобилна игра со проширена реалност
Gomes et al. (2018)	Code Baymax Lightbot	веб	онлајн игри
Holenko Dlab & Hoic-Bozic (2021)	Snap!	веб	едноставни игри креирани од учениците
Jagušt et al. (2018)	https://hourofcode.com/ http://codeweek.eu/ https://day.scratch.mit.edu/ https://day.scratch.mit.edu/ http://tryengineering.org/ http://www.trycomputing.org/ https://code.org/curriculum/unplugged	веб	онлајн игри
Kanellopoulou et al. (2021)	Code	веб	онлајн игри
Kintsakis & Rangoussi (2017)	Scratch	веб	креирана за целите на истражувањето
Min et al. (2020)	Narrative centered game Engage	веб	креирана за целите на истражувањето
Mosquera et al. (2020)	sCool platform	веб	адаптирана од авторот

Nche et al. (2019)	CodeTracesure	веб	креирана за целите на истражувањето
Nche et al. (2020)	Codetracesure	веб	креирана за целите на истражувањето
Popović et al. (2017)	Angry Birds	веб	онлајн игри
Sáiz Manzanares et al. (2020)	Blockly Games	веб	онлајн игри
Seralidou & Douligeris (2020)	Kodu Game Lab Scratch LightBot game Kahoot WildWebWoods	веб	едноставни игри креирани од учениците
Sharaf et al. (2020)	Virtual Reality treasure hunt style game	виртуелна реалност	креирана за целите на истражувањето
Sharma et al. (2019)	Scratch	веб	едноставни игри креирани од учениците
Shim et al. (2017)	Robot	веб	програмирање на робот
Videnovik et al. (2018a)	Kahoot	мобилна технологија	креирана за целите на истражувањето
Venkatesh et al. (2021)	активност без компјутер	активност без компјутер	активност без компјутер креирана за целите на истражувањето
Voštinár (2021)	MakeCode Arcade	веб	онлајн платформа
Vourletsis & Politis (2021)	Scratch	веб	едноставни игри креирани од учениците
Wong & Jiang (2018)	Scratch	веб	креирана за целите на истражувањето
Yallihep & Kutlu (2019)	Lightbot	веб	онлајн игри
Yongqiang et al. (2018)	Scratch + Arduino	веб	едноставни игри креирани од учениците
Yücel & Rızvanoğlu (2019)	Code Combat	веб	онлајн игри
Zapata-Cáceres & Martín-Barroso (2021)	Blue Ant Code	мобилна технологија	мобилна апликација

Најголем дел од истражувањата кои се однесуваат на примена на пристап на учење базирано на игра, користат блок-базирани онлајн игри или платформи, како Angry Birds⁸,

⁸ <https://www.angrybirds.com/>

Kodu Game Lab⁹, Lightbot¹⁰, и Blockly Games¹¹, каде што учениците ја играат играта користејќи принцип на „влечи-и-пушти“ (drag-and-drop). Исто така постојат и голем број на иницијативи кои го промовираат и развиваат алгоритамското размислување кај учениците преку платформи кои применуваат блок-базирано програмирање (makecode.org, codeweek.eu, hourofcode.com, code.org, trycomputing.org). Интересно е тоа што и игрите кои се креирани од авторот или од учениците исто така користат блок-базирани околини: Scratch¹², Snap!¹³, Kodetu¹⁴, Gamefroot¹⁵, итн. Две истражувања кои користат конкретни игри, наративна едукативна игра (Min et al., 2020) и игра во стил на „лов на богатство“ (treasure hunt) (Sharaf et al., 2020) исто така користат блок-базирано програмирање. Оваа застапеност на блок-базираното програмирање е очекувана, со оглед на тоа што истото е најмногу застапено во наставната програма по информатика во основното образование и служи како темел за развој на понатамошни програмерски вештини. Тоа можеби е и причината зошто повеќето игри поврзани со часовите по информатика во основното образование се веб-базирани, користејќи ги принципите на веќе споменатите платформи што промовираат блок-базирано програмирање.

Слика 17 покажува дека нема значителна разлика помеѓу бројот на игри што се однапред креирани и се користат во наставата и бројот на игри креирани или адаптирани од авторот на истражувањето. Во повеќето случаи, кога авторот е дизајнер на играта, трудот се однесува на евалуација на играта од страна на учениците со цел да се подобри нејзиниот квалитет врз основа на добиените повратни информации. Овие повратни информации се клучни затоа што даваат информации за придобивките од играта, за искуството на учениците и за елементите од играта што треба да се подобрат (Min et al., 2020).

Сепак креирањето на едукативна игра што ќе биде интересна за учениците, ќе има едукативни елементи и ќе има соодветно ниво на сложеност не е лесна задача. За време на процесот на креирање на игра треба да се внимава на вклучувањето на едукативни елементи во играта, како и да се земаат предвид различните фактори кои влијаат на успешната интеграција на игрите во процесот на учење. Наставниците имаат потреба од добро опишана методологија за креирање едукативни игри, па можеби токму тоа е поле на кое треба да се насочи идното истражување за ефективна имплементација на игри во наставата.

Деталната анализа на игрите искористени во истражувањата покажува дека иако 25.00% од трудовите се однесуваат на учење базирано на игра преку креирање игри од страна на учениците, најголем дел овие игри се наменети за вежбање на основни концепти на програмирање, при што ретко се води сметка за едукативната вредност на игрите и соодветно ниво на сложеност. На пример, во релевантните истражувања има примери каде учениците креираат игри во Scratch (раскажување приказни или едноставни

⁹ <https://www.kodugamelab.com/>

¹⁰ <https://lightbot.com/>

¹¹ <https://blockly.games/>

¹² <https://scratch.mit.edu/>

¹³ <https://snap.berkeley.edu/>

¹⁴ <http://kodetu.org/>

¹⁵ <https://make.gamefroot.com/>

интерактивни игри) за да развијат основни вештини за програмирање (Funke et al., 2017; Sharma et al., 2019; Vourletsis & Politis, 2021; Yongqiang et al., 2018). Притоа, фокусот за време на креирањето на игрите најчесто е на учење концепти на програмирањето или основи на блок-базираното програмирање како вештина што учениците треба да ја развијат. Ниту еден труд не го опишува процесот на креирање на игра за стекнување на други знаења и вештини поврзани со информатиката. Затоа, стратегиите за имплементација на игри треба повеќе да се фокусираат на учење преку креирање на игра, каде што учениците ќе стекнат знаења и вештини поврзани со теми од информатиката различни од програмирањето, додека ја креираат играта.

Наставни теми од информатиката за кои се користи пристап на учење базирано на игра

Анализата на целосните текстови на релевантните трудови покажа дека само 13 од нив се однесуваат на директна имплементација на пристап базиран на игра во наставата по информатика во училиница (Табела 6). Во другите трудови е опишана примената на овој пристап при изучување на теми од информатиката но за време на различни курсеви, работилници, кампови и слично. Како и да е, и резултатите од овие истражувања се значајни бидејќи може да дадат ново гледиште на примената на учењето базирано на игра во училиница.

Табела 6. *Наставни теми од информатика за чие изучување се применува учење базирано на игра во релевантните трудови*

	Референца	Тема од информатиката
Во училиница	Kintsakis & Rangoussi (2017)	Блок-базирано програмирање
	Holenko Dlab & Hoic-Bozic (2021)	Блок-базирано програмирање
	Gardeli & Vosinakis (2019)	Алгоритамско размислување
	Sharaf et al. (2020)	Алгоритамско размислување
	Vourletsis & Politis (2021)	Алгоритамско размислување
	Mosquera et al. (2020)	Објектно-ориентирано програмирање
	Sáiz Manzanares et al. (2020)	Блок-базирано програмирање
	Yongqiang et al. (2018)	Блок-базирано програмирање
	Shim et al. (2017)	Принципи на програмирањето
	Videnovik et al. (2018a)	Алгоритамско размислување
	Yallihep & Kutlu (2019)	Принципи на програмирањето
	Wong & Jiang (2018)	Алгоритамско размислување
	Gomes et al. (2018)	Принципи на програмирањето
	Референца	Околина каде се имплементира пристап базиран на игра
Надвор од училиница	Voštinár (2021)	Воннаставна активност + работилница со ученици
	Bevčič & Rugelj (2020)	Опис на проект кој се однесува на учење базирано на игра

Emembolu et al. (2019)	Работилница со ученици
Seralidou & Douligeris (2020)	Работилница со наставници
Min et al. (2020)	Воннаставна активност
Nche et al. (2019)	Активност во камп
Garcia-Ruiz et al. (2021)	Активност во Клуб за кодирање
Jagušt, et al. (2018)	Работилница со наставници
Zapata-Cáceres & Martín-Barroso (2021)	Воннаставна активност
Sharma et al. (2019)	Работилница на универзитет
Evripidou et al. (2021)	Воннаставна активност
Nche et al. (2020)	Активност во камп
Kanellopoulou et al. (2021)	Воннаставна активност
Venkatesh et al. (2021)	Активност со мала група на ученици
de Carvalho et al. (2020)	Опис на проектна методологија за учење базирано на игра
Yücel & Rızvanoğlu (2019)	Воннаставна активност
Funke et al. (2017)	Активност во истражувачки центар
Popović et al. (2017)	Опис на методологија за учење базирано на игра
Baek & Oh (2019)	Воннаставна активност

Наоѓањето на најсоодветните наставни методи и стратегии кои може да се применат на часовите по информатика е од суштинско значење, особено кога станува збор за програмирање и развивање на вештините за алгоритамско размислување. Овие методи треба да поттикнат активно учество на учениците во наставните активности. Учењето базирано на игра е еден од најефикасните пристапи за зголемување на интересот и мотивацијата на учениците (Voštinár, 2021), бидејќи позитивно влијае на ставовите и упорноста на учениците, што се клучни фактори за нивните постигнувања и напредок во учењето (Baek & Oh, 2019; Zapata-Cáceres & Martín-Barroso, 2021). Сепак, сложеноста на игрите мора внимателно да се земе предвид при имплементација на учење базирано на игра, бидејќи покомплексните игри може да имаат негативно влијание врз успешноста на учениците (Kanellopoulou et al., 2021) што може да доведе до фрустрација, и да се постигне спротивен ефект (Gomes & Mendes, 2007). Затоа, игрите треба да бидат предизвикувачки, но истовремено и остварливи.

Ангажирањето и соработката на учениците додека го програмираат роботот Bee-Bot го подобрува нивното разбирање на концептите за програмирање и вештините за решавање проблеми (Evripidou et al., 2021), и позитивно влијае на нивните ставови (Sharma et al., 2019). Funke et al. (2017) креирале тридневен воведен курс по програмирање за ученици на возраст од 9–10 години, каде најпрво се развива алгоритамско размислување преку активности без технологија (unplugged activities), а потоа се креираат едноставни проекти во Scratch. Резултатите покажале дека најмалку секој втор ученик успешно ги совладал основните концепти за програмирање користејќи Scratch во рок од три дена. Сепак, потребно е дополнително истражување и анализа на проектите во Scratch креирани од

учениците за да се утврди дали учениците од основните училишта можат да научат програмирање со овој пристап во толку краток временски период.

За да се развијат вештините на учениците за алгоритамско размислување била креирана видеоигра Codetracesure и искористена за време на летен камп за афроамерикански ученици од основно училиште. Првичните резултати покажале дека видеоигрите можат да ги мотивираат учениците да развиваат вештините за алгоритамско размислување (Nche et al., 2019). После една година истражувањето продолжило во насока на евалуација на постигањата на учениците и идентификување на предизвиците со кои се соочуваат при играње на оваа игра, што овозможило утврдување на областите каде што учениците имаат потешкотии (Nche et al., 2020). Yücel и Rızvanoğlu (2019) преку интервјуа ги мереле ставовите на учениците кон Code Combat игрите и развивањето на нивните вештини за кодирање, иако постои недостаток на квантитативни податоци во нивните наоди.

Venkatesh et al. (2021) го опишуваат процесот на креирање и користење на активности без компјутер (unplugged activities), како алтернатива за развивање на алгоритамско размислување кај ученици кои немаат пристап до технологија, а Garcia-Ruiz et al. (2021) го опишуваат успешното интегрирање на Micro:bit проектите во Клубови за кодирање, поврзувајќи го програмирањето со решавање проблемски ситуации од секојдневниот живот. Слично на тоа, Emembolu et al. (2019) истакнуваат дека учењето базирано на игра ја зголемува мотивацијата и интересот за информатиката. Popović et al. (2017) претставуваат методологија за развивање на алгоритамско размислување кај ученици од основно училиште користејќи материјали од платформата code.org. Овие заклучоци, иако се базираат на набљудувања и дискусии, нудат вредни сознанија за понатамошни истражувања.

Erasmus+ проектот Coding4Girls се занимава со постигнување на полова еднаквост во информатиката, нудејќи интересни пристапи за учење за да се привлечат поголем број на девојчиња во изучување на информатиката. Во рамки на проектот е развиена методолошка рамка за учење и сценарија за учење кои им помагаат на наставниците да ги интегрираат методологиите на дизајнерското размислување и едукативните игри во наставата (Bevčić & Rugelj, 2020; De Carvalho et al., 2020). За да се истражи ефективноста на креираната методологија и подготвените сценарија за учење, учениците креирале игри во Snap!, и резултатите покажуваат дека тие биле мотивирани за учење и успешно ги постигнале очекуваните резултати на еден забавен и интересен начин (Holenko Dlab & Hoic-Bozic, 2021). Овие сценарија за учење се особено корисни за наставниците кои немаат соодветни дигитални вештини и немаат претходно знаење за оваа област.

Забрзаниот технолошки напредок и појавата на нови алатки применливи во наставниот процес ја истакнуваат неопходноста од постојан професионален развој на наставниците, при што тие ќе бидат запознаени со современите алатки и иновативни пристапи во образованието. Таков тип на работилници за реализација на настава поврзана со изучување на алгоритми и основни концепти на програмирањето е презентирана од Jagušć et al. (2018) и Seralidou & Douligeris (2020). Наставниците и учениците имале

позитивни ставови кон оваа активност, што ја истакнува потребата од зголемен број на сценарија за учење презентирани за време на работилниците.

Истражувањата што се однесуваат на учење базирано на игра имплементирано во училишта за време на часовите по информатика покажуваат дека овој пристап најчесто се применува на часовите за развој на вештините за алгоритамско размислување, учење основни принципи на програмирање или блок-базирано програмирање. Еден труд се однесува на примена на пристап на учење базирано на игра при изучување на содржини од објектно-ориентирано програмирање. Сепак, постои очигледен недостиг на игри поврзани со други теми од наставната програма по информатика, како што се сајбер-безбедноста, хардвер или изучување на одредени апликации. Иако сајбер безбедноста е важна тема, особено денес кога учениците поголемиот дел од времето го поминуваат онлајн, и дури и се спомнува во некои прегледи на литература (Calvo-Morata et al., 2020; Karagiannis et al., 2020; Tioh et al., 2017), сепак оваа тема не се спомнува во ниту еден од трудовите што се однесуваат на примена на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование.

Од друга страна, истражувањата спроведени на средношколско и универзитетско ниво, покажуваат голем број едукативни игри креирани за различни теми. Некои од овие игри се специфични, како што се PrivaCity за учење за онлајн приватност (Berger et al., 2019), Lord of Secure за сајбер безбедност (Visoottiviseth et al., 2018), Degraff за основи на графички дизајн (Elmunsyah et al., 2021), Office Madness за учење на програмирање во C++ (Eleftheriadis & Xinogalos, 2020), BashDungeon за изучување на Unix (Corda et al., 2019). Исто така, во истражувањата кои се однесуваат на примена на пристап на учење базирано на игра во средно и високо образование се спомнуваат игри во стилот на Escape room во различни контексти.

Лесно може да се заклучи дека постои недостаток на истражувања за учење базирано на игра во информатиката во основното образование кои вклучуваат наменски креирани игри преку кои учениците би стекнале знаења и вештини од одредени теми од информатиката, кои не се директно поврзани со развојот на вештини за програмирање.

Цел на имплементација на пристап на учење базирано на игра

Ефектот од примена на учење базирано на игра може да се евалуира од аспект на дизајнот на играта (кога авторот ја креирал или адаптирал играта), едукативниот аспект на играта, постигнатите резултати од учењето кај учениците, нивните ставови, интереси, мотивација, ангажираност и целокупното искуство. Повеќето анализирани трудови ја оценуваат ефикасноста на применетиот пристап на учење базирано на игра во однос на подобрување на квалитетот на наставниот процес или зголемување на постигањата на учениците. Сепак, во анализираниите трудови не може јасно да се идентификуваат и одделат различните цели на истражувањето. На пример, во некои трудови не може прецизно да се утврди дали евалуацијата се однесува на ефектот од учењето базирано на игра врз интересот на учениците или врз нивната мотивација. Дополнително, во повеќето трудови се опишани повеќе од еден аспект што влијае на ефикасноста на пристапот на учење базирано на игра.

Во Табела 7 е прикажана целта на имплементираниот пристап на учење базирано на игра во анализираниите трудови, земајќи ги предвид едукативната вредност, евалуацијата на самата игра, постигањата на учениците, ангажираноста, интересот, мотивацијата и ставовите на учениците кон целокупното искуство.

Табела 7. Цел на имплементација на пристап на учење базирано на игра во релевантните трудови

Референца	Евалуација на ефективност на пристапот	Евалуација на играта	Постигања на учениците	Ангажираност	Интерес	Мотивација	Ставови на учениците
Back & Oh (2019)		✓	✓	✓	✓		
Bevčič & Rugelj (2020)	✓						
de Carvalho et al. (2020)	✓						
Emembolu et al. (2019)	✓	✓		✓	✓	✓	
Evrpidou et al. (2021)			✓	✓			✓
Funke et al. (2017)	✓		✓				
Gardeli & Vosinakis (2019)			✓	✓		✓	
Garcia-Ruiz et al. (2021)		✓	✓				
Gomes et al. (2018)	✓	✓	✓				
Holenko Dlab & Hoic-Bozic (2021)	✓		✓			✓	✓
Jagušt, et al. (2018)	✓	✓					
Kanellopoulou et al. (2021)		✓	✓				
Kintsakis & Rangoussi (2017)	✓		✓	✓	✓	✓	
Min et al. (2020)	✓	✓		✓			
Mosquera et al. (2020)	✓	✓		✓	✓		✓
Nche et al. (2019)						✓	
Nche et al. (2020)			✓				
Popović et al. (2017)	✓		✓				
Sáiz Manzanares et al. (2020)			✓			✓	✓
Seralidou & Douligeris (2020)	✓						
Sharaf et al. (2020)	✓		✓	✓			

Sharma et al. (2019)				✓			✓
Shim et al. (2017)	✓		✓			✓	✓
Venkatesh et al. (2021)		✓					✓
Videnovik et al. (2018a)	✓		✓				✓
Voštinár (2021)		✓				✓	
Vourletsis & Politis (2021)	✓		✓				
Wong & Jiang (2018)			✓				
Yallihep & Kutlu (2019)	✓	✓	✓				✓
Yongqiang et al. (2018)	✓					✓	
Yücel & Rızvanoğlu (2019)	✓		✓	✓			✓
Zapata-Cáceres & Martín-Barroso (2021)	✓	✓				✓	✓

Резултатите од истражувањата покажуваат дека учениците позитивно реагираат на учењето базирано на игра, покажуваат голема ангажираност и зголемен интерес за развивање на вештините за програмирање, што од друга страна ги зголемува нивните постигања (Baek & Oh, 2019; Gardeli & Vosinakis, 2019; Mosquera et al., 2020; Shim et al., 2017; Videnovik et al., 2018a; Voštinár, 2021; Vourletsis & Politis, 2021; Wong & Jiang, 2018). Ефективноста на пристапот на учење базирано на игра при совладување на содржините најчесто е евалуирана преку компаративна анализа на резултатите од контролна и експериментална група, покажувајќи дека учениците кои стекнувале знаења преку примена на учење базирано на игра имаат подобри постигања, и се помотивирани, поангажирани и имаат поголема самодоверба (Kintsakis et al., 2018; Yallihep et al., 2019). Дополнително, споредбата на примена на овој пристап при користење на десктоп игри и игри со виртуелна реалност укажува дека не постои значителна разлика во постигањата на учениците, иако ангажираноста на учениците е поголема кога се применува игра со виртуелна реалност (Sharaf et al., 2020).

Во повеќето трудови е опишана имплементираната методологија поврзана со учење базирано на игра, околните за имплементација на учење базирано на игри, креираните материјали или процесот на евалуација на ефикасноста на овој пристап во споредба со други наставни пристапи. Во дел од истражувањата е опишана евалуацијата на имплементираните игри, користејќи повратни информации од учениците за подобрување на игрите, како и евалуацијата на постигањата на учениците. Во некои од нив може да се најдат информации за влијанието на игрите врз интересот, мотивацијата и ангажираноста на учениците, како и целокупното искуство. Сепак, овие аспекти не се јасно диференцирани во анализираните трудови.

Дизајн на истражувањата, резултати, ограничувања

Анализираните трудови покажуваат примена на различни методологии за евалуација на ефективоста на пристапот на учење базирано на игра во информатиката во основното образование. Во Табела 8 е даден краток опис на дизајнот на истражувањата, бројот на учесници, искористените инструменти, заклучоците, како и ограничувањата во секој труд.

Табела 8. Дизајн на истражувањето, резултати и ограничувања на релевантните трудови

Референца	Дизајн на истражувањето	Учесници	Инструменти	Резултати	Ограничувања и идна работа
Baek & Oh (2019)	Идентификација на карактеристиките на различни загатки за учење кодирање. Развивање и евалуација на нова игра базирана на тие карактеристики.	358 ученици (6-то одделение, општо) 568 ученици (подетално)	Анкета	Повеќе од половина од испитаниците наведуваат дека едукацијата преку CodePlanet е ефективна во однос на интересот и учеството, и го подобрува разбирањето на софтверот.	Податоците за играњето на учениците треба да бидат вклучени во анализата.
Bevčič & Rugelj (2020)	Опис на проектот Coding4Girls, листа на најинтересни игри и опис на создадените сценарија за учење на програмирање.	н/а	н/а	Опис на сценаријата за базирано на игра во часовите по програмирање.	н/а
de Carvalho et al. (2020)	Опис на проектот Coding4Girls, листа на најинтересните игри и опис на имплементираната методологија за пристап на учење базирано на игра.	н/а	н/а	Опис на методологијата за имплементација на учење базирано на игра.	н/а
Emembolu et al. (2019)	Учениците дизајнираат и развиваат индивидуални игри преку процес во три фази: дизајн и развој на приказна, создавање игра, тестирање и евалуација. Се оценува нивниот интерес за информатиката и ангажираноста.	20 ученици (возраст 9-10 години, 5-неделен курс) 19 ученици (возраст 7-11 години, еднодневна сесија)	Прашалник Лист за планирање Игри создадени од учениците	Пристапот на учење базирано на игра води кон поголема мотивација и ангажираност при креирањето на игри и зголемен интерес за информатиката.	Малата големина на примерокот оневозможува да се направи генерализација на резултатите. Во иднина, може да се примени во различни предмети.
Evripidou et al. (2021)	Учениците програмираат робот да извршува пет редоследни задачи со постепено зголемување на нивната сложеност. Се	30 ученици (1-во и 2-ро одделение, 9	Набљудување	Ангажираноста на учениците со роботот придонесува за подобро разбирање на концептите на програмирањето и развојот на	Треба да се спроведе прашалник со поголем примерок на ученици. Може да се објави

	оценува влијанието на ангажираноста и соработката врз ставовите на учениците кон активностите за кодирање.	девојчиња и 21 момче)		вештини за решавање проблеми кај учениците.	онлајн верзија на платформата.
Funke et al. (2017)	Специфичен тридневен воведен курс за програмирање за ученици, каде што прво развиваат алгоритамски вештини преку активности без компјутер, а потоа креираат едноставни Scratch проекти.	58 ученици (4-то одделение, 26 девојчиња и 32 момчиња)	Анализа на креираните Scratch проекти	Најмалку секое второ дете во 4-то одделение може да научи основно програмирање со Scratch за три дена.	За да се направи општ заклучок, оваа студија на случај треба да се повтори и да се изврши анализа на проектите на учениците во Scratch.
Garcia-Ruiz et al. (2021)	Претставен е процесот на развој и тестирање на Micro:bit игри создадени за време на учеството на учениците во Клубовите за кодирање.	7 ученици на возраст од 9 до 11 години	n/a	Учениците од Клубот за кодирање успешно создаваат и тестираат Micro:bit проекти.	Создавање на мултисензорни игри со BBC Micro:bit би биде интересно.
Gardeli & Vosinakis (2019)	Учениците ја играат играта која комбинира физичка табла и опипливи жетони со анимирана 3D содржина. Потоа, се собира нивната повратна информација за разбирањето на алгоритамските концепти, ангажманот и соработката.	26 ученици во две училишта на возраст од 9 до 10 години (11 девојчиња и 15 момчиња)	Прашалник, Набљудување, Снимање на активноста	Мобилна проширена реалност комбинирана со практични активности е ветувачки пристап за развој на вештини за алгоритамско размислување. Учениците се ангажирани и мотивирани за време на активноста и соработуваат меѓу себе.	Пристапот се заснова на едноставна игра. Треба да се создадат напредни околина или да се вклучат учениците во дизајнот на играта.
Gomes et al. (2018)	Учениците играат шест различни игри за да се идентификува како концептите на програмирање се претставени преку интерактивните елементи на интерфејсот на игрите и како тие придонесуваат за разбирање на овие концепти.	42 ученици (возраст 5-7 години)	Набљудување Интервјуа	Користените игри не се доволни за да ги претстават и успешно да ги истражат предложените концепти за програмирање на оваа возраст. Наставниците може да ги комбинираат со активности без компјутер или да користат раскажување приказни.	Истражување за структурирани хибридни пристапи кои комбинираат дигитални игри и активности без компјутер.

Holenko Dlab & Hoic-Bozic (2021)	Учениците се запознаваат со методологијата на проектот Coding4Girls и создаваат игри според сценаријата за учење развиени во проектот. Се евалуира ефективноста на методологијата.	8 наставници во 7 училишта 773 ученици (5-8 одделение) 35 наставници на пракса 3 експерти	Прашалник	Методологијата Coding4Girls е соодветна за ученици на возраст од 11 до 15 години. Тие се мотивирани за учење и на еден забавен начин ги постигнуваат очекуваните резултати поврзани со програмирање.	Потребни се дополнителни сценарија за учење и дополнителни студии на случај за проценка на тоа колку учениците ги постигнале очекуваните резултати.
Jagušt et al. (2018)	Наставниците учествуваат во работилница каде што се опишуваат четири различни студии на случај за имплементација на активности без компјутер (unplugged activities). По имплементацијата во часовите, се собираат повратни информации.	20 наставници (работилница) 11 наставници спровеле барем една работилница	Онлајн прашалник	Наставниците и учениците даваат многу позитивни повратни информации за имплементацијата на активностите без компјутер.	Бројот на активности понудени во работилницата треба да се зголеми.
Kanellopoulou et al. (2021)	Спроведени се три студии со ученици додека играат игри. Од сниманите податоци, се прави проценка на тежината на лавиринтот, карактеристиките на лавиринтот и ограничувањата при кодирањето кои влијаат на активностите.	326 ученици (возраст 9-16 години)	Снимање на активност	Направена е проценка на тежината на предизвиците за програмирање на лавиринт. Вкупниот број на чекори во лавиринтот и достапните блокови влијаат на активностите на учениците. Посложените задачи доведуваат до пониски резултатите кај учениците.	Бројот на променливи што можат да влијаат на тежината на игра базирана на лавиринт треба да се зголеми.
Kintsakis & Rangoussi (2017)	Извршена е евалуација на ефикасноста на асинхрони сценарија за е-учење кои вклучуваат онлајн игра. Направена е споредба на постигањата на учениците после примената на овие сценарија со	1 наставник 50 ученици од V одделение	Прашалник Структурирано интервју Лист за набљудување	Платформата за е-учење е соодветна за ученици, лесна за користење и ја зголемува нивната мотивација и ангажираност. Постојат сличности во постигањата на учениците во традиционална училница и онлајн опкружување.	Потребна е подетална споредба на резултатите од учењето (не само оценки) помеѓу традиционалната настава и онлајн учењето.

	постигањата кога следат традиционална настава				
Min et al. (2020)	Учениците играат едукативна игра со наративен фокус, а нивните повратни информации се собираат за подобрување на играта.	24 ученици (возраст 11-13 години)	Дискусии Прашалник	Едукативната игра со наративен фокус е ефективна платформа за поттикнување на учењето и ангажираноста на учениците во информатиката.	Во дизајнот на играта треба да се вклучи механизам за давање повратни информации на учениците за време на играта.
Mosquera et al. (2020)	Учениците ја користат креираната игра на платформата sCool за учење на објектно-ориентирано програмирање. Потоа, се евалуираат ставовите на учениците за пристапот на учење базирано на игра.	3 наставници 39 ученици (7-мо и 8-мо одделение)	Прашалник Интервјуа со наставници	Учениците покажуваат голема заинтересираност, висока ангажираност и зголемена желба за понатамошен развој на вештините за програмирање.	Треба да се користи sCool за предавање покомплексни концепти на програмирањето и да се направи споредба на постигањата на учениците во контролна и експериментална група.
Nche et al. (2019)	Видео игра се користи на летен камп за ученици од основно училиште за да ги развиваат своите вештини за алгоритамско размислување.	40 ученици	Снимање на активност	Играта може да биде дополнителна алатка која ги мотивира учениците за учење на концептите на алгоритамското размислување.	н/а
Nche et al. (2020)	Учениците ја играат играта на камп, а потоа се евалуираат нивните постигања и се спроведува дискусија за да се добијат информации за нивните ставови и предизвиците со кои се соочуваат.	39 ученици	Дискусија, Снимање на активност	Учениците успеваат да ги постигнат очекуваните резултати од учењето. Идентификувани се концептите на алгоритамското размислување каде што учениците имаат потешкотии.	н/а
Popović et al. (2017)	Опис на методологијата за развој на алгоритамско размислување кај учениците користејќи	н/а	н/а	Резултатите се позитивни, и децата се способни да ги научат основните	н/а

	материјали од веб-страницата code.org.			принципи на алгоритамското размислување.	
Sáiz Manzanares et al. (2020)	Учениците ја играат играта, а потоа се мери нивното задоволство, како и влијанието на полот, одделението и средината врз нивните постигања и интерес.	2 наставници 147 ученици (5-то и 6-то одделение, 76 момчиња и 71 девојче)	Прашалник	Постојат значајни разлики во постигањата на учениците според пол, при што момчињата постигнуваат подобри резултати. Учениците се задоволни, но момчињата имаат поголема мотивација да продолжат да работат на слични активности.	н/а
Seralidou & Douligeris (2020)	Создадени се работни листови со активности за имплементирање на различни игри во различни образовни нивоа. Наставниците посетуваат курс за нивно користење, а по имплементацијата се собираат повратни информации за да се измери ефективноста на материјалите.	13 наставници (5 мажи, 8 жени)	Дискусии	Креираните работни листови можат да се користат за поучување и учење на основните принципи на информатика и за подобрување на вештините за програмирање.	Потребно е повторно разгледување на времето за имплементација во некои одделенија. Треба да се размисли за додавање домашни задачи во материјалите.
Sharaf et al. (2020)	Направена е споредба на две техники за поучување на основните концепти на програмирањето, виртуелни и десктоп игри. Знаењето на учениците се тестира пред и по играњето.	10 ученици на возраст од 12 до 14 години	Квизови Прашалник	Постигањата на учениците во учењето се повисоки при играње на игра со виртуелна реалност, иако не постои статистички значајна разлика, а ангажманот за време на играта со виртуелната реалност е повисок.	Потребно е подетално тестирање, како и вклучување на повеќе концепти на програмирањето во дизајнот на играта.
Sharma et al. (2019)	На универзитет се организира работилница за кодирање, каде што учениците комуницираат со дигитални работи користејќи Scratch за Arduino, а потоа	44 ученици (возраст 8-17 години)	Снимање на учениците Прашалник	Високо ангажирачки и колаборативни активности за кодирање значително го одредуваат ставот на учениците, зголемувајќи го нивното задоволство и самоверба.	Треба да се пронајдат различни начини за добивање објективни мерки за однесувањето на учениците.

	кодираат своја игра во Scratch. Дополнително, се врши евалуација на влијанието на соработката и ангажираноста врз ставовите на учениците кон кодирањето.				
Shim et al. (2017)	Учениците учат да програмираат користејќи игра со робот. Се спроведуваат пред-тест и пост-тест за евалуација на нивниот став, знаењето и корисноста на пристапот.	3 наставници 48 ученици (4-то, 5-то и 6-то одделение)	Прашалник	Учениците имаат многу позитивен однос кон пристапот на учење базирано на игра, нивните ставови се подобруваат и тие уживаат во процесот.	Заради малата големина на примерокот не може да се направи генерализација на резултатите. Треба да се анализира и однесувањето на учениците.
Venkatesh et al. (2021)	Процес на дизајнирање и развивање група на активности без компјутер, користејќи пристап со мешано прототипирање и методот 5/10 на дизајн на игри како рамка.	5 ученици (возраст 10-17 години)	Набљудување Дискусија	Прелиминарните истражувања покажуваат дека учениците ја сакаат играта.	Потребни се поконкретни истражувања со поголем број ученици и формална евалуација на презентираниите концепти.
Videnovik et al. (2018a)	Учениците користат Kahoot за самооценување. Се спроведува прашалник за овој пристап базиран на игри.	58 ученици од Македонија и 44 ученици од Норвешка (возраст 12-13 години)	Прашалник	Учениците сметаат дека Kahoot е забавен начин за учење и постигнување резултати. Не постојат разлики според пол.	Потребна е детална анализа на постигнатите резултати за да се утврди дали станува збор за продлабочено или површно учење.
Voštinár (2021)	Учениците играат игра создадена во Make Code Arcade, а потоа прават промени во играта. Се евалуира нивниот став кон средината.	17 ученици (воннаставни активности) 38 ученици (работилница)	Прашањник Набљудување	Make Code Arcade е соодветен за изучување на програмирање и поттикнување интерес за информатиката.	н/а

Vourletsis & Politis (2021)	Учениците работат во парови и користат и адаптираат Scratch проекти. На крајот се оценува нивното ниво на способност за користење и адаптација на проектите.	40 парови ученици од 6-то одделение	Интервјуа Бодовна листа Алатка Dr. Scratch	Учество на учениците во дигитални активности за адаптација на игри ја подобрува нивната способност за користење и адаптација на игри.	Треба да се анализира редоследот во кој се изведуваат активностите.
Wong & Jiang (2018)	Развојот на алгоритамските вештини на учениците се евалуира после учење на програмирање во Scratch.	85 ученици (5-то одделение)	Прашалник	Алгоритамските вештини на учениците се подобрени по учењето на програмирање.	За да се подобри квалитетот на евалуацијата потребно е да се соберат квалитативни податоци преку интервјуа, како и докази од работата на учениците.
Yalliher & Kutlu (2019)	Учениците учат основни концепти на програмирање, една контролна група во традиционална училница и една преку мобилната едукативна игра Lightbot. На крајот, се мерат нивните постигнања и ставови.	36 ученици (5-то одделение)	Прашалник	Постојано зголемување на постигањата на учениците за програмирање после играње на Lightbot, додека резултатите на контролната група не покажуваат зголемување. Нема разлика во ставовите на учениците.	Бројот на учесници треба да се зголеми.
Yongqiang et al. (2018)	Опис на имплементацијата на часовите по информатика со Scratch и Arduino.	30 ученици (возраст 7-12 години)	н/а	Учениците покажуваат интерес за програмирање со Scratch и Arduino.	н/а
Yücel & Rızvanoğlu (2019)	Учениците ја играат играта, а потоа се спроведува интервју за да се утврдат нивните мислења за играта и за развојот на нивните вештини за програмирање.	16 ученици (возраст 11-14 години, 8 девојчиња и 8 момчиња)	Интервјуа Набљудување Снимање на активност	Учениците генерално даваат позитивни повратни информации за учење базирано на игра, иако постои разлика во ставовите според пол.	Големината на примерокот ги ограничува квантитативните резултати на студијата.
Zapata-Cáceres & Martín-Barroso (2021)	Учениците ја преземаат и ја играат играта. Потоа, нивните активности се анализираат,	4124 ученици	Снимање на активност	Интересот и мотивацијата на учениците влијаат на нивниот став и упорност во учењето, што го	Потребни се дополнителни истражувања за

правејќи корелации меѓу
возраста, полот, интересот,
вештините, постигањата и
напредокот за прилагодување на
наставната програма за
алгоритамско размислување.

одредува нивното постигање и
напредок. Пристапот на учење
базирано на игра е еден од
најсоодветните методи за
зголемување на интересот и
мотивацијата на учениците.

однесувањата што
произлегуваат од
внатрешната
мотивација, при
користење на средини за
учење и оценување кои
се базирани на игра.

Најголем дел од трудовите опишуваат како се применува учење базирано на игра и потоа се евалуира ефектот од истиот. Заклучоците се дека учениците сметаат дека учењето базирано на игра го прави процесот на учење забавен и овозможува да се постигнуваат очекуваните резултати (Videnovik et al., 2018a). На учениците им се допаѓа ваквиот тип на учење, тие се поангажирани и мотивирани за да продолжат да ги развиваат своите вештини за програмирање (Mosquera et al., 2020; Shim et al., 2017; Yongqiang et al., 2018). Во дел од трудовите е анализирано и колку овој пристап може да доведе до постигнување на очекуваните резултати, па според Gardeli & Vosinakis (2019), учениците се мотивирани, ангажирани, соработуваат помеѓу себе и развиваат вештини за алгоритамско размислување, кои се подобруваат при примена на учење базирано на игра (Wong & Jiang, 2018).

Иако во поголем дел од трудовите е направена споредба помеѓу традиционалниот начин на реализација на наставата и примена на учење базирано на игра, интересно е тоа што резултатите во трудовите не се совпаѓаат во целост. Некои од нив укажуваат на тоа дека примената на учење базирано на игра доведува до подобрување на постигањата на учениците но дека нема разлика во ставовите на учениците кон применетите пристапи (Yalliher & Kutlu, 2019). Од друга страна, Kintsakis & Rangoussi (2017) покажуваат дека вклучување на платформа за е-учење во играта ги зголемува интересот и мотивацијата на учениците и тие го преферираат овој пристап на учење во однос на традиционалниот, но постигањата на учениците се исти и во двата случаи. Интересно е и тоа што некои автори се обидуваат да споредат примена на различни пристапи на учење базирано на игра, обидувајќи се да утврдат кој од нив е поефикасен и зошто. Sharaf et al. (2020) покажуваат дека постигањата на учениците се подобри кога се игра игра со виртуелна реалност, иако не постои статистичка значајна разлика во резултатите. Како и да е, за да може било кој од овие резултати да се генерализира потребно е повторување на истражувањата со поголем број на ученици и подетална споредба на постигањата на учениците (не само во однос на оценките).

Во дел од истражувања фокусот е на влијанието на полот врз интересот за изучување на информатиката. Според Sáiz Manzanares et al. (2020), машките ученици имаат подобри постигања и се помотивирани да работат кога се користи пристап на учење базирано на игра.

Истражувањето на Gomes et al., (2018) укажува на тоа дека најголем дел од достапните игри не се доволни за да се совладаат концептите на програмирањето од страна на учениците во почетните одделенија. Според нив, учениците на возраст од 6 и 7 години немаат доволно развиени дигитални вештини за да може да ги користат предложените игри, па во таков случај сметаат дека е најдобро дигиталните игри да се комбинираат со активности без компјутер (unplugged activities) или раскажување приказни.

Во трудовите кои се однесуваат на креирање на едукативни игри, идентификувани се неколку елементи што треба да се земат предвид, како што се: можност за обезбедување непосредна повратна информација за учениците за време на играње на играта, зголемување на комплексноста на играта и вклучување на учениците во процесот на

креирање на играта. Овие аспекти се многу важни при создавањето на едукативна игра која би ги зголемила мотивацијата и ангажираноста на учениците за време на учењето.

Главното ограничување во повеќето трудови што се однесуваат на примена на учење базирано на игра во училишта е бројот на учесници во истражувањето. За да се генерализираат заклучоците од овие истражувања, истите мора да се реализираат со поголем број учесници. Треба да се нагласи дека најчесто користени инструменти за време на истражувањата што се спроведуваат во училишта се набљудувања, интервјуа, дискусии, анкети или прашалници. Само во неколку труда се спомнува снимање на активностите на учениците. Сепак, сите трудови истакнуваат дека заклучоците треба да се донесуваат врз основа на квалитативни и квантитативни податоци.

3.2.5. Заклучок

Преку систематски преглед на литературата беа анализирани 32 труда кои се однесуваат на примена на учење базирано на игра во информатика во основно образование. Анализата беше направена во поглед на типот на применетата игра, целта на имплементација, темата од информатиката која е опфатена со овој пристап, како и педагошката стратегија која е искористена при учење базирано на игра.

Овој систематски преглед на литературата за истражувања на пристапот на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование исто така дава увид во методологијата на имплементација на учење базирано на игра во различни опкружувања, образовни контексти и целта на неговата имплементација, заклучоците во трудовите како и ограничувањата, отворајќи многу важни прашања и идентификувајќи почетни точки за понатамошни истражувања. Клучните заклучоци од овој систематски преглед се следните:

- Во анализираниите релевантни трудови се опишува употреба на различни игри за време на часовите по информатика (околу 40% од истражувањата) и како дел од воннаставните активности, проекти или истражувања. Овие игри се главно веб-базирани, користејќи блок-базирано програмирање, каде учениците ја играат играта користејќи го принципот на „влечи-и-пушти“ (drag-and-drop) (ИП1.5).
- Нема значителна разлика помеѓу бројот на игри кои се веќе креирани и можат да се користат од страна на учениците и бројот на игри кои се креирани или адаптирани за целта на истражувањето, иако сите тие користат блок-базирани околии (ИП1.5).
- Анализираниите трудови најчесто се однесуваат на учење преку играње игри, иако во мал дел од трудовите се спомнува и учење за време на процесот на креирање игра. Сепак, овие игри креирани од учениците се главно адаптации на веќе креирани игри или претставуваат едноставни игри кои ги вклучуваат основните принципи на блок-базирано програмирање (на пример, раскажување приказни или едноставни интерактивни игри во Scratch) (ИП1.5).

- Темите од информатиката, за чие совладување се применува учење базирано на игра, во анализираниите трудови главно се поврзани на развивање на вештини за алгоритамско размислување кај учениците, совладување на основните принципи на програмирање и блок-базирано програмирање. Едукативни игри кои можат да се користат за совладување на други теми од информатиката како интернет безбедност, хардвер или апликативен софтвер не се споменуваат во публикуваните трудови (ИП1.6).

- Во анализираниите трудови се опишуваат различни методологии за имплементација на пристапот на учење базиран на игра, но сите тие главно се базираат на истиот принцип: играта се користи како дел од часот или друга активност, а потоа се мери ефектот на пристапот врз постигнатите резултати од учење, постигањата на учениците, или нивните ставови кон применетиот пристап (ИП1.7).

- Во повеќето трудови е опишана имплементираната методологија за примена на учење базирано на игра, околината за учење во кој овој пристап е применет, креираните ресурси или се оценува ефективноста на имплементираната игра или ефективноста на пристапот (ИП1.7).

- Главни заклучоци од анализираниите истражувања се дека пристапот на учење базирано на игра е прифатен како забавен и интересен од страна на учениците, учениците се мотивирани и ангажирани, а нивните резултати во учењето се подобрани. Имплементацијата на учењето базирано на игра се смета како многу ефективен пристап за време на учењето (ИП1.7).

- Главното ограничување на анализираниите трудови е бројот на учесници, што ја намалува можноста за генерализирање на нивните заклучоци (ИП1.7).

Областите за понатамошни истражувања (ИП1.8) беа идентификувани врз основа на деталната анализа на релевантните трудови кои се однесуваат на учење базирано на игра во информатика во основното образование. Во однос на дизајнот на игрите, нема стандардизирана игра или опишана методологија за креирање на игри што може да се имплементира во училиницата. Во најголем дел од истражувањата, применетите игри се веб-базирани и само помалку од 10% користат мобилни уреди, што може да биде потенцијална тема за понатамошно истражување.

Иако 25.00% од анализираниите трудови се однесуваат на учење базирано на игра преку креирање на игри од страна на учениците, овие игри главно се креирани за да се вежбаат едноставни концепти на програмирање без да се посвети внимание на едукативната вредност и сложеноста на креираните игри. Ова води до заклучок дека постојат огромни можности за истражување на ефективноста на учењето преку креирање на игра како педагошка стратегија, каде учениците ќе стекнуваат потребно знаење и вештини поврзани со различни теми од информатиката за време на креирањето на играта.

Во трудовите што се однесуваат на дизајнот на едукативни игри, идентификувани се неколку елементи што ја зголемуваат мотивацијата и ангажманот на учениците: непосредна повратна информација што им овозможува на учениците да учат и да го прилагодат својот пристап; постепено зголемување на сложеноста на играта што ги

предизвикува учениците да развиваат нови вештини и знаења додека напредуваат низ играта; вклучување на учениците во процесот на дизајнирање на играта што може значително да го зголеми нивниот интерес и ангажираност во процесот на учење. Нема усогласено мислење помеѓу истражувачите за придобивките од имплементацијата на учењето базирано на игра во однос на зголемувањето на постигањата на учениците, или нивниот ангажман, мотивација и интерес. Понатаму, во некое идно истражување може да се анализира влијанието на полот врз ставовите на учениците кон имплементацијата на учењето базирано на игра.

Наодите покажуваат дека има недостаток од трудови во врска со примена на учење базирано на игра во информатиката во основното образование каде учениците ќе стекнат знаења и вештини што не се поврзани со развојот на вештините за програмирање. Исто така, посериозен фокус треба да се стави на истражувањата за користењето на игри за време на редовните часови за учење на други теми од информатиката што не се поврзани со програмирањето. Различни стратегии и игри во овој контекст треба да се имплементираат и да се оцени нивната ефективност, како и ставовите на учениците кон имплементираниите пристапи.

4. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ПРИ РАЗВИВАЊЕ НА ВЕШТИНИТЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ

4.1. Вовед

Алгоритамското размислување и способноста за разбирање на принципите според кои компјутерот извршува програми претставуваат основни компетенции во 21-от век, кои имаат значително влијание врз пазарот на трудот. Развојот на основните вештини за кодирање и дигитална писменост кај учениците уште во основното образование е од суштинско значење, бидејќи овие компетенции не само што овозможуваат интеракција со технологијата, туку и развиваат низа на дополнителни вештини кои им се потребни на младите луѓе за живот во динамичен свет. Дополнително, програмирањето повеќе не се ограничува само на технолошкиот сектор, туку сè поголем број индустрии го интегрираат во своите активности. Како резултат на тоа, основното разбирање на принципите на програмирањето преминува од специјализирана во универзална вештина. Истражувањата спроведени од Европската Комисија за потребите на Европската Дигитална Агенда покажуваат дека речиси 90% од современите професии бараат основно познавање на информациските технологии. Во овој контекст, невозможно е да се планира модернизација на образовниот систем без интегрирање на развојот на дигитални вештини и алгоритамско размислување кај учениците уште од најрана возраст, со цел да се подготват за идните предизвици на општеството и пазарот на трудот (Y. Tran, 2019).

Современите образовни политики во голем број земји го истакнуваат програмирањето, алгоритамското размислување и дигиталната писменост како клучни компетенции што се неопходни за подготовка на учениците за предизвиците на 21-от век. Затоа, голем број образовни системи ги имаат вклучено како задолжителни предмети или содржини во други наставни предмети во основно образование (Duncan and Bell, 2015; Heintz et al., 2016).

Неколку држави се предводници во интеграцијата на програмирањето и дигиталната писменост како посебни предмети во образовниот систем, поставувајќи темели за развој на дигитални компетенции уште од најрана возраст. Естонија е една од првите земји што го вклучува програмирањето во основното образование уште од прво одделение во 2012

година, со цел развивање логичко размислување, решавање проблеми и креативност кај децата. Во Велика Британија програмирањето станува задолжителен дел од наставната програма за сите ученици од 5 до 16 години од 2014 година, настојувајќи учениците да не бидат само корисници, туку и креатори на технологии. Дигиталната писменост и програмирањето се составен дел од наставната програма за дигитални технологии уште од прво одделение во Австралија, од 2015 година. Фокусот е на алгоритми и кодирање, креирање дигитални решенија, и безбедност и етика при користење технологии. Како дел од концептот „дигитални компетенции“, кој се интегрира во сите наставни предмети со цел поттикнување критичко и алгоритамско размислување преку практични активности, изучувањето на информатиката е задолжително од прво одделение започнувајќи од 2016 година и во Финска, Овие држави претставуваат пример за системско и сеопфатно интегрирање на дигиталната писменост и програмирањето во училиштата.

Изучувањето на информатиката во почетните одделенија треба да биде фокусирано на развој на алгоритамското размислување и вештините за решавање проблеми кај учениците. Алгоритамското размислување се користи за решавање на различни видови проблеми, кои не мора да бидат поврзани со компјутер, користејќи интелегентни и креативни пристапи (Urrutia et al., 2017). Главната цел на алгоритамското размислување е развој на креативното и критичкото размислување, поттикнувајќи учење преку декомпозиција (разделување на проблемот на помали делови), препознавање на обрасци (идентификација на повторувачки структури и трендови), апстракција (изведување општи принципи) и дизајн на алгоритми (развивање на решенија чекор-по-чекор). Некои од иницијативите за развој на алгоритамското размислување вклучуваат едукативна роботика, визуелни програмски алатки и програмирање на видео игри (Pinto-Llorente et al., 2016).

Еден од главните предизвици со кои се соочуваат наставниците кои предаваат предмети што ги развиваат алгоритамското размислување и способностите за решавање проблеми кај учениците е дефинирањето на соодветни цели за учење и планирање на стратегии за имплементација на часовите. Во повеќето земји, наставниците кои предаваат во почетните одделенија и кои треба да интегрираат развој на вештини за алгоритамско размислување во својата настава, немаат формално образование од областа на информатиката (Rich et al., 2017). Покрај тоа, постојат само мал број на истражувања кои се однесуваат на начините на кои овие наставници успеваат да реализираат настава по информатика и предизвиците со кои се соочуваат (European Schoolnet, 2015). Овие сознанија укажуваат на неопходноста од поддршка за наставниците при воведувањето на информатиката во образовниот процес, како и на развој на различни пристапи за учење. Важно е да се истакне и тоа дека наставниците не добиваат соодветна обука за различните дигитални алатки, кои постојано се менуваат, што често доведува до потреба од континуирано унапредување на нивните дигитални компетенции.

Сето ова ја наметнува потребата од постоење на методолошка рамка за развивање на алгоритамското размислување и вештините за програмирање во основното образование која треба да се базира на внимателно селектирани алатки, наставни пристапи и стратегии (Mason & Rich, 2019). Притоа на почетокот при воведување на овие концепти

во почетните одделенија треба да се стави фокус на примена на креативни и интерактивни методолошки пристапи кои ќе го задржат вниманието на учениците и ќе го поттикнат нивниот интерес и мотивација за активно учество на часот. Од друга страна, најважниот аспект што треба да се земе предвид при воведувањето на било кој предмет кај учениците во период кога тие ги формираат своите иницијални интереси за идните професии е истиот да овозможува премин од општи кон специфични знаења. Доколку ова не биде земено предвид, постои ризик од спротивен ефект, односно намалување на интересот кај учениците (Kelman, 2017).

Врз основа на претходните наоди, еден од најзначајните педагошки предизвици поврзани со интеграцијата на програмирањето во основното образование е утврдувањето на активностите и програмските јазици кои се најсоодветни за учениците, согласно нивната возраст и интереси. Определувањето на нивото на сложеност на наставните цели во програмирањето претставува дополнителен предизвик, особено затоа што е тешко да се постигне нивно структурирање на ист начин како во другите наставни предмети.

Во ова поглавје е елаборирана методологија за изучување на програмирање во основното образование и извршена е нејзина евалуација, земајќи ги предвид мислењата и на учениците и на наставниците. Предложената методолошка рамка вклучува циклуси во кои се развива соработката, но и натпреварувачкиот дух, во текот на повеќе учебни години и користи различни педагошки парадигми како што се учење базирано на игра, пристап на превртена училница, гејмификација и проектно учење. Во почетната фаза, предложени се алатки кои се базирани на игри и водат кон развој на алгоритамското размислување кај учениците. Понатаму, учениците се соочуваат со посложени задачи кои бараат примена на алгоритамско размислување, решавање проблеми и користење на блок-базирано програмирање. Во следните фази, откако ќе стекнат основни знаења, учениците започнуваат со изучување и примена на различни програмски јазици, почнувајќи од поедноставни кон посложени.

Како што се менуваат фазите кај учењето на учениците, и улогата на наставниците се менува, па тие се јавуваат како фасилитатори во почетната фаза, а во напредните фази преземаат улога на ментори. Оваа методологија е усогласена со компетенциите на наставниците, бидејќи почетната фаза опфаќа ученици во пониските одделенија, а завршните фази се наменети за ученици од повисоките одделенија. Оттука, наставниците кои работат во пониските одделенија не мора да имаат специфични вештини за програмирање, додека оние кои се ментори во завршните фази треба да поседуваат соодветни квалификации за да реализираат настава по програмирање. Преку овој пристап се постигнува усогласување на компетенциите за програмирање кај наставниците со очекуваните исходи кои учениците треба да ги постигнат во соодветните образовни периоди.

Истражувањето исто така има за цел да изврши проценка на соодветноста на Блумовата таксономија за дефинирање и категоризирање на наставните цели во наставата по програмирање. Блумовата таксономија е широко прифатена рамка за оценување на когнитивниот развој кај учениците, во шест нивоа: помнење, разбирање, примена, анализа, синтеза и евалуација, при што во некои пристапи последните две нивоа ги

менуваат своите места. Притоа, секое ниво се надоврзува на претходното, што значи дека учениците мора да совладаат пониски когнитивни вештини пред да преминат на повисоки нивоа (Ullah et al., 2020). Истражувањата во литературата за примена на Блумовата таксономија во наставата по програмирање покажуваат дека постојат различни толкувања и ревизии на оваа таксономија (Sobral, 2021). Дополнително, експертите во оваа област не можат да постигнат консензус околу точната интерпретација на оваа рамка во контекст на програмирањето (Meerbaum-Salant et al., 2013), односно дали хиерархиската поставеност на одредени когнитивни нивоа е соодветна и применлива во информатиката, како што е во другите наставни предмети.

4.1.1. Теоретски основи

Предложената методологија за изучување на програмирање во основното образование се заснова на теории за учење и педагошки пристапи, започнувајќи од конструктивистичката теорија како пристап фокусиран на ученикот, кој ја нагласува наставата базирана на проектно учење, вклучувајќи техники на гејмификација и учење базирано на игра како стратегии за создавање на ангажирчка и интерактивна средина за учење, па се до комбинација на соученичко учење и пристап на превртена училница како механизам за надминување на различните предизвици.

Играта има клучна улога во когнитивниот развој на децата (Bodrova & Leong, 2003), значително придонесувајќи за развојот на јазичните вештини, имагинацијата, визуелизацијата на целите, решавањето на проблеми и социјализацијата преку групна игра. Иако истражувањата на Piaget (1962) за когнитивниот развој на децата не се директно насочени кон образованието, во наставната пракса широко се прифаќа идејата дека децата најдобро учат преку активно истражување, откривање и практична работа.

Vygotsky & Cole (1978) ги прифаќаат основните претпоставки на Piaget за начинот на кој учат децата, но го истакнуваат социјалниот контекст како клучен фактор во процесот на учење. Теорија на Виготски за „зоната на проксимален развој“ нагласува дека учењето може да се подобри преку соученичко учење, односно преку соработка со ученици кои имаат различни нивоа на знаење. Тој исто така укажува дека културниот контекст им обезбедува на децата алатки за когнитивен развој преку културната историја, социјалните интеракции и јазикот, идентификувајќи ги колаборативното учење, игрите и симулациите како примери на активности во училница, кои го збогатуваат искуството на учениците и го подобруваат процесот на учење.

Учениците учат за време на играта (Huizinga, 2014), па затоа треба да се најде начин како нивната посветеност за време на играње на играта да се пренесе и во училница. Истражувањата покажуваат дека гејмификацијата и учењето базирано на игра се ефикасни методи за вклучување на учениците во интересен и интерактивен процес на стекнување знаење (Caponetto et al., 2014), и се посоодветни за начинот на кој денешните учениците учат и стекнуваат знаења од традиционалниот начин на реализација на наставата. Иако се смета дека гејмификацијата и учењето базирано на игри се синоними, овие два концепти имаат суштински разлики. Главната разлика е во тоа што учењето

базирано на игра се однесува на користење на едуктивна игра како алатка при учење, а гејмификацијата е едукативна стратегија базирана на примена на елементи на игра во неигровна активност.

Гејмификацијата претставува примена на елементи од дизајнот на игри во неигровни контексти, вклучувајќи награди и натпревар како механизми за зголемување на мотивацијата, когнитивниот развој и постигнувањата на учениците (Turan et al., 2016). На тој начин се поттикнува процесот на учење преку обезбедување на колаборативно и самонасочено учење, што придонесува за зголемување на мотивацијата, ангажираноста, креативноста и задржувањето на вниманието кај учениците (Dichev & Dicheva, 2017). И покрај овие позитивни ефекти од примена на гејмификацијата во наставниот процес, сепак се идентификувани и одредени бариери кои може да ја попречат нејзината успешна интеграција како што се недостиг од ресурси, недоволен интерес кај учениците, како и несоодветноста за примена на овој пристап во конкретен наставен предмет (Sánchez-Mena & Martí-Parreño, 2017).

Учењето базирано на игра може успешно да се имплементира во наставната практика при што треба да се земат во предвид различни фактори, како теории на учење, теорија на игра, мобилни платформи и технологии (особено за мобилни игри), како и дизајн на игри и педагошки дизајн (Zaibon & Shiratuddin, 2010). Со оглед на сите овие аспекти, креирањето едукативни игри претставува комплексен процес кој бара внимателно усогласување на едукативните цели со забавните елементи, со цел да се задржи интересот на учениците и да се постигнат посакуваните исходи од учењето (Hainey et al., 2016). Успешно креираните едукативни игри овозможуваат учење преку стимулирање на креативноста, поттикнување на љубопитноста, промовирање на дискусијата и охрабрување за натпреварувачко истражување.

Пристапот на превртена училница е еден од пристапите кој може да ги поттикне учениците да бидат поактивни и да ги искористат сопствените искуства во процесот на учење. Овој пристап ја превртува традиционалната средина за учење, овозможувајќи учениците да ја изучуваат теоретската содржина пред часовите, користејќи достапни дигитални материјали (видеа, онлајн лекции), и да дојдат подготвени на часовите, додека времето во училница се посветува на учење фокусирано на ученикот (Fadol et al. 2018), применувајќи дискусија, интерактивно учење и решавање проблеми (Bishop & Verleger, 2013). На тој начин овој пристап ја поттикнува самостојноста на учениците, ја намалува разликата во постигнувањата и овозможува персонализирано учење (Lee, 2019). Покрај тоа, овој пристап е во согласност со теоријата на искуствено учење на Kolb (1984), според која учењето е најефективно кога е поврзано со практично искуство, интерактивни активности и рефлексивност, при што рефлексивноста претставува врска помеѓу знаењето и учењето, и истата може да биде насочувана на различни начини и на различни нивоа (Schön, 2017).

Колаборативно учење претставува уште еден значаен аспект во методологијата, бидејќи промовира соработка и размена на знаења меѓу учениците. Johnson & Johnson (1978) разликуваат три вида на активности во наставниот процес: индивидуални, колаборативни и компетитивни. Истражувањата покажуваат дека колаборативно учење води до

поголемо развивање на вештини за решавање проблеми, во споредба со компетитивното или индивидуалното учење (Slavin, 1980). Имено, при колаборативното учење учениците интензивно соработуваат и разменуваат информации, што овозможува примена на различни стратегии за решавање на проблеми и заедничко пронаоѓање на оптимални решенија (Qin et al., 1995). Дополнително, колаборативното учење што вклучува употреба на технологија резултира со повисоки постигнувања на тестови за решавање проблеми во споредба со компетитивното или индивидуализираното учење кое исто така користи технологија (Johnson et al., 1985).

Од друга страна, индивидуалното учење поддржано со технологија овозможува усовршување на наставната содржина (Whitehill & Seltzer, 2017). На тој начин, комбинирањето на колаборативни и индивидуални циклуси во наставата овозможува учениците наизменично да ги совладаат основните концепти во колаборативна средина, каде што можат да разменуваат идеи и стратегии за решавање на комплексни задачи, и потоа самостојно да ги усовршуваат истите (Ellington & Dierdorff, 2014).

4.1.2. Методолошка рамка за изучување на програмирање во основното образование

Иновативните пристапи во образованието треба да бидат насочени кон учење со фокус на ученикот, користејќи технологија каде наставникот би имал повеќе улога на фасилитатор на активностите. Притоа, истите треба да создаваат интерактивни и ангажирачки средини за учење кои би ги мотивирале и инспирирале учениците за активно учество на часот, развивајќи ги кај нив неопходните вештини за живот во дигитален свет.

Изучувањето на програмирањето придонесува за развивање на когнитивни вештини кај учениците, особено вештини поврзани со анализирање и решавање на проблеми. Програмирањето не претставува само процес на пишување код, туку методолошки пристап што ги насочува учениците кон развивање на поинаков начин на размислување, заснован на логика, анализа и систематско решавање на проблеми. Учениците се поттикнуваат да генерираат идеи за решавање на поставен проблем и да ги имплементираат истите како конкретни решенија. Притоа, доколку првото решение не функционира, учениците треба да пробаат друга стратегија. Ако и таа не успее, тие продолжуваат со нови пристапи сè додека не го најдат соодветното решение. На овој начин, нивната самодоверба се зголемува преку интерактивен и мотивациски пристап.

Дизајнот на предложената методолошка рамка овозможува постепено развивање на основните знаења и вештини кај учениците од пониските одделенија, додека во исто време создава услови за стекнување повисоко ниво на компетенции од областа на програмирањето кај учениците од повисоките одделенија. Спиралниот пристап кон стекнување на знаења овозможува континуирана ревизија и проширување на темите, со што се обезбедува систематско надградување на постоечкото знаење во текот на образовниот процес. Ваквиот пристап води до зголемување на нивото на сложеност и длабочина на знаењето, што во контекст на програмирање значи дека учениците

започнуваат со креирање на едноставни програми и постепено секоја следна година ја зголемуваат комплексноста на кодот. Од перспектива на наставниците, предложената методологија бара од нив да поседуваат основни компетенции за програмирање при работа со учениците од пониските одделенија, додека нивото на потребните наставнички вештини и знаења прогресивно се зголемува со преминувањето кон повисоките одделенија.

Врз основа на теоријата на конструктивизмот, предложената методолошка рамка се заснова на учење на програмирање преку искуствено учење и рефлексија на учениците. Елементите на учење базирано на игри, проектното учење и гејмификација се користат за развој на алгоритамското размислување на учениците преку истражување, практична работа и соработка. Целта е да се зголеми мотивацијата, упорноста и ангажираноста на учениците во процесот на учење, како и да се овозможи соработка меѓу ученици со различни предзнаења. Користењето на пристапот на превртена училишница овозможува учениците полесно да ги надополнат своите знаења со цел да ги постигнат поставените наставни цели поврзани со програмирањето. Новото знаење се гради врз основа на рефлексијата на претходно стекнатите знаења и нивната примена во нови ситуации. Преку соработка, учење базирано на игри и проекти, се овозможува учење фокусирано на ученикот, при што главната улога на наставникот е да ја олесни соработката, да ги поттикне учениците на рефлексија за нивното учење и да го поврзе претходното искуство на учениците со новите знаења. По воведувањето на концептите на програмирањето преку колаборативен (кооперативен) пристап, деталното вежбање и совладување на темите се одвива преку индивидуален пристап. На пример, основните принципи на одредена тема од програмирањето можат да бидат воведени преку натпреварувачка игра во тимски контекст, а потоа учениците индивидуално да ги усвојат концептите преку користење на различни дигитални алатки.

Методолошката рамка за изучување на програмирање во основното образование се состои од три задолжителни циклуси и еден опционален циклус (Слика 19). Во секој циклус, учениците одново ги применуваат истите принципи на програмирање (како што се дефинирани во наставната програма), но користејќи различни алатки. На овој начин, знаењето на учениците се зголемува прогресивно, овозможувајќи им да напредуваат според нивните интереси.

Постојат многу различни игри, алатки и платформи за програмирање кои можат да се користат за имплементација на оваа методолошка рамка. Во предложениот модел се наведени Scottie Go!, Scratch, Micro:bit и Python, со цел приспособување на наставните содржини на возраста и знаењата на учениците. Сепак, важно е да се нагласи дека методолошката рамка се фокусира на пристапи за учење и развиени вештини кај учениците, а не на конкретни алатки.

Методологија за примена на учење базирано на игра при развивање на вештините за програмирање

Слика 19. Методолошка рамка за изучување на програмирање во основното образование

Прв циклус (почетен циклус)

Првиот циклус користи колаборативно учење базирано на игра и пристап на превртена училишница за воведување на учениците во основните концепти на програмирањето и решавањето проблеми. Со примената на колаборативен пристап базиран на игра, учениците се фокусираат на елементите на кодот, наместо на конкретни платформи или околина за програмирање. Истовремено, тие учат едни од други и се натпреваруваат со другите тимови. Колаборативното учење ги вклучува сите ученици во наставниот процес, земајќи ги во предвид и оние од ранливите категории кои имаат ограничени образовни, социјални или економски можности.

Пристапот на превртена училишница е особено погоден за овој циклус, бидејќи основната улога на наставникот за време на часот е да ја поттикнува дискусијата, споделувајќи ги решенијата за проблемите кои некоја од групите ги открила со останатите групи, поттикнувајќи соработка и размена на знаења. На пример, во првиот циклус може да се користи игра, *Scottie Go!*, која се игра на рамна површина користејќи картички, според одредени правила (board game) (Videnovik & Trajkovik, 2018). Играта е базирана на сложувалка, при што учениците креираат код подредувајќи ги достапните картички, со инструкции како вонземјанинот „Scottie“ да реши одреден проблем. Истата користи мобилна апликација за да се скенира готовиот код и да се тестира неговата точност, што ја прави многу популарна меѓу учениците. Пристапот на превртена училишница е соодветен за примена бидејќи најголем дел од учениците веќе имаат искуство во користење на камера од мобилен телефон и играње на игри.

Во овој циклус, учениците создаваат блок-базиран код користејќи постоечки картички, што им овозможува да развијат алгоритамско размислување и да усвојат основни принципи на програмирање преку игра. Овој процес се реализира без потреба од запознавање со специфични термини или програмски јазици.

Втор циклус

Вториот циклус се базира на индивидуално совладување на блок-базирано програмирање, што им овозможува на учениците самостојно да ги усовршат принципите на кодирање. Во оваа фаза, учениците започнуваат да се запознаваат со основните елементи на одредена околина за програмирање, истовремено продлабочувајќи ги претходно стекнатите знаења и вештини.

Во вториот циклус може да се користи Scratch како околина за програмирање (Fagerlund et al., 2021). Основните принципи на околината за програмирање на Scratch веќе им се познати на учениците, бидејќи тие се базирани на истите елементи како и играта од претходниот циклус. На овој начин, учениците го усовршуваат блок-базираното програмирање и започнуваат со стекнување основни познавања за околината за програмирање.

Трет циклус

Третиот циклус е базиран на соработка и проектно учење користејќи интегрирана околина за програмирање. Учениците работат на проекти кои имаат интердисциплинарна примена и се поврзани со содржините на други наставни предмети. Ова овозможува наставниците да започнат да истражуваат можности за воведување на специфичен програмски јазик во повисоките одделенија. Колаборативното проектно учење во третиот циклус може да се реализира со користење на програмската околина на Micro:bit (Videnovik et al., 2018b). Micro:bit околината комбинира хардверски и софтверски елементи кои може да се програмираат во соодветна средина која е компатибилна со Scratch. Учениците го користат истиот блок-базиран интерфејс, но со понапредни функционалности, како што е комуникација помеѓу уредите (peer-to-peer), користење на различни сензори и создавање паметни објекти преку кодирање (Micro:bit).

Ова создава можност учениците да се фокусираат на изработка на различни интерактивни проекти кои можат да се применат и во други наставни предмети. Со тоа, тие развиваат не само вештини за програмирање, туку и критичко размислување, тимска работа и креативност. На овој начин кај учениците се поттикнува и натпреварувачкиот дух, обидувајќи се да најдат најдобро решение за конкретна проблемска ситуација. Дополнително, учениците почнуваат да се запознаваат со програмирање на сензори, како и основните принципи на вградени системи (embedded programming). Micro:bit уредот може да се програмира со различни програмски јазици, вклучувајќи го и Python.

Опционален циклус (напредно програмирање)

Опционалниот циклус е наменет за ученици кои покажуваат зголемен интерес и желба за продлабочување на знаењата во програмирање. Во овој циклус тие можат да ги применуваат истите принципи на програмирањето но во понапредна околина за програмирање, како на пример Python (Tabet et al., 2016), преминувајќи од визуелно на текстуално програмирање. Овој процес е природен премин кон понапредни програмски концепти, бидејќи учениците веќе имаат основно разбирање на програмирањето преку претходните циклуси.

Предложената методологија овозможува постепено и систематско развивање на вештините за програмирање на учениците, започнувајќи од учење базирано на игра, преку индивидуално совладување на програмски концепти, до комплексни проектни задачи и програмирање во стандарден програмски јазик. На овој начин се овозможува флексибилност во учењето, овозможувајќи прилагодување на индивидуалните интереси и потреби на учениците. Наместо фокусирање на специфични алатки, методологијата ја истакнува важноста на развивање на алгоритамско размислување и примена на програмирањето во реални ситуации.

Главната цел на предложената методологија е да се поттикне изучување на програмирање преку игри и гејмификација, што ќе ја зголеми ангажираноста и активното учество на учениците во наставниот процес. На тој начин, учениците може да развијат вештини за решавање проблеми и алгоритамски вештини, да го разберат концептот на програмирање и да креираат програми во различни програмски околин. Нивното учење ќе започне со разбирање на основните концепти на програмирањето, потоа ќе ги надоградуваат своите знаења преку креирање на сопствени програми, и конечно ќе ги усовршуваат вештините преку демонстрација на практичната примена на програмирањето во нови контексти.

И покрај огромните придобивки од развивање на вештини кај учениците за програмирање сепак мора да бидеме свесни и за одредени предизвици кои можат да го попречат успешниот развој на вештините за програмирање кај учениците во основното образование. Тие се поврзани со недостатокот на компетенции кај наставниците (Instefjord & Munthe, 2017), како и со ограничениот пристап до квалитетни ресурси за настава. За да се надминат овие предизвици, предложената методологија е структурирана така што учениците постепено преминуваат од разбирање на основни програми, кон развивање на сопствени решенија, за на крај да го демонстрираат своето стекнато знаење преку практична примена во нови ситуации. Притоа наставниците во пониските одделенија треба да поседуваат само основни компетенции за програмирање, бидејќи нивната улога е само да го водат и насочуваат процесот на учење. Недостатокот на ресурси се решава преку примена на пристап базиран на игра користејќи ги достапните игри и платформи за учениците. Сепак, мора да се потенцира дека суштинската цел на методологијата не е само да ги научи учениците да програмираат, туку да ги поттикне да размислуваат поинаку и да експериментираат за да може да решаваат проблеми, што придонесува за зголемување на нивната самодоверба на забавен и мотивирачки начин.

Комбинацијата на учење базирано на игра, проектното учење и пристапот на превртена училница може значително да го зголеми интересот на учениците за програмирање, истовремено надополнувајќи ги недостатоците во компетенциите на наставниците. Методолошката рамка со повеќе циклуси, во која наизменично се менуваат колаборативни и компетитивни циклуси, ги зголемува можностите за воспоставување и усовршување на вештините за програмирање. Дополнително, од научен интерес беше да се анализира нивото на стекнатото знаење за програмирање во контекст на сложеноста на наставните цели, односно дали сложеноста на поставените цели поврзани со програмирање е во согласност со Блумовата таксономија на образовни цели. На пр., дали е полесно да се креира код отколку да се разбере?.

Во таа насока за да се одговори на ИП2: Дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи во наставата по информатика при изучување на содржини од програмирање во основните училишта?, анализиравме неколку аспекти на имплементираната методолошка рамка, и поставивме посебни истражувачки прашања:

- ИП2.1: Кој пристап, учење базирано на игра со пристап на превртена училница или гејмификација со проектно учење, е посоодветен за имплементација во првиот циклус од предложената методолошка рамка за изучување на програмирање во основно образование?
- ИП2.2: Дали постојат разлики во ставовите на учениците, зависно од нивниот пол и типот на училиштето, во однос на применетите методолошки пристапи?
- ИП2.3: Дали Блумовата таксономија е релевантна за опишување на наставните цели поврзани со програмирање?
- ИП2.4: Дали предложената методолошка рамка го минимизира нивото на потребни вештини за програмирање кај наставниците?

4.2. Методологија

Евалуацијата на ефективностa на предложената методолошка рамка беше извршена врз основа на ставовите на учениците и наставниците кон користење на различни алатки/околин за програмирање. По запознавањето со предложените алатки/околин за програмирање, беа анализирани нивните ставови и мислења за имплементираниот пристап.

Со цел да ги анализираме ефектите од користењето на колаборативни алатки базирани на игри и гејмификација, нашето истражување беше фокусирано на примената на алатките *Scottie Go!* и *Micro:bit* за развој на вештини за алгоритамско размислување и програмирање. Бидејќи веќе постојат голем број истражувања за користење на програмските јазици *Scratch* и *Python* (или *C++*), а дополнително тие поттикнуваат индивидуализирано учење, овие програмски јазици не беа дел од нашето истражување.

Истражувањето беше спроведено во шест основни училишта: четири училишта во урбани средини (добро опремени) и две училишта во рурални средини (помалку опремени).

Вкупно 121 ученик учествуваа во истражувањето за *Scottie Go!*, од кои 52.07% машки и 47.93% женски ученици, а според местото на живеење, 76.03% се од урбани и 23.97% од рурални средини.

Истражувањето за *Micro:bit* беше спроведено со 78 ученици, од кои 50.65% машки, а 49.35% женски, при што 66.23% се од урбани, а 33.77% од рурални средини.

Дополнително, беа реализирани кратки интервјуа со осум наставници кои предаваат предмети поврзани со програмирање во училиштата каде што се спроведуваа истражувањата.

Во истражувањето како алатки за изучување на програмирање беа искористени играта *Scottie Go!* и платформата *MakeCode* за програмирање на *Micro:bit*. Првата алатка беше имплементирана преку колаборативен пристап базиран на игра користејќи истовремено пристап на превртена училица, додека втората беше применета преку колаборативно проектно учење со елементи на гејмификација. Фокусот беше ставен на *Scottie Go!* и *Micro:bit* како алатки кои промовираат колаборативни едукативни средини преку учење базирано на игри и гејмификација.

Scottie Go! (Слика 20) е игра во која се подредуваат картички во вид на сложувалка, кои се користат за составување на програмски инструкции за движење на главниот јунак, и мобилна апликација која ги поставува задачите и ги скенира предложените програмски решенија од учениците за да овозможи движење на ликот *Scottie* и другите карактери, на тој начин тестирајќи го предложеното програмско решение.

Слика 20. *Scottie Go!* а) кутија со картички б) мобилна апликација

Играта започнува кога апликацијата му доделува задача на играчот. Играчот треба да ја анализира задачата и да планира редослед на инструкции што ќе го одведат *Scottie Go!* до точната локација, избегнувајќи пречки, собирајќи предмети итн. Играчот го составува кодот преку редување на картичките во правилен редослед согласно испланираните инструкции. Со користење на мобилна апликација, играчот го скенира кодот преку снимање на фотографија или видео. Откако кодот ќе биде скениран, *Scottie* ќе ги изврши инструкциите поставени на екранот на уредот, давајќи му на играчот можност да види дали задачата е успешно извршена. Апликацијата дава повратна информација до играчот: ако кодот е точно напишан, *Scottie* ќе ја изврши задачата и ќе премине на следното ниво; во спротивно, од играчот ќе биде побарано одново да состави код. Ако кодот е премногу долг или не е ефикасен, апликацијата го охрабрува играчот да ја оптимизира (т.е. да го скрати кодот). Ова се постигнува користејќи техника на гејмификација која доделува ѕвездички на создадениот код (од една до три ѕвезди) откако кодот ќе биде скениран.

На почетокот, учениците беа запознаени со играта и ја преземаа апликацијата на нивните мобилни уреди. Тие работеве во групи, соработувајќи и учејќи едни од други (Слика 21). Предзнаењето на учениците за играње мобилни игри беше искористено при имплементација на пристапот на превртена училица, при што учениците самостојно ја играа играта и решаваа проблеми.

Наставникот имаше улога на фасилитатор, помагајќи при споделувањето на решенијата за одредена проблемска ситуација и развивање на рефлексивни вештини кај учениците. Со примена на овој пристап, немаше потреба од дополнителна обука на наставниците за развивање на нивните вештини за програмирање.

Слика 21. Развивање на вештини за програмирање со користење на Scottie Go! Edu

Micro:bit уредот беше претставен како средство за развивање на интердисциплинарен проект. На учениците им беше дадено само кратко и основно објаснување за програмската околина и одредени сензори, а нивната задача беше да се фокусираат на зададениот проект и да научат како да го програмираат Micro:bit додека работат на него (Слика 22). Учениците работеа во тимови, при што соработуваа помеѓу себе и учеа едни од други што беше искористено како стратегија за постигнување на наставната цел. Micro:bit беше применет за развој на различни проекти што може да се искористат во други предмети, воведувајќи елементи на гејмификација во наставниот процес. Овој пристап на проектно учење вклучуваше размена на идеи и решенија меѓу учениците, развивање на различни стратегии за решавање на проблемите и пишување програми што ги автоматизираат овие решенија.

Покрај улогата на фасилитатор, наставникот во овој случај требаше да има познавање барем од блок-базирано програмирање, бидејќи околината MakeCode за програмирање на Micro:bit може да се програмира со блокови слични на тие од Scratch. Сепак, и во овој случај, не беше потребна дополнителна обука за наставниците, бидејќи овој циклус од методолошкиот пристап се имплементира со ученици од повисоките одделение каде веќе предаваат наставници со информатичка подготовка.

Слика 22. Развивање на вештини за програмирање со користење на Micro:bit

Наставните материјали кои беа искористени опфаќаат објаснување на околината за програмирање, правилата (синтаксата) и проблемите кои треба да се решат. Задачите кои учениците ги решаваа се типични проблемски задачи. На пример, задачите при користење на *Scottie Go!* се фокусираат на тоа како најефикасно да се стигне од една точка до друга, при што се користи претходно дефиниран сет на правила и се избегнуваат пречки; додека задачите кои треба да се решат со *Micro:bit* вклучуваат како да се создадат функционални системи за детекција и контрола на карактеристики како што се контрола на светлина и температура.

Учениците развиваа вештини за алгоритамско размислување за време на играта, демонстрирајќи декомпозиција на проблемот, логичко размислување, апстракција, наоѓање на обрасци, креирање алгоритми и евалуација на креираната програма. Совладувањето на концептите на програмирањето започна од основните елементи на една програма, преку редоследна структура, користење на посложени структури па се до самостојно креирање на програма. Учениците се фокусираа на анализа на дадените задачи, наоѓање на правилна секвенца на инструкции, генерирање на код, тестирање и откривање и корекција на грешки во кодот. Во согласност со ова, учењето на учениците започна со создавање на многу едноставна линеарна структура на код, со постепено напредување кон следните нивоа, при што секое следно ниво беше посложено од претходното.

По завршувањето на часовите, учениците пополнија прашалник за да се утврдат нивните ставови кон имплементираниите методолошки пристапи. Фокусот беше на колаборативните аспекти на предложената методологија и можноста за користење на алатките за постигнување на наставните цели. Натпреварувачките и индивидуални елементи не беа вклучени во прашалникот, бидејќи не беа во фокусот на овие циклуси од предложената методологија, иако беа собрани информации и за постигнувањата на учениците.

Првиот дел од прашалникот имаше за цел да обезбеди демографски податоци за учениците (пол, одделение и тип на училиште), како и нивното искуство во играње игри. Вториот дел од прашалникот беше наменет за утврдување на ставовите на учениците кон применетиот пристап, како и кон развивањето на вештини за програмирање со различни алатки. За таа цел користевме пет-степен Ликертова скала, со одговори од "потполно не се согласувам" (1) до "потполно се согласувам" (5). Испитуваните аспекти беа: колку е лесно користењето на алатката, која е нејзината едукативна вредност, колку таа соодветствува со наставните цели и каков е субјективниот став на учениците за користење на соодветната алатка во развојот на вештини за програмирање.

За да може да се утврди постигнувањето на очекуваните резултати од учење со помош на предложените алатки беше спроведен краток тест со учениците. Тестот се состоеше од 10 прашања со повеќечлен избор кои се однесуваат на редоследна структура при изучување на програмирање. Според очекуваните резултати од учењето, учениците треба да: ги знаат елементите на програмата; да знаат да креираат кратки и едноставни програми со редоследна структура; да може да го одредат излезот при извршување на дадена програма, како и да детектираат и корегираат грешки.

Тестот се состоеше од прашања со различно ниво на сложеност согласно Блумовата таксономија: познавање (паметење на факти), разбирање, применување на знаењето во нови ситуации, и повисоки нивоа на знаење односно мисловни вештини (анализа, синтеза и евалуација), согласно наставните програми. Во однос на првото ниво, познавање, учениците треба само да ги запомнат фактите и да ги повторат информациите кои ги научиле за процесот на создавање на програма. На второто ниво, разбирање, учениците треба да бидат во можност да ја објаснат програмата, а во третото ниво учениците треба да го применат знаењето создавајќи секвенци на код (на пример, да создадат конкретна програма - решение за дадена ситуација). Повисоките мисловни вештини (анализа, синтеза и евалуација) се претставени кога учениците анализираат дадена задача, бараат правилни инструкции, креираат свои програми според новите ситуации, тестираат, наоѓаат и корегираат грешки во кодот и ги финализираат посакуваните решенија. Идејата беше да се утврди колку предложениот методолошки пристап овозможува постигнување на поставените наставни цели.

За да се утврди мислењето на наставниците кон имплементираните алатки искористивме интервјуа. Интервјуто имаше за цел да даде информација во поглед на едноставноста за користење на алатките, како и нивното влијание врз мотивацијата на учениците и нивното учење во училищата. Беа поставени прашања во однос на придобивките од користењето на овие алатки за развивање на вештини за програмирање кај учениците, како и за потребните компетенции на наставниците за користење на алатките во наставниот процес.

4.3. Резултати

Резултатите од прашалникот укажуваат на голем интерес од страна на учениците за играњето игри, па 70.25% од учениците истакнале дека играат игри секој ден или многу често, а 68.60% од нив играат игри на мобилен телефон или таблет. Овие резултати само ја потврдуваат потребата од користење на пристап базиран на игра и гејмификација во наставата за создавање интерактивни и ангажирачки средини за учење, кои го поттикнуваат интересот на учениците.

Резултатите од прашалникот во однос на ставовите на учениците кон користење на Scottie Go! и Micro:bit се претставени во Табела 9. Во табелата се прикажани и нивните одговори во однос на пол (машки и женски).

Дополнително беше направена анализа и одговорите на учениците во однос на урбанизацијата на училиштето (урбано или рурално) и тие резултати се прикажани во Табела 10. Идејата беше да се утврди дали постои разлика во ставовите на учениците кон имплементираната методологија според полот и типот на училиштата.

Табела 9. Ставови на учениците кон користење на *Scottie Go!* и *Micro:bit* за развивање на вештини за програмирање, и дополнително приказ на нивните ставови според пол

Тврдење	Scottie Go!			Micro:bit		
	машки	женски	Средна вредност	машки	женски	Средна вредност
	средна вредност	средна вредност		средна вредност	средна вредност	
Интерфејсот на алатката е лесен за користење	4.81	4.90	4.85	4.39	4.46	4.43
Алатката има јасни инструкции	4.51	4.86	4.68	4.49	4.50	4.49
Барањето на решението ме поттикна да размислувам и имав желба да учам	4.68	4.86	4.77	4.51	4.39	4.38
Лесно можам да ги постигнам барањата	4.33	4.64	4.48	4.50	4.24	4.28
Лесно беше да научам како се користи <i>Scottie Go!</i> / <i>Micro:bit</i>	4.86	4.93	4.89	4.56	4.37	4.42
Беше забавно да се користи <i>Scottie Go!</i> / <i>Micro:bit</i>	4.57	4.90	4.73	4.66	4.55	4.52
Соработувавме додека ја користевме <i>Scottie Go!</i> / <i>Micro:bit</i>	4.84	4.97	4.90	4.55	4.42	4.45
Интересно беше да се користи <i>Scottie Go!</i> / <i>Micro:bit</i>	4.86	4.91	4.88	4.64	4.63	4.57
Повеќе сакам да учам преку игри отколку на традиционален начин на учење	4.67	4.62	4.64	4.53	4.42	4.36
Очекуваните исходи ги постигнувам побрзо и поуспешно користејќи го овој начин на учење	4.51	4.76	4.63	4.56	4.42	4.43
Наставата е поинтересна со користење на игри	4.87	4.74	4.81	4.56	4.50	4.49
Ми се допаѓа целокупното искуство	4.75	4.76	4.75	4.61	4.53	4.55

Табела 10. Ставови на учениците кон користење на *Scottie Go!* и *Micro:bit* за развивање на вештини за програмирање според типот на училиштата

Тврдење	Scottie Go!		Micro:bit	
	урбани	рурални	урбани	рурални
	средна вредност	средна вредност	средна вредност	средна вредност
Интерфејсот на алатката е лесен за користење	4.93	4.62	4.57	4.15
Алатката има јасни инструкции	4.85	4.34	4.69	4.12
Барањето на решението ме поттикна да размислувам и имав желба да учам	4.86	4.52	4.49	4.15
Лесно можам да ги постигнам барањата	4.65	3.97	4.37	4.04

Методологија за примена на учење базирано на игра
при развивање на вештините за програмирање

Тврдење	Scottie Go!		Micro:bit	
	урбани	рурални	урбани	рурални
	средна вредност	средна вредност	средна вредност	средна вредност
Лесно беше да научам како се користи Scottie Go!/ Micro:bit	4.95	4.76	4.58	4.12
Беше забавно да се користи Scottie Go!/ Micro:bit	4.92	4.82	4.63	4.31
Соработувавме додека ја користевме Scottie Go!/ Micro:bit	4.91	4.90	4.59	4.19
Интересно беше да се користи Scottie Go!/ Micro:bit	4.91	4.83	4.59	4.54
Повеќе сакам да учам преку игри отколку на традиционален начин на учење	4.85	4.68	4.58	3.92
Очекуваните исходи ги постигнувам побрзо и поуспешно користејќи го овој начин на учење	4.73	4.52	4.55	4.19
Наставата е поинтересна со користење на игри	4.90	4.90	4.59	4.28
Ми се допаѓа целокупното искуство	4.87	4.76	4.75	4.15

Резултатите за постигањата на учениците од спроведениот тест, во однос на постигања на наставни цели со различно ниво на сложеност се прикажани на Слика 23. Очигледно е дека учениците имаат подобри постигања кога користат Scottie Go! отколку кога користат Micro:bit. Дополнително, разликата е поголема кога станува збор за совладување на посложени наставни цели. Она што може да се забележи на прв поглед е и тоа што кога станува збор за Micro:bit развивањето на вештини за повисоки нивоа на размислување е застапено дури со околу 25% помалку во однос на самото поседување на знаење (оваа разлика кај Scottie Go! е околу 10%).

Слика 23. Постигања на наставните цели со различно ниво на сложеност при користење на Scottie Go! и Micro:bit

Резултатите од интервјуата покажуваат дека наставниците ги сметаат имплементираните алатки лесни за користење, а нивната опсервација за време на часовите води до заклучок дека учениците немаат проблеми при користењето на истите. Сите интервјуирани

наставници сметаат дека користењето на алатките во училиницата ја зголемило заинтересираноста и мотивацијата на учениците за учење и создало колаборативна и стимулативна училишна средина. Исто така, наставниците забележаа дека работата во тимови и учењето од сопствените грешки направило учениците да бидат поупорни за постигнување на очекуваните исходи.

Наставниците особено се задоволни од фактот дека со користење на гејмификација, учење базирано на игра и проектно учење, како и пристап на превртена училница, нема потреба да се посетуваат дополнителни обуки за продлабочување на нивните знаења за програмирање. Тие исто така укажаа на тоа дека нивната улога како фасилитатори им овозможила да посветат повеќе време на постигнување на очекуваните исходи и да се фокусираат на развивање на вештините за решавање на проблеми и критичкото размислување, покрај развојот на вештините за програмирање.

4.4. Дискусија

Резултатите од прашалниците спроведени со учениците покажуваат дека тие имаат интерес за зајакнување на вештините за програмирање користејќи *Scottie Go!* и *Micro:bit* (Табела 9 и Табела 10). Според нивното мислење, интерфејсот на двете алатки е лесен за користење, при што ставовите се попозитивни кон *Scottie Go!* во однос на *Micro:bit*. Инструкциите на двете алатки се лесни за следење, и на учениците им се допаѓа нивната интерактивност, повторно со попозитивни ставови кон *Scottie Go!* во однос на *Micro:bit* (*Scottie Go!* – 4.85, *Micro:bit* – 4.43). Доколку се земе во предвид дека *Scottie Go!* во основа претставува игра која содржи исти типови на задачи само со различни нивоа на сложеност, додека *Micro:bit* овозможува решавање на различни задачи со различни нивоа на сложеност, очигледно е зошто *Scottie Go!* е поприфатлива за поголемиот дел од учениците.

Позитивните одговори на прашањата во поглед на едноставноста на користење на *Scottie Go!*, се во согласност со примената на пристапот на превртена училница при користење на оваа игра. Едноставноста за користење на играта е добра почетна точка за креирање на ефективна средина за учење базирана на пристапот на превртена училница, бидејќи учениците се подобро подготвени и можат поефикасно да го искористат времето на часот.

Учениците имаат позитивни ставови и во однос на користењето на *Scottie Go!* и *Micro:bit* во едукативен контекст. Тие сметаат дека е лесно да се користат овие алатки во едукативни цели, односно за зајакнување на вештините за програмирање. Најголем дел од учениците лесно ги постигнале барањата на играта (*Scottie Go!* – 4.48, *Micro:bit* – 4.28), и биле поттикнати да размислуваат и да учат преку барање на решението во играта (*Scottie Go!* – 4.77, *Micro:bit* – 4.38) што доведува до зголемување на нивната упорност за постигање на наставните цели.

Повторно е очигледен попозитивниот став на учениците кон *Scottie Go!* споредбено со *Micro:bit*, во поглед на едукативниот елемент на алатките. Учениците кои беа вклучени во истражувањето немаа претходно знаење и вештини поврзани со програмирање, и немаа искуство во користење на предложените алатки, бидејќи сакавме да утврдиме кој пристап

е посоодветен за примена во првиот циклус од предложената методолошка рамка за изучување на програмирање во основно образование. Тоа што учениците го сметаат Scottie Go! поедноставен за користење, но и полесен за совладување и стекнување на нови знаења е во согласност со нашето размислување Micro:bit да се користи во третиот циклус на предложениот методолошки пристап, кога веќе се очекува учениците да имаат повисоко ниво на алгоритамско размислување и повеќе искуство со користење на технологија.

Учениците го преферираат овој начин на учење повеќе од традиционалниот начин на стекнување на знаења за програмирање (Scottie Go! – 4.64, Micro:bit – 4.36) и тие сметаат дека овој начин на учење е поинтересен (Scottie Go! – 4.81, Micro:bit – 4.49) и ги постигнуваат очекуваните исходи побрзо и поуспешно (Scottie Go! – 4.63, Micro:bit – 4.43). Сепак постигнувањето на очекуваните резултати им е поедноставно, поинтересно и поуспешно при користење на Scottie Go!, а попозитивно е и целокупното искуство од применетите пристапи (Scottie Go! – 4.75, Micro:bit – 4.55).

Резултатите укажуваат на тоа дека Scottie Go!, како алатка која е едноставна за користење, ја поддржува примената на пристапот на превртена училница, овозможувајќи им на учениците да учат едни од други во краток временски период, при што соработката станува клучен аспект во процесот на изучување на програмирањето. Дополнително, учениците лесно напредуваат низ играта и со тоа ги совладуваат концептите на програмирањето на еден едноставен начин.

Досегашната дискусија води кон заклучок дека за првиот циклус во предложениот методолошки пристап за учење на програмирање, кога учениците првпат се среќааваат со концептите на програмирањето, попогодно е користењето на учење базирано на игра со пристап на превртена училница (ИП2.1).

За да се одговори на истражувачкото прашање кое се однесува на евентуалното влијание на полот и типот на училиштето врз ставовите на учениците кон користењето на Scottie Go! и Micro:bit при развивање на нивните вештини за програмирање, беше направена подетална анализа на ставовите на учениците. Дополнително, беше спроведена анализа на варијанса (ANOVA) користејќи ги одговорите на учениците во поглед на едноставноста на користење на алатките, нивниот забавен, но и едукативен карактер.

Женските ученици го сметаат интерфејсот на двете имплементирани алатки полесен за користење отколку машките ученици, но не постои статистички значајна разлика во нивните одговори. Типот на училиштето има поголемо влијание на тоа колку лесно учениците можат да ја користат одредената алатка. Конкретно, учениците од урбаните средини сметаат дека интерфејсот на алатките е полесен за користење во споредба со учениците од руралните училишта. Повеќе од 90% од учениците од урбаните училишта целосно се согласуваат со фактот дека интерфејсот на Scottie Go! е лесен за користење, додека само 62.07% од учениците од руралните училишта го имаат истиот став. Слична е ситуацијата и кај Micro:bit (околу 65% во урбаните училишта, наспроти само 20% во руралните училишта). Инструкциите на двете алатки се лесни за следење, но сепак учениците од руралните училишта не се "потполно согласни" дека е лесно да се следат инструкциите за Micro:bit (само 15.38% од учениците целосно се согласуваат со

тврдењето дека инструкциите за користење на алатката се лесни за следење). Влијанието на типот на училиштето врз ставовите на учениците во поглед на користењето на алатките се поврди и со резултатите од ANOVA ($p = 0.033595$ за Scottie Go! и $p = 0.004473$ за Micro:bit), укажувајќи на поголемата разлика во одговорите на учениците кога станува збор за користење на Micro:bit уредот. Оваа разлика во одговорите на учениците може да се објасни со моменталната достапност на конкретните алатки во урбаните и руралните училишта.

ANOVA анализата на ставовите на учениците кон едукативната вредност на алатките не го идентификува полот како значаен фактор кој влијае на одговорите на учениците во однос на стекнувањето вештини за програмирање со предложените алатки. Сепак подеталната анализа покажува дека женските ученици имаат попозитивен став кон користењето на учење базирано на игра (Scottie Go!) за постигнување на посакуваните исходи од учењето, и сметаат дека на овој начин побрзо и поуспешно ги постигнуваат поставените цели. Машките ученици пак, покажаа попозитивен став кон гејмификацијата и проектното учење (Micro:bit) во споредба со женските ученици. Тие потполно се согласуваат или се согласуваат со повеќето тврдења кои се однесуваат на мислењето на учениците за користењето на гејмификацијата (Micro:bit). Постигнувањето на барањата на алатката, како и учењето како да се користи Micro:bit е полесно за машките ученици. Овој резултат, иако не е статистички значаен, доведува до заклучок дека женските ученици повеќе преферираат соработка (карактеристика на Scottie Go!), додека машките ученици се покомпетитивни (карактеристика на Micro:bit). Овој наод е исто така во согласност со претходните истражувања во литературата (Johnson et al., 1985), според кој женските ученици преферираат колаборативни, наместо компетитивни пристапи во учењето.

Сите ученици сметаат дека користењето на алатките за развивање на нивните вештини за програмирање е лесно, при што ставовите се попозитивни за Scottie Go! во споредба со Micro:bit. Притоа учениците во урбаните средини имаат попозитивни ставови отколку учениците во руралните средини ($p = 0.034331$ за Scottie Go! и $p = 0.001802$ за Micro:bit), што повторно може да биде резултат на достапноста на овие алатки за учениците.

Сите ученици го идентификуваат процесот на стекнување на знаења преку користење на алатките како интересен и забавен, што може да придонесе за успешна интеграција на алатките во наставата. Тие соработувале помеѓу себе, помагајќи си во рамките на групите за полесно постигање на поставените цели. Учениците го преферираат овој пристап повеќе од традиционалниот и изразуваат желба да ги користат овие алатки за учење, особено „Scottie Go!“. Притоа не постојат разлики во ставовите на учениците по пол или по тип на училиште (помеѓу 71%-87% од секоја категорија на ученици потполно се согласуваат).

Сите резултати (Табели 9 и 10) покажуваат дека интеграцијата на Scottie Go! и Micro:bit може да доведе до постигнување на поставените наставни цели и зголемување на задоволството на учениците од наставниот процес. Притоа сите ученици имаат попозитивни ставови во однос на Scottie Go! отколку Micro:bit, уште еднаш потенцирајќи ја соодветноста на Scottie Go! за првиот циклус на предложениот методолошки пристап

(ИП2.1). Дополнително, учениците во урбаните училишта имаат попозитивни ставови кон користењето на *Scottie Go!* и *Micro:bit*, отколку учениците во руралните средини. Не постои статистички значајна разлика во нивните ставови во однос на полот (ИП2.2).

Резултатите прикажани на Слика 23 покажуваат дека сите ученици (100% од нив) ги постигнале наставните цели кои се на ниво на препознавање, односно се репродукција на факти. Учениците постигнуваат подобри резултати во однос на наставните цели од повисоко ниво кога користат учење базирано на игра со пристап на превртена училница (*Scottie Go!*), во споредба со гејмификацијата и проектното учење (*Micro:bit*). Одговарите на прашањата кои покажуваат разбирање на принципите на програмирање се точни кај 95.83% од учениците кои работеле со *Scottie Go!*, и 90.10% со користење на *Micro:bit*. Примената на знаењето и вештините во нови ситуации, согласно тестот е совладана од 96.83% од учениците што користеле *Scottie Go!*, и 89.11% од учениците кои *Micro:bit*. Резултатите од евалуацијата на вештините за повисоко ниво на размислување покажуваат дека 90.28% од учениците кои користеле *Scottie Go!* дале точни одговори, додека само 77.56% од учениците кои користеле *Micro:bit* ги постигнале истите резултати. Ова укажува дека со зголемувањето на сложеноста на наставните цели, процентот на точни одговори кај учениците кои користеле *Micro:bit* се намалува, во споредба со учениците кои користеле *Scottie Go!*.

Добиените резултати се очекувани бидејќи согласно предложениот методолошки пристап *Micro:bit* треба да се користи во третиот циклус, каде што фокусот е на разбирање на програмските алатки и каде што е потребно претходно знаење и вештини за програмирање. Бидејќи учениците кои учествуваа во истражувањето немаа претходно искуство во програмирање, тие полесно можеа да постигнат покомплексни едукативни цели со алатката од првиот циклус – *Scottie Go!*. Ова е уште еден доказ за соодветноста на *Scottie Go!* за изучување во првиот циклус од предложената методолошка рамка.

Интересно е што учениците покажаа подобри резултати, иако незначителни, во примената на знаењето во нови ситуации отколку во разбирањето на концептите на програмирање. Според Блумовата таксономија, разбирањето е полесно од примената на знаењето, но во нашиот случај, учениците покажаа подобри резултати во ова повисоко ниво на когнитивно знаење. Оттука, прашањето што треба да се дискутира и понатаму да се истражува е дали когнитивната димензија на Блумовата таксономија е најсоодветен метод за оценување на знаењето на учениците кога станува збор за програмирање (ИП2.3).

Експертите во оваа област имаат поделени мислења во однос на примената на Блумовата таксономија во задачи поврзани со развивање на алгоритамско размислување (Johnson and Fuller, 2006). На пример, според оваа таксономија, создавањето на нешто се смета за значително покомплексно од разбирањето, но дали е оправдано да се тврди дека креирањето на едноставен проект – чија цел е да се придвижи лик од една точка до друга – претставува поголема когнитивна сложеност од целосното разбирање на концептот за функции? (Meerbaum-Salant et al., 2013).

Една можна причина за ваквите резултати може да се припише на комплексноста на задачите поврзани со примената на стекнатото знаење во нови ситуации. Истражувањата

укажуваат дека во дисциплини како информатиката, треба да се додаде нова категорија – „висока примена“ – на врвот на Блумовата таксономија, како највисоко ниво на стекнатото знаење, каде во процесот на примена на знаењето во нови ситуации се користат и синтезата и евалуацијата (на пр., сложени програми) (Masapanta-Carrión & Velázquez-Iturbide, 2018; Vlahu-Gjorgievska et al., 2018).

Интересно е тоа што во контекст на програмирање со Micro:bit, не постои значителна разлика во одговорите на учениците во овие две категории (разбирање и примена). Ова може да биде резултат на задачите од ниво на примена што им беа дадени на учениците со Micro:bit, кои вклучуваат елементи на креирање и евалуација, бидејќи во овој циклус се праапрактикува проектно учење.

За да ја покажеме доверливоста на прашалникот, ги пресметавме Cronbach α коефициентите (Taherdoost, 2016) поврзани со прашањата за Scottie Go! и Micro:bit. Резултатите покажуваат дека резултатите од прашалникот имаат одлична релијабилност за Scottie Go! (Cronbach $\alpha = 0.90743646$), додека резултати за Micro:bit покажуваат висока релијабилност (Cronbach $\alpha = 0.8845019$).

Анализата на информациите добиени од интервјуата со наставниците укажуваат дека според нив применетите алатки се лесни за користење и дека учениците не се соочиле со потешкотии при нивната употреба во училищата. Сите наставници кои учествуваа во студијата целосно се согласуваат дека интеграцијата на овие алатки позитивно влијаела врз мотивацијата и ангажираноста на учениците во процесот на учење. Исто така, наставниците укажаа на тоа дека алатките поттикнале колаборативна и стимулирачка средина за учење и дека тимската работа и учењето од сопствените грешки им помогнало на учениците да бидат упорни за постигнувањето на поставените наставни цели.

Дополнително, наставниците ја истакнаа предноста на примена на пристапот на превртена училица, пристапот базиран на игра и гејмификација, бидејќи тие ја елиминираат потребата од дополнителна обука за програмирање. Исто така, нагласија дека нивната улога како фасилитатори им овозможила да го стават фокусот на постигање на повисоки наставни цели, како развивање на вештини за решавање проблеми и критичко размислување, покрај стекнувањето на вештини за програмирање. Еден од испитаниците дополнително истакна дека овој пристап претставува добар пример за користење технологија со која учениците се веќе запознаени.

Во случаи кога наставникот проценил дека некој од учениците има потешкотии во совладувањето на алатката, истиот бил распределен во тим со ученици кои работат на сличен проект, но не се соочуваат со проблеми во неговата имплементација. Овој пристап се покажа како одличен начин за поттикнување на ученичка соработка. Од перспективата на наставниците, учениците биле повнимателни, помотивирани и повеќе фокусирани на постигнување на образовните цели, додека ги усовршуваат и технолошките алатки. Компетитивниот елемент дополнително ја зголемил ангажираноста на учениците и нивната желба за подобрување.

Врз основа на резултатите од интервјуата, наставниците веруваат дека Scottie Go! и Micro:bit можат ефикасно да ги подобрат критичкото размислување и вештините за

решавање проблеми, како и да придонесат за постигнување на наставните цели. Наставниците, кои во почетната фаза дејствуваа како фасилитатори, не го сметаат недостатокот на вештини за програмирање како пречка за постигнување на очекуваните резултати во училищата. Интересно е што некои наставници, кои претходно немаа познавање од програмирање, на почетокот изразија одредена несигурност во однос на имплементација на *Scottie Go!* и *Micro:bit* во училищата. Сепак, откако увидоа дека учениците ја преземаат иницијативата и соработуваат за да ги постигнат целите на учењето, тие изразија задоволство од постигнатите резултати.

Од претходната дискусија можеме да заклучиме дека предложениот методолошки пристап го минимизира нивото на потребни вештини за програмирање кај наставниците (ИП 2.4).

4.5. Заклучок

Во ова поглавје е предложена методолошка рамка за изучување на програмирање во основното образование. Методологијата подразбира имплементација на спирален курикулум во четири циклуси, комбинирајќи колаборативен и индивидуален пристап на учење. Вклучува три задолжителни и еден опционален циклус, кои овозможуваат учениците постепено да стекнуваат знаења и да напредуваат според нивните интереси. Дополнително, предложената методолошка рамка вклучува наизменично тимска и индивидуална работа користејќи различни алатки и образовни парадигми како конструктивистички пристап, учење базирано на игра, гејмификација, проектно учење, пристап на превртена училишница и колаборативно учење.

Првиот циклус во предложената методолошка рамка комбинира учење базирано на игра со пристап на превртена училишница за воведување на учениците во основите на програмирањето и развивање на алгоритамското размислување, со фокус на колаборативно учење. Во вториот циклус, учениците самостојно го усовршуваат блок-базираното програмирање во дигитална околина како *Scratch*, надградувајќи ги претходните знаења и вештини. Третиот циклус се базира на гејмификација и колаборативно учење, каде учениците преку работа на интердисциплинарни проекти со користење на *Micro:bit*, развиваат вештини за програмирање, критичко размислување и решавање проблеми. Преку опционален циклус, учениците кои покажуваат зголемен интерес за програмирање се воведуваат во објектно ориентирано програмирање во *Python*, преминувајќи од визуелно на текстуално програмирање. Притоа оваа методолошка рамка се фокусира на пристапи на учење, а не на конкретни алатки.

Евалуацијата на ефективноста на предложената методолошка рамка е направена преку истражување на примената на конкретни алатки (*Scottie Go!* и *Micro:bit*) во првиот и третиот циклус, како циклуси кои се фокусираат на учење базирано на игра и гејмификација.

Првичните резултати покажуваат дека учениците имаат позитивни ставови кон предложените алатки (*Scottie Go!* и *Micro:bit*) и ги сметаат лесни за користење. Учениците може лесно ги исполнуваат барањата кои треба да ги решат со помош на

алатките, особено во однос на *Scottie Go!*, како игра што вклучува користење на мобилен телефон и може да се искористи за имплементација на пристап на превртена училница.

Учениците кои учествуваа во истражувањето немаа претходно искуство поврзано со програмирање, а резултатите покажаа дека имаат попозитивни ставови за *Scottie Go!* во однос на *Micro:bit*, што може да доведе до заклучок дека *Scottie Go!*, како колаборативна игра во која може да се примени пристап на превртена училница е попогодна за првиот, почетен циклус во нашата методологија (ИП2.1). Во овој циклус, учениците можат многу брзо да учат едни од други, при што соработката е основен елемент при совладување на концептите на програмирањето. Учениците се активни, што го зголемува нивниот интерес и мотивација за учење, истовремено поттикнувајќи го нивното критичко размислување и вештините за решавање проблеми.

Анализата на ставовите на учениците кон имплементацијата на *Scottie Go!* и *Micro:bit* за развивање вештини за програмирање покажа дека типот на училиштето има поголемо влијание врз нивните ставови отколку полот. Имено, според добиените податоци, учениците од урбаните средини го оценуваат интерфејсот на алатките како полесен за користење во споредба со учениците од руралните училишта, што беше потврдено и преку ANOVA анализа. Исто така, тие сметаат дека користењето на овие алатки го развива нивното критичко размислување и им овозможува побрзо и поефикасно да ги постигнат очекуваните резултати. Иако не постои статистички значајна разлика во одговорите на учениците во однос на полот (ИП2.2), сепак треба да се истакне дека женските ученици имаат попозитивен став кон користење на колаборативни средини за учење (*Scottie Go!*), додека машките преферираат компетативни алатки (*Micro:bit*).

Анализата на постигањата на учениците после користењето на предложените алатки покажа дека тие имаат подобри постигања кога користат *Scottie Go!* отколку кога користат *Micro:bit*. Ова е во согласност со предложениот методолошки пристап, односно *Scottie Go!* е посоодветно да се користи на почеток, кога учениците немаат никакви познавања од програмирање бидејќи овозможува полесно совладување на основните концепти на програмирањето, а имплементацијата на *Micro:bit* е посоодветена кога учениците веќе имаат одредени знаења и вештини. Интересно е тоа што при користењето на *Scottie Go!*, учениците покажаа за нијанса подобри резултати во примената на знаењето отколку во разбирањето на концептите. Иако станува збор за незнателна разлика, сепак ова наметнува сомнежи дали когнитивната димензија на Блумовата таксономија е најсоодветниот метод за оценување на знаењето на учениците за програмирање, особено кога се земе предвид дека некои аспекти на учењето, како што се креативноста, примената на знаењето и решавањето на проблеми, можат да не бидат целосно опфатени со стандардните нивоа на таксономијата. Затоа, треба да се направат понатамошни истражувања во врска со релевантноста на Блумовата таксономија за опишување на наставните цели поврзани со вештините за програмирање (ИП2.3).

Резултатите од интервјуата со наставниците покажуваат дека тие се задоволни од користењето на предложениот методолошки пристап за развивање на критичкото размислување и вештините за решавање проблеми, како и постигнување на наставните цели. Наставниците, кои во почетната фаза беа само фасилитатори на активностите, не

го сметаат нивниот недостиг на вештини за програмирање како пречка за постигнување на очекуваните исходи во училницата. Овој проблем се надминува преку интеграција на пристапот на превртена училница, гејмификација, учење базирано на игра и проблемско учење кои ги нудат овие алатки, што им овозможува на наставниците да се фокусираат на поддршка и следење на процесот на учење, а не на директно предавање на технички вештини.(ИП2.4).

Сите претходно споменати резултати доведуваат до заклучок дека предложениот методолошки пристап заснован на учење базирано на игра може да се користи при развивање на вештини за програмирање во основно образование, започнувајќи со користење игри за развивање алгоритамско размислување и продолжувајќи со постепено совладување на различни програмски јазици, секој пат надоградувајќи се на претходното знаење и вештини.

5. МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ВО УЧИЛИШТЕ И ВО ОНЛАЈН ОПКРУЖУВАЊЕ

5.1. Вовед

Следејќи ги резултатите од прегледот на литературата кои покажуваат дека повеќето игри што се користат при имплементација на пристап на учење базирано на игра во основните училишта користат блок-базирани околина, одлучивме да креираме и имплементираме различен тип на едукативна игра, базирана на игра која е многу популарна меѓу учениците во моментот, со цел да го привлечеме нивниот интерес и ангажираност, што може да доведе до поголема мотивација и успешност во учењето. Играта беше имплементирана во училиште, а дополнително беше креиран сличен тип на игра соодветен и за во онлајн опкружување.

За да се поттикнат учениците да ги користат игрите за учење, неопходно е да се разберат задачите и активностите кои одреден тип на игра може да ги понуди. Ова подразбира утврдување на конкретни вештини кои играта може да ги развие кај учениците, како што се критичко размислување, решавање проблеми, соработка и алгоритамско размислување. Потоа, важно е да се поврзат овие вештини со очекуваните исходи од учењето, така што тие ќе бидат во согласност со наставните цели и ќе го поддржат развојот на компетенциите потребни за успех во реалниот живот. Истовремено, треба да се создаде пријатна и мотивирачка околина за учење, во која учениците ќе се чувствуваат удобно и инспирирано да учат преку игра, што ќе им овозможи да се ангажираат и да се стремат кон постигнување на високи резултати (Connolly et al., 2012).

За да се постигне успешна интеграција на игрите во образованието, наставниците треба да создадат баланс помеѓу педагошките пристапи и забавата, внимателно разгледувајќи ги условите и контекстот во кој се одвива учењето. Интересна игра, која е популарна меѓу учениците и има карактеристики кои го привлекуваат нивниот интерес, може да биде корисна алатка за создавање на ефективни едукативни искуства. Наставниците можат да ги искористат елементите на играта за да развијат забавни и интерактивни училишни активности кои не само што ќе ги задржат учениците мотивирани, туку и ќе водат до постигнување на конкретни образовни резултати. На пример, игра во стил на „лов на богатство“ (treasure hunt) која користи проширена реалност (augmented reality) (Barma et

al, 2015; Saidin et al., 2015) може да создаде ангажирачка, интересна и забавна околина во која ќе се постигне баланс помеѓу физичките и дигиталните интеракции (Ng et al., 2018).

Во ова истражување се одлучивме да искористиме елементи на „бегство од соба“ (Escape room) игра, како игра која е популарна помеѓу учениците. Истражувањата покажуваат дека овој тип на игра може да поттикне тимска работа, како и развој на вештини за решавање проблеми, креативно размислување и комуникација, при што создава ангажирачки искуства за учениците и го подобрува нивното учење. (López-Pernas et al., 2019; Papadakis & Stavrakis, 2020). Иако едукативна игра од тип на Escape room е интересна и мотивирачка за учениците, сепак постои недостиг на истражувања за нејзината имплементација во информатиката, особено во основното образование.

Escape room е тип на игра која во последната декада е многу популарна помеѓу учениците. Тоа е игра која се игра тимски, и каде играчите треба да „избегаат“ од соба полна со предизвици во зададен временски период (Wiemker et al., 2015). За да се победи, играчите мора да решаваат предизвици (загатки) користејќи совети (hints), траги (clues), и развивајќи стратегија. Ако овие игри вклучуваат едукативни елементи во предизвиците, учениците ќе треба да ги совладаат содржините за да постигнат успех, што ќе го подобри нивното учење, и ќе го зголеми нивниот интерес и мотивација за активно учество во активностите (Nicholson, 2018). Со додавање на едукативни активности во приказната, овие игри во стил на Escape room можат да создадат незаборавни искуства за учење кои не можат да се создадат ниту повторат со типични училишни активности (Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2019).

Истражувањата покажуваат дека наставниците ги воведуваат таканаречените Escape room игри во нивната настава за решавање на загатки поврзани со наставниот материјал (Adams et al., 2018). Имено, тим ученици заедно решаваат загатки во ограничено време, кои се поврзани со наставните содржини. Целта на учениците е да ги решат загатките за да може да „избегаат од собата“. За наставниците, оваа игра го контекстуализира наставниот материјал, создавајќи значајно и инспиративно искуство базирано на игра и колаборативно учење, кое може да се применува во различни предмети (Dietrich, 2018; López-Pernas et al., 2021; Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2018; Vörös & Sárközi, 2017) и различни степени на образование (Gordillo et al., 2020; Karageorgiou, 2019).

Игрите во стил на Escape room ги тестираат вештините на играчите за решавање проблеми, латерално размислување и тимска работа преку различни загатки и предизвици. Ова ја прави играта идеална за имплементација во едукативен контекст, бидејќи промовира активно учење и развој на важни когнитивни и социјални вештини (Williams, 2018). Вклучувањето едукативни елементи во предизвиците води до постигнување на наставните цели и истовремено зголемување на мотивацијата и интересот на учениците за учење (Borrego et al., 2017; Nicholson & Cable, 2020), со што се подобруваат компетенциите на учениците (Jiménez et al., 2020).

Дигиталните едукативни игри можат да создадат нови видови интерактивни средини за учење, комбинирајќи дизајн на игра со дизајн на наставни материјали. Ова овозможува интегрирање на забава и едукација, што го прави учењето поангажирачко и мотивирачко

за учениците. Овие интерактивни искуства за учење можат да ја зголемат вклученоста на учениците и да го забрзаат процесот на постигнување на очекуваните исходи во дигиталната средина за учење, на начин како што се постигнува и во училиница (Neumann et al., 2020). Дополнително, учењето базирано на игра, потпомогнато со технологија, и гејмификацијата може да доведат до подобри резултати, особено во предизвикувачки средини за учење (Alzubi et al., 2018; Marin et al., 2018).

Најновиот тренд во примената на едукативни игри во стил на Escape room е нивното креирање и имплементирање во дигитално опкружување (Kroski, 2020; Vergne et al., 2020). Овој пристап ги комбинира предностите на дигиталната технологија со интерактивните и колаборативни аспекти на традиционалната Escape room игра, создавајќи нови можности за учење и ангажирање на учениците. Истражувањата покажуваат дека примената на дигитална едукативна игра во стил на Escape room има позитивен ефект врз учењето на учениците, мотивацијата за учење и способноста за решавање проблеми (Gordillo et al., 2020; Huang et al., 2020; Jiménez et al., 2020).

Иако можеби изгледа поинаку, префрлањето на веќе креирана едукативна игра во стил на Escape room во онлајн опкружување воопшто не е лесна работа. Пренесувањето на физичката едукативна игра во стил на Escape room во онлајн опкружување користејќи Google Forms и алатки за видео конференции покажува дека иако учениците уживаат во дигиталната верзија на играта, тие сметаат дека играта би била поинтересна и поинтерактивна ако се спроведува во физичко опкружување (Ang et al., 2020). Можноста за голем број ученици да ја користат едукативната игра во стил на Escape room истовремено, покажува дека таа може да се користи како средство за подготовка на час, за совладување на наставните содржини и за домашна работа. Сепак, нема доволно докази за придобивките од овие примени (Monnot et al., 2020).

Целта на ова истражување е да се опише процесот на креирање и имплементирање на пристап на учење базирано на комбинција од игра во стил на „лов на богатство“ (Kim & Yao, 2010) и игра во стил на Escape room (Nicholson, 2018) во училиница. Главната цел беше да се обезбеди ангажирачка активност која ќе биде во насока на подобрување на учењето на учениците, но и да се утврдат потенцијалните придобивки и предизвици поврзани со интегрирањето на ваков тип на игра во образовниот процес. Дополнително, почнувајќи од креираната игра и користејќи методологија на дизајнерско размислување (Design thinking), да се креира сличен тип на игра во онлајн опкружување, со цел да се задржи интересот и упорноста на учениците за време на онлајн учењето.

Започнувајќи од игра која е популарна помеѓу учениците (а не е создадена во блок-базирана околина), и додавајќи едукативни елементи, беше креиран сличен тип на игра во физичко и онлајн опкружување, и беа анализирани ефектите од примена на овие пристапи на учење базирано на игра за да се утврди дали тие можат да доведат до зголемена ангажираност и интерес кај учениците, но и дали истовремено имаат едукативна вредност (ИПЗ). Попрецизно проблемот беше анализиран од неколку аспекти:

- ИПЗ.1: Дали може да се искористи едукативна игра во стил на Escape room која се имплементира во физичко опкружување за ангажирање на учениците во учењето?
- ИПЗ.2: Дали може да се искористи едукативна игра во стил на Escape room која се имплементира во онлајн опкружување за ангажирање на учениците во онлајн учењето?
- ИПЗ.3: Дали може да се искористи методологија на дизајнерско размислување за да се креира онлајн едукативна игра во стил на Escape room, која ќе биде интересна и мотивирачка за учениците?
- ИПЗ.4: Дали може да се искористи методологија на дизајнерско размислување за да се постигне нова едукативна вредност на креираната онлајн едукативна игра во стил на Escape room?

За првите две истражувачки прашања (ИПЗ.1 и ИПЗ.2) беа анализирани ставовите на учениците кон имплементација на едукативна игра во стил на Escape room во физичко и онлајн опкружување. Третото (ИПЗ.3) и четвртото (ИПЗ.4) истражувачко прашање се однесуваат на искористената методологија на дизајнерско размислување при креирање на онлајн едукативната игра, па затоа тие се истражуваа преку резултатите на секоја фаза од процесот на дизајнерско размислување.

5.2. Методологија

5.2.1. Едукативна игра во стил на Escape room во физичко опкружување

Креираната едукативна игра во стил на Escape room претставува комбинација на загатки во физичко опкружување со дигитални загатки, поврзани со содржини од информатиката, со цел да создаде интерактивна активност која ќе го побуди интересот и мотивацијата на учениците. Загатките во едукативна игра во стил на Escape room се организирани како во “лов на богатство” (Treasure hunt) игра – секоја загатка ја отклучува следната. Учениците мора да ги решаваат загатките во одреден редослед, и ваквата секвенцијална поставеност на загатките бара вклученост на целиот тим во одреден момент. Едукативниот елемент во загатките е поврзан со наставниот материјал, истовремено поттикнувајќи развој на знаења и вештини кај учениците преку тимска работа, комуникација, соработка и меѓусебно учење. Едукативната игра во стил на Escape room беше организирана во кабинет по информатика и беше дизајнирана да трае најмногу еден час.

Процесот на креирање на едукативната игра во стил на Escape room се состоеше од неколку чекори. Најпрво, беа дефинирани наставните цели кои треба да бидат интегрирани во играта, а потоа беа креирани загатките, при што се водеше сметка тие да вклучуваат предизвици и во физичка и во дигитална форма. Бројот на загатки, како и времетраењето на активноста, беа определени врз основа на претходното искуство на учениците во играње на Escape room игри. Креираната едукативната игра во стил на Escape room се состоеше од шест загатки кои требаше да бидат решени. Потоа, беа креирани загатките (предизвиците), советите и дополнителните ресурси неопходни за да може да се имплементира едукативната игра.

Загатките беа внимателно креирани, земајќи ја во предвид нивната комплексност, бидејќи ако загатката е премногу тешка, учениците може да се чувствуваат фрустрирано и да се откажат, додека ако е премногу лесна, тоа може да доведе до губење на интересот и престанок на играта. Бидејќи од суштинско значење е да се спречи учениците да се задржат предолго на една загатка (што може да доведе до досада, фрустрација или лутина), беа предвидени совети кои учениците може да ги побараат кога ќе се соочат со потешкотии. Првите четири совети беа “бесплатни”, додека за секој следен беше воведен систем на казнени поени.

Темата на едукативната игра во стил на Escape room беше пронаоѓање и деактивирање на уред што претставува закана да ги претвори сите луѓе во роботи. Активноста започнува со раскажување приказна според која вонземјани ја набљудуваат нашата планета и планираат да ја освојат така што ќе ги претворат луѓето во роботи. Според приказната, вонземјаните веќе поставиле скриен уред во училницата, а задачата на учениците е да го пронајдат и уништат. За да го постигнат тоа, тие мора да решат неколку загатки по определен редослед, кои на крајот ќе ги одведат до местото каде што е скриен уредот.

Предизвиците интегрирани во едукативната игра во стил на Escape room се претставени во Табела 11. Во неа се опишани сите загатки, како и насоки за местото на следната загатка, која треба да се отклучи со решението на претходната.

Табела 11. Предизвици во креираната едукативна игра во стил на Escape room за имплементација во училница

Богатство	Загатка	Решение	Совет
Лист хартија која содржи бинарно претставување на букви	Учениците треба да го преведат дадениот бинарен код	Откриениот збор е лозинката да се влезе во следниот предизвик	Некаде во училницата (сами треба да го најдат местото)
QR код кој треба да се скенира и отвори со password	Веб сајтот софржи шест прашања од наставната програма, кои треба да се одговорат	Првите букви од секој одговор креираат лозинка за новиот предизвик.	Еден од компјутерите е дискретно означен со црвено
Означениот компјутер се вклучува со лозинката. Треба да се отвори Excel датотека, во фолдерот Escape room на Desktop	Учениците треба да ги најдат броевите кои се скриени позади соодветната ќелија во Excel датотеката	Броевите се 4-цифрен код за следната загатка	Масата во училницата ја содржи следната загатка – кутија.
Кутија која може да биде отклучена со 4-цифрен код	Кутијата содржи наочари со виртуелна реалност и загатката е учениците да откријат кој уред не припаѓа во групата	Уредот (монитор) е место каде се наоѓа следната загатка	Наставникот не е толку наивен е совет за следната загатка.
Монитор на наставникот	Учениците треба да најдат скриен клуч и да откријат што тој отвара	Шкафче	/

Богатство	Загатка	Решение	Совет
Шкафчето може да отвори со клуч и има две фотографии	Да се најдат разликите меѓу двете фотографии	Местото каде што се наоѓа скриениот уред	Крај на играта

По креирањето на едукативната игра во стил на Escape room, предизвиците беа тестирани и беше извршена симулација на играта за да се провери нејзината функционалност во реална средина. Дополнително, беше креирано упатство за наставниците кои ќе ја имплементираат оваа едукативна игра, во кое беше дадено објаснување на секоја загатка, решение и како треба да се открие следната загатка. Исто така, беше креирано и упатство за учениците, во кое беше зададена приказната и начинот на играње играта.

Главната цел на ова истражување е да се утврдат ставовите на учениците кон имплементираната едукативна игра во стил на Escape room и да се обезбеди информација дали таа би можела да ја зголеми ангажираноста на учениците. Истражувањето не се фокусира на евалуирање на влијанието на едукативната игра врз постигањата на учениците, па поради тоа не беа собрани квантитативни податоци за нивните резултати.

Информациите за ставовите на учениците кон имплементираната едукативна игра во стил на Escape room беа добиени преку повратни информации од учениците по завршувањето на активноста. Дополнително, беше спроведен и онлајн прашалник со дел од учениците. Овој прашалник беше адаптиран од сличен прашалник кој се однесува на употребата на едукативна игра во стил на Escape room за учење на програмирање во високото образование (López-Pernas et al., 2019).

Првиот дел од прашалникот имаше за цел да обезбеди демографски податоци за учениците, а вториот дел беше наменет за утврдување на ставовите на учениците кон имплементираната игра, користејќи пет-степен Ликертова скала, со одговори од "потполно не се согласувам" (1) до "потполно се согласувам" (5). Испитуваните аспекти беа насочени кон оценување на ставовите на учениците кон употребата на едукативна игра во стил на Escape room како активност за учење, како игра, мислењата на учениците за дизајнот на играта, како и мислење дали ја преферираат оваа едукативна игра на часовите во споредба со традиционалниот начин на реализација на наставата. На крајот, беа поставени дополнителни прашања од отворен тип кои се однесуваа на понатамошната употреба на ваков тип на едукативна игра.

5.2.2. Методологија за дизајнирање на дигитална едукативна игра во стил на Escape room

Методологијата на дизајнерско размислување (design thinking) беше искористена за да се пренесе веќе креираната едукативната игра во стил на Escape room во онлајн опкружување. Истовремено, сакавме да провериме дали дигиталната едукативна игра во стил на Escape room може да обезбеди едукативна вредност и да остане ангажирачка за учениците, дури и без комуникација и соработка на учениците (бидејќи се игра онлајн) и отсуство на директен надзор од наставник.

Основата на дизајнерското размислување е всушност пристап за решавање на проблем (Al-Harthi & Al-Asfour, 2020), во нашиот случај – потребата за креирање на онлајн едукативна игра која истовремено ќе биде интересна, ангажирачка за учениците и ќе има и едукативна вредност. За да се постигне ова, беше искористена модифицирана верзија на методот на дизајнерско размислување во пет фази, предложена од Hasso-Plattner Институтот за дизајн при Универзитетот Стенфорд (Dam & Siang, 2018; Melles et al., 2011; Peck & DeSawal, 2021).

Според овој методолошки модел, петте фази на дизајнерско размислување се: емпатија, дефинирање (на проблемот), генерирање идеи, прототипирање (создавање на прототип) и тестирање. Примената на методологијата на дизајнерско размислување во рамки на ова истражување е прикажана на Слика 24.

Слика 24. Методологија на дизајнерско размислување при креирање на онлајн едукативна игра

Методологијата базирана на дизајнерското размислување е популарна методологија која е фокусирана на потребите на корисникот. Во рамките на ова истражување, фазите *емпатија* и *дефинирање* се споени во една заедничка фаза – *идентификација*, што овозможи подлабоко разбирање на проблемот од перспектива на учениците и помогна да се дефинира проблемот на начин што е фокусиран на учениците, тргнувајќи од нивните потреби и ставови кон претходно имплементираната едукативна игра во стил на Escape room во физичко опкружување.

Дизајнерското размислување претставува когнитивен процес што резултира со развој на дизајнерски концепти (Cross, 2023), а неговата примена во рамки на ова истражување укажува дека фокусот беше ставен на процесот на осмислување и креирање на дигитална едукативна игра. Во фазата на генерирање идеи (*ideate*), беа анализирани и утврдени клучните карактеристики на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room, при што процесот започна од ставовите и интересите на учениците, како и од дефинирање на едукативните содржини и елементи што играта треба да ги интегрира.

Во фазата на прототипирање, беше развиена дигитална едукативна игра во стил на Escape room, која потоа беше тестирана со учениците во следната фаза. Добиените повратни информации од учениците помогнаа да се утврди дали играта ги задоволува нивните потреби и дали е во согласност со целите на истражувањето. Врз основа на овие информации, беше добиен подетален увид во процесот и неговите ограничувања, што може да се искористи за започнување нов циклус на дизајнерско размислување, со цел подобрување на квалитетот и ефективноста на финалната верзија на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room.

Иако дизајнерското размислување често се прикажува како линеарен процес со последователни чекори, во пракса тоа е динамичен и повторувачки процес. Во секоја фаза можат да се појават нови сознанија кои налагаат враќање и ревидирање на претходните чекори. Целосните линии на Слика 24 го прикажуваат редоследот на фазите според методологијата, додека испрекинатите линии илустрираат како различни резултати од процесот на дизајнерско размислување можат повторно да се применат (Melles et al., 2011).

Секоја од фазите на методологијата на дизајнерско размислување е детално објаснета во следните параграфи.

Фаза на идентификација – идентификување на потребите и ставовите на учениците кон користење на едукативна игра во стил на Escape room

Првата фаза од методологијата на дизајнерско размислување беше да се постигне емпатично разбирање на проблемот што сакаме да го решиме – како да се креира дигитална едукативна игра во стил на Escape room која ќе биде истовремено интересна и едукативна, а воедно ќе ги ангажира учениците во процесот на учење. За таа цел, се започна со анализа на ставовите на учениците кон физичката едукативна игра во стил на Escape room (дел 5.2.1), а потоа се идентификуваа аспектите на играта што треба да се адаптираат за онлајн опкружување.

Загатките искористени во физичката едукативна игра во стил на Escape room беа поврзани со наставниот материјал и поттикнуваа истражување, комуникација, соработка и тимска работа. Повратните информации од учениците и резултатите од прашалникот обезбедија докази дека едукативните игри во стил на Escape room претставуваат ефективен начин за поголема активност на учениците, па затоа пристапиме кон префрлање на овој тип на игра во онлајн опкружување. Технолошките ограничувања во однос на комуникацијата, соработката и недостатокот на слободно движење во одреден физички простор создадоа потреба за целосно редизајнирање на играта.

Фаза на генерирање идеи – идеи за елементи на дигитална едукативна игра во стил на Escape room

Следната фаза од методологијата на дизајнерско размислување беше дефинирање на неопходните аспекти на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room. Врз основа на резултатите од нашето претходно истражување, беше заклучено дека соработката и тимската работа, кои беа присутни во физичката средина, а не може да бидат достапни

во дигиталната верзија, треба да бидат заменети со друг аспект на играта што ќе внесе возбуда во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room. Истовремено, дефинираните предизвици (задачи) требаше да имаат двојна цел – да бидат поврзани со игровните активности, но и да имаат едукативна вредност.

За да се најде решение за овие нетривијални прашања, беа анализирани резултатите од ставовите на учениците кон имплементацијата на физичката едукативна игра во стил на Escape room, опишана во претходниот дел. Врз основа на тие резултати, беше заклучено дека иако дигиталната верзија на играта нема да содржи колаборативен елемент, доколку се успее да се задржи возбудата и натпреварувачкиот дух, учениците сепак ќе уживаат во играта, што ќе доведе до позитивно и ангажирачко едукативно искуство.

За да се постигне ова, беше неопходно да се идентификува нова едукативна вредност на играта која ќе ја замени соработката, тимската работа и компетативноста, додека учениците ги совладуваат концептите од областа на информатиката. Истовремено, требаше да се идентификува дел од процесот на учење што е погоден за индивидуална задача и кој може да стане попривлечен доколку се имплементира преку пристап базиран на игра.

Фаза на прототипирање – креирање на прототип на дигитална едукативна игра во стил на Escape room

Фазата на прототипирање започна со пронаоѓање на платформа на која играта ќе биде креирана и имплементирана. Платформата требаше да биде дизајнирана на начин што ќе обезбеди интуитивна и непречена употреба на играта, со цел учениците да не се соочуваат со технички потешкотии при нејзиното користење. За таа цел, беше искористена платформа која претходно докажано функционираше како ефективно средство за развој на дигитални игри во стил на Escape room во едукативен контекст (Jiménez et al., 2020).

Развиениот прототип на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room беше понуден како онлајн активност. Учениците имаа можност да пристапат кон играта во време кое најмногу им одговараше. Тие ги анализираа прашањата во загатките, учеа од своите грешки и ја завршуваа играта со сопствено темпо.

Фаза на тестирање – тестирање на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Информациите за ставовите и мислењата на учениците во однос на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room беа собрани преку прашалник кој учениците го пополнуваа по завршувањето на активноста. Прашалникот беше адаптиран од сличен прашалник поврзан со користење на едукативна игра во стил на Escape room при изучување на програмирање во универзитетски контекст (López-Pernas et al., 2019), при што беа додадени одредени елементи од прашалникот поврзан со имплементацијата на едукативна игра во стил на Escape room во физичка училишница (Dimova et al., 2020).

Со првиот дел од прашалникот беа собрани демографски податоци за учениците (пол, возраст и училиште). Вториот дел од прашалникот беше креиран за да ги измери

ставовите на учениците кон играта, користејќи пет-степен Ликертова скала, со одговори од „потполно не се согласувам“ (1) до „потполно се согласувам“ (5). Беа собрани информации за мислењето на учениците во однос на дизајнот на играта, едукативната вредност на играта, како и нивниот став кон ваков тип на активност.

Учениците имаа можност да размислат за играта и да одговорат на прашања од отворен тип за тоа што најмногу им се допаднало, што не им се допаднало и што може да се промени за да се подобри играта. На овој начин, учениците дадоа конструктивна повратна информација за нивното искуство при користење на креираната игра што ќе овозможи подобрување на квалитетот на дизајнот на дигиталната игра во стил на Escape room (испрекината линија од Слика 24).

5.3. Резултати и дискусија

Главната цел на ова истражување е да се евалуираат ставовите и мислењата на учениците во однос на имплементирани едукативни игри во стил на Escape room во физичко и дигитално опкружување и да се обезбедат информации дали тие можат да се користат за да се зголеми ангажираноста и интересот на учениците за изучување на информатиката. Дополнително, истражувањето го анализира процесот на префрлање на традиционалната игра во стил на Escape room базирана на загатки, која се игра во кабинет по информатика, во онлајн опкружување користејќи методологија на дизајнерско размислување.

Во продолжение се елаборирани резултатите од секоја фаза од процесот на дизајнерско размислување, проследени со соодветна анализа и критичка дискусија на добиените наоди. Имајќи предвид дека имплементацијата на едукативната игра во стил на Escape room во физичко опкружување кореспондира со првата фаза од процесот на дизајнерско размислување (идентификување на потребите и ставовите на учениците), резултатите од оваа имплементација, како и соодветната анализа и дискусија, се презентирани во рамките на резултатите и дискусијата за првата фаза. Притоа, резултатите и дискусијата за секоја фаза се прикажани заедно бидејќи наодите од секоја фаза се користат за дефинирање на чекорите во следната фаза од процесот на дизајнерско размислување.

Фаза на идентификација – идентификување на потребите и ставовите на учениците кон примена на едукативна игра во стил на Escape room

Првата фаза на методологијата на дизајнерско размислување е разбирање на проблемот кој сакаме да го решиме – како да се создаде дигитална игра која ќе биде истовремено интересна и едукативна од перспектива на учениците. На почетокот беа идентификувани ставовите на учениците кон користењето на едукативна игра во стил на Escape room која беше имплементирана во училиница, како и елементите од играта кои најмногу им се допаднале на учениците.

Едукативна игра во стил на Escape room беше имплементирана во 12 основни училишта. Вкупно, 881 ученик учествуваа во истражувањето, со што се обидовме да надминеме едно од главните ограничувања на истражувањата во литературата (мал број на

учесници) поврзани со имплементација на учење базирано на игра во наставата по информатика.

Од самиот почеток на организацијата на едукативната игра во стил на Escape room, беше забележан огромен интерес кај учениците. Тие покажаа висок степен на ентузијазам и мотивација за учество, со изразена нетрпеливост за започнување на активността. Дополнително, уште пред почетокот на самата игра, учениците во рамките на своите тимови започнаа со планирање и договарање на стратегии насочени кон ефикасно и брзо завршување на зададените задачи во играта.

Имплементацијата на едукативната игра во стил на Escape room предизвика голема возбуда, забава и задоволство кај учениците. Мотивацијата на учениците беше поттикната од натпреварувачкиот дух, при што тие настојуваа да бидат први во решавањето на загатките, идентификувањето на следниот предизвик и успешно „излегување“ од училницата (Слика 25).

Слика 25. Имплементација на едукативната игра во стил на Escape room во училница

Прашалникот за утврдување на ставовите и мислењата на учениците во врска со имплементираната игра во стил на Escape room, им беше понуден само на учениците од две од училиштата каде што беше имплементирана играта, што беше околу 20% од сите учесници. Истиот беше пополнет од 95 ученици и одговорите на учениците се дадени во Табела 12, прикажувајќи ја средната вредност на одговорите на учениците (M) и стандардна девијација (SD).

Табела 12. Ставови на учениците кон имплементирање на едукативната игра во стил на Escape room во физичко опкружување

Прашање	Средна вредност (M)	SD
Кое е твоето општо мислење за Escape room? (1 лошо - 5 многу добро)	4.96	0.20
Означи го твојот степен на согласување со следните тврдења (1 потполно не се согласувам, 5 потполно се согласувам)		
Сакам да играм игри	4.82	0.51
Беше лесно да се стигне до крајот на играта во стил на Escape room	4.48	0.63
Escape room играта беше забавна	4.89	0.54

Прашање	Средна вредност (M)	SD
Escape room играта ми овозможи да го подобрам моето знаење по информатика	4.71	0.81
Escape room играта беше довро организирана	4.89	0.45
Бев нестрплив да ја отворам следната загатка во Escape room	4.81	0.53
Escape room играта ме поттикна на натпревар	4.74	0.61
Ми се допаѓа соработката додека играме Escape room игра	4.84	0.64
Учењето на овој начин ми се допаѓа повеќе од останатите	4.83	0.43
Можам да научам повеќе на овој начин отколку на традиционалниот начин	4.56	0.81
	Да	Не
Дали би им предложил и на други ученици да ја играат играта?	94 98.95%	1 1.05%
Дали би сакал и другите часови да вклучуваат вакви активности?	95 100%	0 0.00%

Од учениците кои го пополнија прашалникот, 35 се машки (36.84%), а 60 женски (63.16%). Интересно е да се напомене дека не се забележани разлики според полот во одговорите на прашањата. Овие наоди укажуваат дека, иако женските ученици обично се порезервирани во однос на играњето игри, играта во стил на Escape room подеднакво ги привлекува учениците, што претставува значаен и корисен податок за истражувачката заедница.

Најголем дел од учениците имале и претходен интерес за игри ($M = 4.82$, $SD = 0.51$), што доведува и до интерес за играње на едукативна игра во стил на Escape room. Резултатите од прашалникот покажуваат дека целокупниот впечаток на учениците за едукативната игра е многу позитивен ($M = 4.96$, $SD = 0.20$) и сметаат дека тоа било забавно искуство ($M = 4.89$, $SD = 0.54$).

Во однос на дизајнот на едукативната игра во стил на Escape room, учениците сметаат дека таа била добро организирана ($M = 4.89$, $SD = 0.45$), а повеќето ученици сметаат дека било лесно да ги решат загатките и да стигнат до крајот на играта ($M = 4.48$, $SD = 0.63$).

Она што можеше да се забележи за време на активноста во сите училишта беше дека учениците кои имале добра соработка и координација меѓу членовите на тимот постигнаа најдобри резултати. Учениците мора да работат заедно за да победат или да изгубат како тим при што соодветното распределување на задачите меѓу учениците во тимот доведе до побрзо завршување на задачата. Групите кои назначија лидер на тимот кој делегираше задачи и го управуваше процесот беа поуспешни. Важноста на соработката и тимската работа ја истакнаа и учениците во евалуацијата на пристапот ($M = 4.84$, $SD = 0.64$). Развојот на комуникациските, колаборативните, менаџерските и лидерските вештини е една од најважните придобивки од примената на овој пристап.

Поставувањето на временско ограничување при играње на играта беше многу корисно при имплементацијата на активноста. На тој начин беше постигнато чувство на итност

кое ги мотивира тимовите да се ангажираат и побрзо да ги решаваат предизвиците. Тие трчаа низ училницата, обидувајќи се да се организираат за да ја завршат активноста што е можно побрзо. Комбинацијата на физички и дигитални загатки беше огромен успех бидејќи ја направи активноста поангажирачка и повозбудлива за учениците.

Најголем дел од учениците беа многу компетативни при учеството во играта ($M = 4.74$, $SD = 0.61$), и беа нетрпеливи да ја отворат следната загатка ($M = 4.81$, $SD = 0.53$). Сето ова го разви колаборативниот дух кај учениците, интересот, мотивацијата, критичкото размислување и вештините за решавање проблеми, обезбедувајќи докази дека едукативните игри во стил на Escape room претставуваат соодветен начин за зголемување на ангажираноста на учениците.

Заклучокот од претходната дискусија е дека едукативна игра во стил на Escape room во физичко опкружување може да биде одличен начин за поттикнување на мотивацијата и зголемување на ангажираноста на учениците при изучување на информатиката (ИПЗ.1).

Од аспект на едукативната вредност, добиените резултати укажуваат дека учениците сметаат дека употребата на играта им помогнала за подобрување на нивното знаење од информатиката ($M = 4.71$, $SD = 0.81$). Дополнително, повеќето учесници изразиле убедување дека ваквиот интерактивен и ангажирачки пристап овозможува поефикасно и подлабоко совладување на наставните содржини во споредба со традиционалните форми на настава. Овој наод е поткрепен со високото ниво на согласност со ставот дека учениците го претпочитаат овој начин на реализација на наставата ($M = 4.83$, $SD = 0.43$). Овие беа клучни наоди кои покажаа дека во игрите во стил на Escape room може да се додадат посебни образовни елементи, што може да доведат до постигнување на очекуваните исходи од учењето на забавен и возбудлив начин.

Овие резултати се во согласност со претходните истражувања кои покажуваат дека едукативните игри во стил на Escape room може да ги подобрат постигањата на учениците за специфична тема (Borrego et al., 2017; Nicholson, 2018). Сепак, и покрај позитивните ефекти врз учењето, истражувањата покажуваат дека ваквиот тип игри сè уште се недоволно застапени во образовната пракса, како во основното и средното, така и во високото образование (Taraldsen, 2022).

Анализата на одговорите на учениците на прашањата од отворен тип укажува на високо ниво на интерес и мотивација за учество во ваков тип на игри. Поголемиот дел од учениците имаат исклучително позитивни ставови, нагласувајќи дека целосно уживале во искуството и дека ваквиот пристап кон учењето го сметаат за интересен, динамичен и поттикнувачки. Овие наоди ни дадоа основа за следната фаза од процесот на дизајнерско размислување – генерирање идеи (Ideate), при што фокусот е насочен кон утврдување на клучните аспекти на дизајнот на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room.

Сите ученици (100%) би сакале и на другите часови да има вакви слични активности, а најголем дел од нив (98.95%) ќе ја препорачаат активноста и на други ученици, што го потврдува потенцијалот на ваквиот тип игри за зголемување на ангажираноста и интересот на учениците.

Фаза на генерирање идеи – идеи за елементи на дигитална едукативна игра во стил на Escape room

Откако беа утврдени ставовите на учениците, и добивме увид во проблемот од перспектива на учениците, следната фаза во процесот на дизајнерско размислување беше генерирање на идеи за дигитална едукативна игра во стилот на Escape room.

Започнувајќи од позитивните ставови на учениците кон користењето на едукативна игра во стил на Escape room во физичко опкружување и нивната компетативност за време на играње на играта, целта беше да се создаде дигитална едукативна игра во стил на Escape room која ќе ги развива вештините на учениците за критичко размислување и решавање проблеми, овозможувајќи им активно учество во активностите. Сепак јасно беше дека колаборативноста и компетативноста кои беа присутни во имплементиратата игра во стил на Escape room не може да се пренесат и во онлајн везријата, па беше неопходно да се пронајде нов аспект на играта кој би можел да ги инспирира и ангажира учениците, а би се имплементирал индивидуално.

Самооценувањето на учениците претставува одличен аспект на наставата кој може да се искористи за оваа цел. Имено, самооценувањето е индивидуален процес кој е многу важен од едукативна гледна точка, бидејќи овозможува идентификување на деловите од материјалот што бараат повеќе внимание од учениците. Од друга страна, за да се постигне целта на самооценувањето, учениците мора да бидат активно ангажирани во процесот на самооценување. Исто така самооценувањето има компетативен карактер при што учениците настојуваат да бидат подобри од останатите ученици, но и самите да се подобрат.

Алгоритамското размислување беше идентификувано како најсоодветна тема околу која ќе биде поставена приказната за дигиталната игра во стил на Escape room, бидејќи оваа тема е тешка за разбирање и оценување во традиционалната училница, па потребно е да се најде начин како истатата да се изучува на забавен и интерактивен начин, каде учениците можат да напредуваат со сопствено темпо, според претходното знаење. Едукативните елементи поврзани со алгоритамско размислување кои треба да се вметнат во играта најчесто бараат високо ниво на размислување, како што се креативност, критичко размислување и решавање проблеми (Korkmaz et al., 2017). Притоа важно беше учениците да разберат дека можат да учат од своите грешки, што ќе ја зголеми нивната самодоверба на интересен и возбудлив начин. Согласно ова, следниот чекор во методологијата на дизајнерско размислување беше да се креира едноставна дигитална игра во стил на Escape room, преку која учениците ќе можат да извршат самооценување на своето знаење од областа на алгоритамското размислување.

Фаза на прототипирање – креирање на прототип на дигитална едукативна игра во стил на Escape room

Genially (<https://genially.com/>), како платформа која овозможува креирање на интерактивни анимирани содржини беше искористена за да се креира дигиталната едукативна игра во стил на Escape room. Тоа е платформа за креирање на визуелно привлечни, ангажирачки и интерактивни дигитални содржини, игри, квизови и

портфолија. Учениците можат да пристапат до играта преку линкот што го дава наставникот и веднаш да започнат со играње. Почетната страница на креираната дигитална едукативна игра во стил на Escape room е прикажана на Слика 26.

Слика 26. Почетна страна на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Учениците треба да ја прочитаат приказната и да започнат со играта. Севкупната тема на креираната игра е откривање на тајната за повисока оценка по информатика на дадена тема, која е скриена во ковчег. Ковчегот може да се отвори со петцифрен број, при што секоја цифра претставува решение на различна загатка. Редоследот на бројките е важен и го одредува редоследот на решавање на загатките. Дигиталната едукативна игра во стил на Escape room се состои од пет загатки, скриени на пет различни локации. Учениците треба виртуелно да патуваат низ светот од едно место до друго (Слика 27) и да ги решаваат загатките за да ги откријат сите пет цифри.

Слика 27. Приказната позади загатките во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Следуваше идентификација на едукативните елементи што ќе бидат вклучени во играта. Секоја загатка е прашање поврзано со даден алгоритам (Слика 28). Загатките беа внимателно креирани, при што нивната сложеност се зголемува како што се напредува низ играта, односно првата загатка е наједноставна, а секоја следна користи елементи од претходните алгоритми. Учениците треба да го анализираат прашањето, да го разберат алгоритмот и да го најдат резултатот: една цифра. На крајот, учениците добиваат петцифрен број кој се користи за отворање на ковчегот, што претставува „излез“ од собата и крај на играта.

Слика 28. Пример на загатка во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Активноста им беше зададена на учениците како дополнителна онлајн активност по завршувањето на часовите, при што тие требаше да го искористат стекнатото знаење и вештини поврзани со темата во конкретни ситуации и имаа можност за самооценување. Бидејќи прашањата кои беа поставени во играта се поврзани со развој на повисоки когнитивни вештини за кои е потребно повеќе време за решавање, не беше одредено временско ограничување за завршување на играта, па учениците ја поминуваа активноста со свое темпо, во време кое самите го избираа.

Овој дизајн на играта беше усогласен со почетната едукативна игра во стил на Escape room и со наодите од истражувањето за истата кај учениците (испрекнатите линии од Слика 24).

Фаза на тестирање – Тестирање на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Вкупно 117 ученици го пополнија прашалникот по завршување на самооценувањето на своето знаење преку играње на дигиталната Escape room игра, со цел да се соберат информации за нивните ставови кон имплементираниот пристап (финална фаза на процесот на дизајнерско размислување). Резултатите се дадени во Табела 13, при што за секое прашање се дадени средната вредност (M) и стандардната девијација (SD), прикажувајќи ја дисперзијата на одговорите на учениците. Од вкупниот број ученици што го пополнија прашалникот, 66 се машки (56.41%), а 51 женски (43.59%).

Табела 13. Ставови на учениците во однос на користењето на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Тврдење	Средна вредност (M)	SD
Беше лесно да се следат инструкциите на играта	4.44	0.86
Загатките во играта не беа многу тешки	4.10	1.17
Escape room играта беше интересна	5.00	0.00
Бев нестрплив да ја отворам следната загатка	4.41	1.12
Научив нешто ново со играта	4.26	1.18
Ми се допадна активноста	4.74	0.68
Учењето преку вакви активности е поинтересно	4.74	0.69

Би сакал повторно да учествувам во вакви активности	4.75	0.67
Играта беше сложена	1.68	1.19
Загатките ме поттикнаа на размислување	4.64	0.76

Резултатите од прашалникот покажуваат дека учениците немале потешкотии при играњето на дигиталната игра, при што процесот на следење на упатствата и учество во играта е оценет како едноставен и лесен за извршување. ($M = 4.44$, $SD = 0.86$). Сепак, иако повеќето ученици сметаат дека загатките во играта не биле многу тешки за решавање ($M = 4.10$, $SD = 1.17$), дисперзијата во нивните одговори укажува на тоа дека некои ученици сепак имале потешкотии при решавањето на истите. Може да се забележи дека бројот на ученици кои ги сметаат загатките за тешки е поголем кога ја играат играта во дигитална отколку во физичка средина, што е очекувано, бидејќи целта на загатките во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room е да ги вклучат учениците во самооценување, односно тоа е индивидуална активност во која учениците треба да демонстрираат одредени знаења и вештини за да ја решат загатката. Покрај тоа, загатките во дигиталната едукативна игра бараат повисоки когнитивни вештини, а не само репродукција на факти, бидејќи се поврзани со една од потешките теми за учениците – алгоритамско размислување. Од друга страна, загатките кои беа поставени во играта која учениците ја играа во училиште беа повеќе насочени кон воспоставување соработка и беа полесни за решавање. Вредноста на стандардната девијација покажува разлики во одговорите на учениците, што најверојатно зависи од нивното претходно стекнато знаење за темата. Резултатите за сложеноста на играта ($M = 1.68$, $SD = 1.19$), исто така се во согласност со претходната дискусија.

Интересен факт што произлезе од анализата е тоа што загатките во играта ги поттикнале учениците на подлабоко размислување и дејствувале мотивирачки за решавање на задачите. ($M = 4.64$, $SD=0.76$). Од ова може да се заклучи дека, иако некои ученици ги сметаат загатките за предизвик, преку нив тие биле поттикнати да размислуваат, со што се развиваат повисоки когнитивни вештини. Дополнително, учениците биле нестрпливи да ја отворат следната загатка во играта и да стигнат до крајот ($M = 4.41$, $SD = 1.12$). Вредностите на стандардната девијација повторно покажуваат разлики во одговорите на учениците и укажуваат на тоа дека тие имаат различни ставови и покрај високата средна вредност на добиените одговори. Ова најверојатно е резултат на различното ниво на знаење на учениците. Учениците кои немаат проблеми со решавање на загатките (76.92%) беа нестрпливи побрзо да ја завршат играта, додека за учениците што имаат потешкотии во одговарањето на прашањата, играта се покажа како посложена, па за нив беше потребно подолго време за решавање на одредени загатки. Одговорите на учениците во однос на едукативниот аспект на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room покажуваат дека тие научиле нешто ново преку играта ($M = 4.26$, $SD = 1.18$), уште еднаш истакнувајќи ја разликата во одговорите на учениците во зависност од нивното претходно искуство со темата и стекнатите знаења и вештини.

И покрај разликите во одговорите на учениците за сложеноста на играта и тежината на загатките, на најголем дел од учениците им се допаѓа активната ($M = 4.74$, $SD = 0.68$). Тие уживале во играта и би сакале повторно да учествуваат во вакви активности ($M =$

4.75, $SD=0.67$). Најголем дел од учениците ученици сметаат дека учењето преку вакви активности е поинтересно од другите форми на учење ($M = 4.74$, $SD = 0.69$), што ни дава потврда дека интерактивните активности со елементи на гејмификација го привлекуваат вниманието на учениците и ја одржуваат нивната ангажираност за време на активноста. Притоа се забележува поголема конзистентност во одговорите на учениците во споредба со едукативниот аспект на играта. Сите ученици (100% од нив) сметаат дека ваков тип на едукативна игра е интересен за играње и учење. Оттука, може да се заклучи дека имплементацијата на дигитална едукативна игра во стил на Escape room во наставата го зголемува интересот и мотивацијата на учениците.

Анализата на одговорите на отворените прашања покажува дека учениците ја доживеале играта како многу ангажирачка. Тие имаат позитивни впечатоци за играта во целост, особено за процесот на анализирање на загатките, логичкото размислување и откривањето на конечниот одговор. Учениците истакнале дека преку оваа активност научиле нови содржини и уживале во процесот на учење, што за нив претставувало сосема ново и поразлично искуство. Дополнително, тие ја нагласиле забавната компонента на активноста, оценувајќи дека ваквиот начин на оценување, кој наликува на игра, ја зголемува нивната мотивација. Посебно го издвојуваат учењето преку игра како еден од највпечатливите и најинтересните аспекти на активноста.

Претходната анализа на ставовите на учениците во однос на користењето на дигитална едукативна игра во стил на Escape room, како онлајн активност, покажува дека учениците ја сметаат играта за лесна за играње, интересна и динамична. Дополнително, тие изразуваат интерес за вклучување во слични активности во иднина, со желба ваквите активности да бидат подолготрајни и да содржат поголем број на предизвикувачки загатки. Овие резултати потврдуваат дека дигиталната едукативна игра во стил на Escape room може да се користи за зголемување на ангажираноста на учениците во онлајн опкружување (ИПЗ.2).

Дел од учениците посочиле дека особено им се допаѓа приказната поврзана со играта, како и начинот на кој се формулирани прашањата во загатките. Голем дел од нив уживале во елементите на мистерија, возбудливост, непредвидливост и чувство на постигнување поврзано со успешно завршување на играта. Генерално, учениците позитивно ја оценија имплементацијата на методолошкиот пристап, изразувајќи задоволство од целокупното искуство.

Од одговорите на прашањето за тоа што најмалку им се допаднало, произлегува дека учениците сметаат дека играта имала мал број на прашања, па истата завршила побрзо од очекуваното. Иако некои ученици забележале дека одредени прашања биле тешки за решавање, тие сепак изјавиле дека уживале во активноста. Оваа забелешка е во согласност со добиените вредности на стандардната девијација во врска со перцепцијата за тежината на загатките.

Дополнително, учениците сакаат вклучување на поголем број прашања од сличен тип во идните активности, како и зголемување на бројот на загатки со различни нивоа на сложеност. Повеќето ученици би сакале да учествуваат во подолги и посложени

предизвици. Овие наоди укажуваат дека учениците сакаат активности што вклучуваат повисоко ниво на когнитивен предизвик, кои ги стимулираат нивните вештини за критичко размислување и решавање проблеми. Исто така, учениците покажаа интерес за повторување на слична активност во иднина, при што некои од нив веќе предложиле и идеи за тоа како играта може да се направи посложена и попредизвикувачка.

Сите овие наоди водат до заклучок дека учениците ја сметаат играта за инспиративна и мотивациска, што потврдува дека дигиталната едукативна игра во стил на Escape room може да се користи за ангажирање на учениците во онлајн опкружување (ИПЗ.2), карактеристика на играта што е поврзана со зголемување на компетенциите на учениците (Jiménez et al., 2020).

Главното ограничување на ова истражување е тоа што беше искористен само еден инструмент (прашалник за учениците) за да се евалуираат ефектите од имплементација на едукативна игра во стил на Escape room во процесот на учење. Иако со прашалникот беше утврдено ангажирањето на учениците, понатамошни истражувања поврзани со постигнувањата на исходите од учењето можат да послужат за потврдување на добиените резултати.

Дополнително, може да се истражува на кој начин примената на дигитална едукативна игра во стил на Escape room може да поддржува соработка, доверба и рефлексивност, со што може да се создаваат динамични и флексибилни околинис за учење (Levy et al., 2021), како и влијанието на имплементацијата на овој тип на игри за оценување на учениците врз нивните постигања, земајќи ги предвид и негативните (Toda et al., 2017) и позитивните (Putz et al., 2020) аспекти на овој пристап.

5.4. Заклучок

Ангажирањето на учениците за време на активностите е важен елемент што влијае врз нивното учење и го определува постигнатото знаење и стекнатите вештини. Интеграцијата на игри, кои комбинираат забавни и едукативни елементи, во процесот на учење е препознаена како клучен фактор за зголемување на интересот и мотивацијата на учениците за наставниот процес.

Иако едукативните игри во стил на Escape room имаат значително влијание на зголемување на ангажираноста, интересот и мотивацијата на учениците, нивната примена во полето на информатиката е минимална, а во литературата може да се најдат само неколку истражувања, главно во високото образование. Ова истражување имаше за цел да ги испита ставовите на учениците кон овој методолошки пристап на учење и дали истиот може да го подобри нивното ангажирање во активностите за учење. Прикажаната имплементација на едукативната игра во стил на Escape room е само прв чекор во понатамошните истражувања за евалуација на ефективността на применетиот методолошки пристап.

Истражувањето за користењето на едукативни игри во стил на Escape room во училиница покажа дека соодветната употреба на овие игри може да има значајни позитивни ефекти

врз ангажирањето, како и интересот и мотивацијата на учениците за изучување на информатиката. Овие резултати претставуваат доказ дека едукативните игри во стил на Escape room се моќен начин за зголемување на интересот и ангажирањето на учениците (ИПЗ.1).

Тргувајќи од ова и користејќи ја методологијата на дизајнерско размислување, беше креирана едноставна дигитална едукативна игра во стил на Escape room во која учениците имаа можност да извршат самооценување на своето знаење од областа на алгоритамското размислување. Добиените резултати јасно покажуваат дека дигиталната едукативна игра во стил на Escape room е прифатена како многу интересна и може да се искористи во процесот на учење. Резултатите од прашалниците спроведени со учениците ги потврдија придобивките од овој пристап, кој обезбедува истовремено и едукативни и забавни елементи, зголемувајќи ја ангажираноста на учениците во онлајн опкружување (ИПЗ.2).

Користејќи го пристапот на дизајнерско размислување, нашиот истражувачки фокус беше пренасочен од проблем кон решенија и акција, со цел креирање на дигитална едукативна игра која ќе ги поврзе педагошките пристапи и забавните елементи, тргнувајќи од потребите и ставовите на учениците за оваа тема. Во рамките на процесот беше креирана дигитална едукативна игра во стил на Escape room која беше позитивно прифатена од учениците. Според нив играта е интересна и забавна, при што тие беа нестрпливи да ги отворат следните загатки и да ја завршат играта. Нивните одговори на отворените прашања покажаа дека им се допаѓа играта и ја сметаат за многу мотивирачка. Ова е потврда дека со користење на пристапот на дизајнерско размислување може да се развијат ангажирачки дигитални едукативни игри кои го зголемуваат интересот и мотивацијата на учениците (ИПЗ.3).

Истражувањето елаборира како може да се искористи методологијата на дизајнерско размислување не само за решавање на проблемот – пренесување на играта од физичко во онлајн опкружување, притоа задржувајќи го нејзиниот најважен елемент (ангажираноста на учениците), туку и како може да се постигне нова едукативна вредност во играта, во овој случај, самооценување на учениците во процесот на учење (ИПЗ.4).

Дополнително, во ова поглавје е елаборирано како соработката, која е својствена за игри во физичко опкружување, може да се надомести со искористување на дигиталната игра во друг сегмент од процесот на учење, на пример, како алатка за самооценување, која не само што предизвикува ангажираност, туку истовремено поттикнува натпреварувачки дух меѓу учениците.

6. МЕТОДОЛОГИИ ЗА ПРИМЕНА НА УЧЕЊЕ БАЗИРАНО НА ИГРА ПРИ ЕДУКАЦИЈА ЗА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

6.1. Методолошки пристап кој комбинира учење базирано на игра и соученичко учење за време на едукацијата за сајбер безбедност

6.1.1. Вовед

Прегледот на литературата покажа недостиг од истражувања за примена на учење базирано на игра во наставни подрачја различни од програмирањето, во основното образование, што не е случај со другите степени на образование. Имено, во средно образование, како и на високообразовните институции постојат истражувања поврзани со примената на пристап на учење базирано на игра за совладување на содржини различни од програмирање, како на пример сајбер безбедност, мрежи, податочни структури, итн. Со оглед на тоа што учениците поминуваат значителен дел од своето време онлајн, важноста на едукацијата за сајбер безбедност уште од најрана возраст не може да се занемари.

Во ова поглавје се елаборирани примени на пристапот на учење базирано на игра при стекнување на знаења и вештини од областа на сајбер безбедноста во основните училишта, што дава значителни информации во академската заедница и потенцијално ќе влијае на идните образовни практики во ова значајно поле.

Важноста на едукацијата за сајбер безбедност е очигледна, бидејќи таа им помага на поединците и организациите да се заштитат од сајбер напади како хакирање, злоупотреба на податоци и други штетни активности (Rowe et al., 2011). Истражувањата покажуваат недостиг од професионалци во областа на сајбер безбедноста, што ја нагласува потребата од подобрување на квалитетот на образованието во овој сегмент (AlDaajeh et al., 2022; Balakrishna, 2021). Како што се проширува дигиталниот свет, така потребата од експерти за сајбер безбедност постојано ќе расте (Blažič, 2022). Затоа, промените во едукацијата за сајбер безбедност треба да се случуваат во сите степени на образование, започнувајќи со воведување на позитивно дигитално однесување во основното образование.

Основните училишта може да имаат клучна улога во едукацијата на учениците за безбедно користење на онлајн просторот и развој на позитивни дигитални навики од

најрана возраст (Amankwa, 2021). Едукацијата може да опфати теми како што се онлајн безбедност, препознавање и избегнување на онлајн измами, заштита на личните податоци и одговорно дигитално граѓанство (Suson, 2019). Со запознавање на учениците со овие концепти од најрана возраст, тие ќе бидат посигурни и посpremни да се соочат со предизвиците што ги носи дигиталниот свет додека растат. Покрај тоа, оваа едукација може да придонесе за создавање култура на свесност за сајбер безбедност и да помогне во идентификување на таленти во оваа област за во иднина (Richardson et al., 2020).

Едукацијата за сајбер безбедност во основното образование главно се фокусира на запознавање на учениците со основите на онлајн безбедност, како што се креирање силни лозинки, претпазливост при споделување на лични информации и препознавање потенцијални закани од злонамерен софтвер или измами (Kaban, 2021). Исто така, ги вклучува и аспектите на одговорна употреба на технологијата, како што се почитување на приватноста онлајн и спречување на сајбер насилство (Martin et al., 2018). Едукацијата за сајбер безбедност варира на глобално ниво, при што постојат значителни разлики меѓу пристапите во различни земји (Sağlam et al., 2023). На пример, програмите во САД се фокусираат на практични вештини и работа на реални сценарија, додека европските програми често ја интегрираат сајбер безбедноста во наставата по информатиката. И едните и другите инвестираат во иницијативи подржани од владите за подобрување на едукацијата за сајбер безбедност и развој на работната сила во оваа област (Parrish et al., 2018).

Иако сајбер безбедноста е од големо значење, таа сè уште не е доволно застапена во образовниот процес, особено ако се има предвид дека учениците денес поголемиот дел од своето слободно време го поминуваат онлајн. Постојат одредени иницијативи, како "Safer Internet Day" (<https://www.saferinternetday.org/>) и "Internet Matters" (<https://www.internetmatters.org/>) кои обезбедуваат едукативни ресурси за да ја поттикнат едукацијата за сајбер безбедност, но потребен е посистематски пристап. Голем број на бариери ја оневозможуваат успешната интеграција на едукацијата за сајбер безбедност во училиница, како:

- Ограничен број на ресурси: Голем број на училишта немаат доволно средства или ресурси за да обезбедат сеопфатно образование за сајбер безбедност (Javidi & Sheybani, 2019).
- Недостаток од наставници: Образованието за сајбер безбедност бара специфични знаења и вештини, а многу основни училишта немаат наставници кои може да ги едуцираат учениците во оваа област. Многу наставници немаат доволно знаење и експертиза за сајбер безбедност и им недостасуваат наставни материјали кои се усогласени со брзите технолошки промени (Rahman et al., 2020).
- Потреба од континуирано следење на развојот на технологијата: Како што технологијата напредува, постојано се појавуваат и нови закани во областа на сајбер безбедноста, што претставува сериозен предизвик за постојано усогласување на наставните програми и методите со најновите трендови (Aldawood & Skinner, 2019).

- Ограничен пристап до технологија: Во некои училишта, учениците немаат пристап до технологија и потребни ресурси за ефективно учење за сајбер безбедност (Rahman et al., 2020).
- Недоволна вклученост на родителите и заедницата: Родителите и заедницата имаат важна улога во образованието, па затоа е неопходно да бидат активно вклучени и во едукацијата за сајбер безбедност во основните училишта (Pencheva et al., 2020).
- Недоволно разбирање на концептот: Сајбер безбедноста е сложена тема, па за учениците во основно образование може да биде предизвик да ја разберат истата (Kam & Katerattanakul, 2019).
- Недостиг на содржина прилагодена на возраста: Важно е наставната содржина да биде соодветна за возраста, бидејќи учениците во основно образование имаат различно ниво на разбирање и зрелост во споредба со средношколците или студентите (Muir & Joinson, 2020).

За да се надминат овие предизвици, различни педагошки пристапи може да се користат во образованието за сајбер безбедност (Kam & Katerattanakul, 2019). Главната цел е да се создаде интерактивна и ангажирачка средина за учење која ќе ги зголеми интересот и мотивацијата на учениците за развој на нивните компетенции во оваа област. Истражувањата покажуваат дека различни иновативни наставни пристапи можат да обезбедат практично учење од реални сценарија кои значително го збогатуваат традиционалното учење во училиница (Sağlam et al., 2023). Отворените дискусии, поврзувањето со реални ситуации и учењето базирано на различни сценарија и/или студии на случај претставуваат ефикасни методи што водат кон успешно интегрирање на едукацијата за сајбер безбедноста во училиштата (Pencheva et al., 2020).

Една стратегија која може да се примени за зголемување на мотивацијата и ангажираноста на учениците е пристап на учење базирано на игра, кој ја искористува моќта на интерактивните игри за пренесување на едукативни содржини. Како што беше споменато во претходните поглавја, овој пристап нуди бројни придобивки за учениците. Докажано е дека учењето базирано на игра значително го подобрува интересот, мотивацијата и постигањата на учениците преку создавање на стимулативна и предизвикувачка средина за учење.

Учењето базирано на игра поттикнува критичко размислување, развој на вештини за решавање проблеми и активно учество на учениците, овозможувајќи им да напредуваат со сопствено темпо и да учат од своите грешки во безбедна средина без последици. Тоа нуди непосредна повратна информација, што овозможува брзо препознавање и корекција на грешките, со што се подобрува разбирањето на материјалот. Флексибилноста на овој пристап го прави особено корисен за ученици со различни стилови на учење, бидејќи може да се прилагоди согласно нивните индивидуални потреби. Дополнително, поттикнува соработка, и ја подорбува комуникацијата и социјалните вештини кај учениците преку играње во тим и/или со повеќе играчи на истата игра. Комбинирајќи когнитивна, емоционална и социјална ангажираност, учењето базирано на игра создава

интерактивна средина за учење, која го подобрува разбирањето, примената на знаењето, како и стекнувањето на долготрајни знаења.

Користењето на едукативните игри претставува нов, иновативен пристап во едукацијата за сајбер безбедност, кој може да ја надополни наставата реализирана од наставник или учењето со помош на компјутер, обезбедувајќи забавна и ангажирачка средина за учење (Hart et al., 2020). Примената на учење базирано на игра може да ја зголеми ефективността на едукацијата за сајбер безбедност (Leune & Petrilli, 2017; Olano et al., 2014), преку креирање на интерактивни средини за учење, кои ги зголемуваат практичните вештини за сајбер безбедност, особено на универзитетско ниво. Истражувањата во високото образование покажуваат дека практичната примена на пристап на учење базирано на игра може ефикасно да ги ангажира студентите и да ја подобри нивната свесност и вештини во областа на сајбер безбедноста (Chowdhury & Gkioulos, 2023; Khan et al., 2022; Triplett, 2023). Тргувајќи од овие сознанија, сакавме да ја истражиме ефективността од примената на овој пристап и во основното образование.

Иако учењето базирано на игра нуди огромен број на придобивки, важно е да се комбинира со други наставни пристапи, за да се создаде сеопфатно и балансирано образовно искуство, наместо да се користи како единствен метод на настава.

Друг пристап кој може да се применува за создавање интерактивно и ангажирачко учење е соученичкото учење, при што учениците си помагаат и се едуцираат меѓусебно, поттикнувајќи соработка и самонасочено учење. Овој пристап се заснова на активности во кои учениците разменуваат знаење и заеднички работат на постигнување на наставните цели, ставајќи го фокусот на соработка наместо на натпревар (Chandra & Palvia, 2021).

Основите на соученичкото учење биле поставени од Topping (1996), кој го дефинира како процес во кој лица со слично предзнаење, но без формална наставничка улога, учат заедно и си помагаат во совладување на одредени теми. Денес, овој пристап е сè поприсутен на глобално ниво како ефективна педагошка стратегија што го поттикнува самонасоченото учење (Lim et al., 2020). Во последната деценија, повеќе истражувања ја потврдуваат ефективността на соученичкото учење во различни наставни подрачја (Gamlath, 2022; Ion et al., 2016), вклучително и во едукацијата за сајбер безбедност (Deshpande et al., 2019).

Вклучувањето во активности на соученичко учење, им овозможува на учениците да учествуваат во дискусии, да даваат повратни информации и да ги споделуваат своите искуства и перспективи, што придонесува за подобро разбирање на материјалот (Carvalho & Santos, 2022; Utha & Rinzin, 2019). Соученичкото учење има посебна важност во наставата за сајбер безбедност, бидејќи ја прави релевантноста на основните концепти поблиска до учениците и ја нагласува нивната практична примена, придонесувајќи да се надминат разликите кај учениците во однос на нивните предзнаења и претходно искуство (Konak, 2018; Scheider & Aspiron, 2023). Истовремено, вакви активности можат да ги подобрат критичкото размислување на учениците, постигањата и да им овозможат стекнување на долготрајни знаења (Gamlath, 2022; Lim et al., 2020). Преку соученичко учење може значително да се зголеми мотивацијата и ангажираноста на учениците,

инспирирајќи ги за понатамошно учење (Loh & Ang, 2020; Qureshi et al., 2023; V. D. Tran, 2019; Xiao & Lucking, 2008). Дополнително, соученичкото учење ги охрабрува учениците активно да учествуваат во својата едукација, зголемувајќи ја нивната самодоверба во сопствените способности и знаење (Ädel et al., 2021). Покрај тоа, помага во развојот на важни социјални и емоционални вештини, како што се комуникацијата, лидерството и емпатијата, кои се клучни за успех во училиницата и пошироко (Nerantzi, 2020).

Комбинирањето на учењето базирано на игра и соученичкото учење може да биде ефикасен начин за реализација на едукацијата за сајбер безбедност, бидејќи и двата пристапи иницираат интерактивно, динамично и мотивирачко учење, поттикнувајќи ја комуникацијата и соработката, правејќи го учењето подостапно, поинтересно и позначајно за учениците. Дополнително, оваа комбинација од педагошки пристапи може да помогне во надминување на предизвиците поврзани со ефективната интеграција на сајбер безбедноста во образовниот систем, како што е прикажано во Табела 14.

Табела 14. *Предизвици за ефективна едукација за сајбер безбедност во основните училишта и можности за надминување на истите користејќи пристап на учење базирано на игра и соученичко учење.*

Предизвици за успешна имплементација на едукација за сајбер безбедност во основните училишта	Учење базирано на игра	Соученичко учење
<p><i>Ограничени ресурси:</i></p> <p>Многу основни училишта може да немаат доволно буџет и/или ресурси за да обезбедат сеопфатна едукација за сајбер безбедност.</p>	<p>Учењето базирано на игра може да се имплементира со мал број на основни ресурси</p>	<p>Преку соученичкото учење учениците може да едуцираат други ученици со ресурси до кои веќе имаат пристап.</p>
<p><i>Недостаток од специјализирани наставници:</i></p> <p>Едукацијата за сајбер безбедност бара специфични знаења и вештини, а во многу основни училишта може да нема наставници кои ги поседуваат овие вештини.</p>	<p>Учењето базирано на игра може да овозможи изучување на сајбер безбедноста преку интерактивни и ангажирачки искуства, дури и кога наставникот нема експертски знаења од областа.</p>	<p>Соученичкото учење овозможува учениците да учат едни од други, дури и кога наставникот не е експерт за сајбер безбедност.</p>
<p><i>Одржување чекор со технологија:</i></p> <p>Технологијата и заканите на сајбер безбедноста постојано се развиваат, што ја наметнува и потребата од постојана промена на наставната програма и пристапите во едукација за сајбер безбедност.</p>	<p>Учењето базирано на игра лесно може да се усовршува за да одржува чекор со брзиот развој на технологијата.</p>	<p>Соученичкото учење може да биде ефективен начин за да се одржува чекор со последните трендови во технологијата и заканите на сајбер безбедноста, бидејќи учениците може да споделуваат сопствени знаења и искуства едни со други.</p>

<i>Ограничен пристап до технологија:</i>	Во некои училишта, учениците може да немаат пристап до технологија и интернет за да може ефективно да се едуцираат за сајбер безбедноста.	Учењето базирано на игра може да користи основна технологија, па и да се имплементира во училиница со ограничен пристап до технологија.	Соученичкото учење може да се имплементира со ресурси кои им се достапни на учениците, како паметни телефони, што овозможува имплементација и со ограничен пристап до технологија.
<i>Ограничена ангажираност на родителите и заедницата:</i>	Родителите и заедницата играат клучна улога во едукацијата, па затоа е многу важно истите да се вклучат и во едукацијата за сајбер безбедност.	Учењето базирано на игра може да се креира така што ќе ги вклучува родителите и заедницата, кои може да имаат важна улога во процесот на креирање на игра.	Соученичкото учење може да се имплементира така што ќе ги вклучува родителите и заедницата во отворена заедница за учење.
<i>Ограничено разбирање на концептот:</i>	Сајбер безбедноста е комплексна тема, па може да претставува предизвик за учениците од основното образование да ја разберат.	Учењето базирано на игра може да обезбеди интерактивни и ангажирачки средини за учење во кои учениците од основните училишта ќе може полесно да ги разберат сложените концепти.	Соученичкото учење може да обезбеди интерактивни и ангажирачки средини за учење во кои учениците од основните училишта ќе може полесно да ги разберат сложените концепти, бидејќи ќе им бидат објаснети од нивните соученици на начин кој им е близок и разбирлив.
<i>Содржина соодветна на возраста:</i>	Многу е важно да се обезбеди содржина која е соодветна на возраста, бидејќи учениците во основните училишта имаат различно разбирање за темата, отколку учениците во средни училишта или на факултет.	Учењето базирано на игра може да обезбеди содржина соодветна на возраста која одговара на разбирањето и развојот на учениците во основното образование.	При соученичко учење може да се обезбеди содржина соодветна на возраста, која ќе одговара на сите учесници во процесот на соученичко учење.

Игрите можат да се искористат за претставување на концепти од сајбер безбедноста на поразбирлив и интерактивен начин, што овозможува учениците полесно да ги разберат сложените идеи. Преку презентирање на реални ситуации на учениците, тие можат да развијат подлабоко разбирање на проблемите од сајбер безбедноста и да научат како да се однесуваат онлајн. Пристапот на соученичко учење може да ги охрабри учениците да работат заедно, да ги споделуваат своите знаења и искуства и да учат од истите. Работејќи во групи, учениците можат да ги развијат своите комуникациски и колаборативни вештини, учејќи како да се справат со предизвиците поврзани со сајбер безбедност од различни перспективи. Вклучувајќи ги овие пристапи во едукацијата за сајбер безбедност, учениците можат да развијат знаење и вештини кои им се потребни за да се заштитат себе си и другите во онлајн просторот.

Дополнително, прегледот на литературата утврди недостаток на истражувања поврзани со учење за време на процесот на креирање игри, особено за теми од информатиката различни од програмирање. Конкретно, недостигаат истражувања кои би се фокусирале на анализа на стекнатите знаења додека се креира игра од друга област од информатиката, при што истовремено се развиваат и вештините за програмирање. Ова го привлече нашиот интерес и нè поттикна да го прошириме истражувањето и да ја утврдиме потенцијалната едукативна вредност додека учениците креираат едукативна игра поврзана со сајбер безбедност. На тој начин, сакавме да дадеме наш придонес во ова поле и потенцијално да предложиме иновативни пристапи кои може да се применат во едукацијата по сајбер безбедност.

Започнувајќи од четвртото истражувачко прашање: Дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи во наставата при изучување на содржини од информатиката кои се различни од програмирање (пр. сајбер безбедност)?, главната цел на ова поглавје е да предложи нов, иновативен методолошки пристап при едукацијата за сајбер безбедност во основните училишта, кој комбинира соученичко учење со пристап на учење базирано на игра. Евалуацијата на ефективност на предложениот методолошки пристап е направена преку анализа на ставовите на учениците во однос на развојот на нивните вештини и во поглед на создавањето интересни и ангажирачки средини за учење при имплементацијата на пристапот. Истовремено, анализирани се и потенцијалните разлики во ставовите на учениците за примената на овој пристап во зависност од полот. Оваа анализа беше спроведена поради различните заклучоци во истражувањата во однос на влијанието на полот врз ставовите на учениците за примена на пристапот на учење базирано на игра. Дополнително, стекнатите знаења и вештини на учениците за сајбер безбедност беа евалуирани веднаш после имплементацијата на пристапот, како и една година подоцна, за да се утврди дали имплементацијата на овој пристап придонесува за стекнување на долготрајни знаења. Тргувајќи од ова, истражувачки прашања во ова поглавје се:

- ИП4.1: Дали предложениот методолошки пристап (комбинацијата на учење базирано на игра и соученичко учење) може да се искористи за креирање на интерактивни и ангажирачки средини за учење при едукација за сајбер безбедност, кои ќе ја поттикнат комуникацијата, соработката и развивање на вештините за критичко размислување кај учениците?
- ИП4.2: Дали постојат разлики по пол при имплементацијата на предложениот методолошки пристап во едукацијата за сајбер безбедност?
- ИП4.3: Дали предложениот методолошки пристап може да доведе до стекнување на долготрајни знаења за сајбер безбедност кај учениците?

6.1.2. Методологија

Основната идеја за примена на предложениот методолошки пристап е да се зголемат компетенциите на учениците во областа на сајбер безбедноста на забавен и возбудлив начин. Нашата цел беше да создадеме интерактивна средина за учење во која учениците ќе бидат отворени за споделување на своите мислења и слободно ќе дискутираат за

можните злоупотреби на интернетот и начините на кои треба да реагираат во такви ситуации. Соученичкото учење беше најсоодветен педагошки пристап за формирање на заедница на ученици кои ќе учествуваат во отворени дискусии. Активностите базирани на игра беа имплементирани за да се постигне активно учество, ангажман и возбуда во самиот процес на учење. Пристапот на учење базирано на игра беше имплементиран преку учење за време на процесот на креирање на игра поврзана со сајбер безбедност (за ученици од повисоките одделенија) и учење преку играње на играта (за ученици од пониските одделенија).

Главните цели на применетиот методолошки пристап се:

- Да се подобрат знаењата и вештините на учениците во областа на сајбер безбедност. Учениците од повисоките одделенија пребаруваат онлајн информации поврзани со сајбер безбедност, ги анализираат, дискутираат, оценуваат и донесуваат заклучоци. Преку соученичко учење, тие ги пренесуваат стекнатите знаења на учениците од пониските одделенија, иницираат дискусии и заеднички донесуваат заклучоци, што го подобрува знаењето и вештините на учениците од пониските одделенија за сајбер безбедност.
- Да се подобрат вештините за критичко размислување на учениците. Учениците од сите одделенија ги развиваат своите вештини за критичко размислување преку анализа на различни информации од интернет, евалуација и донесување на заклучоци. Тие имаат можност и да анализираат различни сценарија од секојдневниот живот поврзани со сајбер безбедност и да донесуваат соодветни одлуки.
- Да се развијат дигиталните вештини на учениците. Учениците од повисоките одделенија ги развиваат своите дигитални вештини за време на пребарувањето на информации на интернет и при креирањето на образовни ресурси кои ќе се користат при работилниците со учениците од пониските одделенија.
- Да се идентификуваат и дополнително обработат најпредизвикувачките теми поврзани со сајбер безбедноста од перспектива на учениците. Преку соученичко учење, учениците од повисоките одделенија ги идентификуваат најголемите предизвици со кои се соочуваат учениците од пониските одделенија и за кои им е потребно дополнително учење, и врз основа на тоа креираат едукативни игри чии содржини се засноваат на идентификуваните предизвици.
- Да се зајакне комуникацијата и соработката помеѓу учениците од различни одделенија. Активностите во рамки на соученичкото учење овозможуваат учениците од различни одделенија да комуницираат и соработуваат меѓу себе.
- Да се зголеми интересот и учеството на учениците во процесот на учење. Учењето базирано на игра како една од најинтерактивните и најангажирачките типови активности се очекува да го зголеми интересот и активното учество на учениците во учењето.
- Да се создаде заедница на ученици кои ќе бидат подготвени за дискусии и споделување на мислења. Преку соученичкото учење може да се формира поширока заедница на ученици од различни одделенија, каде што тие отворено ќе разменуваат идеи и мислења.

- Да се креира база на отворени образовни ресурси (OER) кои ќе може слободно да се користат во едукацијата за сајбер безбедност. Креираните образовни материјали и ресурси ќе бидат достапни онлајн и ќе можат да се користат од други наставници, ученици и сите заинтересирани страни.

Методолошки чекори

Имплементацијата и евалуацијата на предложениот пристап беше спроведена како студија на случај во пет основни училишта. Двајца наставници од секое училиште беа вклучени како фасилитатори во имплементација на активностите. За потребите на истражувањето, учениците од VI до IX одделение беа поделени во две групи. Учениците од повисоките одделенија (VIII и IX) прво ги продлабочуваа своите знаења и вештини од областа на сајбер безбедноста. Потоа, тие креираа едукативни материјали (презентации, сценарија, работни листови) кои се искористија за пренесување на знаењата за време на работилниците што се реализираа со учениците од пониските одделенија (VI и VII).

На слика 29 е прикажан предложениот методолошки пристап за едукација за сајбер безбедност во основните училишта, кој комбинира соученичко учење и пристап на учење базирано на игра за да се зголеми интересот и ангажираноста на учениците.

Слика 29. Предложен методолошки пристап за едукација за сајбер безбедност во основното образование

Основната идеја беше да се искористат знаењата и вештините на учениците од повисоките одделенија за едукација на учениците од пониските одделенија, создавајќи заедница на ученици кои активно учествуваат и придонесуваат во процесот на учење. Пристапот вклучува неколку меѓусебно поврзани чекори, секој од нив насочен кон развој на комуникацијата, соработката, критичкото размислување и решавањето проблеми кај учениците во контекст на сајбер безбедност.

Активностите во училиштата започнаа со продлабочување на знаењата и вештините на учениците од повисоките одделенија од областа на сајбер безбедноста. Поделени во групи, тие пребаруваа, собираа информации, ги анализираа и самостојно донесуваа заклучоци. На овој начин, учениците ги развиваа своите вештини за комуникација, соработка и критичко размислување. Учениците во рамки на групите креираа различни едукативни материјали (презентации, видеа, квизови, работни листови) и подготвија работилници за сајбер безбедност. Наставниците беа фасилитатори на активностите, ја следеа работата на учениците и доколку беше потребно само ја насочуваа нивната работа.

Потоа, користејќи ги подготвените материјали, учениците од повисоките одделенија реализираа работилници со учениците од пониските одделенија. Овој чекор вклучуваше соученичко учење, отворени дискусии, комуникација и соработка. Главната цел беше да се продлабочи знаењето и вештините на учениците од пониските одделенија во врска со сајбер безбедноста, додека истовремено се иницираат дискусии и се мотивираат учениците активно да учествуваат во нив. На овој начин, беше формирана заедница за учење составена од учениците од различни одделенија. Учениците од повисоките одделенија ги реализираа работилниците, а наставниците само ги следеа активностите, давајќи повратни информации и повторно насочувајќи ја работата доколку е потребно. На крајот на работилниците, беа идентификувани аспектите од сајбер безбедност кои се најтешки за совладување според учениците од пониските одделенија.

Во следниот чекор, учениците од повисоките одделенија креираа интерактивни игри во Scratch, кои се однесуваат на најсложените аспекти на сајбер безбедноста, претходно идентификувани од учениците од пониските одделенија. Целта беше да се креираат игри кои ќе бидат ангажирачки, но и лесни за играње, за да им се помогне на учениците од пониските одделенија да се справат со предизвиците и да ги усвојат клучните концепти на сајбер безбедноста. Овој процес им помогна на учениците од повисоките одделенија да ги зајакнат своите знаења и вештини за сајбер безбедност преку креирање на интерактивни едукативни игри.

Учениците од пониските одделенија ги играа интерактивните игри креирани од нивните соученици. Играта како ресурс може да се користи за да ги мотивира и ангажира учениците од пониските одделенија додека им овозможува да ги постигнат поставените наставни цели (Balakrishna, 2021). Дополнително, учениците од пониските одделенија даваа повратна информација за креираните игри, која беше искористена од учениците од повисоките одделенија за да ги унапредат и подобрат игрите. Овој процес на рефлексивна и подобрување на квалитетот на игрите овозможи соработка помеѓу учениците од различни одделенија.

Последниот чекор вклучуваше креирање на база на отворени образовни ресурси, која се состои од наставни материјали (кои беа искористени за време на работилниците), едукативни игри за сајбер безбедност креирани во Scratch и едукативни видеа. Овие ресурси потоа беа споделени онлајн и достапни за користење од сите заинтересирани страни, промовирајќи широко достапен пристап до ресурси поврзани со едукацијата за сајбер безбедност.

Креирање едукативни ресурси

Различни едукативни ресурси беа креирани за време на имплементацијата на предложениот методолошки пристап. Наставните материјали (сценарија за работилниците, презентации, работни листови и квизови) беа креирани од учениците од повисоките одделенија, а потоа беа искористени при имплементација на соученичкото учење и нивниот квалитет беше подобрен врз основа на повратните информации од учениците од пониските одделенија.

Учениците од повисоките одделенија креираа интерактивни игри кои вклучуваа прашања поврзани со аспекти од сајбер безбедноста кои согласно мислењата на учениците од пониските одделенија се најтешки за совладување. Квалитетот на креираните игри беше подобрен врз основа на повратната информација од учениците од пониските одделенија откако ги одиграа игрите.

Врз основа на овие игри беа снимени и едукативни видеа со цел да се запознаат корисниците со целта на тие игри и начинот на играње. Сите овие материјали се дел од збирката на отворени образовни ресурси. Евалуацијата на квалитетот на креираните материјали беше обезбедена од страна на наставниците и учениците кои ги креираа материјалите.

За да се обезбеди точност и објективност на евалуацијата на креираните едукативни материјали во процесот беа вклучени и надворешни евалуатори. Надворешните евалуатори беа независни експерти кои можеа да го проценат квалитетот на креираните материјали и да обезбедат повратни информации за подобрување на нивниот квалитет. Во нашиот случај надворешни евалуатори беа членови на академскиот CIRT (Тим за одговор на компјутерски инциденти), што претставува група на експерти која одговара на инциденти во сајбер безбедноста и обезбедува поддршка, совети и помош за организации и поединци кои се погодени од сајбер напад или други видови на безбедносни инциденти.

Евалуација на методологијата

За да се добијат квантитативни податоци што можат да се користат за евалуација на ефективноста на предложениот методолошки пристап, беа анализирани мислењата на учениците кон пристапот. Мислењата и ставовите на учениците во врска со овој методолошки пристап беа утврдени со помош на прашалник кој користи пет-степен Ликертова скала, со одговори кои варираат од "потполно не се согласувам" (1) до "потполно се согласувам" (5). Тврдењата во однос на кои требаше да се утврди степен на согласување се однесуваа на развојот на критичкото размислување, комуникациските

вештини, вештините за соработка, како и на тоа дали пристапот го направил процесот на учење поинтересен и ја зголемил ангажираноста на учениците.

Ова беше соодветен начин за да се добие квантитативна мерка за мислењата и ставовите на учениците во основните училишта, бидејќи тврдењата беа формулирани на начин што учениците лесно можат да ги разберат и да изберат соодветно ниво на согласување со нив. Дополнително, беа собрани и демографски податоци за учениците, како што се нивниот пол, одделение и училиште. Беше направена и детална анализа во однос на влијанието на полот врз ставовите на учениците кон имплементираниот методолошки пристап.

За да се утврди ефектот на применетиот методолошки пристап врз знаењата на учениците за сајбер безбедност, знаењето на учениците за дадените аспекти на сајбер безбедност беше измерено два пати. Првото мерење беше направено веднаш по имплементацијата на предложениот пристап, додека второто мерење беше спроведено една година подоцна. Споредбата на резултатите од овие две мерења беше искористена за да се утврди дали имплементацијата на учење базирано на игра и соученичко учење може да доведе до стекнување на долготрајни знаење и вештини. Евалуацијата на знаењето на учениците беше направена во три од вклучените училишта, во пониските одделенија, на доброволна основа.

Мерењето на постигањата на учениците беше спроведено преку тестови со прашања со повеќечлен избор, кои се фокусираа на основните аспекти на сајбер безбедноста, вклучени во наставната програма во основните училишта. Двата теста се состоја од три категории на прашања: заштита на личните податоци, почитување на приватноста на другите луѓе и идентификување на небезбедни линкови. Беа искористени прашања со повеќечлен избор бидејќи тие овозможуваат добивање квантитативни податоци кои лесно можат да се анализираат, а истовремено обезбедуваат стандардизација и споредливост на одговорите на учениците. Одговорите на учениците се вреднуваа со 1 поен за точен одговор и 0 за неточен, по што ја пресметавме средната вредност на одговорите на учениците. Идејата беше да се оцени дали примената на овој методолошки пристап води до стекнување на долготрајни знаења во секоја од категориите, како и генерално, во однос на сајбер безбедноста.

Дополнително, беше измерено и знаењето на друга група ученици од истите училишта, кои стекнуваа знаења поврзани со сајбер безбедност на традиционален начин. Овие ученици немаа претходно искуство со соученичко учење и примена на пристап на учење базирано на игра при едукацијата за сајбер безбедност. Целта беше да се истражи дали примената на предложениот методолошки пристап во едукацијата за сајбер безбедност има влијание врз стекнувањето на долготрајно знаење.

6.1.3. Резултати

Имплементација

Истражувањето во однос на предложениот пристап за едукација за сајбер безбедност во основните училишта беше спроведено во пет училишта (четири урбани училишта и едно рурално училиште). Два наставника од секое училиште учествуваа како фасилитатори, додека учениците од VI до IX одделение беа поделени во две групи. Учениците од повисоките одделенија (VIII и IX) ги зајакнуваа своите знаење и вештини во областа на сајбер безбедноста и потоа креираа едукативни материјали (сценарија за работилници, презентации и игри) кои беа искористени за учење од учениците од пониските одделенија (VI и VII). Бројот на учениците кои учествуваа во процесот на имплементација, во зависност од географската (урбано/рурално) и половата (машко/женско) дистрибуција, е претставен во Табела 15.

Табела 15. Дистрибуција на учениците во процесот на имплементација на учење базирано на игра и соученичко учење

Одделение	урбана средина			рурална средина			Вкупно
	машки	женски	вкупно	машки	женски	вкупно	
VI	67	70	137	3	1	4	141
VII	51	65	116	3	3	6	122
VIII	27	12	39	2	/	2	41
IX	9	23	32	1	2	3	35
Вкупно	154	170	324	9	6	15	339

Двајца наставници од секое училиште беа вклучени во процесот и ја следеа имплементацијата на активностите. Овој методолошки пристап беше имплементиран со 263 ученици од пониските одделенија (47.15% машки и 52.85% женски) и 76 ученици од повисоките одделенија (51.32% машки и 48.62% женски). Процентот на ученици од училиштата во урбана средина изнесува 96.20% од вкупната популацијата на учениците од пониските одделенија и 93.42% од вкупната популација на учениците од повисоките одделенија.

Во текот на еден месец, учениците од повисоките одделенија работеа во групи, истражуваа, собираа информации, дискутираа меѓусебно, ги анализираа информациите од различни перспективи и заеднички донесуваа заклучоци. Преку соученичко учење, тие ги развиваа своите комуникациски вештини, вештини за соработка и критичко размислување, го продлабочуваа своето знаење од областа на сајбер безбедноста и подготвуваа едукативни материјали (презентации, квизови, работни листови и сл.), како и сценарија за работилниците со учениците од пониските одделенија.

Откако учениците од повисоките одделенија ги изготвија потребните материјали беа реализирани работилници за сајбер безбедност со учениците од пониските одделенија. За време на овие работилници, учениците од пониските одделенија беа поттикнати да

учествуваат активно во активностите, да се вклучуваат во отворени дискусии и критички да размислуваат за предизвиците поврзани со нивните онлајн активности. Врз основа на нивните дискусии беа идентификувани аспектите на сајбер безбедноста кои им биле најтешки за совладување, и тие беа искористени како едукативен елемент при креирање на игри во Scratch од страна на учениците од повисоките одделенија.

Креираните едукативни игри беа тестирани од учениците од пониските одделенија, и нивните повратни информации беа искористени за подобрување на истите. На овој начин беа имплементирани различни стратегии за учење базирано на игра: учениците од повисоките одделенија ги продлабочуваа своите знаења за сајбер безбедност за време на креирање на едукативна игра, додека учениците од пониските одделенија стекнуваа знаења преку играње на истата. Во текот на целиот процес, наставникот имаше улога на фасилитатор, обезбедувајќи повратни информации за учениците и осигурувајќи го квалитетот на имплементацијата.

Креирани едукативни ресурси

Како резултат на применетиот методолошки пристап, учениците креираа различни едукативни материјали кои понатаму беа искористени во процесот на учење од учениците од пониските одделенија. Примери од креираните едукативни материјали (презентации, работилници, Kahoot квиз) се прикажани на Слика 30.

Слика 30. Примери на едукативни материјали креирани од учениците од повисоките одделенија при едукација за сајбер безбедност

Како резултат на соученичкото учење и идентификувањето на најпредизвикувачките аспекти на сајбер безбедноста, учениците од повисоките одделенија креираа вкупно 18 интерактивни игри во Scratch. Преку овој процес, учениците од повисоките одделенија не само што ги развиваа своите вештини за програмирање, туку и го продлабочуваа своето знаење од областа на сајбер безбедноста. Креираните игри беа публикувани онлајн на платформата scratch.mit.edu, каде што се достапни за слободно користење во наставниот процес (Слика 31а).

Дополнително, беа снимени кратки едукативни видеа кои беа поставени на YouTube како воведни видеа кои ги објаснуваат креираните игри (Слика 31б).

Слика 31. а) Scratch – базирани интерактивни игри и б) видеа кои се однесуваат на креираните игри

Надворешните евалуатори ги прегледаа креираните едукативни материјали и обезбедија повратни информации. Нивните коментари беа континуирано анализирани и искористени за подобрување на квалитетот на создадените ресурси пред нивното објавување.

Сите креирани едукативни материјали се достапни онлајн (<https://dig-ed.org/educational-games-in-scratch-cybersecurity/>) и може слободно да се користат за продлабочување на знаењата за сајбер безбедност. Дополнително, креираните едукативни видеа се поставени на YouTube и исто така се слободни за користење од сите заинтересирани страни (<http://tinyurl.com/2s3hbmfu>).

Евалуација на ефективност на предложениот методолошки пристап

Резултатите од прашалникот за ставовите на учениците кон имплементираниот методолошки пристап, во однос на развојот на нивните комуникациски вештини, вештини за соработка и развојот на критичкото размислување, како и создавањето на интересна и ангажирачка средина за учење, се прикажани во Табела 16. За секое тврдење се прикажани средната вредност (на скала од 1 до 5) и стандардната девијација (SD), што ја покажува дисперзијата на одговорите на учениците.

Табела 16. Ставови на учениците кон имплементираниот методолошки пристап во различни одделенија

Тврдење: Имплементируваниот методолошки пристап ги подобри моите:	Средна вредност (SD)	
	Ученици од пониските одделенија	Ученици од повисоките одделенија
вештини за критичко размислување	4.45 (0.77)	4.72 (0.48)
вештини за комуникација	4.61 (0.72)	4.67 (0.57)
вештини за соработка	4.64 (0.68)	4.72 (0.48)
интерес за учење	4.66 (0.70)	4.86 (0.48)
ангажираност во учењето	4.60 (0.71)	4.70 (0.49)

Според учениците, најзначајната придобивка од примената на овој пристап во едукацијата за сајбер безбедност е тоа што процесот на учење е поинтересен од

традиционалниот начин на реализација на наставата. Повеќето ученици исто така сметаат дека преку примената на соученичкото учење и пристапот на учење базирано на игра за време на едукацијата за сајбер безбедност, нивните вештини за критичко размислување, комуникација и соработка се подобриле. Дополнително, учениците сметаат биле повеќе активни благодарение на имплементираниот методолошки пристап.

Знаењето на учениците за изучените аспекти на сајбер безбедност беше евалуирано веднаш по имплементацијата на предложениот методолошки пристап и повторно по една година, со цел да се утврди дали примената на овој пристап придонесува за стекнување на долготрајни знаења. Евалуацијата на знаењето на учениците на почетокот и една година по имплементацијата на предложениот методолошки пристап беше направена кај 124 ученици (42.76% машки и 57.26% женски). Овие ученици беа избрани од три од училишта кои учествуваа во истражувањето, на доброволна основа, од учениците од пониските одделенија, односно од учениците кои биле во VI и VII одделение во моментот на имплементација на предложениот пристап.

Средната вредност на знаењето на учениците за изучените аспекти на сајбер безбедност веднаш по имплементацијата на предложениот пристап е 0.90, а една година по имплементацијата изнесува 0.95 (на скала од 0 до 1). Деталните резултати за знаењето на учениците во трите претходно споменати категории (на скала од 0 до 1) се прикажани во Табела 17. За секоја категорија се прикажани средната вредност на постигањата на учениците и стандардната девијација (SD).

Табела 17. Знаење на учениците за различни аспекти на сајбер безбедност во различни временски периоди

Прашања поврзани со:	Средна вредност на постигања (SD)	
	на почетокот	после една година
почитување на другите онлајн	0.94 (0.23)	0.95 (0.21)
приватност на личните податоци	0.81 (0.39)	0.97 (0.23)
идентификација на несигурни линкови	0.94 (0.25)	0.94 (0.16)

Резултатите во Табела 17 покажуваат дека учениците успеале да го задржат стекнатото знаење по една година. Интересно е тоа што знаењето поврзано со зачувување на личните податоци дури и се зголемило. Ова води до заклучок дека предложениот пристап може да придонесе за стекнување на долготрајно знаење кај учениците.

После една година од имплементацијата на предложениот методолошки пристап, беа дополнително оценети 87 ученици (59.77% машки и 40.23% женски) кои за сајбер безбедност учеле преку традиционален начин на реализација на наставата. Целта беше да се евалуира нивното знаење за истите аспекти на сајбер безбедност и да се утврди дали имплементираната методологија влијае врз стекнувањето на долготрајно знаење. Табела 18 прикажува споредба на знаењето на учениците, после една година од учењето, во зависност од имплементираниот методолошкиот пристап во едукацијата за сајбер безбедност.

Табела 18. Знаење на учениците за различни аспекти на сајбер безбедноста после една година од учењето, во однос на применетиот методолошки пристап

Прашања поврзани со:	Средна вредност на постигања (SD)	
	Традиционален начин на предавање	Примена на пристап базиран на игра и соученичко учење
почитување на другите онлајн	0.83 (0.37)	0.95 (0.21)
приватност на личните податоци	0.87 (0.33)	0.97 (0.23)
идентификација на несигурни линкови	0.87 (0.33)	0.94 (0.16)

Учениците кои учеле за сајбер безбедност користејќи соученичко учење и пристап базиран на игра имаат подобри знаења од оние кои учеле во традиционална училишница, при што најголема разлика има во однос на почитувањето на другите луѓе онлајн.

6.1.4. Дискусија

Денешните ученици, како генерација што расте во свет каде што технологијата е длабоко вкоренета во нивниот секојдневен живот, имаат уникатна перспектива за ризиците од сајбер безбедноста. Со нивната секојдневна изложеност на дигитални уреди и интернетот, тие развиле чувство на близина со технологијата што влијае на нивното однесување и ставови кон онлајн безбедноста. Училиштето има ограничено влијание врз развојот на безбедното онлајн однесување на учениците, кои најчесто го учат тоа преку лични искуства, информации од интернет, како и совети од родители и браќа/сестри (Witsenboer et al., 2022).

Во образованието треба да се имплементираат иновативни педагошки пристапи за да се создадат интерактивни средини за учење што ќе ја зголемат заинтересираноста и мотивацијата на овие ученици за учење и ќе ги инспирираат активно да учествуваат во активностите на часот. Резултатите претставени во Табела 16 покажуваат дека соученичкото учење довело до создавање на отворена, инклузивна и ангажирачка заедница за учење, каде што учениците можеле отворено да разговараат за темата, да комуницираат и да учат едни од други, да се разбираат меѓусебно и активно да учествуваат во активностите. Учењето базирано на игра го направило процесот на учење забавен и пријатен за учениците. Со користење на медиум што учениците го употребуваат секојдневно, беше постигната нивната ангажираност и мотивација за учење. Овие заклучоци ги потврдуваат наодите од литературата (Lopez-Fernandez et al., 2021; Yu et al., 2021) и во контекст на образованието за сајбер безбедност.

Сите ученици многу високо го оцениле влијанието на методолошкиот пристап врз интересот и ангажираноста, што покажа дека им се допаѓа комбинацијата на соученичко учење и пристап на учење базирано на игра. Практичните активности за време на учењето го прават процесот помотивирачки и поинтересен за учениците, поттикнувајќи ангажирање и упорност за време на работата. Според повеќето ученици, овој начин на

учење е поинтересен од другите наставни методи (4.66 – ученици од пониските одделенија и 4.86 – ученици од повисоките одделенија).

Резултатите јасно покажуваат дека сите ученици имаат позитивен став кон имплементираниот пристап, особено учениците од повисоките одделенија, кои активно создаваа едукативни материјали, развивајќи вештини од повисоко ниво на размислување додека анализираа информации, евалуираа и извлекуваа заклучоци во рамките на групата. Може да се забележат малку пониски вредности при евалуацијата на пристапот од страна на учениците од пониските одделенија во споредба со нивните врстници од повисоките одделенија, особено во однос на развојот на критичкото размислување. Дополнително, учениците од повисоките одделенија имаат поконзистентни одговори, особено во однос на развојот на критичкото размислување, а дисперзијата во одговорите е поголема кај учениците од пониските одделенија. Ова може да биде резултат на различните стратегии преку кои учениците ги развиваа овие вештини. На пример, учениците од повисоките одделенија ги развиваа нивните комуникациски, вештини за соработка и вештините за критичко размислување за време на креирањето на едукативни материјали, што значи дека сите биле активно вклучени во процесот на учење. Од друга страна, учениците од пониските одделенија ги развиваа своите вештини преку учество во активностите, што значи дека нивниот напредок беше резултат на нивната вклученост во процесот.

Од Табела 16 јасно може да се забележи дека имплементацијата на соученичкото учење и пристапот на учење базирано на игра е особено привлечен за учениците од повисоките одделенија, кои беа активно вклучени во активностите во текот на целиот процес. Ова води до заклучок дека практичните активности, каде што учениците се вклучени во креирање материјали, се најинтересни и најмотивиращки за учениците. Овие активности ги развиваат вештините за критичко размислување кај учениците (Lim et al., 2020), што е причината зошто учениците од повисоките одделенија повеќе ги подобрија вештините за критичко размислување отколку учениците од пониските одделенија.

Севкупно, повеќе од 90% од сите ученици се согласуваат со тврдењето дека имплементацијата на соученичкото учење и пристапот базиран на игра ги подобрува нивните вештини за комуникација, соработка и критичко размислување, и дека на тој начин може да се создадат интересни и ангажирачки средини за учење (ИП4.1). Ова се надоврзува со наодите наведени од литературата (Loh & Ang, 2020; Toh & Kirschner, 2020; V. D. Tran, 2019; Zhao et al., 2021) и ги потврдува во контекст на едукација за сајбер безбедност.

Понатамошната анализа на ставовите на учениците во однос на пол, доведе до заклучок дека ученичките имаат попозитивен став кон имплементираниот методолошки пристап во споредба со машките ученици. Анализата на нивните ставови според пол е прикажана во Табела 19, каде лесно може да се забележи дека речиси во сите тврдења, ученичките го оцениле овој пристап малку подобро.

Табела 19. Споредба на ставовите на учениците кон применетиот методолошки пристап во однос на нивниот пол

Тврдење: Имплементираниот методолошки пристап ги подобри монте:	Ученици од пониските одделенија		Ученици од повисоките одделенија	
	машки	женски	машки	женски
вештини за критичко размислување	4.36	4.53	4.72	4.70
вештини за комуникација	4.54	4.67	4.62	4.73
вештини за соработка	4.52	4.74	4.62	4.88
интерес за учење	4.55	4.76	4.79	4.91
ангажираност во учењето	4.49	4.71	4.54	4.85

Женските ученици (и од пониските и од повисоките одделенија) го сметаат предложениот методолошки пристап за многу интересен и ангажирачки, што придонело за развој на нивните комуникациски вештини. Единственото тврдење кое машките ученици во повисоките одделенија го оцениле малку подобро (4.72) отколку женските (4.70) се однесува на развојот на критичкото размислување. Од друга страна, ова е аспект каде што сите ученици од пониските одделенија покажале најмал напредок како резултат на пристапот, особено машките ученици.

Речиси сите ученички од повисоките одделенија уживале во активностите и биле активно вклучени, развивајќи ги нивните вештини за соработка. Слична е ситуацијата и со одговорите врз основа на пол кај учениците од пониските одделенија. Резултатите од t-тестот ($p = 0.002$) го потврдуваат влијанието на полот врз ставовите на учениците во однос на имплементираниот методолошки пристап, укажувајќи на попозитивниот став кој го имаат женските ученици.

Ова е многу интересен резултат бидејќи докажува дека користењето на соученичко учење во комбинација со пристапот базиран на игра може да биде одличен начин за вклучување на ученичките во процесот на учење.

Претходната дискусија дава увид во ИП4.2, покажувајќи дека постојат разлики во ставовите на учениците кон имплементацијата на соученичкото учење и пристапот на учење базирано на игра, зависно од полот, при што ученичките имаат попозитивни ставови кон овој пристап и повеќе ги развиваат своите комуникациски, вештини за соработка и критичко размислување.

Споредбата на знаењето на учениците на почетокот и после една година од имплементацијата на предложениот методолошки пристап е прикажана на Слика 32.

Слика 32. Споредба на знаењата на учениците за сајбер безбедност на почетокот и една година после имплементирањето на предложениот методолошки пристап

Од Слика 32 може да се заклучи дека после една година од имплементацијата на пристапот, знаењето на учениците за сајбер безбедност е уште подобро отколку претходно, а во исто време има и помала дисперзија во нивните одговори.

Од друга страна, споредбата на знаењето на учениците после една година од учење преку традиционален пристап и преку имплементација на соученичко учење и пристап на учење базирано на игра (Слика 33) покажува дека учениците кои учеле на традиционален начин имаат поголема дисперзија во своите одговори. Исто така, резултатите покажуваат дека знаењето на учениците кои учеле преку предложениот методолошки пристап (комбинација на соученичко и учење базирано на игра) се зголемува со текот на времето. Ова ги потврдува наодите дека пристапот на учење базирано на игра може да доведе до подлабоко разбирање на материјалот, во контекст на едукацијата на сајбер безбедност (Carvalho & Santos, 2022; Utha & Rinzin, 2019).

Слика 33. Споредба на знаењата на учениците за сајбер безбедност после една година од учењето во зависност од имплементираниот методолошки пристап

Фактот дека учениците успеваат да го задржат стекнатото знаење и вештини по една година (а во однос на некои аспекти дури и да го подобрат) води до заклучок дека комбинацијата на соученичко учење и учење базирано на игра може да биде одличен пристап за стекнување на долготрајно знаење и негова примена во реални ситуации (ИП4.3).

Дополнителната анализа на знаењето на учениците за дадените аспекти на сајбер безбедност на почетокот и после една година од имплементираниот методолошки

пристап, според нивниот пол, покажа дека не постои значајна разлика во процесот на задржување на знаењето во зависност од полот на ученикот (Табела 20).

Табела 20. Споредба на знаењата на учениците за дадени аспекти на сајбер безбедност, според пол, на почетокот и една година после имплементираниот методолошки пристап

Прашања поврзани со:	на почетокот		после една година	
	машки	женски	машки	женски
почитување на другите онлајн	0.96	0.93	0.96	0.94
приватност на личните податоци	0.81	0.82	0.96	0.98
идентификација на несигурни линкови	0.94	0.93	0.92	0.96

Сите ученици ги имаат подобро своите знаење и вештини во однос на заштитата на нивните лични податоци онлајн. Машките ученици го подобриле своето знаење за почитување на приватноста на другите луѓе, додека женските ученици се подобро запознаени со начини за заштита на личните податоци и правилно однесување со сомнителни линкови. Сепак, не станува збор за значителни разлики во нивните одговори, што води до заклучок дека полот нема влијание на стекнувањето на долготрајни знаења кај учениците.

Споредбата на постигањата на учениците една година по имплементираниот методолошки пристап, според нивниот пол, води до заклучок дека полот има многу мало влијание врз ефектите од применетиот методолошки пристап (Табела 21).

Табела 21. Споредба на знаењата на учениците за дадени аспекти од сајбер безбедност една година по имплементација на предложениот методолошки пристап

Прашања поврзани со:	Традиционален начин на предавање		Примена на пристап базиран на игра и соученичко учење	
	машки	женски	машки	женски
почитување на другите онлајн	0.81	0.87	0.96	0.94
приватност на личните податоци	0.88	0.87	0.96	0.98
идентификација на несигурни линкови	0.90	0.83	0.92	0.96

Една година после учењето за сајбер безбедност, сите ученици (машки и женски) имаат слично знаење за темите, кое е поголемо по имплементацијата на предложениот методолошки пристап. Заклучокот е дека нема разлика помеѓу машките и женските ученици во однос на стекнувањето на долготрајно знаење (ИП4.2).

И покрај значајниот придонес кое ова истражување го има во однос на имплементација на методолошки пристап кој комбинира соученичко учење и учење базирано на игра, сепак мора да се истакнат и одредени ограничувања на истото. Дизајнот на истражувањето не вклучува контролна група која би овозможила подетална споредба на резултатите, што би можело да го потврди доказот за ефикасноста на имплементираниот пристап. Сепак, земајќи во предвид дека истражувањето е спроведено со ученици од основно образование, постоењето на контрола група може да предизвика етички и

практични предизвици. Клучно е да се земе предвид возраста и развојната фаза на учениците, бидејќи примената на одредени пристапи со една група, додека истите пристапи се ускратени за друга група, може да отвори етички прашања поврзани со еднакви можности и квалитет на образовното искуство.

Дополнително, истражувањето е спроведено во релативно хомогена група на училишта, со тоа што разликите помеѓу училиштата од урбани и рурални средини се минимални. Проширувањето на примерокот со вклучување на поголем број и поразновидни училишта, особено со поголема застапеност на рурални училишта, би придонело кон добивање подлабоки и посеопфатни резултати. Исто така, малата големина на примерокот претставува ограничување за примена на покомплексни статистички анализи, па затоа во анализата се искористени едноставни статистички техники (средна вредност) за да ги разбереме податоците без да ризикуваме дека ќе дојдеме до погрешни заклучоци. Спроведувањето на истата методологија на поголем и порепрезентативен примерок би овозможило потврдување на точноста на добиените наоди.

И покрај наведените ограничувања, добиените резултати овозможуваат увид во придобивките од примената на предложениот методолошки пристап во едукацијата за сајбер безбедност. Во нашата понатамошна работа би можеле да се фокусираме на проширување на предложената методологија, при што учениците од пониските одделенија, кои веќе ги имаат развиено потребните вештини за сајбер безбедност, би можеле да преземат улога на ментори и да реализираат едукативни работилници за помалите ученици. Дополнително, подетална анализа на влијанието на полот и социо-економскиот статус врз постигањата на учениците би овозможила подобро разбирање на правичноста и ефективноста на пристапот. Исто така, разгледувањето на предизвиците поврзани со пристапот до технологија, како и развој на стратегии за примена на пристапот во училишта со ограничени ресурси, би можеле значително да ја зголемат инклузивноста.

Она што особено треба да се нагласи е дека предложениот методолошки пристап е флексибилен и лесно прилагодлив на различни образовни контексти и возрасни групи, што овозможува негова поширока примена.

6.1.5. Заклучок

Во ова поглавје е претставен методолошки пристап за совладување на основните аспекти на сајбер безбедност во основното образование. Со имплементација на пристап на соученичко учење и учење базирано на игра, успеавме да создадеме интерактивна и ангажирачка средина за учење, која го зголемува интересот и мотивацијата на учениците за темата и ги развива нивните компетенции за сајбер безбедност (ИП4.1). Пристапот на соученичко учење вклучува ученици од повисоките одделенија кои реализираа работилници и креираа едукативни игри за учениците од пониските одделенија, формирајќи заедници за учење каде учениците отворено разговараа и ги споделуваа своите знаења и искуства, учејќи едни од други. Пристапот базиран на игра овозможи создавање на интерактивни и ангажирачки средини за учење каде учениците ги развиваа

своите вештини за критичко размислување преку креирање на игра (учениците од повисоките одделенија) или преку играње на игра (учениците од пониските одделенија) и го подобрија своето знаење за сајбер безбедност.

Учениците имаат позитивни ставови кон имплементацијата на методолошкиот пристап кој вклучува учење базирано на игра и соученичко учење при едукација за сајбер безбедност. Тие веруваат дека овој пристап ги подобрил нивните вештини за комуникација, соработка и критичко размислување, а истовремено создал интересни и ангажирачки средини за учење. Притоа, учениците од повисоките одделенија, кои ги развиваа своите вештини преку креирање на едукативни материјали, имаат малку попозитивни ставови кон имплементацијата на пристапот. Ова доведува до заклучокот дека активното вклучување на учениците во практични активности ја зголемува нивната ангажираност и мотивација, со што процесот на учење станува подинамичен и поинтересен за нив.

Споредбата на ставовите на учениците според пол (ИП4.2), укажува на тоа дека учениците од женски пол имаат попозитивни ставови кон предложениот методолошки пристап отколку учениците од машки пол, особено кога станува збор за развивање на нивните комуникациски вештини. Овој наод е многу интересен затоа што ја потврдува ефикасноста на комбинирањето на пристап базиран на игра и соученичко учење за вклучување и ангажирање на учениците од женски пол во процесот на учење. Сепак, кога станува збор за стекнување на долготрајни знаења не постојат разлики помеѓу учениците во поглед на пол.

Првичните резултати поврзани со евалуација на постигањата на учениците после една година од имплементација на предложениот методолошки пристап покажуваат дека учениците со кои било применето учење базирано на игра и соученичко учење имаат стекнато долготрајни знаења, кои дури и малку го надминуваат нивото на знаење веднаш по примената на пристапот (ИП4.3). Дополнително, постигањата на овие ученици беа поголеми во споредба со учениците кои учеле на традиционален начин во училища.

Согласно ова, предложениот методолошки пристап има потенцијал да креира интерактивни и ангажирачки средини за учење, кои пак ќе доведат до стекнување на долготрајно знаење и ќе ги подготви учениците за предизвиците на современиот дигитален свет.

6.2. Методолошки пристап на учење базирано на игри кои користат мобилни уреди при едукација за сајбер безбедност

6.2.1. Вовед

Следејќи го процесот на примена на учење базирано на игра во наставата за сајбер безбедност, како содржина која се изучува во рамките на предметот информатика и која е различна од програмирањето, и земајќи ги предвид резултатите од прегледот на литературата што укажуваат дека помалку од 10% од истражувањата за пристапот на учење базирано на игра во основното образование се однесуваат на мобилни едукативни игри, го продолживме нашето истражување кон креирање и примена на едукативни игри кои користат мобилни уреди при едукација за сајбер безбедност.

Мобилните уреди, како што се паметните телефони и таблетите, стануваат сè пораспространети и имаат значително влијание врз различни аспекти од секојдневниот живот, вклучително и образованието. Тие го трансформираат начинот на кој луѓето пристапуваат до информации и комуницираат со содржината (Criollo-C et al., 2021). Благодарение на нивната преносливост и лесна достапност, мобилните уреди овозможуваат испорака на едукативни материјали во секое време и насекаде, претворајќи го учењето во интерактивно и ангажирачко искуство кое ги надминува границите на традиционалната училишница (Komalawardhana et al., 2021).

Користејќи ја моќта на мобилната технологија и гејмификацијата, мобилните едукативни игри можат да ја зголемат ангажираноста на учениците, нивната мотивација и постигањата (Yu et al., 2022), правејќи ги активни учесници во образовниот процес и поттикнувајќи интерес за учење и истражување. Со постојаниот напредок на технологијата, мобилните едукативни игри несомнено ќе станат суштински дел од иднината на образованието, нудејќи иновативни решенија за наставниците и учениците во креирањето на динамични и интерактивни искуства за учење.

Ова истражување има за цел да даде придонес во полето на имплементација на едукативни игри базирани на мобилни уреди и да ја процени нивната ефикасност во создавањето на интерактивни и ангажирачки средини за учење. Идејата беше да се анализираат практични примени на пристапот на учењето базирано на игра, обидувајќи се да се надминат претходно споменатите предизвици поврзани со дизајнот на едукативна игра. Во истражувањето е опишан процесот на креирање и имплементација на три едукативни игри, при што главната цел беше да се евалуираат ставовите и искуствата на учениците поврзани со имплементацијата на пристапите базирани на игра. Дополнително, беа собрани и анализирани мислењата на учениците во однос на применетите пристапи, со цел да се идентификуваат клучните придобивки и потенцијалните ограничувања.

Во овој контекст, нашето четврто истражувачко прашање: Дали пристапот на учење базирано на игра може да се искористи во наставата при изучување на содржини од информатиката кои се различни од програмирање (пр. сајбер безбедност)? беше дополнително истражено со уште две истражувачки прашања:

ИП4.4: Кои се ставовите на учениците кон имплементацијата на различни пристапи на учење базирано на игра во однос на едноставноста на користење на играта, нејзината едукативна вредност, елементот на забава и влијанието врз идното учење, за секоја од имплементираниите игри?

ИП4.5: Дали постојат разлики во однос на полот при имплементацијата на различните пристапи базирани на игра?

6.2.2. Методологија

Методолошки пристап

За да се евалуира ефективност на пристапот на учење базирано на игра за создавање на интерактивна и ангажирачка средина за учење, беа креирани и имплементирани три различни едукативни игри во основно образование. Темата опфатена во сите три игри беше сајбер безбедност, како тема која е особено важна во време кога технологијата е сè поприсутна во секојдневниот живот. Интегрирањето на сајбер безбедноста во основното образование им овозможува на учениците развој на позитивни дигитални навики уште од најрана возраст (Amankwa, 2021), опфаќајќи аспекти како што се безбедност на интернет, препознавање и избегнување на онлајн измами, заштита на лични податоци и одговорно дигитално однесување (Suson, 2019).

Целта беше да се имплементираат три различни типа на игри:

- мобилна игра што ќе се игра во училница (Kahoot! игра)
- мобилна игра што ќе се игра на отворено, надвор од училница (ZippyGo, AR игра)
- игра што ќе користи мобилни уреди и ќе биде реализирана во училишната зграда, надвор од традиционалната училница (игра во стил на Escape room)

Активностите поврзани со трите игри беа спроведени со иста група ученици, што им овозможи да ги споредат различните игри и да понудат повратни информации за своето искуство.

Првата игра беше квиз игра, создадена на популарната платформа Kahoot!, каде што наставникот може да креира игра и доколку нема специфични дигитални вештини. Сè што е потребно е да се додадат прашања и можни одговори на соодветните места на онлајн платформата. Оваа игра беше спроведена во училницата, при што учениците ја играа на своите мобилни уреди.

Втората игра повторно беше наменета за играње на мобилни уреди, но надвор од традиционалната училница. За таа цел, креиравме едукативна игра со проширена реалност (augmented reality, AR), користејќи ја мобилната апликација ZippyGo.

Последната игра беше игра креирана во стил на Escape Room и се имплементираше во училишната зграда. За да се искористат мобилните телефони во играта, секој предизвик во играта се отвора со скенирање на QR код.

Едукативните елементи интегрирани во секоја од имплементираните игри беа прашања со повеќечлен избор кои се однесуваат на содржини од сајбер безбедноста. По завршувањето на секоја од игрите, учениците пополнуваа прашалник со цел да се соберат нивните ставови и да се добие увид во нивните ставови и мислења за имплементираните пристапи.

Имплементираниот методолошки пристап е прикажан на Слика 34.

Слика 34. Имплементиран методолошки пристап на учење базирано на игра со користење на мобилни уреди

Главната цел на ова истражување беше да се евалуира ефективноста на имплементираните пристапи и да се утврди нивното влијание на активноста на учениците за време на процесот на учење.

Едукативни елементи во игрите

Едукативните елементи интегрирани во игрите се однесуваат на сајбер безбедност и беа во согласност со предвидените наставни цели, настојувајќи учениците преку нивно одговарање да стекнат знаења и вештини за безбедно однесување во дигиталниот простор. По изучувањето на оваа тема, учениците треба да бидат способни да демонстрираат позитивно однесување на интернет, да ги заштитуваат своите лични податоци, да ја почитуваат приватноста на другите и да препознаваат небезбедни линкови.

За секоја од игрите беа подготвени по 10 прашања, креирани во согласност со наставната програма и очекуваните резултати од учење, при што во секоја од игрите беше обезбедена соодветна распределба на прашања со различно ниво на сложеност.

Прашањата што учениците требаше да ги одговорат во секоја од игрите се прикажани во Табела 22.

Табела 22. Прашања со повеќе член избор вклучени во секоја од креираните едукативни игри кои користат мобилни уреди

	Kahoot!	ZippyGo	Едукативна игра во стил на Escape room
Q1	Кој треба да ја знае твојата лозинка на Instagram?	Кој треба да има пристап до твоите лични податоци?	Кој треба да ја знае лозинката со која го отклучуваш мобилниот телефон?
Q2	Како да го подобриш својот дигитален отпечаток?	Што е дигитален отпечаток?	Како да ги заштитиш своите податоци на социјалните мрежи?
Q3	Кој може да ги види и/ или искористи податоците од твојот дигитален отпечаток?	Колку долго е достапен твојот дигитален отпечаток?	Кои се карактеристиките на добра лозинка?
Q4	Девојката која му се допаѓа на твојот најдобар другар бара негов телефонски број. Што ќе направиш?	Ученик од твоето одделение бара телефонски број од заеднички пријател. Што ќе направиш?	Ти и твојата другарка сте на забава и многу згоден дечко го бара нејзиниот број. Што ќе направиш?
Q5	Што ќе направиш доколку твојот пријател добие порака додека ти го користиш неговиот компјутер?	Го користиш мобилниот на мајка ти и наеднаш се појавува порака. Што ќе направиш?	Во училиште забележуваш дека ученикот кој го користел компјутерот пред тебе не се одјавил од Facebook. Што ќе направиш?
Q6	Завршуваш онлајн квиз на кој награда е мобилен телефон и треба да го внесеш твоето име, презиме и адреса. Што ќе направиш?	Сакаш да започнеш да играш нова онлајн игра, само треба да внесеш име, телефонски број и електронска пошта. Што ќе направиш?	Добиваш порака дека си добил на лотарија но мора онлајн да ги внесеш твоите податоци за да ја подигнеш наградата. Што ќе направиш?
Q7	Дали ќе споделиш смешно видео од твојот пријател кое го имаш кај тебе на телефон?	Изгледаш многу добро на една фотографија со твоите пријателки. Дали ќе ја споделиш?	Две твои другарки се скарани и едната сака да објави видео од другата другарка во кое таа е во чудна положба. Како ќе реагираш?
Q8	Добиваш емаил од туристичка агенција со линк кој те носи до награда – бесплатен одмор. Дали ќе го отвориш линкот?	Добиваш порака да кликнеш за да ја подигнеш наградата. Што ќе направиш?	Добиваш порака дека ако точно одговориш на три прашања ќе добиеш награда мобилен телефон. Дали ќе почнеш со одговарање?
Q9	Редовно комуницирааш со некој онлајн пријател. После некое време те кани да одете заедно на концерт на твојата омилена група. Што ќе направиш?	Иван и Бети само што се запознале онлајн, Сега Бети го кани кај неа дома. Што треба да направи Иван?	Горан ја запознава Ана додека заедно играат игра. Ана го кани да излезат заедно. Што треба да направи Горан?
Q10	Онлајн пријател бара да му ја пратиш локацијата. Што ќе направиш?	Кои информации може да му ги дадеш на некој кој го познаваш само онлајн?	Веќе некое време играш игра со онлајн пријател. Сега тој ти бара да му пратиш фотографија. Што ќе направиш?

Дизајн на игри

Кahoot! игра – квиз игра

Првата имплементирана игра беше квиз игра креирана на Kahoot!. Kahoot! е популарна платформа која овозможува лесно креирање и употреба на квизови во наставата. Платформата е лесна за користење и учениците може да ја користат креираната игра од страна на наставникот без да имаат своја корисничка сметка, само со внесување на пин кој им го дава наставникот а кој се генерира по случаен избор. Наставникот може да креираа свои квизови, но и да користи веќе креирани од базата на ресурси. Користењето на Kahoot! овозможува и наставниците кои немаат продлабочени дигитални вештини да креираат свои квизови. Наставникот само ги креира прашањата при што може да додава аудио, видео записи, како и поени, а учениците ја играат играта одговарајќи со кликање на точниот одговор. Kahoot! играта може да се игра на смартфони, таблети, лаптопи и тоа индивидуално или во тим, каде учениците заеднички се договараат и ги одговараат прашањата од еден уред.

Учениците се рангираат според точноста на дадените одговори и брзината на одговарање. После секое прашање се прикажуваат петте најдобри резултати на учениците, а на крајот се прикажуваат тројцата најдобри ученици/ група на ученици. На тој начин се поттикнува ангажираноста и натпреварувачкиот дух кај учениците. Откако ќе се заврши со играње на играта се добива детален извештај со информации за одговорите на учениците, добиените поени, како и потешкотиите кои ги имале учениците, што овозможува адаптација и индивидуализација на понатамошните активности.

Во овој случај беше креирана квиз игра со 10 прашања, беше поставен точниот одговор и времето во кое учениците треба да го одговорат прашањето (Слика 35). Учениците ја играа играта, а понатамошната анализата на нивните одговори овозможи непосредна, детална повратна информација за напредокот на учениците.

Слика 35. Креирана квиз игра во Kahoot!

Истражувањата покажуваат дека Kahoot! ја трансформира училницата во динамична и интерактивна средина за учење (Wang, 2015), која го зголемува нивото на ангажираност и мотивацијата за учење, но создава и натпреварувачка средина (Licorish et al., 2018; Turan & Meral, 2018; Wang & Tahir, 2020). Интерактивната и предизвикувачка динамика на играта ја подобрува концентрацијата, менталната издржливост, и способноста за посветување внимание на детали, како и зголемување на когнитивните способности (Martinez et al., 2023). Истовремено преку евалуација на одговорите и брзото донесување одлуки се развива критичкото размислување кај учениците (Aibar-Almazán et al., 2024) што овозможува стекнување на подолготрајни знаења (Baszuk & Heath, 2020), и зголемување на самодовербата на учениците (Gebbers, 2018).

ZippyGo – AR мобилна игра

Креираната мобилна игра со проширена реалност (AR игра), е игра од тип на „лов на богатство“ (treasure hunt), во која беа вметнати прашања поврзани со сајбер безбедност. „Лов на богатство“ е игра во која играчите се предизвикани да бараат скриени објекти или траги во виртуелна или реална средина претставена на мапа, со цел да решат мистерија или загатка и на крајот да го пронајдат богатството. Овие игри обично вклучуваат истражување, решавање проблеми и внимание на детали. Во ваква игра, играчите може да добијат листа со предмети што треба да ги најдат или низа загатки што треба да ги решат за да напредуваат во играта. Додека го истражуваат светот на играта, тие можат да се соочат со различни пречки и предизвици што треба да ги надминат за да ја постигнат својата цел.

Играта беше креирана со помош на мобилната апликација ZippyGo која ја користи технологијата на проширена реалност (AR) за да создаде интерактивни едукативни искуства надвор од традиционалната училница. Учениците се движат низ безбедна физичка средина (на пример, училишниот двор) и користат мобилни уреди за да пронајдат дигитални постови на онлајн мапа креирана од наставникот. Мобилните уреди може да ги детектираат дигиталните постови кога ќе се приближат до истите на одредено растојание (на пример 20 метри) по што на нивните телефони се појавуваат прашања поврзани со сајбер безбедност. Откако ќе одговорот на прашањето учениците се движат на следно прашање. Тие веднаш добиваат повратна информација за тоа дали нивниот одговор е точен или не, а доколку е неточен, имаат можност повторно да одговорат. Одговорите на учениците се зачувуваат во контролната табла на наставникот, што овозможува идентификување на нивните јаки и слаби страни. Анализата на овие одговори може да се искористи за давање на персонализирана повратна информација и адаптација на наставниот материјал.

Во овој случај, играта која беше имплементирана во училишниот двор, во контролирана и безбедна средина. На дигиталната мапа од училиштето беа креирани дигитални постови, а на секој пост се наоѓаше прашање со повеќечлен избор (Слика 36).

Слика 36. ZipruGo дигитална мапа и прашање поврзано со дигитален пост

Користењето на овој тип на игра ги поттикнува учениците на истражување, воспоставувајќи баланс помеѓу физичката и дигиталната интеракција (Ng et al., 2018) и истовремено овозможувајќи тимска работа и соработка меѓу учениците (Diaz et al., 2021). Проширената реалност им овозможува на учениците да комуницираат со виртуелни објекти во реалниот свет, на тој начин креирајќи средини за учење кои се истовремено едукативни и забавни (Varma et al., 2015; Pedaste et al., 2020). Преку поставување на процесот на учење во автентична средина, се зголемува интересот, мотивацијата и ангажираноста на учениците (Huizenga et al., 2009).

Едукативна игра во стил на Escape room

Оваа игра е дизајнирана да симулира сценарио каде учениците треба да решаваат загатки и да одговараат на прашања во одреден временски период за да „избегаат“ од училиштето. Играта е во стил на Escape room игра, каде играчите работат заедно за да „избегаат“ од просторија исполнета со предизвици во ограничено време (Wiemker et al., 2015). За да успеат, играчите треба да откријат траги, да решаваат загатки (предизвици) и да извршуваат задачи, користејќи насоки и развивајќи стратегија за напредување и постигнување на одредена цел. Кога во овие предизвици ќе се вметнат едукативни елементи, учениците мора да го совладаат материјалот за да напредуваат, што го подобрува учењето преку високо ангажирачки искуства.

Наставникот креираше едукативна игра во стил на Escape room - „Cyber Theft“, која се однесува на светот на сајбер безбедноста и онлајн заштитата. Приказната позади оваа игра е дека хакер се обидува да украде вредни информации и податоци од компјутерите на училиштето. Учениците, како Тим за сајбер безбедност на училиштето, треба да се соочат со низа предизвици креирани да го тестираат нивното знаење за сајбер безбедност, докажувајќи ја нивната способност за преземање на сите неопходни мерки за да се спречи нападот. Учениците, во тимови, треба да решат пет предизвици, секој составен од неколку прашања со повеќечлен избор. За да напредуваат, учениците треба да соработуваат за да ги откријат најточните одговори, при што секој предизвик има трага што води до следната активност.

Предизвиците во едукативната игра во стил на Escape room беа организирани како „лов на богатство“ (treasure hunt), односно секој предизвик и неговите одговори го откриваа местото и лозинката за отворање на следниот предизвик. За да се зголемат мотивацијата и ангажманот на учениците, беше воведена употребата на мобилни уреди. Имено, отворањето на секој предизвик беше со скенирање на QR код кој се наоѓа на определено место. Дополнително, скенираниот документ се отвора со лозинка добиена преку решавање на загатка од претходното прашање. Сумарно, секој предизвик се состои од неколку елементи: прашања со повеќечлен избор, трага за местоположбата на следниот предизвик и лозинка која го отвора следниот предизвик по скенирање на QR код.

За време на играта учениците мора да работат тимски, да користат вештини за критичко мислење и решавање проблеми при решавање на загатките, како и да покажат знаење од сајбер безбедност за да може да го откријат следното прашање. Ова укажува на тоа дека учениците може да напредуваат низ играта само доколку одговорот точно на поставено прашање и доколку ја решат загатката.

Процесот на напредување низ играта е прикажан на Слика 37.

Слика 37. Процес на играње на едукативна игра во стил на Escape room

Тимската работа, критичкото размислување и вештините за решавање проблеми се клучни елементи за успешното завршување на игра во стил на Escape room (Sanchez & Plumettaz-Sieber, 2019; Williams, 2018). Вклучувањето на едукативни елементи во предизвиците доведува до постигнување на поставените цели и зголемување на интересот и мотивацијата на учениците за учење (Nicholson & Cable, 2020). Истражувањата покажуваат дека вклучувањето на игри во стилот на Escape room во наставниот процес може да доведе до создавање на стимулативни и ангажираачки средини за учење, кои поттикнуваат стекнување на продлабочени знаења и вештини кај учениците, кои не може да се постигнат во традиционална училишница (López-Pernas et al., 2019).

Имплементација

Предложените пристапи на учење базирано на игра беа имплементирани така што учениците прво ја играа квиз играта Kahoot! во училишница, потоа ZipruGo во училишниот двор и на крај едукативна игра во стил на Escape room низ училишната зграда. Сите три игри беа реализирани за времетраење на еден училишен час, односно во 40 минути. На Слика 38 се прикажани фотографии од имплементацијата на игрите.

Слика 38. Имплементација на пристап на учење базиран на игра а) Kahoot! б) ZippyGo в) едукативна игра во стил на Escape room

При имплементацијата на ZippyGo и играта во стил на Escape room наставникот беше само фасилитатор на активностите, давајќи им поддршка на учениците поврзана со организацијата на играта само доколку тоа е неопходно, без да дискутира за одговорите на прашањата или за насоките каде се наоѓа одредено прашање.

Евалуација на ефективноста на предложените методолошки пристапи

Евалуацијата на ефективноста на предложените методолошки пристапи беше извршена преку анализа на ставовите и мислењата на учениците поврзани со имплементацијата на пристапот. За таа цел после секоја имплементирана едукативна игра учениците пополнуваа онлајн прашалник, базиран на слични прашалници кои се однесуваат на користењето на едукативна игра во наставата по програмирање во високообразовна институција (López-Pernas, et al., 2019) и анкета за мислењето на учениците за користењето на мобилна едукативна игра со проширена реалност во процесот на учење (Videnovik et al., 2019).

Прашалникот се состоеше од два дела. Во првиот дел учениците го евалуираа степенот на согласување со тврдења поврзани со различни аспекти од применетиот пристап, користејќи 5-степен Ликертова скала, со нивоа од „потполно не се согласувам“ (1) до „потполно се согласувам“ (5). Применетите пристапи ги евалуираа од неколку аспекти: едноставноста за користење на игрите (колку лесно учениците можеа да ги следат инструкциите на играта), нивната едукативна вредност (колку учениците научиле преку овој пристап и колку сметат дека прашањата во играта биле лесни за одговарање), можноста за поттикнување социјална интеракција (колку поттикнуваат соработка и натпреварувачки дух кај учениците), како и целокупниот впечаток за користењето на игрите (вклучувајќи ја употребата на мобилен уред, активноста надвор од училница, интерактивниот карактер на играта, мотивацијата за напредување низ играта, споредбата со традиционалните начини на учење и подготвеноста за нејзина понатамошна употреба).

Во вториот дел од прашалникот учениците преку одговарање на прашања од отворен тип даваа коментари за игрите, оценувајќи која игра најмногу им се допаѓа и зошто, но и што би промениле кај одредена игра. Обезбедувањето на повратна информација за игрите, овозможува да се подобри дизајнот на истите. Дополнително, учениците имаа можност да ги подредат игрите според нивниот целокупен впечаток и да ги образложат своите одговори, преку што се добива увид во аспектите од игрите кои ги привлекуваат учениците и факторите кои влијаат на нивната мотивација и активност.

Ставовите на учениците во однос на секоја од имплементираните едукативни игри беа анализирани поединечно, со цел да се добие увид во ефективноста на секој поединечен пристап. Дополнително, беше спроведена и компаративна анализа, врз основа на која беа изведени заклучоци за соодветноста и потенцијалното влијание на учењето базирано на игра во информатиката, но и беа утврдени аспектите на игрите кои влијаат на интересот, мотивацијата и ангажираноста на учениците, што може да се искористи при понатамошното креирање на игри.

6.2.3. Резултати

Предложените методолошки пристапи при едукација за сајбер безбедност во основните училишта кои се засноваат на учење базирано на игра која користи мобилни уреди се имплементираа со 96 ученици (48% машки и 52% жански) од седмо одделение во основно образование. Учениците ги играа предложените игри во групи, со цел поттикнување на комуникацијата, соработката и тимската работа.

Ставовите на учениците кон применетите методолошки пристапи се претставени во Табела 23, прикажувајќи ги средните вредности на одговорите на учениците во поглед на согласување со дадените тврдења на скала од 1 – потполно не се согласувам до 5 – потполно се согласувам. Дополнително, беше пресметана и стандардна девијација (SD) за да се утврди дисперзијата на одговорите на учениците.

Табела 23. Ставови на учениците кон предложените методолошки пристапи

Изјава во врска со примена на пристап на учење преку игра	Средна вредност (стандардна девијација)		
	Kahoot!	ZippyGo	Escape room
Q1. Ми се допаѓа тоа што играта се игра надвор од училишница	n/a	4.92 (0.28)	4.89 (0.32)
Q2. Ми се допаѓа тоа што играта се игра на мобилен уред	4.78 (0.42)	4.75 (0.48)	4.75 (0.44)
Q3. Ми се допаѓа тоа што играта е интерактивна	4.84 (0.36)	4.84 (0.36)	4.84 (0.36)
Q4. Лесно беше да се игра играта (лесно беше да се следат инструкциите на играта)	4.74 (0.46)	4.64 (0.58)	4.40 (0.66)
Q5. Прашањата во играта не беа многу тешки за одговарање	4.57 (0.61)	4.48 (0.67)	4.22 (0.87)
Q6. Бев нестрплив да го отворам следното прашање и да стигнам до крајот	4.78 (0.42)	4.75 (0.45)	4.84 (0.36)
Q7. Беше забавно да се игра играта	4.86 (0.40)	4.88 (0.33)	4.88 (0.36)
Q8. Научив нешто ново преку играта.	4.70 (0.51)	4.80 (0.42)	4.83 (0.37)
Q9. Ми се допаѓа тоа што соработувавме додека ја игравме играта	4.81 (0.39)	4.81 (0.44)	4.86 (0.34)
Q10. Ми се допаѓа тоа што се натпреварувавме со другите групи	4.79 (0.48)	4.77 (0.51)	4.82 (0.38)

Q11. Учењето преку игра ми се допаѓа повеќе од другите начини на реализација на наставата	4.80 (0.40)	4.83 (0.39)	4.85 (0.35)
Q12. Би сакал да го користам овој пристап и на другите часови	4.90 (0.31)	4.92 (0.28)	4.93 (0.26)

Табела 24 ги прикажува повратните информации добиени од учениците преку одговори на прашања од отворен тип. Претставени се аспектите од игрите кои на учениците најмногу им се допаднале, како и предлози за подобрување, согласно нивната перцепција за секоја поединечна игра.

Табела 24. Повратна информација од страна на учениците во однос на имплементираниите игри

	Kahoot!	ZipzyGo	Игра во стил на Escape room
Што ви се допаѓа најмногу?	Интересен пристап Забавен пристап Користење на мобилен телефон Соработката во група Напреварот со другите групи Интересни прашања и одговори Учење нешто ново		
	Веднаш добиваме информација дали одговорот е точен	Учење надвор од училишница Физичка активност Мапата и барањето на одговорите Интерактивноста	Организацијата на играта Интересни прашања и загатки кои бараат логичко размислување Нивото на сложеност. Беше навистина предизвик да се одговорот прашањата и загатките Учење надвор од училишница Физичка активност Многу реалистична игра Интерактивноста
Што би можело да се подобри?	Повеќе прашања		
	Повеќе време да се прочитаат одговорите	Поголем простор за играње	Повеќе нивоа на играта Повеќе време да се игра играта

Во поглед на рангирање на игрите, според 60.42% од учениците најинтересна за нив била едукативната игра во стил на Escape Room, за 27.08% тоа била ZipzyGo, а 12.50% ја избрале Kahoot! како омилена.

6.2.4. Дискусија

За да се креираат интерактивни средини за учење, кои ќе го зголемат интересот и мотивацијата на учениците, и ќе ги инспирираат за активно учество во активностите на часот, наставниците треба да применуваат педагошки пристапи прилагодени на потребите и барањата на учениците. Учењето преку игра, користејќи ги ентузијазмот и посветеноста на учениците при играње игри, ги има сите потребни карактеристики за да

овозвозможи креирање на интерактивни средини за учење кои ќе ги ангажираат учениците за време на часот и ќе го поттикнат интересот и мотивацијата на учениците.

Резултатите добиени од спроведениот прашалник со учениците, покажаа дека учениците генерално имаат позитивен став кон употребата на игри во наставата (Слика 39). Сите три игри беа оценети како интересни и корисни, а учениците истакнаа дека им се допаѓа овој пристап за реализација на наставата.

Како што е прикажано и во Табела 23, сите ученици сакаат да продолжат со ваквиот начин на учење и на други часови, односно да користат игри при совладување и на други наставни содржини. Овој аспект доби највисоки оценки од страна на учениците, при што за сите три игри просечниот степен на согласување надминува 4.90 (на скала од 1 до 5).

Слика 39. Ставови на учениците кон имплементираните пристапи на учење базирано на игра со користење на мобилни уреди во едукацијата за сајбер безбедност

За да се одговори на првото истражувачко прашање (ИП4.4) беше направена детална анализа на ставовите на учениците во поглед на имплементираните пристапи на учење преку игра во поглед на: едноставност за користење, едукативна вредност, социјална интеракција и целокупен впечаток. Притоа беа земени во предвид и одговорите на прашањата од отворен тип каде учениците слободно го изразуваа своето мислење во поглед на имплементираниот пристап на учење базирано на игра.

Резултатите прикажани на Слика 39 јасно укажуваат дека на учениците им се допаѓа тоа што игрите користат мобилен уред, и нивната примена во наставниот процес им е интересна и забавна. Исто така на најголем дел од учениците им се допаѓа тоа што игрите поттикнуваат физичка активност и се случуваат надвор од училиница (ZippyGo и играта во стил на Escape room), потврдувајќи ги претходните наодите од литературата (Pedaste et al., 2020; Videnovik et al., 2019) во два нови случаи на имплементација на учење преку игра. Потврда на ова се и одговорите на отворените прашања, каде учениците особено ја истакнуваат употребата на мобилните уреди и вклученоста на физичката активност како аспекти кои им се допаѓаат во однос на имплементираните пристапи. Интерактивноста

која предложените игри ја нудат е дополнителен аспект кој на учениците им се допаѓа кај сите три игри. Ова јасно укажува на тоа дека учениците го вреднуваат ангажирачкиот карактер на игрите, како и можноста за активно учество во наставните активности.

Анализата на одговорите на учениците во поглед на едноставноста на користење на имплементираните едукативни игри укажува дека Kahoot! е перципирана како наједноставна за играње. Ова е очекувано, со оглед на тоа што учениците имаат претходно искуство со користење на оваа платформа во наставниот процес. Од друга страна, играта во стил на Escape room е оценета како најсложена, што може да биде резултат на фактот дека напредокот во играта зависи од точноста на одговорите и успешното решавање на загатките.

Доколку ја анализираме едукативната вредност на игрите (Слика 40) може да се забележи дека учениците сметаат дека тие научиле нешто ново преку имплементација на овој пристап со сите три предложени игри.

Слика 40. Ставови на учениците во поглед на едукативната вредност на имплементираните пристапи на учење преку игра

Учениците ја идентификувале играта во стил на Escape room како игра преку која стекнале најмногу знаења и вештини, што е потврда на истражувањата на Gordillo et al. (2020) и Huang et al. (2020) за ефективноста на едукативните игри во стил на Escape room. Интересно е дека учениците имаат и најконзистентни одговори на ова тврдење кога станува збор за играта во стил на Escape room, споредено со другите две игри.

Од друга страна, учениците сметаат дека прашањата кои се поставени во игрите не се многу лесни за одговарање и ова е тврдење во кое одговорите на учениците најмногу се разликуваат ($SD = 0.61$ за Kahoot!, $SD = 0.67$ за ZippyGo и $SD = 0.87$ за играта во стил на Escape room). Интересен е фактот што, иако поголемиот дел од учениците ја оценуваат играта во стил на Escape room како најкомплексна по тежина на поставените прашања, сепак нивните ставови по ова прашање најмногу се разликуваат. Ова укажува на различни перцепции за тежината на задачите, што веројатно се должи на индивидуалните разлики во знаењето и вештините поврзани со темата. Наведената разлика во одговорите на учениците може да се објасни со претходно споменатиот факт што, за да напредува во играта, од нив се бара точност во одговорите и успешно решавање на загатките, што не е услов во другите две имплементирани игри. Иако прашањата кои биле дел од играта во стил на Escape room биле најтешки за одговарање (споредно со тие од Kahoot! и ZippyGo)

сепак учениците сметаат дека најмногу научиле преку играње на оваа игра. Ова води до заклучок дека учениците преферираат предизвикувачки активности, кои им овозможуваат активно да учествуваат во процесот на пронаоѓање на точните одговори.

Ова е во согласност и со ставовите на учениците изразени преку одговорите на прашањата од отворен тип, каде што за играта во стил на Escape room нагласуваат дека најмногу им се допаднале интересните прашања и загатки кои барале логичко размислување. Според нив, токму предизвикот да се одговарат прашањата и да се решат загатките за да може да се продолжи понатаму, ја направил играта особено привлечна. Сето претходно кажано ги потврдува резултатите на Vidergor (2021) дека учениците ги фаворизираат игрите во стил на Escape room во однос на другите дигитални игри бидејќи оваа игра нуди повеќе предизвици, поттикнува поголема ангажираност и создава поголемо задоволство при постигнување на посакуваните цели.

Позитивните одговори на учениците, кои изразија нестрпливост за отворање на следното прашање во текот на играњето на сите три игри, како и нивните изјави дека се забавувале додека ги играле, укажуваат на тоа дека интересот и мотивацијата биле одржани за целото времетраење на часовите, што резултира со висок степен на ангажираност кај учениците. Дополнително, нивната меѓусебна соработка при пронаоѓање на точните одговори покажува дека игрите поттикнувале тимска работа и комуникација, што дополнително ја збогатува едукативната вредност на пристапот (Слика 41).

Слика 41. Ставови на учениците во поглед на социјалната интеракција за време на имплементираниите пристапи на учење преку игра

Иако учениците сметаат дека таа соработка била најинтензивна за време на играње на играта во стил на Escape room, кога и компетативноста била на највисоко ниво, сепак добиените резултати покажуваат дека нема значителна разлика во одговорите на учениците за трите типа на игри во поглед на соработката во рамките на групите, како и натпреварувањето со другите групи. Согласно учениците, натпреварувачкиот дух најмногу бил изразен за време на играње на едукативната игра во стил на Escape room. Имено, при имплементација на оваа игра на учениците не им било лесно да ги решаваат загатките, па затоа и задоволството кога ќе се помине одредено ниво било најголемо. Анализата на мислењата на учениците, исто така укажува на тоа дека на учениците овие два аспекта, соработката и натпреварувањето, особено им се допаѓаат кај сите три типа на игри. Ова ги потврдува резултатите на Othman & Ching (2024), според кои одредени

пристапи на учење базирано на игра може значајно да го подобрат нивото на социјална интеракција, стимулирајќи развој на колаборативни училишни средини.

Анализата на одговорите на учениците за влијанието на игрите врз нивните идни активности покажува дека сите ученици би сакале да користат ваков тип на игри и по други предмети, како и дека би ги препорачале игрите на своите соученици (100% од нив потполно се согласуваат или се согласуваат со ова). Притоа, одговорите на сите ученици се малку попозитивни кога станува збор за играта во стил на Escape room, односно кај оваа игра е забележано поголемо согласување со тврдењето. Исто така, повеќето ученици изразиле дека го преферираат овој пристап на учење споредено со традиционалниот начин на реализација на наставата, при што најмногу позитивни ставови повторно се забележани токму за играта во стил на Escape room.

Дополнително, беше направена анализа на влијанието на полот врз ставовите на учениците кон применетите методолошки пристапи базирани на игра. Очигледно е дека и машките и женските ученици се забавувале додека ги играле игрите и нема значајна разлика во нивните одговори.

Сепак, може да се забележат мали разлики во одговорите на учениците во однос на полот кога станува збор за перцепцијата на колаборативните и компетативните аспекти на игрите. Нивните одговори, на скала од 1 до 5 (1 – потполно не се согласувам, 5 – потполно се согласувам), се прикажани во Табела 25.

Табела 25. Ставови на учениците во поглед на колаборативниот и компетативниот елемент на игрите според полот на учениците

Игра	Пол	Тврдење	
		Ми се допаѓа соработката	Ми се допаѓа натпреварот
Kahoot!	машки	4.85	4.89
	женски	4.78	4.70
ZippyGo	машки	4.85	4.89
	женски	4.78	4.73
Escape room	машки	4.89	4.85
	женски	4.84	4.80

Може да се забележи дека на женските ученици помалку им се допаѓаат колаборативните и компетативните аспекти на игрите во однос на машките ученици, иако таа разлика е незначителна. Слично како во претходните истражувања за примена на пристапот на учење базирано на игра, на женските ученици повеќе им се допаѓа колаборативниот аспект отколку компетативниот аспект на игрите, додека машките ученици го претпочитаат повеќе компетативниот аспект (што не е случај со играта во стил Escape room). Ова е во согласност со претходното истражување за користење на учење базирано на игра при развивање на вештини за програмирање (Поглавје 4.4), кога се покажа дека женските ученици повеќе сакаат колаборативни средини за разлика од машките кои преферираат компетативни. Сепак, и овие не станува збор за некои значајни разлики, па

затоа не може да се извлече заклучок за ставовите на учениците кон колаборативниот и компетативниот аспект на игрите врз основа на полот.

Дополнително, извршивме анализа на варијанса (ANOVA анализа) за да го утврдиме влијанието на полот врз ставовите на учениците кон едукативната вредност на игрите (ИП4.5). Резултатите повторно покажуваат дека не постои статистички значајна разлика меѓу ставовите на машките и женските ученици за учењето нешто ново со овие игри (two-tail $p = 0.22$ за Kahoot!, $p = 0.37$ за ZippyGo и $p = 0.07$ за едукативната игра во стил на Escape room). Ова е во согласност со претходното истражување (Поглавје 6.1) каде беше изведен заклучок дека полот не влијае на стекнување на долготрајно знаење кај учениците, како и со наодите од литературата дека полот нема значајно влијание на постигањата на учениците кога се користи пристап базиран на игра (Chung & Chang, 2017; Hajer & Sansam, 2021; Tuparova et al., 2020; Yan et al., 2021).

За да ја покажеме релијабилноста на прашалниците, ги пресметавме коефициентите на Cronbach α (Taherdoost, 2016) во однос на прашањата за евалуирање на имплементирани игри. Резултатите покажуваат дека одговорите од прашалниците за сите имплементирани игри имаат висока релијабилност: Kahoot! (Cronbach $\alpha = 0.823290738$), ZippyGo (Cronbach $\alpha = 0.858269283$), едукативна игра во стил на Escape room (Cronbach $\alpha = 0.875841121$).

Анализата на добиените повратни информации од учениците во врска со евалуацијата на имплементирани игри покажува дека учениците уживале во процесот на учење и соработка, биле нетрпеливи да го откријат следното прашање и да постигнат успех пред своите соученици. Иако едукативната игра во стил на Escape room била оценета како најпредизвикувачка, со најтешки прашања и посложено напредување во споредба со другите две игри, нивните ставови кон оваа игра се најпозитивни, што укажува дека ваквиот тип на активности, кои бараат целосен ангажман и поттикнуваат развој на вештини за критичко и продлабочено размислување, особено ги привлекуваат учениците.

Учениците изјавиле дека уживаат во активностите на отворено, каде што се физички активни и имаат можност да користат мобилни телефони. Тие го оценуваат пристапот на имплементација на игри како забавен и интерактивен, и би сакале да го применуваат и во други предмети. Како предлог за подобрување, повеќето ученици истакнале дека би сакале повеќе прашања во играта, па дури и со различни нивоа на сложеност, што ја покажува нивната заинтересираност и ангажираност додека учествувале во овие игри.

6.2.5. Заклучок

Истражувањето ги евалуира ставовите и мислењата на учениците кон имплементација на пристап на учење базирано на игра за совладување на содржини од сајбер безбедност, користејќи три различни типа на игри кои користат мобилни уреди: Kahoot! (учениците користат мобилни телефони за да одговараат на прашања од игра во форма на квиз), ZippyGo (учениците користат мобилна апликација со проширена реалност, за да пристапуваат до дигитални постови во училишниот двор и да одговараат на прашања кога физички ќе стигнат до одреденото место) и игра во стил на Escape room (мобилните

уреди се користат за скенирање на QR код на дадена локација, за да се пристапи до следно прашање). Ставовите на учениците беа анализирани во поглед на едноставноста за користење, едукативната вредност, социјалната интеракција, како и целокупниот впечаток на учениците во однос на имплементираниите игри.

Резултатите укажуваат на тоа дека учениците имаат позитивни ставови кои примената на пристапот на учење преку игра и ја препознаваат едукативната вредност на овој методолошки пристап. Притоа учениците немаат никакви потешкотии при користењето на игрите, што е и очекувано бидејќи тие се навикнати на такво дигитално опкружување. Учениците изразија позитивен став кон можноста за користење мобилни уреди и учество во игри што се реализираат надвор од традиционалната училишница, што претставува отстапување од вообичаените форми на настава. Дополнително, колаборативниот карактер на активностите, како и елементот на натпревар помеѓу групите, беа исто така високо оценети и добро прифатени од страна на учениците. Целокупниот впечаток на учениците е позитивен, без значителни разлики во поглед на различните типови имплементирани игри и тие би сакале да продолжат со користење на овој пристап и на другите часови.

Анализата на ставовите на учениците во однос на едноставноста на користење на игрите укажува на тоа дека иако учениците сметаат дека играта во стил на Escape room е добро организирана, таа се перцепира како најкомплексна за играње. Ова е резултат на дизајнот на самата игра, кој бара од учениците да ги решат поставените задачи и точно да одговорат на прашањата за да напредуваат низ играта. За разлика од оваа игра, во Kahoot! и ZipruGo учениците можат да продолжат со активноста и без да дадат точен одговор. Иако играта во стил на Escape room е најпредизвикувачка за напредување и постигнување на целта, таа истовремено е и најомилена поради својата когнитивна комплексност и потребата за тимска работа за успешно завршување на задачите.

Учениците се уверени во едукативната вредност на трите имплементирани игри. Иако прашањата во едукативната игра во стил на Escape room биле најтешки за одговарање, нивната природа, која бара интензивно логичко размислување се покажала како мотивациски фактор. Предизвиците поттикнале развој на повисоки нивоа на знаење и вештини, што довело до тоа играта во стил на Escape room да биде најомилена меѓу учениците. Ова потврдува дека предизвикувачките активности, иако понекогаш тешки, можат да водат до поголемо ангажирање и стекнување на знаења.

Согласно одговорите на учениците, мобилните едукативни игри како Kahoot!, ZipruGo и играта во стил на Escape room, создаваат поинтерактивно, забавно и ефективно едукативно искуство, што го прави учењето поинтересно и возбудливо (ИП4.4).

Иако машките ученици имаат малку попозитивен став кон имплементираниите игри, нема статистички значајна разлика во одговорите на учениците според пол, што води до заклучок дека методолошкиот пристап на учење базирано на игра може лесно да се имплементира во различни предмети, без оглед на полот (ИП4.5).

Со оглед на позитивните резултати од ова истражување, препорачливо е да се продолжи со употребата на вакви игри и во други предмети и наставни контексти. Ваквите игри не

само што ја зголемуваат мотивацијата и ангажираноста на учениците, туку исто така ја поттикнуваат нивната креативност и критичко размислување. Дополнително, би било корисно да се истражи влијанието на ваков тип на игри врз постигањата на учениците и да се развијат уште посложени и адаптивни игри кои ќе ги поттикнуваат учениците да учат со сопствено темпо, и ќе го направат образовниот процес поефективен и поперсонализиран.

7. ЗАКЛУЧОК

Во последните години, технологијата во голема мера го трансформираше образовниот процес, овозможувајќи креирање на интерактивни средини за учење, кои ја зголемуваат мотивацијата кај учениците и ги поттикнуваат на активно учество во наставата. Денешните ученици, живеат во свет на постојана дигитална инволвираност, комуницираат онлајн и манипулираат со голем број на дигитални информации, што ја одредува насоката во која образовниот процес треба да се развива во иднина. Технологијата влијае на интересите, ставовите и очекувањата на учениците, па затоа наставата треба да се прилагоди и да вклучува активности и дигитални алатки кои учениците ги користат секојдневно и на кои им пристапуваат со огромен интерес и посветеност.

Имплементацијата на учење базирано на игра во наставата по информатика претставува иновативен пристап за поттикнување на поголема вклученост, интерес и мотивација кај учениците. Покрај тоа, брзиот напредок на технологијата значително го зголеми потенцијалот на учењето базирано на игра во информатичкото образование. Бидејќи денешните ученици живеат во постојано дигитално опкружување, употребата на алатки и ресурси кои тие ги користат во своето секојдневие претставува ефективен начин за создавање интересни, забавни, мотивирачки и ангажирачки средини за учење. Едукативните игри, кои ја обединуваат забавната компонента на игрите со конкретни наставни цели кои учениците треба да ги постигнат, претставуваат моќен начин за привлекување и одржување на интересот и мотивацијата на учениците за процесот на учење.

Фокусот на овој докторски труд е насочен кон примена на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование. Врз основа на резултатите од деталниот преглед на литературата, елаборирани се неколку методолошки пристапи на учење базирано на игра во наставата по информатика во основното образование, по што е спроведена евалуација на ефектите од нивната имплементација.

Прегледот на литературата ја истражува примената на учењето базирано на игра во наставата по информатика, преку анализа на научни трудови објавени во четири дигитални библиотеки: IEEE, PubMed, Springer и Elsevier, во периодот од 2017 до 2021 година. Вкупно, се анализирани 113 труда од аспект на: степенот на образование во кој е

применет овој пристап, типот на игра што се користи, темите од информатика што се изучуваат преку овој пристап, применетата педагошката стратегија и целта на имплементацијата.

Анализата покажува дека бројот на истражувања поврзани со учење базирано на игра во областа на информатиката континуирано се зголемува, што укажува на растечката важност на имплементација овој пристап. Истражувањата ги потенцираат придобивките од имплементацијата на учењето базирано на игра во поглед на зголемена мотивација и интерес на учениците, како и поголема ангажираност и подобри резултати во учењето.

Сепак, најголем дел од релевантните истражувања (53.98%) се однесуваат на имплементација на пристапот на учење базирано на игра на универзитетско ниво, што ја истакнува потребата за подетално истражување на ефектите од примена на различни едукативни игри во основното и средното образование. Исто така, не постои стандардизирана игра или методологија за креирање на едукативни игри кои ќе може да се искористат во наставата по информатика. Досегашните истражувања вклучуваат различни игри и технологии кои се применети за изучување на различни теми, при што едукативните игри најчесто се користат при совладување на содржини од објектно-ориентираното програмирање, алгоритамско размислување, и блок-базирано програмирање.

Во најголем дел од истражувањата е опишана имплементација на пристап на учење преку играње на претходно креирани игри или игри креирани од авторот. Само мал број на истражувања го опишуваат процесот на учење преку креирање на едукативна игра, а и тие најчесто го поврзуваат овој процес со развивање на алгоритамско размислување или вештини за програмирање.

Деталната анализа на 32 научни труда кои се однесуваат на имплементација на учењето базирано на игра во информатиката во основните училишта обезбедува значаен увид во методологијата на имплементација на овој пристап во различни средини, едукативни контексти и со различна цел на имплементацијата. Анализирани се и резултатите од дадените истражувања како и нивните ограничувања, со што се отвораат важни прашања и се идентификуваат насоки за идни истражувања во оваа област.

Резултатите добиени од анализирани трудови потврдуваат дека учењето базирано на игра е препознаено од учениците како атрактивен, интересен и забавен пристап, кој значително ја зголемува нивната мотивација и ангажираност. Дополнително, евидентирано е подобрување на постигањата кај учениците и развивање на нивните вештини, што ја потврдува ефикасноста на овој пристап во наставата по информатика.

Иако примената на учењето базирано на игра покажува позитивни резултати, податоците од анализата укажуваат дека само 40.63% од истражувањата за учење базирано на игра при изучување на информатика во основно образование се однесуваат на користење игри за време на редовната настава по информатика. При тоа тие игри најчесто користат блок-базирано програмирање, каде учениците ја играат играта на принцип на „влечи и пушти“ (drag and drop). Поголемиот дел од истражувањата се однесуваат на дигитални игри кои

користат онлајн платформи, додека помалку од 10% од нив вклучуваат користење на мобилни уреди, што укажува на потребата за понатамошни истражувања во оваа насока.

Добиените резултати укажуваат дека учењето базирано на игра најчесто се користи за развивање на вештините за алгоритамско учење кај учениците, совладување на основните принципи на програмирањето и стекнување вештини за блок-базирано програмирање. Интересено е тоа што во релевантните трудови нема информации за употреба на едукативни игри за изучување на други теми од информатиката (хардвер, некои апликации, мрежи и сајбер безбедност) во основното образование, иако ваков тип на истражувања се направени во другите степени на образование (иако нивниот број е значително помал од бројот на трудови што опфаќаат теми од програмирање). Заклучокот е дека недостасуваат истражувања кои се фокусираат на примена на пристапот на учење базирано на игра за изучување на други теми од информатиката, кои се различни од програмирањето.

Анализираните трудови најчесто се однесуваат на учење базирано на игра преку играње веќе креирани игри, додека само во мал дел од трудовите се спомнува и учење за време на процесот на креирање игри од страна на учениците. Иако околу 25% од анализираните трудови се однесуваат на активности каде учениците сами креираат игри, во најголем дел тие игри се ограничени на практикување на основни концепти на програмирањето, без да се стави посебен фокус на нивната едукативна вредност. Имено, игрите креирани од учениците најчесто се адаптации на веќе постоечки игри или претставуваат едноставни игри креирани во блок-базирана околина, како на пример раскажување приказни или развивање едноставни интерактивни сценарија во Scratch. Ова укажува на потребата за подетално истражување на потенцијалот на учењето преку дизајнирање игри како педагошка стратегија, каде што учениците би стекнувале потребни знаења и вештини поврзани со различни теми од информатиката, за време на процесот на креирање на играта.

Дополнително, во дел од трудовите кои се однесуваат на дизајнот на едукативни игри идентификувани се неколку важни аспекти на едукативните игри кои значително придонесуваат кон зголемување на мотивацијата и ангажираноста на учениците, како што се: обезбедување на непосредна повратна информација што им овозможува на учениците да го насочуваат сопствениот процес на учење; постепеното зголемување на сложеноста на играта, што ги предизвикува учениците да развиваат нови знаења и вештини додека напредуваат; како и активното вклучување на учениците во самиот процес на креирање игри, што ја зголемува нивната посветеност и интерес за наставните содржини.

Сепак, интересно е тоа што не постои целосна усогласеност меѓу истражувачите за влијанието на учењето базирано на игра врз постигањата на учениците, ниту пак врз степенот на зголемување на нивната ангажираност, мотивација и интерес кон наставата. Ова укажува на потребата од понатамошни истражувања кои би ги разгледале овие аспекти, вклучително и можноста за анализа на влијанието на полот врз ставовите на учениците кон примена на учењето базирано на игра. Истражувањата би можеле да се насочаат на тоа како одредени елементи од дизајнот на игрите, како интерактивни

околина, ангажирачки наративи, инволвирачки средини, механизми за повратни информации, карактеристики на натпревар или соработка, нивоа на сложеност, награди и системи за напредок, придонесуваат за зголемена активност и подобро разбирање на концептите од информатиката.

Врз основа на ова, во овој докторски труд се применети методолошки пристапи на учење базирано на игра во наставата по информатика, конкретно во теми кои не се поврзани директно со програмирање и истите се фокусираат на: користење на методологијата за дизајнерско размислување (design thinking) при креирање на игри започнувајќи од интересите на учениците и вметнувајќи едукативни елементи во популарна игра помеѓу учениците (Escape room); развивање и примена на методолошки пристап кој комбинира пристап на учење базирано на игра и соученичко учење при едукацијата за сајбер безбедност; како и имплементација на пристапи на учење базирано на игра користејќи ги можностите на мобилни уреди, со цел дополнително да се зголеми интересот и мотивацијата на учениците за активно учество во наставниот процес.

Во овој докторски труд е предложена и методологија за развивање на вештините за програмирање кај учениците од основното образование, која се состои од четири спирални циклуси на учење, кои наизменично користат колаборативни и индивидуални стратегии за учење, интегрирајќи учење базирано на игра и пристап на превртена училница, гејмификација и проектно учење. Методолошката рамка е структурирана низ три задолжителни и еден дополнителен (опционален) циклус, кои систематски ги обработуваат основните принципи на програмирањето преку користење на различни алатки, овозможувајќи постепено и контекстуално надградување на знаењата и вештините во согласност со интересите и потребите на учениците.

Иако методологијата се фокусира на педагошките пристапи и принципите на учење наместо на конкретни алатки со цел да обезбеди флексибилност во нејзината примена, во овој докторски труд е опишано користење на *Scottie Go!*, *Scratch*, *Micro:bit* и *Python*. Развивањето на вештините за програмирање започнува со развивање на алгоритамското размислување кај учениците преку колаборативно совладување на играта *Scottie Go!*, па продолжува со индивидуално усовршување на принципите на блок-базирано програмирање во *Scratch*, потоа следи проектно учење со *Micro:bit*, а на крајот користење на совладаните концепти на објектно-ориентирано програмирање во *Python*. На овој начин, предложената методологија овозможува континуиран, спирален развој на вештините за програмирање, кој се прилагодува на развојните и едукативните потреби на учениците.

Првичните резултати од спроведената имплементација на алатките кои промовираат колаборативно учење базирано на игра, *Scottie Go!* и *Micro:bit*, укажуваат на позитивните ставови на учениците кон предложените алатки, како и на зголемена ангажираност за време на процесот на учење. *Scottie Go!*, како колаборативна игра, овозможува учениците брзо да разменуваат знаења и искуства, при што соработката е клучен елемент за успешно совладување на основните концепти на програмирањето. Благодарение на овие карактеристики, *Scottie Go* овозможува ефективна примена на пристапот на превртена училница, и се покажува како најсоодветна алатка за

имплементација во првиот, почетен циклус во предложената методолошка рамка. Дополнително, активното вклучување на учениците во процесот на учење придонесува за зголемување на нивната мотивација и интерес, поттикнувајќи го развојот на критичко размислување и способности за решавање проблеми. На тој начин се надминува и предизвикот со недоволната подготвеност на наставниците по информатика во пониските одделенија во однос на наставата по програмирање. Добиените резултати укажуваат дека учењето базирано на игра претставува ефикасен пристап за развој на вештини за програмирање кај учениците во основното образование.

Иако не постои статистички значајна разлика во одговорите на учениците базирани на пол во поглед на користењето на различни пристапи за развивање на вештини за програмирање, сепак резултатите укажуваат на тоа дека женските ученици имаат попозитивен став кон користење на колаборативни средини за учење, додека машките преферираат компетитивни алатки. Од аспект на влијанието на типот на училиштето врз ставовите на учениците, може да се заклучи дека учениците од урбаните училишта имаат попозитивни ставови кон имплементација на предложената методологија за развивање на вештини за програмирање, што може да биде последица на различната достапност на ресурсите во урбаните и руралните училишта, што потенцијално влијае врз подготвеноста и интересот на учениците за ваков тип на наставни пристапи.

Резултатите од евалуацијата на ученичките знаења, спроведена во рамки на имплементацијата на предложениот методолошки пристап, укажуваат дека учениците покажуваат повисоки постигања при работење со *Scottie Go!*, отколку со *Micro:bit*, што е уште една потврда за соодветноста на *Scottie Go!* во првата фаза од предложената методолошка рамка. Дополнително, учениците постигнуваат повисоки резултати во примена на стекнатото знаење отколку во демонстрирање на негово теоретско разбирање. Иако не станува збор за статистички значајна разлика, сепак овој наод отвора важни прашања за соодветноста на когнитивната димензија на Блумовата таксономија при оценување на постигањата на учениците при изучување на програмирањето, што претставува потенцијална насока за понатамошно истражување.

Имајќи ги во предвид резултатите од прегледот на литературата, кои покажуваат дека повеќето пристапи на учење базирано на игра во основното образование користат блок-базирани околинис за програмирање, во овој докторски труд е елабориран процес на креирање, имплементација и евалуација на едукативни игри кои не се креирани во блок-базирано опкружување, туку се инспирирани од популарната игра меѓу учениците – *Escape room*, како во физичко така и за онлајн опкружување.

Иако едукативните игри во стил на *Escape room* имаат големо влијание на зголемување на ангажираноста, интересот и мотивацијата на учениците, тие многу малку се искористени во наставата по информатиката, а во литературата може да се најдат само неколку истражувања, главно во високото образование. Поради тоа, предложената имплементација на едукативна игра во стил на *Escape room* може да се разгледува како иницијален чекор кон истражување на ефективност на ваквиот пристап.

Резултатите од истражувањето за имплементацијата на едукативна игра во стил на Escape room во училишница покажуваат дека соодветната интеграција на ваков пристап може значително да придонесе кон зголемена ангажираност и подобрување на процесот на учење кај учениците во наставата по информатика. Добиените наоди обезбедуваат силни докази за тоа дека едукативните игри со ваков формат претставуваат ефективен метод за поттикнување на интересот и мотивацијата, обезбедувајќи иновативна и стимулативна образовна средина.

Врз основа на овие резултати и користејќи ја методологијата на дизајнерско размислување (design thinking), беше креирана дигитална едукативна игра во стил на Escape room базирана на интересите и ставовите на учениците. Притоа беше задржан најважниот елемент од едукативната игра во стил на Escape room во училишница - високото ниво на ангажираност на учениците, додека елементите на соработка и натпреварување, кои беа присутни во физичкото опкружување, беа заменети со нов едукативен елемент – самооценување кој повторно поттикнува компетативност кај учениците.

Евалуацијата на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room покажа особено позитивни резултати. Учениците го оценија искуството од имплементацијата на играта како исклучително интересно и забавно, што укажува на големиот потенцијал на ваквите игри за создавање на ангажирачки средини за учење во онлајн опкружување, кои го задржуваат вниманието и ги зголемуваат интересот и мотивацијата на учениците. Дополнително, учениците го препознале и вреднувале едукативниот карактер на играта, при што изразиле желба ваков пристап да се користи и во други наставни предмети. Во однос на предлозите за подобрување на играта, учениците сакааат подолги предизвици, со повеќе прашања со различно ниво на сложеност, што е доказ за потребата на учениците од покомплексни и попредизвикувачки елементи во играта кои може да ги поттикнат за стекнување на повисоки когнитивни знаења и вештини. Врз основа на овие наоди, идните истражувања може да се насочат кон подетална евалуација на ефектите од примената на учење базирано на игра врз постигањата на учениците.

Недостатокот на истражувања кои се фокусираат на процесот на креирање на едукативна игра како пристап за совладување на содржини од различни области од информатиката, особено теми различни од програмирањето, резултираше со елаборирање на иновативен методолошки пристап за стекнување на знаења и вештини од областа на сајбер безбедноста во основните училишта. Преку имплементација на пристап базиран на игра и соученичко учење, беше создадена интерактивна средина за учење која ги зголеми интересот и мотивацијата на учениците за оваа тема и им помогна да развијат компетенции за сајбер безбедност.

Пристапот на соученичко учење вклучи ученици од повисоките одделенија кои креираа едукативни материјали, реализираа работилници и дизајнираа едукативни игри за учениците од пониските одделенија. На тој начин беше создадена заедница за учење каде учениците отворено дискутираа и споделуваа знаење и искуства, учејќи од различните перцепции кои ги имаат. Во исто време, пристапот базиран на игра воспостави интерактивни и ангажирачки средини за учење каде учениците ги развиваа своите вештини за критичко размислување преку креирање на игра поврзана со сајбер

безбедност (за ученици од повисоките одделенија) и учење преку играње на играта (за ученици од пониските одделенија).

Учениците покажаа позитивни ставови кон имплементацијата на овој комбиниран методолошки пристап за продлабочување на знаењата за сајбер безбедност. Тие веруваат дека пристапот ефективно ги зголемил нивните вештини за комуникација, соработка, и критичко размислување, истовремено создавајќи возбудливи и ангажирачки средини за учење. Интересно е тоа што учениците од повисоките одделенија имаат попозитивни ставови кон пристапот, најверојатно бидејќи тие ги развиваа своите вештини преку креирање материјали како што се презентации, сценарија, работилни листови, игри и видеа, што укажува дека практичните активности, каде учениците се активно вклучени во процесот на учење, се помотивирачки и предизвикувачки, правејќи го учењето покомплексно, но и попривлечно за нив. Ова води до заклучок дека предложениот методолошки пристап успешно води до стекнување на знаења од областа на сајбер безбедноста и развој на вештини за комуникација, соработка и критичко размислување за време на креирањето на едукативните игри.

Резултатите од истражувањето покажаа дека женските ученици имаат попозитивни ставови кон имплементацијата на овој пристап во споредба со машките ученици, особено кога станува збор за развојот на комуникациските вештини. Ова покажува дека комбинирањето на соученичко учење со пристапот на учење базирано на игра е особено ефикасно за активно вклучувањето на женските ученици во наставата по информатика. Сепак, и покрај разликите во ставовите, важно е да се нагласи дека не постојат значајни разлики во однос на стекнувањето на долготрајни знаења помеѓу машките и женските ученици.

Првичните резултати од евалуацијата на знаењето на учениците, спроведено една година после имплементацијата на предложениот методолошки пристап за стекнување на знаења за сајбер безбедност, покажуваат дека учениците кои учеле преку комбинација на учење базирано на игра и соученичко учење, успешно ги задржале стекнатите знаења. Всушност, нивните постигања после една година се дури малку повисоки во споредба со постигањата веднаш после имплементација на пристапот. Исто така, постигањата на овие ученици се повисоки од оние на учениците кои ги стекнуваа знаењата за сајбер безбедност преку традиционален начин на реализација на наставата. Овие наоди укажуваат дека комбинацијата на соученичко учење и учење базирано на игра, не само што придонесува за зголемување на интересот, мотивацијата и ангажираноста на учениците, туку истата може да биде одличен пристап за стекнување на долготрајно знаење и негова примена во реални ситуации.

Имплементирањето на предложената методологија на поголем примерок, и вклучување на поголем број рурални училишта во истражувањето, би можело да даде подетален увид во ефектите од примената на предложениот методолошки пристап за стекнување на долготрајни знаења од областа на сајбер безбедноста. На тој начин би се овозможила и потемелна проверка и потврда на точноста на добиените наоди. Дополнително, во рамки на идните истражувачки активности, може да се разгледа и проширување на имплементираната методологија, каде што учениците од пониските одделенија, кои веќе

развилените вештини од областа на сајбер безбедноста ќе бидат во улога на ментори и ќе реализираат работилници со помали ученици. Преку овој пристап тие не само што би ги зајакнале сопствените знаења, туку би се создавале и одржливи практики за соработка и учење меѓу учениците од различни возрастни групи.

Со цел да се надмине недостатокот на истражувања фокусирани на користењето на мобилни уреди во образованието, а земајќи го во предвид искуството на учениците во користење на овие уреди, беа креирани и имплементирани три типа на едукативни игри за време на наставата за сајбер безбедност: Kahoot! (учениците користат мобилни телефони за да одговараат на прашања од игра во форма на квиз), ZippryGo (учениците користат мобилна апликација со проширена реалност, за да пристапуваат до дигитални постови во училишниот двор и да одговараат на прашања кога физички ќе стигнат до одреденото место) и едукативна игра во стил на Escape room (во која мобилните уреди се користат за скенирање на QR код за да се пристапи на следното прашање).

Учениците изразија високо позитивни ставови кон сите три игри, особено во поглед на соработката и натпреварувачкиот дух што овие игри ги поттикнуваат. Дополнително, како значајна придобивка, учениците го истакнаа користењето на мобилните уреди, како и можноста игрите да се играат на отворено, што овозможува креирање на динамична и ангажирачка средина за учење.

Учениците се уверени во едукативната вредност на сите три имплементирани игри. Сепак, играта во стил на Escape room е оценета како најзабавна и најпредизвикувачка, а истовремено и како најкорисна за зголемување на знаењата и вештините. Иако прашањата во оваа игра беа перцепирани како најтешки, токму тоа ја зголемило мотивацијата за ангажираност и активно учество. Каде што напредувањето е можно само доколку се дадат точни одговори, за разлика од Kahoot! и ZippryGo, каде што играта продолжува без оглед на точноста на одговорите.

Учениците ја истакнаа Escape room играта како најпредизвикувачка, но и најомилена, поради сложеноста, тимската работа и потребата од логичко размислување, што води до заклучок дека тие се силно мотивирани од игри кои бараат активна ментална ангажираност и решавање на комплексни задачи.

Резултатите повторно покажуваат дека женските ученици повеќе го сакаат колаборативниот, а машките компетативниот елемент на игрите, но во овој случај не постои статистички значајна разлика, за да може да се изведе заклучок за влијанието на полот врз различните аспекти на игрите.

Имајќи ги во предвид позитивните резултати од ова истражување, препорачливо е да се продолжи со примената на вакви едукативни игри кои користат мобилна технологија и во други предмети и наставни контексти. Дополнително, би било корисно да се истражи влијанието на ваков тип на игри врз постигањата на учениците, како и да се развијат уште посложени игри, кои ќе им овозможат на учениците да напредуваат според индивидуалните способности и да учат со сопствено темпо.

Анализирајќи ги резултатите од прегледот на литературата, наодите од евалуацијата на ефективностa на предложените методологии базирани на игра, како и методолошкиот

рамка за развој на вештини за програмирање, можеме да идентификуваме некои дополнителни области за идни истражувања, како што се: евалуација на влијанието на предложената методологија за изучување на програмирање врз постигањата на учениците, анализа на релевантноста и применливоста на Блумовата таксономија при дефинирање на наставните цели поврзани со развој на вештините за програмирање, проширување на имплементација на предложените методолошки пристапи на поголема популација на учесници, како и истражување на влијанието на имплементираниите пристапи врз постигањата на учениците.

Овој докторски труд дава увид во тековните трендови во областа на учењето базирано на игра во наставата по информатика, со фокус на основното образование. Во рамки на трудот се предложени неколку методологии за имплементација на учењето базирано на игра во наставата по информатика во основните училишта и евалуирана е нивната ефективност. Добиените резултати укажуваат на зголемена ангажираност, интерес и мотивација кај учениците, како и на значително подобрување во однос на стекнување на долготрајни знаења и развој на вештини за соработка, критичко размислување и способност за решавање на проблеми.

Имплементираниите методологии за учење базирано на игри се достапни, и можат да бидат адаптирани и применети од страна на наставници во различни образовни контексти, со што се овозможува збогатување на квалитетот на наставата по информатика. Дополнително, овој труд обезбедува информации за планирање и спроведување на идни истражувања, со цел подлабока анализа на ефектите од примената на пристапите на учење базирано на игра, што може да придонесе за понатамошно унапредување на наставните практики и пристапи во образованието.

8. ЛИТЕРАТУРА

1. Abbasi, S., Kazi, H., & Khowaja, K. (2017). A systematic review of learning object-oriented programming through serious games and programming approaches. In *2017 4th IEEE International Conference on Engineering Technologies and Applied Sciences (ICETAS)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICETAS.2017.8277894>
2. Abdellatif, A. J., McCollum, B., & McMullan, P. (2018). Serious games quality characteristics evaluation: The case study of optimizing Robocode. In *2018 International Symposium on Computers in Education (SIIE)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SIIE.2018.8586730>
3. Abidin, H. Z., & Zaman, F. K. (2017, November). Students' perceptions on game-based classroom response system in a computer programming course. In *2017 IEEE 9th International Conference on Engineering Education (ICEED)* (pp. 254-259). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEED.2017.8251203>
4. Adams, V., Burger, S., Crawford, K., & Setter, R. (2018). Can you escape? Creating an escape room to facilitate active learning. *Journal for nurses in professional development*, *34*(2), E1-E5. <https://doi.org/10.1097/nnd.0000000000000433>
5. Ädel, E., Löfmark, A., Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M., & Lindberg, M. (2021). Health-promoting and -impeding aspects of using peer-learning during clinical practice education: A qualitative study. *Nurse Education in Practice*, *55*, 103169. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103169>
6. Adipat, S., Laksana, K., Busayanon, K., Asawasowan, A., & Adipat, B. (2021). Engaging students in the learning process with game-based learning: The fundamental concepts. *International Journal of Technology in Education*, *4*(3), 542-552. <https://doi.org/10.46328/ijte.169>
7. Agalbato, F., & Loiacono, D. (2018). Robo³: A puzzle game to learn coding. In *2018 IEEE Games, Entertainment, Media Conference (GEM)* (pp. 359–366). IEEE. <https://doi.org/10.1109/GEM.2018.8516515>
8. Agbo, F. J., Oyelere, S. S., Suhonen, J., & Laine, T. H. (2021). Co-design of mini games for learning computational thinking in an online environment. *Education and Information Technologies*, *26*(5), 5815–5849. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10515-1>
9. Aibar-Almazán, A., Castellote-Caballero, Y., Carcelén-Fraile, M. D. C., Rivas-Campo, Y., & González-Martín, A. M. (2024). Gamification in the classroom: Kahoot! As a tool for university teaching innovation. *Frontiers in Psychology*, *15*, 1370084. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1370084>
10. Alam, A. (2022). A digital game-based learning approach for effective curriculum transaction for teaching-learning of artificial intelligence and machine learning. In *2022 International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems (ICSCDS)* (pp. 69-74). IEEE. <https://doi.org/10.1109/icscnds53736.2022.9760932>
11. Alatrasta-Salas, H., & Nunez-Del-Prado, M. (2018). Teaching software engineering through computer games. In *2018 IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUNINE.2018.8450996>
12. AlDaajeh, S., Saleous, H., Alrabae, S., Barka, E., Breiting, F., & Choo, K. K. R. (2022). The role of national cybersecurity strategies on the improvement of cybersecurity education. *Computers & Security*, *119*, 102754. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.102754>
13. Aldawood, H., & Skinner, G. (2019). Reviewing cyber security social engineering training and awareness programs—pitfalls and ongoing issues. *Future Internet*, *11*(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/fi11030073>
14. Alenezi, M., Wardat, S., & Akour, M. (2023). The need of integrating digital education in higher education: Challenges and opportunities. *Sustainability*, *15*(6), 4782. <https://doi.org/10.3390/su15064782>
15. Al-Harthi, A. S. A., & Al-Asfour, A. (2020, December). Meeting school leadership challenges of online education with design thinking during COVID-19. In *2020 Sixth International Conference on e-Learning (econf)* (pp. 229-232). IEEE. <https://doi.org/10.1109/econf51404.2020.9385423>

16. Alzubi, T., Fernández, R., Flores, J., Duran, M., & Cotos, J.M. (2018). Improving the working memory during early childhood education through the use of an interactive gesture game-based learning approach. *IEEE Access*, <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870575>
17. Amankwa, E. (2021). Relevance of cybersecurity education at pedagogy levels in schools. *Journal of Information Security*, 12(4), 233-249. <https://doi.org/10.4236/jis.2021.124013>
18. Anastasiadis, T., Lampropoulos, G., & Siakas, K. (2018). Digital game-based learning and serious games in education. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 4(12), 139–144. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2018.33016>
19. Ang, J. W. J., Ng, Y. N. A., & Liew, R. S. (2020). Physical and digital educational escape room for teaching chemical bonding. *Journal of Chemical Education*, 97(9), 2849-2856. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00612>
20. Angeli, C., & Giannakos, M. (2020). Computational thinking education: Issues and challenges. *Computers in human behavior*, 105, 106185. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106185>
21. Araujo, L. G. J., Bittencourt, R. A., & Santos, D. M. B. (2018). Contextualized spiral learning of computer programming in Brazilian vocational secondary education. In *2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–9). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8658456>
22. Arcagök, S. (2021). The impact of game-based teaching practices in different curricula on academic achievement. *International Online Journal of Education and Teaching*, 8(2), 778–796.
23. Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methodological framework. *International journal of social research methodology*, 8(1), 19-32. <https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
24. Arnab, S., Berta, R., Earp, J., De Freitas, S., Popescu, M., Romero, M., Stanescu, I., & Usart, M. (2012). Framing the adoption of serious games in formal education. *Electronic Journal of e-learning*, 10(2), pp159-171.
25. Baek, J., & Oh, G. (2019). Development of a puzzle game to learn coding for elementary students. In C. Stephanidis (Ed.), *HCI International 2019 – Late Breaking Papers* (pp. 267–279). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30033-3_21
26. Balakrishna, C. (2021). Design considerations for developing a game-based learning resource for cyber security education. In *Proceedings of the European Conference on Games-based Learning* (pp. 80-89). <https://doi.org/10.34190/ecgbl.16.1.804>
27. Barma, S., Daniel, S., Bacon, N., Gingras, M. A., & Fortin, M. (2015). Observation and analysis of a classroom teaching and learning practice based on augmented reality and serious games on mobile platforms. *International Journal of Serious Games*, 2(2). <https://doi.org/10.17083/ijsg.v2i2.66>
28. Barradas, R., Lencastre, J., Soares, S., & Valente, A. (2020). Developing computational thinking in early ages: A review of the code.org platform. In *Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU2020)* (pp. 157-168). SCITEPRESS – Science and Technology Publications <https://doi.org/10.5220/0009576801570168>
29. Barriga, N. A., & Besoain, F. (2020). Artificial intelligence and mobile programming courses for a video game development program in Chile. *Computing in Science & Engineering*, 22(4), 17–25. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2020.2986758>
30. Barz, N., Benick, M., Dörrenbächer-Ulrich, L., & Perels, F. (2024). The effect of digital game-based learning interventions on cognitive, metacognitive, and affective-motivational learning outcomes in school: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 94(2), 193-227. <https://doi.org/10.3102/00346543231167795>
31. Baszuk, P. A., & Heath, M. L. (2020). Using Kahoot! to increase exam scores and engagement. *Journal of Education for Business*, 95(8), 548-552. <https://doi.org/10.1080/08832323.2019.1707752>
32. Bauer, A., Butler, E., & Popović, Z. (2015, October). Approaches for teaching computational thinking strategies in an educational game: A position paper. In *2015 IEEE Blocks and Beyond Workshop (Blocks and Beyond)* (pp. 121-123). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BLOCKS.2015.7369019>
33. Begosso, L. C., Begosso, L. R., & Christ, N. A. (2020, October). An analysis of block-based programming environments for CS1. In *2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE44824.2020.9273982>
34. Bellas, F., Naya, M., Varela, G., Llamas, L., Prieto, A., Becerra, J. C., Bautista, M., Faiña, A., & Duro, R. (2018). The Robobo project: Bringing educational robotics closer to real-world applications. In W. Lopuschitz, M. Merdan, G. Koppensteiner, R. Balogh, & D. Obdržálek (Eds.), *Robotics in Education:*

- Latest Results and Developments* (pp. 226–237). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62875-2_20
35. Berger, E., Sæthre, T. H., & Divitini, M. (2019). PrivaCity: A chatbot game to raise privacy awareness among teenagers. In S. N. Pozdniakov & V. Dagienė (Eds.), *Informatics in Schools. New Ideas in School Informatics* (pp. 293–304). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33759-9_23
 36. Bernard, R. M., Borokhovski, E., Schmid, R. F., Waddington, D. I., & Pickup, D. I. (2019). Twenty-first century adaptive teaching and individualized learning operationalized as specific blends of student-centered instructional events: A systematic review and meta-analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 15(1-2). <https://doi.org/10.1002/cl2.1017>
 37. Bers, M. U. (2019). Coding as another language: A pedagogical approach for teaching computer science in early childhood. *Journal of Computers in Education*, 6(4), 499-528. <https://doi.org/10.1007/s40692-019-00147-3>
 38. Bevcic, M., & Rugelj, J. (2020). Game design-based learning of programming for girls. In *2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)* (pp. 576–580). IEEE. <https://doi.org/10.23919/MIPRO48935.2020.9245175>
 39. Bird, S. (2006). NLTK: the natural language toolkit. In *Proceedings of the COLING/ACL 2006 Interactive Presentation Sessions* (pp. 69-72). <https://doi.org/10.3115/1225403.1225421>
 40. Bishop, J.L., & Verleger, M.A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. In *Proceedings of the ASEE national conference* 30(9), 1-18. <https://doi.org/10.18260/1-2--22585>
 41. Blažič, B. J. (2022). Changing the landscape of cybersecurity education in the EU: Will the new approach produce the required cybersecurity skills? *Education and Information Technologies*, 27(3), 3011–3036. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10704-y>
 42. Bodrova, E., & Leong, D.J. (2003). The importance of being playful. *Educational Leadership* 60(7), 50-53.
 43. Boonsamuan, S., & Nobaew, B. (2016, October). Key factor to improve Adversity Quotient in children through mobile game-based learning. *2016 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS)*, 1–6. IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISPACS.2016.7824759>
 44. Borna, K., & Rad, H. M. (2018). Serious games in computer science learning goals. In *2018 2nd National and 1st International Digital Games Research Conference: Trends, Technologies, and Applications (DGRC)* (pp. 161–166). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DGRC.2018.8712030>
 45. Borrego, C., Fernández, C., Blanes, I., & Robles, S. (2017). Room escape at class: Escape games activities to facilitate the motivation and learning in computer science. *JOTSE*, 7(2), 162-171. <https://doi.org/10.3926/jotse.247>
 46. Boyer, S. L., Edmondson, D. R., Artis, A. B., & Fleming, D. (2014). Self-directed learning: A tool for lifelong learning. *Journal of Marketing Education*, 36(1), 20–32. <https://doi.org/10.1177/0273475313494010>
 47. Boyle, E. A., Hainey, T., Connolly, T. M., Gray, G., Earp, J., Ott, M., Lim, T., Ninaus, M., Ribeiro, C., & Pereira, J. (2016). An update to the systematic literature review of empirical evidence of the impacts and outcomes of computer games and serious games. *Computers & Education*, 94, 178–192. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.003>
 48. Brezovszky, B., McMullen, J., Veermans, K., Hannula-Sormunen, M.M., Rodríguez-Aflecht, G., Pongsakdi, N., Laakkonen, E., & Lehtinen, E. (2019). Effects of a mathematics game-based learning environment on primary school students' adaptive number knowledge. *Computers & Education*, 128, 63-74. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.011>
 49. Burská, K. D., Rusňák, V., & Ošlejšek, R. (2022). Data-driven insight into the puzzle-based cybersecurity training. *Computers & Graphics*, 102, 441–451. <https://doi.org/10.1016/j.cag.2021.09.011>
 50. Byusa, E., Kampire, E., & Mwesigye, A. R. (2022). Game-based learning approach on students' motivation and understanding of chemistry concepts: A systematic review of literature. *Heliyon*, e09541. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09541>
 51. Calvo-Morata, A., Alonso-Fernández, C., Freire, M., Martínez-Ortiz, I., & Fernández-Manjón, B. (2020). Serious games to prevent and detect bullying and cyberbullying: A systematic serious games and literature review. *Computers & Education*, 157, 103958. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103958>
 52. Campbell, L. (2020). Teaching in an inspiring learning space: An investigation of the extent to which one school's innovative learning environment has impacted on teachers' pedagogy and

- practice. *Research Papers in Education*, 35(2), 185-204.
<https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1568526>
53. Caponetto, I., Earp, J., & Ott, M. (2014, October). Gamification and education: A literature review. In *European conference on games based learning* (Vol. 1, p. 50).
 54. Cappelli, P., Tarchi, C., & Boncinelli, L. (2023, November). Exploring the Effectiveness of Game-Based Learning in Teaching the 2030 Agenda to Middle School Students. In *International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment* (pp. 20-30). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55722-4_2
 55. Cardinot, A., & Fairfield, J. A. (2019). Game-based learning to engage students with physics and astronomy using a board game. *International Journal of Game-Based Learning*, 9(1), 42–57.
<https://doi.org/10.4018/IJGBL.2019010104>
 56. Carvalho, A. R., & Santos, C. (2022). Developing peer mentors' collaborative and metacognitive skills with a technology-enhanced peer learning program. *Computers and Education Open*, 3, 100070.
<https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100070>
 57. Chandel, P., Dutta, D., Tekta, P., Dutta, K., & Gupta, V. (2015). Digital game-based learning in computer science education. *CPUH-Research Journal*, 1(2), 33-37.
 58. Chandra, S., & Palvia, S. (2021). Online education next wave: Peer to peer learning. *Journal of Information Technology Case and Application Research*, 23(3), 157–172.
<https://doi.org/10.1080/15228053.2021.1980848>
 59. Chang, C. K., & Tsai, Y. T. (2018). Pair-programming curriculum development of motion-based game for enhancing computational thinking skills. In *2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 284-287). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2018.00061>
 60. Chang, C. S., Chung, C. H., & Chang, J. A. (2020). Influence of problem-based learning games on effective computer programming learning in higher education. *Educational technology research and development*, 68, 2615-2634. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09784-3>
 61. Chen, P., Yang, D., Metwally, A. H. S., Lavonen, J., & Wang, X. (2023). Fostering computational thinking through unplugged activities: A systematic literature review and meta-analysis. *International Journal of STEM Education*, 10(1), <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00434-7>
 62. Cheng, Y. P., Lai, C. F., Chen, Y. T., Wang, W. S., Huang, Y. M., & Wu, T. T. (2023). Enhancing student's computational thinking skills with student-generated questions strategy in a game-based learning platform. *Computers & Education*, 200, 104794.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104794>
 63. Chowdhury, N., & Gkioulos, V. (2023). A personalized learning theory-based cyber-security training exercise. *International Journal of Information Security*, 1-16. <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00704-z>
 64. Chung, L. Y., & Chang, R. C. (2017). The effect of gender on motivation and student achievement in digital game-based learning: A case study of a contented-based classroom. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 13(6), 2309-2327.
<https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.01227a>
 65. Clark, D. B., Tanner-Smith, E. E., & Killingsworth, S. S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis. *Review of Educational Research*, 86, 79–122.
<https://doi.org/10.3102/0034654315582065>
 66. Clegg, B. S., Rojas, J. M., & Fraser, G. (2017). Teaching software testing concepts using a mutation testing game. In *2017 IEEE/ACM 39th International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training Track (ICSE-SEET)* (pp. 33–36). IEEE.
<https://doi.org/10.1109/ICSE-SEET.2017.1>
 67. Combéfis, S., Beresnevičius, G., & Dagienė, V. (2016). Learning programming through games and contests: overview, characterisation and discussion. *Olympiads in Informatics*, 10(1), 39-60.
<https://doi.org/10.15388/oi.2016.03>
 68. Connolly, T. M., Boyle, E. A., MacArthur, E., Hainey, T., & Boyle, J. M. (2012). A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games. *Computers & Education*, 59(2), 661–686. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.03.004>
 69. Corda, F., Onnis, M., Pes, M., Spano, L. D., & Scateni, R. (2019). BashDungeon. *Multimedia Tools and Applications*, 78(10), 13731–13746. <https://doi.org/10.1007/s11042-019-7230-3>

70. Criollo-C, S., Guerrero-Arias, A., Jaramillo-Alcázar, Á., & Luján-Mora, S. (2021). Mobile learning technologies for education: Benefits and pending issues. *Applied Sciences*, 11(9), 4111. <https://doi.org/10.3390/app11094111>
71. Cross, N. (2023). *Design thinking: Understanding how designers think and work*. Bloomsbury Publishing.
72. Dam, R. F., & Siang, T. Y. (2021, December). *What is design thinking and why is it so popular?*. Interaction Design Foundation URL: https://eclass.aueb.gr/modules/document/file.php/MISC418/Lecture3_Reading-Design_Thinking.pdf Accessed on 8 March 2025.
73. Daungcharone, K., Panjaburee, P., & Thongkoo, K. (2017). Using digital game as compiler to motivate C programming language learning in higher education. In *2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 533–538). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2017.77>
74. De Carvalho, C. V., Cerar, Š., Rugelj, J., Tsalapatas, H., & Heidmann, O. (2020). Addressing the gender gap in computer programming through the design and development of serious games. *IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 15(3), 242-251. <https://doi.org/10.1109/RITA.2020.3008127>
75. De Kereki, I. F., & Adorjan, A. (2018). Serious games: Using abstract strategy games in computer science 2: An experience report and lessons learned. In *2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 169–174). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2018.8363224>
76. De Troyer, O., Lindberg, R., Maushagen, J., & Sajjadi, P. (2019). Development and evaluation of an educational game to practice the truth tables of logic. In *2019 IEEE 19th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)* (pp. 92–96). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICALT.2019.00032>
77. Demirkiran, M. C., & Tansu Hocanin, F. (2021). An investigation on primary school students' dispositions towards programming with game-based learning. *Education and Information Technologies*, 26(4), 3871-3892. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10430-5>
78. Denner, J., Werner, L., & Ortiz, E. (2012). Computer games created by middle school girls: Can they be used to measure understanding of computer science concepts? *Computers & Education*, 58(1), 240–249. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.08.006>
79. Deshpande, P., Lee, C. B., & Ahmed, I. (2019). Evaluation of peer instruction for cybersecurity education. In *Proceedings of the 50th ACM Technical Symposium on Computer Science Education* (pp. 720–725). <https://doi.org/10.1145/3287324.3287403>
80. Díaz, J., López, J. A., Sepúlveda, S., Ramírez Villegas, G. M., Ahumada, D., & Moreira, F. (2021). Evaluating aspects of usability in video game-based programming learning platforms. *Procedia Computer Science*, 181, 247–254. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.141>
81. Dichev, C., & Dicheva, D. (2017). Gamifying education: what is known, what is believed and what remains uncertain: a critical review. *International journal of educational technology in higher education*, 14, 1-36. <https://doi.org/10.1186/s41239-017-0042-5>
82. Dietrich, N. (2018). Escape classroom: The leblanc process—An educational “escape game”. *Journal of chemical education*, 95(6), 996-999. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.7b00690>
83. Dimova, G., Videnovik, M., & Trajkovik, V. (2020, May). Using educational Escape room to increase students' engagement in learning computer science. In *17th International Conference on Informatics and Information Technologies-CIIT 2020 At: Online conference*
84. Divjak, B., & Tomić, D. (2011). The impact of game-based learning on the achievement of learning goals and motivation for learning mathematics-literature review. *Journal of information and organizational sciences*, 35(1), 15-30. <https://jios.foi.hr/index.php/jios/article/view/182>
85. Dos Santos, A. L., Souza, M. R. D. A., Dayrell, M., & Figueiredo, E. (2018). Exploring game elements in learning programming: An empirical evaluation. In *2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–9). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8658505>
86. Dos Santos, A. L., Souza, M. R. D. A., Dayrell, M., & Figueiredo, E. (2019). A systematic mapping study on game elements and serious games for learning programming. In B. M. McLaren, R. Reilly, S. Zvacek, & J. Uhomoihi (Eds.), *Computer Supported Education* (Vol. 1022, pp. 328–356). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21151-6_17

87. Duch, P., & Jaworski, T. (2018). Enriching computer science programming classes with Arduino game development. In *2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI)* (pp. 148–154). IEEE. <https://doi.org/10.1109/HSI.2018.8430994>
88. Duncan, C., & Bell, T. (2015). A pilot computer science and programming course for primary school students. In *Proceedings of the Workshop in Primary and Secondary Computing Education*, 39-48. <https://doi.org/10.1145/2818314.2818328>
89. Eleftheriadis, S., & Xinogalos, S. (2020). Office Madness: Design and pilot evaluation of a serious game for learning the C++ programming language. In I. Marfisi-Schottman, F. Bellotti, L. Hamon, & R. Klemke (Eds.), *Games and Learning Alliance* (pp. 389–394). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63464-3_36
90. Ellington, K.J., & Dierdorff, E.C. (2014). Individual learning in team training: Self-regulation and team context effects. *Small Group Research*, 45(1), 37-67. <https://doi.org/10.1177/1046496413511670>
91. Elmunsyah, H., Kusumo, G. R., Pujianto, U., & Prasetya, D. D. (2018). Development of mobile based educational game as a learning media for basic programming in VHS. In *2018 5th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EECSI)* (pp. 416–420). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EECSI.2018.8752658>
92. Elmunsyah, H., Herwanto, H. W., Smaragdina, A. A., Anggraini, N. S., & Utomo, W. M. (2021, October). DEGRAF Educational Game as a Supplement for Basic Graphic Design Subjects for Vocational High School Students. In *2021 7th International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering (ICEEIE)* (pp. 128-132). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICEEIE52663.2021.9616829>
93. Emembolu, I., Strachan, R., Davenport, C., Dele-Ajayi, O., & Shimwell, J. (2019). Encouraging diversity in computer science among young people: Using a games design intervention based on an integrated pedagogical framework. In *2019 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE43999.2019.9028436>
94. European Schoolnet. (2015). European Schoolnet: Computing our future - Computer programming and coding Priorities, school curricula and initiatives across Europe. <http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=661> Accesses: 8 March 2025.
95. Evripidou, S., Amanatiadis, A., Christodoulou, K., & A. Chatzichristofis, S. (2021). Introducing algorithmic thinking and sequencing using tangible robots. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 14(1), 93–105. <https://doi.org/10.1109/TLT.2021.3058060>
96. Fadol, Y., Aldamen, H., & Saadullah, S. (2018). A comparative analysis of flipped, online and traditional teaching: A case of female Middle Eastern management students. *The International Journal of Management Education*, 16(2), 266-280. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2018.04.003>
97. Fagerlund, J., Häkkinen, P., Vesisenaho, M., & Viiri, J. (2021). Computational thinking in programming with Scratch in primary schools: A systematic review. *Computer Applications in Engineering Education*, 29(1), 12-28. <https://doi.org/10.1002/cae.22255>
98. Frache, G., Tombras, G. S., Nistazakis, H. E., & Thompson, N. (2019, April). Pedagogical approaches to 21st century learning: a model to prepare learners for 21 st century competencies and skills in engineering. In *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 711-717). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725214>
99. Frankovic, I., Hoic-Bozic, N., Dlab, M. H., & Ivacic-Kos, M. (2019, October). Supporting Learning Programming Using Educational Digital Games. In *European Conference on Games Based Learning, Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited* (pp. 999-1003). <https://doi.org/10.34190/GBL.19.094>
100. Fraser, G., Gambi, A., & Rojas, J. M. (2020). Teaching software testing with the Code Defenders testing game: Experiences and improvements. In *2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)* (pp. 461–464). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICSTW50294.2020.00082>
101. Funke, A., Geldreich, K., & Hubwieser, P. (2017). Analysis of Scratch projects of an introductory programming course for primary school students. In *2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1229–1236). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7943005>
102. Gabaruk, J., Logofatu, D., Groskreutz, D., & Andersson, C. (2019). On teaching Java and object oriented programming by using children board games. In *2019 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 601–606). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2019.8725264>

103. Gamlath, S. (2022). Peer learning and the undergraduate journey: A framework for student success. *Higher Education Research & Development*, 41(3), 699–713. <https://doi.org/10.1080/07294360.2021.1877625>
104. Garcia, I., Pacheco, C., Méndez, F., & Calvo-Manzano, J. A. (2020). The effects of game-based learning in the acquisition of “soft skills” on undergraduate software engineering courses: A systematic literature review. *Computer Applications in Engineering Education*, 28(5), 1327-1354. <https://doi.org/10.1002/cae.22304>
105. Garcia-Ruiz, M. A., Alvarez-Cardenas, O., & Iniguez-Carrillo, A. L. (2021). Experiences in developing and testing BBC Micro: Bit games in a K-12 Coding Club during the COVID-19 Pandemic. In *2021 IEEE/ACIS 20th International Fall Conference on Computer and Information Science (ICIS Fall)* (pp. 161–164). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICISFall51598.2021.9627364>
106. Gardeli, A., & Vosinakis, S. (2019). ARQuest: A tangible augmented reality approach to developing computational thinking skills. In *2019 11th International Conference on Virtual Worlds and Games for Serious Applications (VS-Games)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VS-Games.2019.8864603>
107. Gebbels, M. (2018). Re-engineering challenging and abstract topics using Kahoot!, a student response system. *Compass: Journal of Learning and Teaching*, 11(2), 1-12. <https://doi.org/10.21100/compass.v11i2.844>
108. George, S. (2020). Games, simulations, immersive environments, and emerging technologies. *Encyclopedia of Education and Information Technologies*, 807-816. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10576-1_36
109. Ghergulescu, I., & Muntean, C. H. (2012). Measurement and analysis of learner’s motivation in game-based e-learning. In D. Ifenthaler et al. (Eds.), *Assessment in game-based learning: Foundations, innovations, and perspectives* (pp. 355-378). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3546-4_18
110. Giang, C., Chevalier, M., Negrini, L., Peleg, R., Bonnet, E., Piatti, A., & Mondada, F. (2020). Exploring Escape games as a teaching tool in educational robotics. In M. Moro, D. Alimisis, & L. Iocchi (Eds.), *Educational Robotics in the Context of the Maker Movement* (pp. 95–106). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18141-3_8
111. Giannakoulas, A., & Xinogalos, S. (2018). A pilot study on the effectiveness and acceptance of an educational game for teaching programming concepts to primary school students. *Education and Information Technologies*, 23(5), 2029–2052. <https://doi.org/10.1007/s10639-018-9702-x>
112. Glover, I. (2013, June). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. In *Edmedia+ innovate learning* (pp. 1999-2008). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
113. Gomes, A., & Mendes, A. J. (2007, September). Learning to program-difficulties and solutions. In *International Conference on Engineering Education–ICEE* (Vol. 7).
114. Gordillo, A., López-Fernández, D., López-Pernas, S., & Quemada, J. (2020). Evaluating an educational escape room conducted remotely for teaching software engineering. *IEEE Access*, 8, 225032-225051. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.304438>
115. Gossen, F., Kuhn, D., Margaria, T., & Lamprecht, A. (2018). Computational thinking: Learning by doing with the Cinco adventure game tool. In *2018 IEEE 42nd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)* (pp. 990–999). IEEE. <https://doi.org/10.1109/COMPSAC.2018.00175>
116. Groza, A., Baltatescu, M. M., & Pomarlan, M. (2020). MineFOL: A game for learning first order logic. In *2020 IEEE 16th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP)* (pp. 153–160). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCP51029.2020.9266174>
117. Gulec, U., Yilmaz, M., Yalcin, A. D., O’Connor, R. V., & Clarke, P. M. (2019). CENGO: A web-based serious game to increase the programming knowledge levels of computer engineering students. In A. Walker, R. V. O’Connor, & R. Messnarz (Eds.), *Systems, Software and Services Process Improvement* (pp. 237–248). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28005-5_18
118. Hafeez, M. (2022). Effects of game-based learning in comparison to traditional learning to provide an effective learning environment: A comparative review. *Contemporary Educational Researches Journal*, 12(2), 89–105. <https://doi.org/10.18844/cej.v12i2.6374>
119. Hainey, T., Connolly, T. M., Boyle, E. A., Wilson, A., & Razak, A. (2016). A systematic literature review of games-based learning empirical evidence in primary education. *Computers & education*, 102, 202-223. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.09.001>

120. Hajer, M. A., & Sarsam, S. M. (2021). Examining the effect of learners' gender on their learning achievement: Proposing a multimedia courseware. *Periodicals of Engineering and Natural Sciences*, 9(1), 235-241.
121. Hamari, J., Shernoff, D. J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J., & Edwards, T. (2016). Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning. *Computers in Human Behavior*, 54, 170–179. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.045>
122. Hananto, A. A. F., & Panjaburee, P. (2019). Proposing an online peer-feedback approach in digital game from a semi-puzzle game-based learning perspective. In *2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 254–259). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.00058>
123. Harteveld, C., Smith, G., Carmichael, G., Gee, E., & Stewart-Gardiner, C. (2014). A design-focused analysis of games teaching computer science. In *Proceedings of Games+ Learning+ Society*, 10, 1-8.
124. Hartt, M., Hosseini, H., & Mostafapour, M. (2020). Game on: Exploring the effectiveness of game-based learning. *Planning Practice & Research*, 35(5), 589–604. <https://doi.org/10.1080/02697459.2020.1778859>
125. Hazzan, O., Ragonis, N., & Lapidot, T. (2020). Teaching methods in computer science education. In O. Hazzan, N. Ragonis, & T. Lapidot (Eds.), *Guide to Teaching Computer Science: An Activity-Based Approach* (pp. 181–220). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-39360-1_10
126. Heintz, F., Mannila, L., & Färnqvist, T. (2016). A review of models for introducing computational thinking, computer science and computing in K-12 education. In *Proceedings of 2016 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)*, <https://doi.org/10.1109/FIE.2016.7757410>
127. Hirsh-Pasek, K., Hadani, H. S., Blinkoff, E., & Golinkoff, R. M. (2020). A new path to education reform: playful learning promotes 21st century skills in school and beyond. *Policy Brief*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/10/Big-Ideas_Hirsh-Pasek_PlayfulLearning.pdf Accessed on 8 March 2025
128. Holanda, M., Araujo, A. P. F., & Walter, M. E. (2020). Meninas.comp project: Programming for girls in high school in Brazil. In *2020 Research on Equity and Sustained Participation in Engineering, Computing, and Technology (RESPECT)* (pp. 1–2). IEEE. <https://doi.org/10.1109/RESPECT49803.2020.9272419>
129. Holenko Dlab, M., & Hoic-Bozic, N. (2021). Effectiveness of game development-based learning for acquiring programming skills in lower secondary education in Croatia. *Education and Information Technologies*, 26(4), 4433–4456. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10471-w>
130. Hong, T. Y., & Chu, H. C. (2017). Effects of a situated 3D computational problem-solving and programming game-based learning model on students' learning perception and cognitive loads. In *2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 596–600). IEEE <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2017.96>
131. Hooshyar, D., Pedaste, M., Yang, Y., Malva, L., Hwang, G.-J., Wang, M., Lim, H., & Delev, D. (2021). From gaming to computational thinking: An adaptive educational computer game-based learning approach. *Journal of Educational Computing Research*, 59(3), 383–409. <https://doi.org/10.1177/0735633120965919>
132. Horst, R., Naraghi-Taghi-Off, R., Diez, S., Uhmman, T., Müller, A., & Dörner, R. (2019). FunPlogs – a serious puzzle mini-game for learning fundamental programming principles using visual scripting. In G. Bebis, R. Boyle, B. Parvin, D. Koracin, D. Ushizima, S. Chai, S. Sueda, X. Lin, A. Lu, D. Thalmann, C. Wang, & P. Xu (Eds.), *Advances in Visual Computing* (pp. 494–504). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33720-9_38
133. Huang, L. W., Chen, L. W., & Cheng, P. H. (2019). Board game design for Python programming education. In *2019 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Education (TALE)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TALE48000.2019.9225988>
134. Huang, L. W., Cheng, P. H., & Chen, L. W. (2021). Web-based board game for learning Python. In *2021 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUNINE51952.2021.9429144>
135. Huang, S. Y., Kuo, Y. H., & Chen, H. C. (2020). Applying digital escape rooms infused with science teaching in elementary school: Learning performance, learning motivation, and problem-solving ability. *Thinking Skills and Creativity*, 37, 100681. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100681>

136. Huizenga, J., Admiraal, W., Akkerman, S., & Dam, G. T. (2009). Mobile game-based learning in secondary education: Engagement, motivation and learning in a mobile city game *Journal of Computer Assisted Learning*, 25(4), 332–344. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2009.00316.x>
137. Huizinga, J. (2014). *Homo ludens* 86. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315824161>
138. Hussein, M. H., Ow, S. H., Cheong, L. S., & Thong, M.-K. (2019). A digital game-based learning method to improve students' critical thinking skills in elementary science. *IEEE Access*, 7, 96309–96318. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2929089>
139. Hwang, G. J., Hung, C. M., & Chen, N. S. (2014). Improving learning achievements, motivations and problem-solving skills through a peer assessment-based game development approach. *Educational Technology Research and Development*, 62(2), 129–145. <https://doi.org/10.1007/s11423-013-9320-7>
140. Hwang, G. J., Wu, P. H., Chen, C. C., & Tu, N. T. (2016). Effects of an augmented reality-based educational game on students' learning achievements and attitudes in real-world observations. *Interactive Learning Environments*, 24(8), 1895–1906. <https://doi.org/10.1080/10494820.2015.1057747>
141. Instefjord, E. J., & Munthe, E. (2017). Educating digitally competent teachers: A study of integration of professional digital competence in teacher education. *Teaching and teacher education*, 67, 37–45. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.05.016>
142. Ion, G., Barrera-Corominas, A., & Tomàs-Folch, M. (2016). Written peer-feedback to enhance students' current and future learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.1186/s41239-016-0017-y>
143. Jääskä, E., & Aaltonen, K. (2022). Teachers' experiences of using game-based learning methods in project management higher education. *Project Leadership and Society*, 3, 100041. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2022.100041>
144. Jagust, T., Krzic, A. S., Gledec, G., Grgic, M., & Bojic, I. (2018). Exploring different unplugged game-like activities for teaching computational thinking. In *2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2018.8659077>
145. Javidi, G., & Sheybani, E. (2019). Transforming cybersecurity education through consulting. *Systemics, Cybernetics and Informatics*, 17(1), 157–168.
146. Jiménez, C., Arís, N., Magreñán Ruiz, Á. A., & Orcos, L. (2020). Digital escape room, using Genial. Ly and a breakout to learn algebra at secondary education level in Spain. *Education Sciences*, 10(10), 271. <https://doi.org/10.3390/educsci10100271>
147. Johnson, C., McGill, M., Bouchard, D., Bradshaw, M. K., Bucheli, V. A., Merkle, L. D., Scott, M. J., Sweedyk, Z., Velázquez-Iturbide, J. Á., Xiao, Z., & Zhang, M. (2016). Game development for computer science education. In *Proceedings of the 2016 ITiCSE Working Group Reports* (pp. 23–44). <https://doi.org/10.1145/3024906.3024908>
148. Johnson, C. G., & Fuller, U. (2006, February). Is Bloom's taxonomy appropriate for computer science?. In *Proceedings of the 6th Baltic Sea conference on Computing education research: Koli Calling 2006* (pp. 120–123). <https://doi.org/10.1145/1315803.1315825>
149. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1978). Cooperative, competitive, and individualistic learning. *Journal of Research & Development in Education*.
150. Johnson, R. T., Johnson, D. W., & Stanne, M. B. (1985). Effects of cooperative, competitive, and individualistic goal structures on computer-assisted instruction. *Journal of educational psychology*, 77(6), 668. <https://doi.org/10.1037//0022-0663.77.6.668>
151. Joshi, D. R., Adhikari, K. P., Khanal, B., Khadka, J., & Belbase, S. (2022). Behavioral, cognitive, emotional and social engagement in mathematics learning during COVID-19 pandemic. *PLOS ONE*, 17(11), e0278052. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278052>
152. Jovanov, M., Ilijoski, B., Stankov, E., & Armenski, G. (2017). Creation of educational games—project based learning in e-learning systems course. In *2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1274–1281). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7943012>
153. Kaban, A. (2021). Secure internet use in information technologies and software course textbooks at primary and secondary schools. *Athens Journal of Education*, 8(1), 37–52. <https://doi.org/10.30958/aje.8-1-3>
154. Kaldarova, B., Omarov, B., Zhaidakbayeva, L., Tursynbayev, A., Beissenova, G., Kurmanbayev, B., & Anarbayev, A. (2023). Applying game-based learning to a primary school class in computer science terminology learning. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1100275>

155. Kam, H. J., & Katerattanakul, P. (2019). Enhancing student learning in cybersecurity education using an out-of-class learning approach. *Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice*, 18, 029–047. <https://doi.org/10.28945/4200>
156. Kanellopoulou, I., Garaizar, P., & Guenaga, M. (2021). First Steps Towards Automatically Defining the Difficulty of Maze-Based Programming Challenges. *IEEE Access*, 9, 64211–64223. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075027>
157. Kannappan, V. T., Fernando, O. N. N., Chattopadhyay, A., Tan, X., Hong, J. Y. J., Seah, H. S., & Lye, H. E. (2019). La Petite Fee Cosmo: Learning data structures through game-based learning. In *2019 International Conference on Cyberworlds (CW)* (pp. 207–210). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CW.2019.00041>
158. Kantharaju, P., Alderfer, K., Zhu, J., Char, B., Smith, B., & Ontanon, S. (2020). Modeling player knowledge in a parallel programming educational game. *IEEE Transactions on Games*, 14(1), 64–75. <https://doi.org/10.1109/TG.2020.3037505>
159. Karageorgiou, Z., Mavrommati, E., & Fotaris, P. (2019, October). Escape room design as a game-based learning process for STEAM education. In *ECGBL 2019 13th European Conference on Game-Based Learning* (p. 378). Academic Conferences and publishing limited. <https://doi.org/10.34190/gbl.19.190>
160. Karagiannis, S., Papaioannou, T., Magkos, E., & Tsohou, A. (2020). Game-based information security/privacy education and awareness: Theory and pPractice. In M. Themistocleous, M. Papadaki, & M. M. Kamal (Eds.), *Information Systems* (Vol. 402, pp. 509–525). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63396-7_34
161. Karram, O. (2021). The role of computer games in teaching object-oriented programming in high schools—Code Combat as a game approach. *WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education*, 18, 37–46. <https://doi.org/10.37394/232010.2021.18.4>
162. Kazimoglu, C. (2020). Enhancing confidence in using computational thinking skills via playing a serious game: A case study to increase motivation in learning computer programming. *IEEE Access*, 8, 221831–221851. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3043278>
163. Ke, F., Shute, V., Clark, K. M., & Erlebacher, G. (2019). *Interdisciplinary design of game-based learning platforms: A phenomenological examination of the integrative design of game, learning, and assessment*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04339-1>
164. Keane, T., Keane, W. F., & Blicblau, A. S. (2016). Beyond traditional literacy: Learning and transformative practices using ICT. *Education and Information Technologies*, 21, 769–781. <https://doi.org/10.1007/s10639-014-9353-5>
165. Kelman, H. C. (2017). Processes of opinion change. In *Attitude change* (pp. 205–233). Routledge.
166. Khan, M. A., Merabet, A., Alkaabi, S., & Sayed, H. E. (2022). Game-based learning platform to enhance cybersecurity education. *Education and Information Technologies*, 1–25. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10807-6>
167. Kim, D. W., & Yao, J. (2010). A Treasure Hunt Model for Inquiry-Based Learning in the Development of a Web-based Learning Support System. *J. Univers. Comput. Sci.*, 16(14), 1853–1881. https://doi.org/10.1007/978-1-84882-628-1_7
168. Kintsakis, D., & Rangoussi, M. (2017). An early introduction to STEM education: Teaching computer programming principles to 5th graders through an e-learning platform: A game-based approach. In *2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 17–23). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON.2017.7942816>
169. Klimová, N., Šajben, J., & Lovászová, G. (2021). Online game-based learning through Minecraft: Education edition programming contest. In *2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1660–1668). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9453953>
170. Kolb, D.A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
171. Komalawardhana, N., Panjaburee, P., & Srisawasdi, N. (2021). A mobile game-based learning system with personalised conceptual level and mastery learning approach to promoting students' learning perceptions and achievements. *International Journal of Mobile Learning and Organisation*, 15(1), 29–49. <https://doi.org/10.1504/IJMLO.2021.111596>
172. Konak, A. (2018). Experiential learning builds cybersecurity self-efficacy in K-12 students. *Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice*, 2018(1), 6. <https://doi.org/10.62915/2472-2707.1039>

173. Kong, S. C., & Wang, Y. Q. (2019, November). Assessing programming concepts in the visual block-based programming course for primary school students. In *Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL* (pp. 294-302). <https://doi.org/10.34190/eel.19.035>
174. Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Özden, M. Y. (2017). A validity and reliability study of the computational thinking scales (CTS). *Computers in human behavior*, 72, 558-569. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.005>
175. Koskinen, A., McMullen, J., Hannula-Sormunen, M., Ninaus, M., & Kiili, K. (2023). The strength and direction of the difficulty adaptation affect situational interest in game-based learning. *Computers & Education*, 194, 104694. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104694>
176. Kroski, E. (2020). What is a digital breakout game?. *Library Technology Reports*, 56(3), 5-7.
177. Kucera, E., Haffner, O., & Leskovsky, R. (2020). Multimedia application for object-oriented programming education developed by Unity engine. In *2020 Cybernetics & Informatics (K&I)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/KI48306.2020.9039853>
178. Kucher, T. (2021). Principles and best practices of designing digital game-based learning environments. *International Journal of Technology in Education and Science*, 5(2), 213-223.
179. Kurniawati, A., Akbar, N. H., & Prasetyo, D. (2018). Visual learning on mobile phone for introduction basic programming in vocational high school. In *2018 International Conference on Computer Engineering, Network and Intelligent Multimedia (CENIM)* (pp. 186–191). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CENIM.2018.8710873>
180. Kusuma, G. P., Putera Suryapranata, L. K., Wigati, E. K., & Utomo, Y. (2021). Enhancing historical learning using role-playing game on mobile platform. *Procedia Computer Science*, 179, 886–893. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.078>
181. Laine, T. H., & Lindberg, R. S. (2020). Designing engaging games for education: A systematic literature review on game motivators and design principles. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, 13(4), 804-821. <https://doi.org/10.1109/TLT.2020.3018503>
182. Lamrani, R., & Abdelwahed, E. H. (2020). Game-based learning and gamification to improve skills in early years education. *Computer Science and Information Systems*, 17(1), 339-356. <https://doi.org/10.2298/CSIS190511043L>
183. Lapek, J. (2018). Promoting 21st century skills in problem-based learning environments. *CTETE-Research Monograph Series*, 1(1), 66-85. <https://doi.org/10.21061/ctete-rms.v1.c.4>
184. Laporte, L., & Zaman, B. (2018). A comparative analysis of programming games, looking through the lens of an instructional design model and a game attributes taxonomy. *Entertainment Computing*, 25, 48–61. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2017.12.005>
185. Lee, S. M. (2019). Her Story or their own stories? Digital game-based learning, student creativity, and creative writing. *ReCALL*, 31(3), 238–254. <https://doi.org/10.1017/S0958344019000028>
186. Leune, K., & Petrilli, S. J. (2017). Using Capture-the-Flag to enhance the effectiveness of cybersecurity education. In *Proceedings of the 18th Annual Conference on Information Technology Education* (pp. 47–52). <https://doi.org/10.1145/3125659.3125686>
187. Levy, M., Hadar, I., & Aviv, I. (2021). Agile-based education for teaching an agile requirements engineering methodology for knowledge management. *Sustainability*, 13(5), 2853. <https://doi.org/10.3390/su13052853>
188. Li, F. Y., Hwang, G. J., Chen, P. Y., & Lin, Y. J. (2021). Effects of a concept mapping-based two-tier test strategy on students' digital game-based learning performances and behavioral patterns. *Computers & Education*, 173, 104293. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104293>
189. Licorish, S. A., Owen, H. E., Daniel, B., & George, J. L. (2018). Students' perception of Kahoot!'s influence on teaching and learning. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 13(1), 1-23. <https://doi.org/10.1186/s41039-018-0078-8>
190. Lim, C., Jalil, H. A., Ma'rof, A., & Saad, W. (2020). Peer learning, self-regulated learning and academic achievement in blended learning courses: A structural equation modeling approach. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 15(3), 110–125. <https://www.learntechlib.org/p/217022/>
191. Lindberg, R. S., & Laine, T. H. (2018). Formative evaluation of an adaptive game for engaging learners of programming concepts in K-12. *International Journal of Serious Games*, 5(2), 3-24. <https://doi.org/10.17083/ijsg.v5i2.220>

192. Lindberg, R. S., Laine, T. H., & Haaranen, L. (2019). Gamifying programming education in K-12: A review of programming curricula in seven countries and programming games. *British Journal of Educational Technology*, 50(4), 1979-1995. <https://doi.org/10.1111/bjet.12685>
193. Liu, Z. Y., Shaikh, Z., & Gazizova, F. (2020). Using the concept of game-based learning in education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 15(14), 53-64. <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i14.14675>
194. Loh, R. C. Y., & Ang, C. S. (2020). Unravelling cooperative learning in higher education. *Research in Social Sciences and Technology*, 5(2), 22-39. <https://doi.org/10.46303/ressat.05.02.2>
195. Lomos, C., Seineke, U., Kesting, F., & Luyten, J. W. (2023). The design of incentive systems in digital game-based learning: How primary school children interact with It. *Education Sciences*, 13(7), 668. <https://doi.org/10.3390/educsci13070668>
196. Lopez-Fernandez, D., Gordillo, A., Alarcon, P. P., & Tovar, E. (2021a). Comparing traditional teaching and game-based learning using teacher-authored games on computer science education. *IEEE Transactions on Education*, 64(4), 367-373. <https://doi.org/10.1109/TE.2021.3057849>
197. Lopez-Fernandez, D., Gordillo, A., Ortega, F., Yagüe, A., & Tovar, E. (2021b). LEGO® serious play in software engineering education. *IEEE Access*, 9, 103120-103131. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3095552>
198. López-Pernas, S., Gordillo, A., Barra, E., & Quemada, J. (2019). Analyzing learning effectiveness and students' perceptions of an educational Escape room in a programming course in higher education. *IEEE Access*, 7, 184221-184234. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2960312>
199. López-Pernas, S., Gordillo, A., Barra, E., & Quemada, J. (2021). Comparing face-to-face and remote educational Escape rooms for learning programming. *IEEE Access*, 9, 59270-59285. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3073601>
200. Lotfi, E., Othman, B. Y., & Mohammed, B. (2019). Towards a mobile serious game for learning object oriented programming paradigms. In M. Ben Ahmed, A. A. Boudhir, & A. Younes (Eds.), *Innovations in Smart Cities Applications Edition 2* (pp. 450-462). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11196-0_38
201. Luo, Z. (2022). Gamification for educational purposes: What are the factors contributing to varied effectiveness?. *Education and Information Technologies*, 27(1), 891-915. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10642-9>
202. Lymbery, J. (2012). The potential of a game-based learning approach to improve learner outcomes. *Computers in New Zealand Schools*, 24(1), 21-39.
203. MacLaurin, M. B. (2011, January). The design of Kodu: A tiny visual programming language for children on the Xbox 360. In *Proceedings of the 38th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of programming languages* (pp. 241-246). <https://doi.org/10.1145/1926385.1926413>
204. Malizia, A., Fogli, D., Danesi, F., Turchi, T., & Bell, D. (2017). TAPASPlay: A game-based learning approach to foster computation thinking skills. In *2017 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC)* (pp. 345-346). IEEE. <https://doi.org/10.1109/VLHCC.2017.8103502>
205. Malliarakis, C., Satratzemi, M., & Xinogalos, S. (2014). Educational games for teaching computer programming. *Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives*, 87-98. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6501-0_7
206. Manning, C., Surdeanu, M., Bauer, J., Finkel, J., Bethard, S., & McClosky, D. (2014). The Stanford CoreNLP natural language processing toolkit. In *Proceedings of 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations* (pp. 55-60). <https://doi.org/10.3115/v1/P14-5010>
207. Marengo, A., Pagano, A., & Soomro, K. A. (2024). Serious games to assess university students' soft skills: investigating the effectiveness of a gamified assessment prototype. *Interactive Learning Environments*, 1-17. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2253849>
208. Marín, B., Frez, J., Cruz-Lemus, J., & Genero, M. (2018). An empirical investigation on the benefits of gamification in programming courses. *ACM Transactions on Computing Education (TOCE)*, 19(1), 1-22. <https://doi.org/10.1145/3231709>
209. Martin, S., Lopez-Martin, E., Lopez-Rey, A., Cubillo, J., Moreno-Pulido, A., & Castro, M. (2018). Analysis of new technology trends in education: 2010-2015. *IEEE Access*, 6, 36840-36848. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2851748>

-
210. Martinez, L., Gimenes, M., and Lambert, E. (2023). Video games and board games: effects of playing practice on cognition. *PLoS One* 18, e0283654. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283654>
211. Martins, E. R., Geraldés, W. B., Afonseca, U. R., & Gouveia, L. M. B. (2019). Using Kahoot as a learning tool. In I. Ramos, R. Quaresma, P. Silva, & T. Oliveira (Eds.), *Information Systems for Industry 4.0* (Vol. 31, pp. 161–169). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14850-8_11
212. Masapanta-Carrión, S., & Velázquez-Iturbide, J. Á. (2018, February). A systematic review of the use of bloom's taxonomy in computer science education. In *Proceedings of the 49th ACM technical symposium on computer science education* (pp. 441-446). <https://doi.org/10.1145/3159450.3159491>
213. Mason, S. L., & Rich, P. J. (2019). Preparing elementary school teachers to teach computing, coding, and computational thinking. *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, 19(4), 790-824.
214. Mathew, R., Malik, S. I., & Tawafak, R. M. (2019). Teaching problem solving skills using an educational game in a computer programming course. *Informatics in education*, 18(2), 359-373. <https://doi.org/10.15388/infedu.2019.17>
215. McClarty, K. L., Orr, A., Frey, P. M., Dolan, R. P., Vassileva, V., & McVay, A. (2012). A literature review of gaming in education. *Gaming in education*, 1(1), 1-35.
216. Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). Learning Computer Science Concepts with Scratch. *Computer Science Education*, 23(3), 239-264. <https://doi.org/10.1145/1839594.1839607>
217. Meftah, C., Retbi, A., Bennani, S., & Idrissi, M. K. (2019). Evaluation of user experience in the context of mobile serious game. In *2019 International Conference on Intelligent Systems and Advanced Computing Sciences (ISACS)* (pp. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISACS48493.2019.9068872>
218. Melles, G., de Vere, I., & Mistic, V. (2011). Socially responsible design: thinking beyond the triple bottom line to socially responsive and sustainable product design. *CoDesign*, 7(3-4), 143-154. <https://doi.org/10.1080/15710882.2011.630473>
219. Mezentsseva, L. V., Kolganov, S. V., Dvoryankin, O. A., & Tuganova, S. V. (2021). Game-driven learning in the digital age: A systematic review and meta-analysis. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(10), 2244-2253. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i10.4747>
220. Miljanovic, M. A., & Bradbury, J. S. (2020). GidgetML: An adaptive serious game for enhancing first year programming labs. In *2020 IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering: Software Engineering Education and Training (ICSE-SEET)* (pp. 184–192). IEEE. <https://doi.org/10.1145/3377814.3381716>
221. Miller, D. (2023). Embracing the technological metamorphosis: Envisioning higher education for generation alpha in a shifting educational landscape. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*, 3(2), 88-96. <https://doi.org/10.35870/ijseecs.v3i2.1492>
222. Min, W., Mott, B., Park, K., Taylor, S., Akram, B., Wiebe, E., Boyer, K. E., & Lester, J. (2020). Promoting computer science learning with block-based programming and narrative-centered gameplay. In *2020 IEEE Conference on Games (CoG)* (pp. 654–657). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CoG47356.2020.9231881>
223. Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. *PLoS medicine*, 6(7).
224. Molin, G., 2017. The role of the teacher in game-based learning: a review and outlook. In: Ma, M., Oikonomou, A. (Eds.), *Serious Games and Edutainment Applications: Volume II*. Springer International Publishing, pp. 649–674. https://doi.org/10.1007/978-3-319-51645-5_28
225. Monnot, M., Laborie, S., Hébrard, G., & Dietrich, N. (2020). New approaches to adapt escape game activities to large audience in chemical engineering: Numeric supports and students' participation. *Education for Chemical Engineers*, 32, 50-58. <https://doi.org/10.1016/j.ece.2020.05.007>
226. Montes, H., Hijon-Neira, R., Perez-Marin, D., & Montes, S. (2021). Using an online serious game to teach basic programming concepts and facilitate gameful experiences for high school students. *IEEE Access*, 9, 12567–12578. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3049690>
227. Mosquera, C. K., Steinmaurer, A., Eckhardt, C., & Guetl, C. (2020). Immersively learning object oriented programming concepts with sCool. In *2020 6th International Conference of the Immersive Learning Research Network (ILRN)* (pp. 124–131). IEEE. <https://doi.org/10.23919/iLRN47897.2020.9155144>
-

228. Mozelius, P., & Humble, N. (2023). Design factors for an educational game where girls and boys play together to learn fundamental programming. In *International Conference on ArtsIT, Interactivity and Game Creation* (pp. 134-148). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28993-4_10
229. Muir, K., & Joinson, A. (2020). An exploratory study into the negotiation of cyber-security within the family home. *Frontiers in Psychology, 11*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00424>
230. Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology, 18*(1), 143. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
231. Nche, O. M., Welter, J., Che, M., Kraemer, E. T., Sitaraman, M., & Zordan, V. B. (2019). CodeTracasure—combining gaming, CS concepts, and pedagogy. In *2019 Research on Equity and Sustained Participation in Engineering, Computing, and Technology (RESPECT)* (pp. 1–2). IEEE. <https://doi.org/10.1109/RESPECT46404.2019.8985865>
232. Nche, O. M., Boulware, R., Che, S. M., Kraemer, E. T., Sitaraman, M., & Zordan, V. B. (2020). Basic code understanding challenges for elementary school children. In *2020 Research on Equity and Sustained Participation in Engineering, Computing, and Technology (RESPECT)* (pp. 1–2). IEEE. <https://doi.org/10.1109/RESPECT49803.2020.9272421>
233. Nerantzi, C. (2020). The use of peer instruction and flipped learning to support flexible blended learning during and after the COVID-19 pandemic. *International Journal of Management and Applied Research, 7*(2), 184–195. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=883236>
234. Neumann, K. L., Alvarado-Albertorio, F., & Ramírez-Salgado, A. (2020). Online approaches for implementing a digital escape room with preservice teachers. *Journal of Technology and Teacher Education, 28*(2), 415-424. https://www.learntechlib.org/primary/p/216209/paper_216209.pdf
235. Nicholson, S. (2018). Creating engaging escape rooms for the classroom. *Childhood Education, 94*(1), 44-49. <https://doi.org/10.1080/00094056.2018.1420363>
236. Nicholson, S., & Cable, L. (2020). Unlocking the potential of puzzle-based learning: Designing escape rooms and games for the classroom. SAGE Publications Limited; 2021. ISBN: 1529714087
237. Noroozi, O., Dehghanzadeh, H., & Talaei, E. (2020). A systematic review on the impacts of game-based learning on argumentation skills. *Entertainment Computing, 35*, 100369. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2020.100369>
238. Noval, B. A., Safroodin, M., & Hakkun, R. Y. (2019). Battlebot: Logic learning based on visual programming implementation in multiplayer game online. In *2019 International Electronics Symposium (IES)* (pp. 138–142). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ELECSYM.2019.8901628>
239. Olano, M., Sherman, A., Oliva, L., Cox, R., Firestone, D., Kubik, O., Patil, M., Seymour, J. & Thomas, D. (2014). SecurityEmpire: Development and evaluation of a digital game to promote cybersecurity education. *USENIX Summit on Gaming, Games, and Gamification in Security Education (3GSE 14)*.
240. Othman, M. K., & Ching, S. K. (2024). Gamifying science education: How board games enhances engagement, motivate and develop social interaction, and learning. *Education and Information Technologies, 1*-37. <https://doi.org/10.1007/s10639-024-12818-5>
241. Paiva, J. C., Leal, J. P., & Queirós, R. (2020). Authoring game-based programming challenges to improve students' motivation. In M. E. Auer & T. Tsiatsos (Eds.), *The Challenges of the Digital Transformation in Education* (Vol. 916, pp. 602–613). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_57
242. Papadakis, L., & Stavrakis, M. (2020). Experiential learning and STEM in modern education: incorporating educational escape rooms in parallel to classroom learning. In *Learning and Collaboration Technologies. Human and Technology Ecosystems: 7th International Conference, LCT 2020, Held as Part of the 22nd HCI International Conference, HCII 2020, Copenhagen, Denmark, July 19–24, 2020, Proceedings, Part II 22* (pp. 279-295). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50506-6_21
243. Park, K., Mott, B., Min, W., Wiebe, E., Boyer, K. E., & Lester, J. (2020). Generating game levels to develop computer science competencies in game-based learning environments. In I. I. Bittencourt, M. Cukurova, K. Muldner, R. Luckin, & E. Millán (Eds.), *Artificial Intelligence in Education* (Vol. 12164, pp. 240–245). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52240-7_44
244. Parrish, A., Impagliazzo, J., Raj, R. K., Santos, H., Asghar, M. R., Jøsang, A., ... & Stavrou, E. (2018, July). Global perspectives on cybersecurity education for 2030: a case for a meta-discipline.

- In *Proceedings companion of the 23rd annual ACM conference on innovation and technology in computer science education* (pp. 36-54). <https://doi.org/10.1145/3293881.3295778>
245. Partovi, T., & Razavi, M. R. (2019). The effect of game-based learning on academic achievement motivation of elementary school students. *Learning and Motivation, 68*, 101592. <https://doi.org/10.1016/j.lmot.2019.101592>
246. Peck, A., & DeSawal, D. (Eds.). (2021). *Applying design thinking to the measurement of experiential learning*. IGI Global.
247. Pedaste, M., Mitt, G., & Jürivete, T. (2020). What is the effect of using mobile augmented reality in K12 inquiry-based learning?. *Education Sciences, 10*(4), 94. <https://doi.org/10.3390/educsci10040094>
248. Pellas, N., & Mystakidis, S. (2020). A systematic review of research about game-based learning in virtual worlds. *JUCS - Journal of Universal Computer Science, 26*(8), 1017–1042. <https://doi.org/10.3897/jucs.2020.054>
249. Pencheva, D., Hallett, J., & Rashid, A. (2020). Bringing cyber to school: Integrating cybersecurity into secondary school education. *IEEE Security & Privacy, 18*(2), 68–74. <https://doi.org/10.1109/MSEC.2020.2969409>
250. Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis, 18*(10), 2119–2126. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
251. Piaget, J. (1962). *Play, dreams, and imitation in childhood*. New York: Norton.
252. Pila, S., Aladé, F., Sheehan, K. J., Lauricella, A. R., & Wartella, E. A. (2019). Learning to code via tablet applications: An evaluation of Daisy the Dinosaur and Kodable as learning tools for young children. *Computers & Education, 128*, 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.006>
253. Pinto-Llorente, A. M., Martín, S. C., González, M. C., & García-Peñalvo, F. J. (2016, November). Developing computational thinking via the visual programming tool: Lego Education WeDo. In *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 45-50). <https://doi.org/10.1145/3012430.3012495>
254. Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of Game-Based Learning. *Educational Psychologist, 50*(4), 258–283. <https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533>
255. Popovic, J., Korolija, N., Markovic, Z., & Bojic, D. (2017). Developing algorithmic skills of pupils in Serbian schools using code.org materials. In *2017 25th Telecommunication Forum (TELFOR)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TELFOR.2017.8249483>
256. Prabawa, H. W., Junaeti, E., & Permana, Y. (2017, October). Using capture the flag in classroom: Game-based implementation in network security learning. In *2017 3rd International Conference on Science in Information Technology (ICSITech)* (pp. 690-695). IEEE. <https://doi.org/10.1109/icsitech.2017.8257201>
257. Prensky, M. (2003). Digital game-based learning. *Computers in Entertainment (CIE), 1*(1), 21-21. <https://doi.org/10.1145/950566.950596>
258. Priyaadharshini, M., Dakshina, R., & Sandhya, S. (2020). Learning analytics: game-based learning for programming course in higher education. *Procedia Computer Science, 172*, 468-472. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.143>
259. Putz, L. M., Hofbauer, F., & Treiblmaier, H. (2020). Can gamification help to improve education? Findings from a longitudinal study. *Computers in Human Behavior, 110*, 106392. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106392>
260. Qian, M., & Clark, K. R. (2016). Game-based Learning and 21st century skills: A review of recent research. *Computers in Human Behavior, 63*, 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.05.023>
261. Qin, Z., Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1995). Cooperative versus competitive efforts and problem solving. *Review of Educational Research, 65*(2), 129-143. <https://doi.org/10.3102/00346543065002129>
262. Qureshi, M. A., Khaskheli, A., Qureshi, J. A., Raza, S. A., & Yousufi, S. Q. (2023). Factors affecting students' learning performance through collaborative learning and engagement. *Interactive Learning Environments, 31*(4), 2371-2391. <https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1884886>
263. Rahman, N., Sairi, I., Zizi, N. A. M., & Khalid, F. (2020). The importance of cybersecurity education in school. *International Journal of Information and Education Technology, 10*(5), 378–382. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2020.10.5.1393>

264. Rajeev, S., & Sharma, S. (2018, October). Educational game-theme based instructional module for teaching introductory programming. In *IECON 2018-44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society* (pp. 3039-3044). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IECON.2018.8592835>
265. Rane, N., Choudhary, S., & Rane, J. (2023). Education 4.0 and 5.0: Integrating Artificial Intelligence (AI) for personalized and adaptive learning. Available at SSRN 4638365. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4638365>
266. Rich, K. M., Strickland, C., Binkowski, T. A., Moran, C., & Franklin, D. (2017, August). K-8 learning trajectories derived from research literature: Sequence, repetition, conditionals. In *Proceedings of the 2017 ACM conference on international computing education research* (pp. 182-190). <https://doi.org/10.1145/3105726.3106166>
267. Richardson, M. D., Lemoine, P. A., Stephens, W. E., & Waller, R. E. (2020). Planning for cyber security in schools: The Human Factor. *Educational Planning*, 27(2), 23-39.
268. Riera, B., Philippot, A., & Annebicque, D. (2019). Teaching the first and only logic control course with HOME I/O and Scratch 2.0. *IFAC-PapersOnLine*, 52(9), 109-114. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.08.133>
269. Rjiba, M., & Belcadhi, L. C. (2015, December). Self-assessment through serious game. In *2015 5th International Conference on Information & Communication Technology and Accessibility (ICTA)* (pp. 1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICTA.2015.7426920>
270. Robberts, A. S., & Van Ryneveld, L. (2022). Design principles for introducing 21st century skills by means of game-based learning. *Industry and Higher Education*, 36(6), 824-834. <https://doi.org/10.1177/09504222221079210>
271. Roodt, S., & Ryklief, Y. (2022). Using digital game-based learning to improve the academic efficiency of vocational education students. In *Research Anthology on Vocational Education and Preparing Future Workers* (pp. 643-671). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5696-5.ch037>
272. Roussou, E., & Rangoussi, M. (2020). On the use of robotics for the development of computational thinking in kindergarten: Educational intervention and evaluation. In M. Merdan, W. Lepuschitz, G. Koppensteiner, R. Balogh, & D. Obdržálek (Eds.), *Robotics in Education* (pp. 31-44). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26945-6_3
273. Rowe, D. C., Lunt, B. M., & Ekstrom, J. J. (2011). The role of cyber-security in information technology education. In *Proceedings of the 2011 conference on Information technology education* (pp. 113-122). <https://doi.org/10.1145/2047594.2047628>
274. Rozali, N. F., & Zaid, N. M. (2017). Code puzzle: ActionScript 2.0 learning application based on problem-based learning approach. In *2017 6th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC)* (pp. 1-4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICT-ISPC.2017.8075329>
275. Ryan, R. M., Rigby, C. S., & Przybylski, A. (2006). The motivational pull of video games: A self-determination theory approach. *Motivation and emotion*, 30, 344-360. <https://doi.org/10.1007/s11031-006-9051-8>
276. Sağlam, R. B., Miller, V., & Franqueira, V. N. L. (2023). A systematic literature review on cyber security education for children. *IEEE Transactions on Education*, 1-13. <https://doi.org/10.1109/TE.2022.3231019>
277. Saidin, N. F., Halim, N. D. A., & Yahaya, N. (2015). A review of research on augmented reality in education: Advantages and applications. *International education studies*, 8(13), 1-8. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n13p1>
278. Sáiz Manzanares, M. C., Rodríguez Arribas, S., Pardo Aguilar, C., & Queiruga Dios, M. A. (2020). Effectiveness of self-regulation and serious games for learning STEM knowledge in primary education. *Psicothema*, 32(4), 516-524. <https://doi.org/10.7334/psicothema2020.30>
279. Sanchez, E., & Plumettaz-Sieber, M. (2019). Teaching and learning with escape games from debriefing to institutionalization of knowledge. In *Games and Learning Alliance: 7th International Conference, GALA 2018, Palermo, Italy, December 5-7, 2018, Proceedings 7* (pp. 242-253). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11548-7_23
280. Sánchez Mena, A., & Martí Parreño, J. (2017). Teachers' acceptance of educational video games: A comprehensive literature review. *Journal of E-Learning and Knowledge Society*, 13(2), 47-63. <https://doi.org/10.20368/1971-8829/1319>
281. Sánchez-Mena, A., Martí-Parreño, J., & Aldás-Manzano, J. (2019). Teachers' intention to use educational video games: The moderating role of gender and age. *Innovations in Education and Teaching International*, 56(3), 318-329. <https://doi.org/10.1080/14703297.2018.1433547>

282. Sato, S. N., Condes Moreno, E., Rubio-Zarapuz, A., Dalamitros, A. A., Yañez-Sepulveda, R., Tornero-Aguilera, J. F., & Clemente-Suárez, V. J. (2023). Navigating the New Normal: Adapting Online and Distance Learning in the Post-Pandemic Era. *Education Sciences*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.3390/educsci14010019>
283. Schatten, M., & Schatten, M. (2020). A comparative study of gamification in programming education in a Croatian high school. In *2020 43rd International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)* (pp. 700–704). IEEE. <https://doi.org/10.23919/MIPRO48935.2020.9245237>
284. Scheider, B., & Asprien, P. M. (2023). Peer Instruction as Teaching Method in Cybersecurity and Data Privacy. *International Journal of Management, Knowledge and Learning*, 12. <https://doi.org/10.53615/2232-5697.12.1-7>
285. Scherer, R., Siddiq, F., & Viveros, B. S. (2020). A meta-analysis of teaching and learning computer programming: Effective instructional approaches and conditions. *Computers in Human Behavior*, 109, 106349. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106349>
286. Schön, D. A. (2017). *The reflective practitioner: How professionals think in action*. Routledge.
287. Seebauer, S., Jahn, S., & Mottok, J. (2020, April). Learning from escape rooms? A study design concept measuring the effect of a cryptography educational escape room. In *2020 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1684-1685). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON45650.2020.9125333>
288. Seralidou, E., & Douligeris, C. (2020). Creating and using digital games for learning in elementary and secondary education. In *2020 5th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SEEDA-CECNSM49515.2020.9221799>
289. Serrano, K. (2019). The effect of digital game-based learning on student learning: A literature review. *Graduate Research Papers*, 943. <https://scholarworks.uni.edu/grp/943>
290. Shabalina, O., Malliarakis, C., Tomos, F., & Mozelius, P. (2017). Game-based learning for learning to program: from learning through play to learning through game development. In *11th European Conference on Games Based Learning 2017, Graz, Austria, 5-6 October 2017* (Vol. 11, pp. 571-576). Academic Conferences and Publishing International Limited.
291. Shaffer, D. W., Squire, K. R., Halverson, R., & Gee, J. P. (2005). Video games and the future of learning. *Phi delta kappan*, 87(2), 105-111. <https://doi.org/10.1177/003172170508700205>
292. Shahid, M., Wajid, A., Haq, K. U., Saleem, I., & Shujja, A. H. (2019). A Review of gamification for learning programming fundamental. In *2019 International Conference on Innovative Computing (ICIC)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICIC48496.2019.8966685>
293. Sharaf, N., Ahmed, G., & Ihab, S. (2020). Virtual/mixed reality control of a game through Scratch. In *2020 24th International Conference Information Visualisation (IV)* (pp. 689–693). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IV51561.2020.00119>
294. Sharma, K., Papavaslopoulou, S., & Giannakos, M. (2019). Coding games and robots to enhance computational thinking: How collaboration and engagement moderate children's attitudes?. *International Journal of Child-Computer Interaction*, 21, 65-76. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2019.04.004>
295. Sharma, K., Torrado, J. C., Gómez, J., & Jaccheri, L. (2021). Improving girls' perception of computer science as a viable career option through game playing and design: Lessons from a systematic literature review. *Entertainment Computing*, 36, 100387. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2020.100387>
296. Shim, J., Kwon, D., & Lee, W. (2017). The effects of a robot game environment on computer programming education for elementary school students. *IEEE Transactions on Education*, 60(2), 164–172. <https://doi.org/10.1109/TE.2016.2622227>
297. Shippee, M., & Keengwe, J. (2014). mLearning: Anytime, anywhere learning transcending the boundaries of the educational box. *Education and Information Technologies*, 19, 103-113. <https://doi.org/10.1007/s10639-012-9211-2>
298. Siakavaras, I., Papastergiou, M., & Comoutos, N. (2018). Mobile games in computer science education: Current state and proposal of a mobile game design that incorporates physical activity. In T. A. Mikropoulos (Ed.), *Research on e-Learning and ICT in Education* (pp. 243–255). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95059-4_15

299. Silva, J. P., Silveira, I. F., Kamimura, L., & Barboza, A. T. (2020). Turing project: An open educational game to teach and learn programming logic. In *2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9141122>
300. Simões Gomes, T. C., Pontual Falcão, T., & Cabral de Azevedo Restelli Tedesco, P. (2018). Exploring an approach based on digital games for teaching programming concepts to young children. *International Journal of Child-Computer Interaction*, *16*, 77–84. <https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2017.12.005>
301. Slavin, R.E. (1980). Cooperative learning. *Review of educational research*, *50*(2), 315–342. <https://doi.org/10.3102/00346543050002315>
302. Smith, A., Legaki, Z., & Hamari, J. (2022). Games and gamification in flipped classrooms: A systematic review. *6th International GamiFIN Conference, Finland*, 3147, 33–43. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202207045967>.
303. Sobral, S. R. (2021). Bloom's taxonomy to improve teaching-learning in introduction to programming. *International Journal of Information and Education Technology*, *11*(3), 148–153. <https://doi.org/10.18178/ijiet.2021.11.3.1504>
304. Sookhanaphibarn, K., & Choensawat, W. (2020). Educational games for cybersecurity awareness. In *2020 IEEE 9th Global Conference on Consumer Electronics (GCCE)* (pp. 424–428). IEEE. <https://doi.org/10.1109/GCCE50665.2020.9291723>
305. Stigall, J., & Sharma, S. (2017). Virtual reality instructional modules for introductory programming courses. In *2017 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)* (pp. 34–42). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ISECon.2017.7910245>
306. Sung, H. Y., & Hwang, G. J. (2013). A collaborative game-based learning approach to improving students' learning performance in science courses. *Computers & Education*, *63*, 43–51. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.019>
307. Sung, H. Y., Hwang, G. J., Chen, C. Y., & Liu, W. X. (2022). A contextual learning model for developing interactive e-books to improve students' performances of learning the Analects of Confucius. *Interactive Learning Environments*, *30*(3), 470–483. <https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1664595>
308. Sung, H. Y., Hwang, G. J., & Tseng, J. C. (2016, July). Effects of Knowledge Construction Tools on Students' Learning Patterns in Collaborative Game-Based Learning Activities. In *2016 5th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 336–340). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2016.76>
309. Suson, R. L. (2019). Appropriating digital citizenship in the context of basic education. *International Journal of Education, Learning and Development*, *7*(4), 44–66. <https://doi.org/10.17758/ERPUB3.UH0119410>
310. Szymkowiak, A., Melović, B., Dabić, M., Jeganathan, K., & Kundi, G. S. (2021). Information technology and Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. *Technology in Society*, *65*, 101565. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101565>
311. Tabet, N., Gedawy, H., Alshikhabobakr, H., & Razak, S. (2016, July). From alice to python. Introducing text-based programming in middle schools. In *Proceedings of the 2016 ACM Conference on innovation and Technology in Computer Science Education* (pp. 124–129). <https://doi.org/10.1145/2899415.2899462>
312. Tabuti, L. M., de Azevedo da Rocha, R. L., & Nakamura, R. (2020). Proposal of method for converting a physical card game to digital for logical reasoning competencies on the data structure subject. In *2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–9). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE44824.2020.9274001>
313. Tacouri, H., & Nagowah, L. (2021). Code Saga – A mobile serious game for learning programming. In *2021 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence Systems (IoT&IS)* (pp. 190–195). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IoT&IS53735.2021.9628484>
314. Taherdoost, H. (2016). Validity and reliability of the research instrument; how to test the validation of a questionnaire/survey in a research. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, *5*(3), 28–36. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3205040>
315. Tang, T., Vezzani, V., & Eriksson, V. (2020). Developing critical thinking, collective creativity skills and problem solving through playful design jams. *Thinking Skills and Creativity*, *37*, 100696. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100696>

316. Taraldsen, L. H., Haara, F. O., Lysne, M. S., Jensen, P. R., & Jenssen, E. S. (2022). A review on use of escape rooms in education—touching the void. *Education Inquiry*, 13(2), 169-184. <https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1860284>
317. Tatar, C., & Eseryel, D. (2019). A literature review: Fostering computational thinking through game-based learning in K-12. In *The 42nd Annual Convention of The Association for the Educational Communications and Technology* (pp. 288-297).
318. Taylor, S., Min, W., Mott, B., Emerson, A., Smith, A., Wiebe, E., & Lester, J. (2019). Position: IntelliBlox: A toolkit for integrating block-based programming into game-based learning environments. In *2019 IEEE Blocks and Beyond Workshop (B&B)* (pp. 55–58). IEEE. <https://doi.org/10.1109/BB48857.2019.8941222>
319. Theodoropoulos, A., & Lepouras, G. (2020). Digital game-based learning and computational thinking in P-12 education: a systematic literature review on playing games for learning programming. *Handbook of research on tools for teaching computational thinking in p-12 education*, 159-183. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4576-8.ch007>
320. Tioh, J. N., Mina, M., & Jacobson, D. W. (2017). Cyber security training a survey of serious games in cyber security. In *2017 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2017.8190712>
321. Toda, A. M., Valle, P. H., & Isotani, S. (2017, March). The dark side of gamification: An overview of negative effects of gamification in education. In *Researcher links workshop: higher education for all* (pp. 143-156). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-97934-2_9
322. Toh, W., & Kirschner, D. (2020). Self-directed learning in video games, affordances and pedagogical implications for teaching and learning. *Computers & Education*, 154, 103912. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103912>
323. Topping, K. J. (1996). The effectiveness of peer tutoring in further and higher education: A typology and review of the literature. *Higher Education*, 32(3), 321–345. <https://doi.org/10.1007/BF00138870>
324. Towler, A., Aranda, D., Ramyaa, R., & Kuo, R. (2020). Using educational game for engaging students in learning foundational concepts of propositional logic. In *2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)* (pp. 208–209). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00067>
325. Tran, V. D. (2019). Does cooperative learning increase students' motivation in learning?. *International Journal of Higher Education*, 8(5), 12-20. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p12>
326. Tran, Y. (2019). Computational thinking equity in elementary classrooms: What third-grade students know and can do. *Journal of Educational Computing Research*, 57(1), 3-31. <https://doi.org/10.1177/0735633117743918>
327. Treinjak, M. F. (2019). Methodology for using games as an educational tool. In *2019 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)* (pp. 547–551). IEEE. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2019.8757046>
328. Triplett, W. J. (2023). Addressing cybersecurity challenges in education. *International Journal of STEM Education for Sustainability*, 3(1), 47-67. <https://doi.org/10.52889/ijses.v3i1.132>
329. Tsur, M., & Rusk, N. (2018, February). Scratch microworlds: designing project-based introductions to coding. In *49th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*, 894-899. <https://doi.org/10.1145/3159450.3159559>
330. Tuparova, D., Nikolova, E., & Tuparova, E. (2020). Integrated game-based learning in an informatics secondary course: Is there a difference between girls' and boys' achievements?. In *CSEDU* (1) (pp. 702-709). <https://doi.org/10.5220/0009818407020709>
331. Turan, Z., Avinc, Z., Kara, K., & Goktas, Y. (2016). Gamification and education: Achievements, cognitive loads, and views of students. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET)*, 11(07), 64. <https://doi.org/10.3991/ijet.v11i07.5455>
332. Turan, Z., & Meral, E. (2018). Game-based versus to non-game-based: The impact of student response systems on students' achievements, engagements and test anxieties. *Informatics in Education*, 17(1), 105-116. <https://doi.org/10.15388/infedu.2018.07>
333. Ucus, S. (2015). Elementary school teachers' views on game-based learning as a teaching method. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 186, 401-409. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.216>

334. Ullah, Z., Lajis, A., Jamjoom, M., Altalhi, A., & Saleem, F. (2020). Bloom's taxonomy: A beneficial tool for learning and assessing students' competency levels in computer programming using empirical analysis. *Computer Applications in Engineering Education*, 28(6), 1628-1640. <https://doi.org/10.1002/cae.22339>
335. Unger, S., & Meiran, W. R. (2020). Student attitudes towards online education during the COVID-19 viral outbreak of 2020: Distance learning in a time of social distance. *International Journal of Technology in Education and Science*, 4(4), 256-266. <https://doi.org/10.46328/ijtes.v4i4.107>
336. Urrutia, E. K. M., Ocaña, J. M., Pérez-Marín, D., & Tamayo, S. (2017, October). A first proposal of Pedagogic Conversational Agents to develop computational thinking in children. In *Proceedings of the 5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality* (pp. 1-6). <https://doi.org/10.1145/3144826.3145350>
337. Utha, K., & Rinzin, S. (2019). Peer-learning: An alternative teaching pedagogy for highly teacher centered classes. *International Journal of English, Literature and Social Science*, 4(5), 1520-1529. <https://dx.doi.org/10.22161/ijels.45.41>
338. Vahldick, A., Farah, P. R., Marcelino, M. J., & Mendes, A. J. (2020). A blocks-based serious game to support introductory computer programming in undergraduate education. *Computers in Human Behavior Reports*, 2, 100037. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100037>
339. Valle, P. H. D., Toda, A. M., Barbosa, E. F., & Maldonado, J. C. (2017). Educational games: A contribution to software testing education. In *2017 IEEE Frontiers in education Conference (FIE)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/FIE.2017.8190470>
340. Vankúš, P. (2021). Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Students' Affective Domain: A Systematic Review. *Mathematics*, 9(9), 986. <https://doi.org/10.3390/math9090986>
341. Venkatesh, P., Das, S., & Das, A. K. (2021). Design and Development of Low-Cost Unplugged Activities for Teaching Computational Thinking at K-5 Level. In *Design for Tomorrow—Volume 3* (pp. 523-534). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0084-5_42
342. Ventura, J., Qualls, J., Ventura, M., McGinnis, R., Baker, C., & Nikaido, B. (2017). Development of a video game design program in the college of engineering. In *SoutheastCon 2017* (pp. 1-7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/SECON.2017.7925397>
343. Vergne, M. J., Smith, J. D., & Bowen, R. S. (2020). Escape the (remote) classroom: An online escape room for remote learning. *Journal of chemical education*, 97(9), 2845-2848. <https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.0c00449>
344. Videnovik, M., Kionig, L., Vold, T., & Trajkovik, V. (2018a, April). Testing framework for investigating learning outcome from quiz game: A Study from Macedonia and Norway. In *2018 17th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET.2018.8424777>
345. Videnovik, M., Zdravovski, E., Lameski, P., & Trajkovik, V. (2018b, April). The BBC micro: bit in the international classroom: learning experiences and first impressions. In *2018 17th international conference on information technology based higher education and training (ITHET)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET.2018.8424786>
346. Videnovik, M., & Trajkovik, V. (2018). Using Scottie Go! as Game Based Learning Tool for Computational Thinking Course. In *ICERI2018 Proceedings* (pp. 1337-1344). IATED. <https://doi.org/10.21125/iceri.2018.1304>
347. Videnovik, M., Vold, T., Kionig, L., & Trajkovik, V. (2019, September). Design thinking methodology for increasing quality of experience of augmented reality educational games. In *2019 18th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)* (pp. 1-9). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET46829.2019.8937385>
348. Videnovik, M., Trajkovik, V., Kionig, L. V., & Vold, T. (2020). Increasing quality of learning experience using augmented reality educational games. *Multimedia Tools and Applications*, 79(33-34), 23861-23885. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09046-7>
349. Videnovik, M., Vlahu-Gjorgievska, E., & Trajkovik, V. (2021). To code or not to code: Introducing coding in primary schools. *Computer Applications in Engineering Education*, 29(5), 1132-1145. <https://doi.org/10.1002/cae.22369>
350. Videnovik, M., Vold, T., Dimova, G., Kionig, L. V., & Trajkovik, V. (2022). Migration of an Escape room-style educational game to an online environment: Design Thinking methodology. *JMIR Serious Games*, 10(3), e32095. <https://doi.org/10.2196/32095>

351. Videnovik, M., Madevska Bogdanova, A., Vlahu-Gjorgievska, E., Trajkovik V. (2023a, October). On the applicability of Bloom's taxonomy and teacher digital competencies for learning how to code in primary schools. In *XIII International Conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT 2023*.
352. Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2023b). Game-based learning in computer science education: a scoping literature review. *International Journal of STEM Education*, 10(1), 54. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00447-2>
353. Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2023c, May). Using mobile augmented reality games in education. In *20th International Conference on Informatics and Information Technologies, CIIT2023*
354. Videnovik, M., Filiposka, S., & Trajkovik, V. (2024a). A novel methodological approach for learning cybersecurity topics in primary schools. *Multimedia Tools and Applications*, 1-21. <https://doi.org/10.1007/s11042-024-20077-2>
355. Videnovik, M., Madevska Bogdanova, A., & Trajkovik, V. (2024b). Game-based learning approach in computer science in primary education: A systematic review. *Entertainment Computing*, 100616. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2023.100616>
356. Videnovik, M., Trajkovik, V., Vold, T., Kjøning, L., Bogdanova, A. M., & Filiposka, S. (2024c). Using peer-learning and game-based instruction for achieving long-lasting knowledge of cybersecurity in primary schools. *IEEE Access*, 13, 11679-11688. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3479921>
357. Videnovik, M., Vold, T., Kjøning, L., Bogdanova A. M. & Trajkovik, V. (2024d, November). PlayfulPeer Pedagogy: A framework for integrating game-based learning and peer interaction in primary education. In *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*. (pp.1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837602>
358. Vidergor, H. E. (2021). Effects of digital escape room on gameful experience, collaboration, and motivation of elementary school students. *Computers & Education*, 166, 104156. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104156>
359. Visoottiviseth, V., Phungphat, A., Puttawong, N., Chantaraumporn, P., & Haga, J. (2018, July). Lord of Secure: The Virtual Reality Game for Educating Network Security. In *2018 Seventh ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICT-ISPC.2018.8523947>
360. Vlahu-Gjorgievska, E., Videnovik, M., & Trajkovik, V. (2018). Computational thinking and coding subject in primary schools: Methodological approach based on alternative cooperative and individual learning cycles. In *2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)* (pp. 77-83). IEEE. <https://doi.org/10.1109/tale.2018.8615334>
361. Vold, T., Kjøning, L., Videnovik, M., & Trajkovik, V. (2022, November). Using outdoor quiz game for socializing classes at secondary level - A theoretical approach. In *2022 20th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)* (pp. 1-5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ITHET56107.2022.10031929>
362. Vörös, A. I. V., & Sárközi, Z. (2017, December). Physics escape room as an educational tool. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1916, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/1.5017455>
363. Voštinár, P. (2021, March). MakeCode Arcade: Interesting environment for programming 2D games. In *2021 IEEE World Conference on Engineering Education (EDUNINE)* (pp. 1-6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUNINE51952.2021.9429132>
364. Vourletsis, I., & Politis, P. (2022). Exploring the effect of remixing stories and games on the development of students' computational thinking. *Computers and Education Open*, 3, 100069. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2021.100069>
365. Vu, P., & Feinstein, S. (2017). An exploratory multiple case study about using game-based Learning in STEM classrooms. *International Journal of Research in Education and Science*, 582–582. <https://doi.org/10.21890/ijres.328087>
366. Vygotsky, L. S., & Cole, M. (1978). *Mind in society: Development of higher psychological processes*. Harvard university press.
367. Wang, A. I. (2015). The wear out effect of a game-based student response system. *Computers & Education*, 82, 217-227. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.11.004>
368. Wang, A. I., & Tahir, R. (2020). The effect of using Kahoot! for learning—A literature review. *Computers & Education*, 149, 103818. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103818>

369. Wang, L. H., Chen, B., Hwang, G. J., Guan, J. Q., & Wang, Y. Q. (2022). Effects of digital game-based STEM education on students' learning achievement: a meta-analysis. *International Journal of STEM Education*, 9(1), 1-13. <https://doi.org/10.1186/s40594-022-00344-0>
370. Webster, J. J., & Kit, C. (1992). Tokenization as the initial phase in NLP. In *Proceedings of the 14th Conference on Computational Linguistics*, (Vol. 4, pp. 1106–1110). <https://doi.org/10.3115/992424.992434>
371. Whitehill, J., & Seltzer, M. (2017, April). A crowdsourcing approach to collecting tutorial videos--toward personalized learning-at-scale. In *Proceedings of the Fourth (2017) ACM Conference on Learning@ Scale* (pp. 157-160). <https://doi.org/10.1145/3051457.3053973>
372. Wiemker, M., Elumir, E., & Clare, A. (2015). Escape room games. *Game based learning*, 55, 55-75.
373. Williams, P. (2018, March). Using escape room-like puzzles to teach undergraduate students effective and efficient group process skills. In *2018 IEEE Integrated STEM Education Conference (ISEC)* (pp. 254-257). IEEE. <https://doi.org/10.1109/isecon.2018.8340495>
374. Winter, E., Costello, A., O'Brien, M., & Hickey, G. (2021). Teachers' use of technology and the impact of Covid-19. *Irish educational studies*, 40(2), 235-246. <https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1916559>
375. Witsenboer, J. W. A., Sijtsma, K., & Scheele, F. (2022). Measuring cyber secure behavior of elementary and high school students in the Netherlands. *Computers & Education*, 186, 104536. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104536>
376. Wong, G. K. W., & Jiang, S. (2018). Computational thinking education for children: Algorithmic thinking and debugging. In *2018 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)* (pp. 328–334). <https://doi.org/10.1109/TALE.2018.8615232>
377. Wong, Y. S., Hayati, I. M., Yatim, M., & Hoe, T. W. (2017). A propriety game-based learning mobile game to learn object-oriented programming—Odyssey of Phoenix. In *2017 IEEE 6th International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineering (TALE)* (pp. 426–431). IEEE. <https://doi.org/10.1109/TALE.2017.8252373>
378. Wong, Y. S., & Yatim, M. H. M. (2018). A propriety multiplatform game-based learning game to learn object-oriented programming. In *2018 7th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)* (pp. 278–283). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2018.00060>
379. Workman, M. D., Luevanos, J. A., & Mai, B. (2021). A study of cybersecurity education using a Present-Test-Practice-Assess model. *IEEE Transactions on Education*, 65(1), 40–45. <https://doi.org/10.1109/TE.2021.3086025>
380. Wu, B., & Wang, A. I. (2012). A guideline for game development-based learning: A literature review. *International Journal of Computer Games Technology*. 2012, 1–20. <https://doi.org/10.1155/2012/103710>
381. Wu, C. H., Tzeng, Y. L., & Huang, Y. M. (2020). Measuring performance in leaning process of digital game-based learning and static E-learning. *Educational Technology Research and Development*, 68(5), 2215-2237. <https://doi.org/10.1007/s11423-020-09765-6>
382. Xian, T. (2021). Exploring the effectiveness of Sandbox game-based learning environment for game design course in higher education. In T. Ahram, R. Taiar, & F. Groff (Eds.), *Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV* (pp. 262–272). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_33
383. Xiao, Y., & Lucking, R. (2008). The impact of two types of peer assessment on students' performance and satisfaction within a Wiki environment. *The Internet and Higher Education*, 11(3), 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2008.06.005>
384. Yallihep, M., & Kutlu, B. (2020). Mobile serious games: Effects on students' understanding of programming concepts and attitudes towards information technology. *Education and Information Technologies*, 25(2), 1237–1254. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-10008-2>
385. Yan, Z., Xue, Y., & Lou, Y. (2021). Risk and protective factors for intuitive and rational judgment of cybersecurity risks in a large sample of K-12 students and teachers. *Computers in Human Behavior*, 121, 106791. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106791>
386. Yassine, A., Berrada, M., Tahiri, A., & Chenouni, D. (2018). A Cross-Platform Mobile Application for Learning Programming Basics. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 12(7), 139. <https://doi.org/10.3991/ijim.v12i7.9442>
387. Yokoyama, H., Fukui, M., Matsumoto, T., Mori, Y., & Takami, T. (2020). Use gameplay RPA as programming materials. In *2020 Nicograph International (NicoInt)* (pp. 92–92). IEEE. <https://doi.org/10.1109/NicoInt50878.2020.00028>

388. Yongqiang, C., Xiaojun, W., & Chengbin, Q. (2018). Computer programming education for primary school students. In *2018 13th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE)* (pp. 1–5). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCSE.2018.8468824>
389. Yu, Z. (2019). A meta-analysis of use of serious games in education over a decade. *International Journal of Computer Games Technology*, 2019, 1-8. <https://doi.org/10.1155/2019/4797032>
390. Yu, Z., Gao, M., & Wang, L. (2021). The effect of educational games on learning outcomes, student motivation, engagement and satisfaction. *Journal of Educational Computing Research*, 59(3), 522-546. <https://doi.org/10.1177/0735633120969214>
391. Yu, Z., Yu, L., Xu, Q., Xu, W., & Wu, P. (2022). Effects of mobile learning technologies and social media tools on student engagement and learning outcomes of English learning. *Technology, Pedagogy and Education*, 31(3), 381-398. <https://doi.org/10.1080/1475939X.2022.2045215>
392. Yücel, Y., & Rızvanoğlu, K. (2019). Battling gender stereotypes: A user study of a code-learning game, “Code Combat” with middle school children. *Computers in Human Behavior*, 99, 352–365. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.05.029>
393. Zaibon, S. B., & Shiratuddin, N. (2010, May). Mobile game-based learning (mGBL) engineering model as a systematic development approach. In *Global Learn* (pp. 1862-1871). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). <https://doi.org/10.32890/mjli.7.2010.7619>
394. Zapata-Caceres, M., & Martin-Barroso, E. (2021). Applying Game Learning Analytics to a Voluntary Video Game: Intrinsic Motivation, Persistence, and Rewards in Learning to Program at an Early Age. *IEEE Access*, 9, 123588–123602. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3110475>
395. Zapašek, M., & Rugelj, J. (2013). Learning programming with serious games. *EAI Endorsed Transactions on Game-Based Learning*, 1(1), e6. <https://doi.org/10.4108/trans.gbl.01-06.2013.e6>
396. Zaw, H. H., & Hlaing, S. Z. (2020). Verifying the gaming strategy of self-learning game by using PRISM-games. In P. Vasant, I. Zelinka, & G.-W. Weber (Eds.), *Intelligent Computing and Optimization* (pp. 148–159). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-33585-4_15
397. Zdravevski, E., Lameski, P., Trajkovik, V., Chorbev, I., Goleva, R., Pombo, N., & Garcia, N. M. (2019). Automation in systematic, scoping and rapid reviews by an NLP toolkit: A case study in enhanced living environments. In I. Ganchev, N. M. Garcia, C. Dobre, C. X. Mavromoustakis, & R. Goleva (Eds.), *Enhanced Living Environments* (Vol. 11369, pp. 1–18). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-10752-9_1
398. Zeevaarders, A., & Aivaloglou, E. (2021). Exploring the programming concepts practiced by Scratch users: An analysis of project repositories. In *2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON)* (pp. 1287–1295). IEEE. <https://doi.org/10.1109/EDUCON46332.2021.9453973>
399. Zeng, H., Zhou, S. N., Hong, G. R., Li, Q. Y., & Xu, S. Q. (2020). Evaluation of Interactive Game-Based Learning in Physics Domain. *Journal of Baltic Science Education*, 19(3), 484-498. <https://doi.org/10.33225/jbse/20.19.484>
400. Zhang, F., Kaufman, D., & Fraser, S. (2014). Using video games in computer science education. *European Scientific Journal*, 10(22).
401. Zhao, D., Muntean, C. H., Chis, A. E., & Muntean, G.-M. (2021). Learner attitude, educational background, and gender influence on knowledge gain in a serious games-enhanced programming course. *IEEE Transactions on Education*, 64(3), 308–316. <https://doi.org/10.1109/TE.2020.3044174>

Листа на табели

Табела 1. Прегледи на литература кои се однесуваат на примена на пристап на учење базирано на игра во информатика

Табела 2. Влезни параметри за NLP алатката: клучни зборови, својства и групи на својства

Табела 3. Анализирани трудови во поглед на имплементација на пристап базиран на игра во информатика

Табела 4: Различни групи на својства искористени за класификација на релевантните трудови

Табела 5. Тип на игра искористен во релевантните трудови

Табела 6. Наставни теми од информатика за чие изучување се применува учење базирано на игра во релевантните трудови

Табела 7. Цел на имплементација на пристап на учење базирано на игра во релевантните трудови

Табела 8. Дизајн на истражувањето, резултати и ограничувања на релевантните трудови

Табела 9. Ставови на учениците кон користење на Scottie Go! и Micro:bit за развивање на вештини за програмирање, и дополнително приказ на нивните ставови според пол

Табела 10. Ставови на учениците кон користење на Scottie Go! и Micro:bit за развивање на вештини за програмирање според типот на училиштата

Табела 11. Предизвици во креираната едукативна игра во стил на Escape room за имплементација во училница

Табела 12. Ставови на учениците кон имплементирање на едукативната игра во стил на Escape room во физичко опкружување

Табела 13. Ставови на учениците во однос на користењето на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room

Табела 14. Предизвици за ефективна едукација за сајбер безбедност во основните училишта и можности за надминување на истите користејќи пристап на учење базирано на игра и соученичко учење

Табела 15. Дистрибуција на учениците во процесот на имплементација на учење базирано на игра и соученичко учење

Табела 16. Ставови на учениците кон имплементираниот методолошки пристап во различни одделенија

Табела 17. Знаење на учениците за различни аспекти на сајбер безбедност во различни временски периоди

Табела 18. Знаење на учениците за различни аспекти на сајбер безбедноста после една година од учењето, во однос на применетиот методолошки пристап

Табела 19. Споредба на ставовите на учениците кон применетиот методолошки пристап во однос на нивниот пол

Табела 20. Споредба на знаењата на учениците за дадени аспекти на сајбер безбедност, според пол, на почетокот и една година после имплементираниот методолошки пристап

Табела 21. Споредба на знаењата на учениците за дадени аспекти од сајбер безбедност една година по имплементација на предложениот методолошки пристап

Табела 22. Прашања со повеќечлен избор вклучени во секоја од креираните едукативни игри кои користат мобилни уреди

Табела 23. Ставови на учениците кон предложените методолошки пристапи

Табела 24. Повратна информација од страна на учениците во однос на имплементираниите игри

Табела 25. Ставови на учениците во поглед на колаборативниот и компетативниот елемент на игрите според на полот на учениците.

Листа на слики

Слика 1. Дијаграм на процесот на селекција на релевантни трудови базиран на PRISMA-SCR методологијата (превземено од Videnovik et al., 2023b)

Слика 2. Дистрибуција на релевантни трудови низ годините

Слика 3. Дистрибуција на релевантни трудови по држава, прикажувајќи ги државите каде што има повеќе од 5 публикувани трудови

Слика 4. Дистрибуција на релевантни трудови по различни издавачи

Слика 5. Дистрибуција на релевантни трудови според степен на образование

Слика 6. Дистрибуција на релевантни трудови според целта на имплементација

Слика 7. Дистрибуција на релевантни трудови според темата од информатика каде е применет пристап на учење базирано на игра

Слика 8. Дистрибуција на релевантни трудови според потеклото на играта во различни степени на образование

Слика 9. Дистрибуција на релевантни трудови според применетата педагошка стратегија

Слика 10. Дистрибуција на релевантни трудови според темата од информатиката за која се користи учење базирано на игра

Слика 11. Дијаграм на процесот на селекција базиран на PRISMA методологијата (превземено од Videnovik et al., 2024b)

Слика 12. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование низ годините

Слика 13. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според држава, прикажувајќи ги државите каде што има повеќе од еден публикуван труд

Слика 14. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование по различни издавачи

Слика 15. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според темите од информатиката опфатени со примена на пристап на учење базирано на игра

Слика 16. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според целта на примена на пристап на учење базирано на игра

Слика 17. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според потеклото на играта

Слика 18. Дистрибуција на релевантни трудови кои се однесуваат на основно образование според искористената технологија при креирање на игра

Слика 19. Методолошка рамка за изучување на програмирање во основното образование

- Слика 20. Scottie Go! а) кутија со картички б) мобилна апликација
- Слика 21. Развивање на вештини за програмирање со користење на Scottie Go! Edu
- Слика 22. Развивање на вештини за програмирање со користење на Micro:bit
- Слика 23. Постигања на наставните цели со различно ниво на сложеност при користење на Scottie Go! Edu и Micro:bit
- Слика 24. Методологија на дизајнерско размислување при креирање на онлајн едукативна игра
- Слика 25. Имплементација на едукативна игра во стил на Escape room во училища
- Слика 26. Почетна страна на дигиталната едукативна игра во стил на Escape room
- Слика 27. Приказната позади загатките во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room
- Слика 28. Пример на загатка во дигиталната едукативна игра во стил на Escape room
- Слика 29. Предложен методолошки пристап за едукација за сајбер безбедност во основното образование
- Слика 30. Примери на едукативни материјали креирани од учениците од повисоките одделенија при едукација за сајбер безбедност
- Слика 31. а) Scratch – базирани интерактивни игри и б) видеа кои се однесуваат на креираните игри
- Слика 32. Споредба на знаењата на учениците за сајбер безбедност на почетокот и една година после имплементирањето на предложениот методолошки пристап
- Слика 33. Споредба на знаењата на учениците за сајбер безбедност после една година од учењето во зависност од имплементираниот методолошки пристап
- Слика 34. Имплементиран методолошки пристап на учење базирано на игра со користење на мобилни уреди
- Слика 35. Креирана квиз игра во Kahoot!
- Слика 36. ZippyGo дигитална мапа и прашање поврзано со дигитален пост
- Слика 37. Процес на играње на едукативна игра во стил на Escape room
- Слика 38. Имплементација на пристап на учење базиран на игра а) Kahoot! б) ZippyGo в) едукативна игра во стил на Escape room
- Слика 39. Ставови на учениците кон имплементираните пристапи на учење базирано на игра со користење на мобилни уреди во едукацијата за сајбер безбедност
- Слика 40. Ставови на учениците во поглед на едукативната вредност на имплементираните пристапи на учење преку игра
- Слика 41. Ставови на учениците во поглед на социјалната интеракција за време на имплементираните пристапи на учење преку игра